

REVUE DE

VOLUME 35(1) – 2016

PALÉOBIOLOGIE

mséum
genève

Une institution
Ville de Genève

www.museum-geneve.ch

La contribution de Pierre François Marie Bourdet (1785-1824), dit le Chevalier Bourdet de la Nièvre, à la paléontologie

Arnaud BRIGNON

5 villa Jeanne d'Arc, F-92340 Bourg-la-Reine, France. E-mail: arnaud.brignon@yahoo.com

Résumé

Ancien militaire français dans l'armée impériale, Pierre François Marie Bourdet se consacra à l'étude des fossiles entre 1820 et 1824 alors qu'il résidait à Genève. Ses travaux dans le domaine de la paléontologie n'étaient connus jusqu'alors que par quelques allusions faites par Cuvier dans ses *Recherches sur les ossements fossiles* et par de courtes notices publiées dans des comptes rendus de séances de sociétés savantes de l'époque. Deux mémoires manuscrits de Bourdet conservés à la Bibliothèque de Genève et à la Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) permettent de faire la lumière sur son travail à une époque cruciale dans le développement de l'anatomie comparée et de la paléontologie. Ces travaux inédits sont intitulés « *Histoire naturelle des ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles* » et « *Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles* ». La correspondance de Bourdet avec Alexandre Brongniart, Georges Cuvier, Henri-Marie Ducrotay de Blainville, Bernhard Studer et le prince Christian Frederik de Danemark permet de préciser le contexte historique de ces deux études. Les dessins accompagnant ces travaux inédits révèlent des fossiles qui étaient conservés dans les collections de la famille Deluc, Karl August Friedrich Meisner, Jakob Samuel Wytttenbach, Charles-Aloyse Fontaine et celle du prince Christian Frederik de Danemark. Plusieurs de ces spécimens historiques, découverts pour la plupart il y a plus de deux cents ans, ont pu ainsi être retrouvés au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève et au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern. Bourdet est le premier à avoir utilisé la nomenclature binominale pour les chéloniens fossiles. Il est également un des premiers à avoir eu l'idée de publier une étude entièrement consacrée aux dents de « poissons » fossiles (Chondrichthyes et Actinopterygii), dix ans avant les travaux de Louis Agassiz. L'analyse détaillée des figures données par Bourdet révèle cependant des plagiats, des falsifications et des fabrications de données. Sa soif de reconnaissance par ses pairs et son empressement à être élu membre des plus prestigieuses sociétés savantes semblent avoir été les motivations principales qui poussèrent Bourdet à falsifier une partie de ses travaux pour les rendre plus attractifs. Cette étude dévoile ainsi un des premiers cas de fraude scientifique dans le domaine de la paléontologie.

Mots-clés

Histoire de la paléontologie, Georges Cuvier, Elasmobranchii, Actinopterygii, Chelonii, Aptychus, fraude scientifique.

Abstract

The contribution of Pierre François Marie Bourdet (1785-1824), known as Chevalier Bourdet de la Nièvre, to palaeontology. Former soldier in the French Imperial army, Pierre François Marie Bourdet focused his interest on studying fossils while living in Geneva between 1820 and 1824. His work in the field of palaeontology was hitherto known only by a few references made by Cuvier in his *Recherches sur les ossements fossiles* and short notices and abstracts published in meeting proceedings of learned societies of that time. Two manuscripts from Bourdet's hand kept in the Geneva Library and the Central Library of the "Muséum national d'Histoire naturelle" (Paris) shed light on his work at a crucial time for the development of comparative anatomy and palaeontology. These unpublished manuscripts are entitled "*Histoire naturelle des ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles*" [Natural history of ichthyodonts, or fossil fish teeth] and "*Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles*" [Memoir on different species of fossil chelonians]. Bourdet's correspondence with Alexandre Brongniart, Georges Cuvier, Henri-Marie Ducrotay de Blainville, Bernhard Studer and Prince Christian Frederik of Denmark provides further details on the historical context of these two studies. The drawings accompanying these unpublished works reveal fossils that were preserved in the collections of the Deluc family, Karl August Friedrich Meisner, Jakob Samuel Wytttenbach, Charles-Aloyse Fountain and Prince Christian Frederik of Denmark. Some of these historical specimens, discovered more than two hundred years ago, are still kept in the Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève and the Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern. Bourdet was the first to use binomial nomenclature for fossil chelonians and the first to have the idea to publish a study entirely devoted to fossil fish teeth (Chondrichthyes and Actinopterygii), ten years before the works of Louis Agassiz. However, detailed analysis of the drawings in Bourdet's works reveals plagiarism and falsifications. His thirst for recognition by his peers and his willingness to be elected as a member of the most prestigious learned societies prompted him to falsify part of his work to make it more attractive. This survey reveals an early example of scientific fraud in the domain of palaeontology.

Keywords

History of Palaeontology, Georges Cuvier, Elasmobranchii, Actinopterygii, Chelonii, Aptychus, scientific fraud.

Table des matières

Abréviations et remarques préliminaires	2
1. Introduction.....	2
2. Biographie de Bourdet.....	3
3. Histoire naturelle des ichthyodontes.....	5
3.1. Données historiques.....	5
3.2. Présentation du manuscrit et des planches	7
3.3. Les espèces introduites par Bourdet.....	8
3.4. Les collections paléontologiques utilisées par Bourdet.....	16
4. Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles.....	21
4.1. Données historiques.....	21
4.2. Discussion sur les espèces introduites par Bourdet.....	25
5. Les travaux de Bourdet sur les mammifères fossiles.....	32
6. Analyse critique des travaux de Bourdet.....	33
6.1. Positionnement de ces travaux dans le contexte des années 1820	33
6.2. Plagiats, falsifications et fabrications de données dans les travaux de Bourdet : un exemple de fraude en paléontologie au début du XIX ^e siècle	35
7. Conclusion	42
Remerciements.....	42
Références.....	42
Sources imprimées.....	42
Sources manuscrites et iconographiques	78
Annexe 1 : texte de l'« <i>Histoire naturelle des Ichthyodontes</i> »	82
Annexe 2 : texte du « <i>Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles</i> »	90
Annexe 3 : correspondance avec Alexandre Brongniart	97
Annexe 4 : lettres à Georges Cuvier.....	104
Annexe 5 : lettres de Studer à Bourdet.....	107

ABRÉVIATIONS ET REMARQUES PRÉLIMINAIRES

BBB	Burgerbibliothek Bern
BCM	Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris)
BGE	Bibliothèque de Genève
BIF	Bibliothèque de l'Institut de France, Paris
BNF	Bibliothèque Nationale de France, Paris
MHNF	Musée d'Histoire Naturelle de Fribourg
MHNG	Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris
NMBE	Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern
RA	Rigsarkivet, Copenhague
SGF	Bibliothèque de la Société Géologique de France, Paris
YUL	Yale University Library, New Haven

Les planches originales des travaux de Bourdet sont mentionnées en chiffres romains, en petites capitales. Les lettres indexées de A à G, H à L et M à Q sont transcrites dans les Annexes 3, 4 et 5. Les lettres 1 à 9 sont les lettres de Bourdet au prince Christian Frederik de Danemark conservées au Rigsarkivet (Copenhague). Les passages

de texte retranscrits en italique sont des extraits recopiés de publications ou de documents manuscrits.

1. INTRODUCTION

Au début des années 1820, le socle méthodologique, sur lequel repose l'étude des corps organisés fossiles, est déjà indéniablement établi. Cette discipline scientifique, qui vient tout juste d'être baptisée «*paléontologie*» par Henri-Marie Ducrotay de Blainville (1777-1850) (1822, p. liv), doit beaucoup aux travaux de Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) sur les invertébrés et à ceux de Georges Cuvier (1769-1832) sur les vertébrés fossiles. L'impact de cette science dépasse déjà le cadre qu'elle s'était fixé et les travaux d'Alexandre Brongniart (1770-1847) et Cuvier en France ainsi que ceux de William Smith (1769-1839) en Angleterre, pour ne citer qu'eux, viennent de montrer l'importance des fossiles pour la distinction des couches sédimentaires. Les pétrifications, ou «*Médailles de la Nature*», avaient déjà été reconnues dès le XVII^e siècle et surtout au XVIII^e siècle comme autant d'indices pour reconstituer l'histoire de la Terre. Il s'agissait dans les années 1820 d'aller plus loin dans la distinction des espèces fossiles, non comme une fin

en soi, mais bien pour aider la géologie à expliquer précisément les phénomènes qui s'étaient succédé à la surface de la Terre. Comme l'écrivait Brongniart (1822a, p. 46), « *on ne peut plus se contenter maintenant d'indiquer d'une manière vague, et par de simples noms de genres, les corps organisés fossiles qui se trouvent dans un terrain. L'insuffisance de ce moyen est démontrée; il faut pour caractériser les terrains, non-seulement désigner les espèces qui s'y trouvent, mais les désigner toutes, les déterminer très-exactement, de manière à ne pas donner le même nom à des corps qui n'ont que des ressemblances apparentes, mais qui sont cependant des espèces distinctes, quoique très-voisines les unes des autres. Telle est la liaison importante de la zoologie avec la géologie* ». La tâche assignée aux « archéologues de la Nature » était donc claire. Pour chaque couche géologique, les espèces disparues devaient être décrites et nommées. Dans ce contexte, l'apport des naturalistes de l'époque qui se sont intéressés à la paléontologie est facilement mesurable au travers des publications qu'ils ont laissées à la postérité. Les contributions de quelques-uns d'entre eux sont restées cependant inédites, car ils n'eurent pas l'opportunité de publier leurs travaux. C'est le cas de Pierre François Marie Bourdet (1785-1824), dit le Chevalier Bourdet de la Nièvre, un Français installé à Genève qui s'intéressa à la paléontologie à partir de 1820.

Les travaux de Bourdet dans ce domaine ne sont connus qu'au travers de quelques courts articles publiés à partir de 1820 et, à titre posthume, jusqu'en 1826. Ces travaux concernaient les dents de « poissons » fossiles, qu'il nommait Ichthyodontes (Bourdet, 1820b, c, d, 1821a, b), les chéloniens fossiles (Bourdet, 1822b, 1823d, 1824), les mammifères des brèches osseuses de la Corse (Bourdet, 1822a, 1826a) et les mammifères de la molasse suisse (Bourdet, 1826b). Parmi les dents de poissons fossiles, il distinguait les Ichthyosiagônes dont il publia une notice accompagnée d'une planche (Bourdet, 1822c). Ces fossiles, appelés plus tard aptychi, seront reconnus comme des pièces operculaires situées contre l'ouverture des coquilles d'ammonites. Les articles connus de Bourdet sur les dents de poissons (Elasmobranchii, Actinopterygii) et les chéloniens fossiles ne sont finalement que des extraits de mémoires plus approfondis dont il promettait la publication une fois qu'il en aurait achevé le texte et les planches. En raison de sa mort prématurée, ces travaux sont restés inédits pendant près de deux siècles (Pictet & Humbert, 1856, p. 4; Gilliéron, 1885, pp. 65, 77; Weidmann & Ginsburg, 1999, pp. 218-219). De récentes recherches dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) et de la Bibliothèque de Genève ont permis de retrouver ces mémoires inédits, accompagnés de leurs planches, sous forme de dessins originaux ou de lithographies. Le but de cet article est d'analyser les travaux de Pierre Bourdet et de tenter de mieux cerner ce personnage mal connu et le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la paléontologie.

2. BIOGRAPHIE DE BOURDET

Pierre François Marie Bourdet est né le 25 avril 1785 à Saint-Parize-le-Châtel dans le département de la Nièvre. D'après les registres paroissiaux de cette commune conservés aux archives départementales de la Nièvre (4 E 260 art. 4), il est le fils de Claude Bourdet et de Marie Bourdet, née Asy. Dès son enfance, il développa un goût prononcé pour les sciences naturelles (Thiébaud de Berneaud, 1825). Dès l'âge de quatorze ans, il avait réuni une importante collection de minéraux et de fossiles de son département (Bourdet, 1820a). Après avoir suivi l'enseignement de l'abbé Gilbert Troufflaut (1736-1820), botaniste réputé, alors professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de Nevers (Meunier, 1899), il part à Paris en 1800 pour continuer ses études. Sorti du lycée en 1803, il décida d'entreprendre une carrière vouée à l'histoire naturelle. Il suivit avec assiduité les cours de Bernard-Germain de Lacépède (1756-1825), Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), René Desfontaine (1750-1833), André Thouin (1747-1824), Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836), René Just Haüy (1743-1822), Barthélémy Faujas de Saint-Fond (1741-1819) et surtout ceux de Georges Cuvier (1769-1832) qui, au moyen de l'anatomie comparée, parvenait à reconstituer des animaux disparus à partir de leurs restes fossiles. La conscription de 1805 le contraignit à s'engager dans l'armée impériale où il obtint le grade de capitaine au corps d'Etat-major général. Il consacrait le peu de loisirs que lui laissait la vie de soldat aux observations géologiques et à la récolte d'objets d'histoire naturelle. Après un court séjour à Paris en 1808, il doit rejoindre en 1809 la Grande Armée en Allemagne. Les traversées de la Bohême et de la Croatie lui donnèrent l'occasion de cueillir, au bord des rivières Vltava, Kupa, Save et Una, des plantes rares qu'il adressa à Desfontaine, son ancien professeur de botanique. Fait prisonnier en 1813 et 1814 après la retraite de Russie, il raconta qu'il fut autorisé par l'empereur Alexandre I^{er} à parcourir ce pays en qualité de naturaliste, visitant ainsi les montagnes de l'Oural et la Sibérie. Selon ses dires, il traversa ensuite la Pologne, visita la chaîne des Carpates, la Hongrie (il séjourna à Bude en juin 1814; RA, lettre 5), la Transylvanie, la Slavonie, l'Autriche et la Bavière. De retour en France en 1815, il continua sa carrière militaire. Il épousa le 24 août 1816 Marie Louise Augustine Dondey-Dupré (Beuchot & Pillet, 1816, p. 434) qui décéda peu de temps après. Le père de son épouse, Auguste-François Dondey-Dupré (1766-1847) ainsi que son frère, Prosper (1794-1834), étaient imprimeurs-libraires à Paris. Ses obligations militaires l'appelèrent ensuite en Corse à partir de 1816. Durant ce séjour, il eut l'occasion d'étudier les brèches osseuses des environs de Bastia. La France étant en paix, le roi Louis XVIII ordonna la réduction des dépenses en personnel de l'armée. Un certain nombre de postes d'officiers furent ainsi supprimés, dont celui de Bourdet qui se vit contraint de revenir à Paris

en 1817. Jusqu'au milieu de l'année 1819, il se consacra à l'étude des techniques d'agriculture, mais l'inaction et la perte de son épouse le poussèrent à entreprendre un voyage en Suisse pour y étudier les sciences naturelles. Il séjourna d'abord à Besançon durant l'été 1819 (BGE Ms. fr. 2243, f. 82). Dès son arrivée en Suisse, il se consacra à la zoologie avec la préparation d'un mémoire «*sur les lombrics ou vers de terre*» en février 1820, pour lequel il fit réaliser une planche lithographiée (BGE Ms. fr. 2241/3). En juin 1820, il participa, au côté de François-Isaac Mayor (1779-1854), à la dissection et à la naturalisation d'un éléphant indien, qui, jugé dangereux par sa propriétaire, venait d'être abattu à Genève (Anonyme, 1820b; Sigrist, 1998, pp. 161-164). Il publia un ouvrage intitulé «*Mémoire sur les qualités et les connaissances que doit avoir un naturaliste voyageur*» (Bourdet, 1820a) dans lequel il indiquait les moyens de recueillir, de conserver et d'expédier les objets d'histoire naturelle. Toujours en 1820, Bourdet proposa à Genève des cours publics sur la minéralogie (BGE Ms. fr. 2243, f. 43). Il annonça la même année son intention de publier un *Dictionnaire abrégé de minéralogie* (Anonyme, 1820a) qui ne vit finalement jamais le jour. Ce travail ne devait paraître que s'il parvenait à réunir un nombre suffisant de souscripteurs, objectif qui ne fut manifestement pas atteint (Anonyme, 1821, p. 412). Il commercialisa néanmoins une boîte contenant 27 modèles en verre taillé des «*formes primitives de toutes les espèces minérales*» qui avait pour vocation d'être un support à l'étude de la cristallographie (RA, lettre 6).

En août 1820, il tenta l'ascension du Mont-Blanc, accompagné par Castan, botaniste et pharmacien à Genève, dans le but d'observer la densité des couches atmosphériques et de réaliser des mesures hygrométriques et magnétiques (BCM Ms1964/136 et 138, lettre F). D'après sa version des faits, l'expédition tourne au drame lorsque la caravane, prise dans une avalanche, vit périr trois de ses guides. C'est ainsi que l'histoire fut d'ailleurs narrée dans le *Mémorial Universel* et le *Journal des Voyages* (Anonyme, 1820c; Verneur, 1820). Cependant la version de Joseph Hamel (1788-1862) donne une dimension beaucoup moins romanesque à l'aventure de Bourdet (Hamel, 1820). Hamel, qui était conseiller de l'Empereur de Russie, entreprit l'ascension du Mont-Blanc, accompagné de deux Anglais, Joseph Dornford et Gilbert Henderson, de l'Université d'Oxford ainsi que de huit guides. Selon Hamel, son expédition fut prise dans une avalanche et trois de ses guides disparurent dans une crevasse. Alors qu'ils n'étaient qu'au refuge des Grands Mulets, Bourdet et Castan virent arriver les rescapés. En apprenant la terrible nouvelle, ils renoncèrent à leur projet d'ascension. Selon Bourdet, il garda de cette expédition des séquelles (BCM Ms1964/132, lettre A) qui lui valurent une opération douloureuse le 29 novembre 1821. Quelle qu'en fût la cause, Bourdet souffrait d'un sarcocèle et il dut en effet subir l'ablation d'un testicule (BCM Ms1964/134, lettre C). Accablé par des «*douleurs rhumatismales*», sa

santé restait fragile (RA, lettre 6, 25 mars 1822; BCM Ms1964/133, lettres B; BGE Ms. fr. 2243, f. 89, 90, lettre M).

En avril 1822, Bourdet revint en France puis séjourna quelque temps en Angleterre (BCM Ms BLA 4/324). Il regagna la Suisse pour s'établir à Genève avant la fin de l'année 1822. Le 25 mars 1823, il épousa une Française, Pernette Judith Muzy (1784-1842), veuve du peintre néerlandais Jean-Alexandre Grand. Judith Muzy était une artiste peintre et une pionnière dans la restauration de tableaux (Tissot, 2001).

Bourdet créa à Genève en seulement dix-huit mois un important cabinet de minéraux et de fossiles. Celui-ci fut notamment visité en octobre 1821 par le prince Christian Frederik de Danemark (1786-1848) lors de son tour d'Europe de 1819 à 1822 (Soret, 1821; Fabritius *et al.*, 1976, p. 393). Ce dernier, qui régna sous le nom de Christian VIII de 1839 à 1848, était un grand collectionneur d'antiquités (Rasmussen, 2000; Hansen, 2000; Lund 2000), de monnaies, de médailles (Jensen, 2000), de coquillages, de fossiles et de minéraux. A sa mort, son cabinet, légué à l'Etat, forma le cœur du Musée national du Danemark. Impressionné par la collection de minéraux et de fossiles rassemblée par Bourdet, le prince s'offrit ses services pour le conseiller dans ses achats de spécimens et pour veiller à leur bon achèvement au Danemark (Møller, 2000, pp. 88-89). Ainsi, Bourdet continua à enrichir les collections de son mécène, tout en profitant du statut privilégié de son poste pour augmenter ses propres fonds d'histoire naturelle (Eisler, 2008). Bourdet, qui se qualifiait lui-même «*géologue-voyageur*», communiquait au prince des notices sur la minéralogie et sur les observations géologiques qu'il faisait lors de ses voyages en Suisse (BNF NAF 16595/5-6; RA, lettres 1, 3, 5, 6). Les échanges de lettres entre Bourdet et le prince Christian Frederik, écrites entre novembre 1821 et avril 1823, témoignent des envois de minéraux, de médailles, de camées, de lampes romaines et étrusques que lui effectuait Bourdet (BGE Ms. var. 15/17, f. 1, 5; BGE Ms. suppl. 364, f. 125; RA, lettres 1-9; BNF NAF 16595/1-14; RA, lettres 1-9). Mais ce commerce plaça Bourdet dans un certain embarras vers la fin de l'année 1824 (BNF NAF 16595/111-122). Bourdet avait demandé à un ancien compagnon d'armes, le lieutenant-colonel du génie Nicolas François Maurin, lui-même grand collectionneur de médailles, d'acheter toutes les pièces qui manquaient à la collection du prince de Danemark. Maurin achetait ainsi sans compter, sûr d'être remboursé par Bourdet, au service d'un si prestigieux commanditaire. Cependant, le prince n'accepta pas toutes les médailles, renvoyant celles qu'il estimait bien au-dessus de leur valeur. Par ailleurs, le secrétaire du prince, Johan Gunder Adler (1784-1852), rappela à Bourdet en août 1824 que le prince avait fixé un budget annuel de 1000 francs pour ces acquisitions, somme qui avait été largement dépassée par Bourdet (BNF NAF 16595/13-14). Ce dernier se vit bientôt dans l'incapacité de rembourser Maurin qui eut toutes les raisons d'être furieux contre son ancien ami.

Bourdet revint une dernière fois à Paris en 1824. Très affecté par la perte d'un enfant, sa santé fragile s'aggrava. Il décéda le 20 décembre 1824, laissant à son épouse des dettes qu'il avait parfois contractées en son nom sans qu'elle en soit informée (BGE Ms. fr. 2244, f. 123, 127). Officier de la Légion d'Honneur (Tissot, 2001, note 23 ; BCM Ms1964/136 et 138, lettre F), Bourdet signait ses lettres et ses écrits avec le titre de «Chevalier». Après son patronyme, il avait coutume d'indiquer son origine de naissance par la mention «de la Nièvre». Il est depuis souvent connu sous le nom de «Chevalier Bourdet de la Nièvre». En échange des services qu'il rendait au prince Christian Frederik, Bourdet espérait bien gagner d'autres titres de noblesse. Mais le prince, qui avait perdu la couronne de Norvège en 1814 et qui n'était pas encore roi du Danemark, ne pouvait intercéder en sa faveur comme il l'explique dans une lettre datée du 2 décembre 1823 : «*Je regrette Monsieur de n'être pas en état de vous gratifier par le titre [sic] que vous paraissez désirer, mais il faudra au moins attendre une époque plus opportune, pour le moment je ne suis que simple particulier et ne puis pas conférer des titres*» (BGE Ms. var. 15/17, f. 5). Les lettres de Bourdet conservées à la bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) montrent qu'il entretenait une correspondance soutenue avec Alexandre Brongniart, attestée dès septembre 1820 (Annexe 3), avec Georges Cuvier, au moins dès septembre 1822 (Annexe 4) et avec Henri-Marie Ducrotay de Blainville (BCM Ms BLA 4/324-326). Bourdet était membre de la Société Helvétique des Sciences Naturelles ainsi que membre correspondant de la Société Linnéenne de Paris et de la Société d'Histoire naturelle de Paris. Il demanda en 1823 à Brongniart de le parrainer pour être élu associé correspondant à la Société philomatique de Paris (BCM Ms1964/136, lettre F), mais n'eut pas l'opportunité d'obtenir cette place, emporté prématurément par la mort.

3. L'HISTOIRE NATURELLE DES ICHTHYODONTES

3.1. Données historiques

Les premiers travaux de Bourdet dans le domaine de la paléontologie concernent l'étude des dents de poissons fossiles. Lors de la réunion de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, qui se tint à Genève du 25 au 28 juillet 1820, Bourdet présenta le dernier jour un mémoire intitulé «*Sur les ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles, trouvés dans différents points du globe, et dans des terrains de diverse nature*». Des résumés de ce travail furent publiés sans figures dans plusieurs revues (Bourdet, 1820b, c, d, 1821a, b). Bourdet identifie ces dents fossiles comme appartenant à 8 espèces de «Squales» et 5 espèces de «Raies». Toutes, excepté une espèce inconnue de la collection de Régley à Paris, appar-

tiennent, selon lui, à des formes récentes. Comme il le fit remarquer à Alexandre Brongniart, Bourdet avait réuni une collection de dents de requins vivants pour pouvoir effectuer ces rapprochements (BCM Ms1964/133, lettre B). Il passe ensuite en revue les dents de poissons broyeuruses qui étaient couramment appelées, jusqu'au début du XIX^e siècle, Bufonites, Batrachites ou encore Crapaudines, car selon d'anciennes croyances, on pensait que ces pierres provenaient de la tête de crapauds ou de grenouilles (Guettard, 1783, p. 188). Il mentionne des Bufonites découverts dans la région de Soleure et la chaîne du Jura qui peuvent vraisemblablement appartenir à des Pycnodontiformes ou des Lepisosteiformes du Jurassique supérieur. Dans la collection de Karl Friedrich August Meisner (1765-1825) à Berne, Bourdet reconnaît une mâchoire de *Sparus argentus* [*Pagrus pagrus* (Linnaeus, 1758)]. Les «Bufonites à dos sillonnés» des environs de Paris qui sont rapportées à des «diodons» ou «ostracions» correspondent à des dents d'élasmobranches du genre *Ptychodus* (Brignon, 2015c). Le travail de Bourdet était accompagné de dessins formant quatre planches. Les deux premières représentaient des dents de «Squales», la troisième, des dents de «Raie» et la dernière, des «Bufonites». Bourdet avait l'intention de publier ce mémoire, mais il se ravisa. Comme il l'expliqua à Alexandre Brongniart dans une lettre datée du 12 février 1821, il préférerait retravailler son mémoire, étudier encore les animaux vivants «*dont les dents peuvent avoir des rapports avec les dents fossiles, visiter les couches de la terre qui peuvent en renfermer*» et visiter d'autres cabinets d'histoire naturelle pouvant receler de nouveaux spécimens (BCM Ms1964/133, lettre B). Dans la collection de Jean-André Deluc (1763-1847), il dessina ainsi 4 planches supplémentaires.

En 1820, au cours d'une excursion géologique aux Voirons dans les Préalpes de Haute-Savoie, Bourdet découvrit dans un calcaire du Jurassique des fossiles énigmatiques qu'il prit d'abord pour des bivalves. Après les avoir examinés attentivement, il remarqua la structure poreuse de leur face convexe. Cette observation lui fit conclure que ces fossiles étaient des palais de poissons, comme il l'écrivit à Brongniart en février 1821 (BCM Ms1964/133, lettre B). Il les nomma Ichthyosiagônes et prévint d'inclure leur description dans son mémoire sur les dents de poissons fossiles. Ces fossiles, qui furent nommés *Aptychus* par le paléontologue allemand Christian Erich Hermann von Meyer (1831), seront identifiés plus tard comme des éléments calcaires appartenant à diverses espèces d'ammonites. Longtemps assimilées à des opercules et plus récemment à des pièces mandibulaires, les plaques aptychiales chez les ammonoïdes ont une fonction qui reste encore en discussion aujourd'hui (Parent *et al.*, 2014). Avant Bourdet, Guillaume-Antoine Deluc (1729-1812), dans un article sur les fossiles des Voirons, regardait également ces fossiles comme «*des dents plates de différentes formes, qui tapissent, comme un pavé, le palais de certains poissons*» (Deluc, 1800, p. 422). Deluc

avait présenté les résultats de ses recherches lors d'une séance de la Société des naturalistes genevois qui s'était tenue le 21 avril 1796. Le conchyliologiste britannique George Brettingham Sowerby (1788-1854) estimait aussi que ces fossiles étaient des «*plaques palatines de poissons*» comme il le déclara à Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794-1867) lors de sa visite à Caen dans les années 1830 (Eudes-Deslongchamps, 1835, p. 61).

Les aptychi ont été observés dès le début du XVIII^e siècle. En 1702, le célèbre naturaliste zurichois Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) les décrivit comme des coquilles ressemblant aux tellines ou flions (Mollusca, Bivalvia, Tellinoidea) (Scheuchzer, 1702, pp. 21-22, figs 27-28; 1732, p. 70, pl. 57, fig. 81). La position systématique de ces fossiles fut un sujet pour le moins controversé. L'opinion selon laquelle ils représentent des coquilles de mollusques fut partagée par de nombreux auteurs (Baier, 1757, p. 19, pl. XIV; Parkinson, 1811, pp. 184-187; Schlotheim, 1820, pp. 182-183; J.-A. Eudes-Deslongchamps, 1835). D'autres les assimilaient à des plaques de cirripèdes (d'Orbigny, 1849, pp. 254-256; Pictet, 1854, p. 551). Ils furent considérés comme des parties internes de mollusques (von Meyer, 1831) et plus particulièrement d'ammonites (Deshayes, 1838; E. Eudes-Deslongchamps, 1864) ou d'autres céphalopodes (Coquand, 1841). Leur analogie avec les rhyncholites fut soulignée par Férussac (1824a). Enfin, les aptychi furent interprétés comme des pièces operculaires d'ammonites (Rüppel, 1829; Voltz, 1837; Morris, 1852).

En décembre 1821, Bourdet avait déjà réalisé 12 planches de dessins pour son ouvrage sur les dents de poissons fossiles se répartissant ainsi: 4 planches de «*dents de Squales*» représentant 40 spécimens, 4 planches de «*bufonites*» figurant 30 pièces et 4 planches de palais ou de dents de «*Raies*» représentant 20 spécimens (BCM Ms1964/134, lettre C). Il déclarait au prince Christian Frederik: «*je m'occupe toujours sans relâche de mon grand travail sur la classification zoologique et géognostique des Ichthyodontes fossiles, qu'on trouve dans les différents terrains. Ce travail qui m'occupe depuis dix huit mois, n'a jamais été traité ex professo, sera intéressant, si je parviens à le finir comme je l'ai conçu. J'ai eu l'avantage d'en faire voir quelques planches à votre altesse, et s'il peut être achevé ce printemps, comme je l'espère, j'oserai la prier d'en agréer la dédicace*» (RA, lettre 2, 8 décembre 1821). Contrairement à ce qu'il prévoyait, Bourdet n'eut le temps d'achever au printemps 1822 que la partie de ce travail consacrée aux Ichthyosia-gônes (aptychi). Il la présenta à la Société philomatique de Paris le 8 juin 1822 et à la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève, le 17 octobre 1822. Le 25 décembre 1822, Bourdet écrivit à Alexandre Brongniart que son mémoire sur les dents de poissons était enfin terminé et qu'il était divisé en deux parties (BCM Ms1964/135, lettre D). Dans la première, il décrivait les dents de Squales ou Ichthyodontes et, dans la seconde, il étudiait les «*Bufonites*» et les «*Ichthyosia-gônes*». Henri

de Blainville et Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838) avaient été chargés de rédiger un rapport sur ce travail (RA, lettre 9, 15 avril 1823). Bourdet devait ensuite faire lithographier ses planches. Sans attendre l'impression de son ouvrage complet, Bourdet décida de publier ses travaux sur les Ichthyosia-gônes (Bourdet, 1822c). Le 20 mars 1823, le texte de cette notice de 8 pages était déjà imprimé (BCM Ms1964/136, lettre F). Dans une note infrapaginale, il précise bien que «*Cette notice doit faire partie d'un mémoire sur les Ichthyodontes que je publierai incessamment*». La planche qui l'accompagne n'était en revanche pas encore prête et ne fut disponible que plus tard. L'ensemble des planches de son mémoire sur les Ichthyodontes et les Ichthyosia-gônes était achevé le 29 juin 1823 (BCM Ms1964/137, lettre G). C'est donc vers cette date que la notice sur les Ichthyosia-gônes fut vraisemblablement disponible alors que l'année 1822 est imprimée sur sa page de titre. Ce n'est d'ailleurs qu'en septembre 1823 que Bourdet en offrit un exemplaire à la Société de Lecture de Genève (BGE Ms. fr. 2243, f. 127), en décembre 1823 à Cuvier et à l'Institut (BCM Ms634/768, lettre K) et le même mois à Henri de Blainville et Constant Prévost (BCM BLA 4/326).

Alors qu'il séjournait à Berne en juin 1823, Bourdet écrivit à Brongniart que les dessins des planches de son mémoire sur les dents de poissons fossiles étaient achevés, mais qu'il avait suspendu son impression. Bourdet venait en effet de découvrir de nouvelles localités où il avait trouvé «*des dents de Squales et de Raies*» et il voulait ajouter ces informations inédites à son travail. Il promettait de compléter son mémoire dès son retour à Genève, prévu fin juillet 1823. Comme il l'écrivit à Bernhard Studer le 16 mars 1824, son état de santé ne lui permit cependant pas d'avancer sur son ouvrage (BBB Mss.h.h.XIV.150.1, f. 13, lettre Q). Il pensait alors pouvoir l'achever en mai 1824. Ces ajouts prirent manifestement du retard puisque c'est seulement en novembre 1824 que parut le prospectus de son ouvrage dans le *Bulletin Linnéen* (Anonyme, 1824b). Il était prévu que ce livre soit imprimé au format grand in-quarto et qu'il comporte 11 planches et 72 pages environ (Férussac, 1824b). La liste des souscripteurs devait être imprimée en tête du volume. Le prix de l'ouvrage était fixé à 9 francs sur papier ordinaire. Cinquante exemplaires, au prix unitaire de 18 francs, devaient être tirés sur papier vélin satiné. Cette «*Histoire naturelle des ichthyodontes*» devait être dédiée au prince Christian Frederik de Danemark (RA, lettre 9).

Jean Jacques Paschoud (1768-1826), imprimeur et libraire à Genève, qui avait déjà imprimé la notice de Bourdet (1822c) sur les *Ichthyosia-gônes*, devait se charger de l'édition du livre. Paschoud tenait également une succursale à Paris, au 48 rue Seine. Gabriel Charton (1775-1853) fut chargé de lithographier les planches. Charton était un peintre genevois qui fut un des premiers à introduire la lithographie en Suisse (Choisy, 1905). Pour deux planches, il fut secondé par Hippolyte Mil-

lenet (1802-1844), également peintre à Genève (Choisy, 1908). Bourdet reçut le 20 mars 1824 les épreuves de 12 planches lithographiées destinées à son ouvrage (BGE Ms. fr. 2243, f. 18). Il était prévu, dans la semaine qui suivait, que 100 tirages de chacune de ces planches soient réalisés. Le montant de la facture présentée par Charton était d'environ 700 francs (BGE Ms. fr. 2243, f. 19). La mort de Bourdet en décembre 1824 mit inévitablement un frein à la parution de l'ouvrage. Néanmoins, une intéressante correspondance entre Judith Muzy, la veuve de Bourdet, et Arsène Thiébaud de Berneaud (1777-1850) montre que ce dernier tenta de faire paraître l'ouvrage à titre posthume. Ancien militaire, Thiébaud de Berneaud avait une grande estime pour Bourdet et pour son épouse. Il se chargea de rédiger la biographie de son ami défunt dans les Mémoires de la Société Linnéenne de Paris dont il était secrétaire (Thiébaud de Berneaud, 1825). Le 29 janvier 1826, Thiébaud de Berneaud écrivit ces mots à Judith Muzy (BGE Ms. fr. 2244, f. 185) : « *l'ouvrage sur les ichthyodontes est-il paru ? Vous savez que la Société [Linnéenne de Paris] a droit à un exemplaire. S'il n'était point publié et que vous voulussiez me l'envoyer, avec les dessins, je le ferais imprimer dans nos annales et vous en ferais tirer une centaine d'exemplaires que vous pourriez placer avantageusement* ». Les deux lettres que Madame Bourdet envoya à Thiébaud de Berneaud dans le courant de l'année 1826 n'ont pas pu être retrouvées, mais dans la réponse de ce dernier, qui date du 30 octobre 1826, on peut lire (BGE Ms. fr. 2244, f. 187) : « *relativement au mémoire sur les ichthyodontes, j'ai lu le passage de votre lettre à mes confrères. Ils ne sont pas éloignés de se charger de la publication et de terminer le paiement des lithographies, mais auparavant ils désirent voir et le manuscrit et un exemplaire de chacune des planches. D'après ces pièces, ils pourraient faire un rapport et prendre la décision convenable pour honorer de plus en plus la mémoire de notre ami, en publiant ce que lui-même destinait à paraître. Si cette proposition ne vous paraissait pas sortable, je suis chargé de vous faire cette seconde. Vous nous remettriez onze cents exemplaires de chacune des planches pour les volumes de la Société, nous imprimerions le mémoire et l'on vous ferait un tirage à part de ce mémoire à 300 exemplaires que vous vendriez ensuite à votre profit en y joignant les planches. Pesez l'une et l'autre de ces deux propositions, celle que vous accepterez sera la nôtre* ». L'histoire ne dit pas quelle suite Madame Bourdet donna à cette affaire. Mais ce projet n'alla pas plus loin, probablement parce que le texte de l'ouvrage était encore loin d'être achevé et que son contenu n'avait pas convaincu la commission de la Société Linnéenne chargée d'en évaluer la valeur. Et pour cause, le travail de Bourdet était entaché de nombreux plagiats et falsifications comme il le sera démontré dans le paragraphe 6.2. Les planches lithographiées n'avaient manifestement pas été encore toutes tirées. Excepté les épreuves de ces planches qui avaient été envoyées à Bourdet par Charton en mars 1824, on ne sait

pas si d'autres exemplaires des planches ont circulé. Cet ouvrage inédit est mentionné dans plusieurs listes bibliographiques, mais il est peu probable que les auteurs, qui le citent, l'aient réellement eu sous les yeux (Agassiz, 1843c, vol. 1, p. 45; Archiac, 1868, p. 572; Eastman, 1894, p. 153). D'autres auteurs l'ont également signalé en précisant bien qu'il n'avait pas été publié (Anonyme, 1830; Fischer von Waldheim, 1834, p. 177; Rollier, 1907-1908, p. 826; Weidmann & Ginsburg, 1999). Un exemplaire manuscrit de la main de Bourdet est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque de Genève (BGE Ms. fr. 2241/2).

3.2. Présentation du manuscrit et des planches

Le manuscrit de Bourdet est daté 1824 et est intitulé « *Histoire naturelle des ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles, sous les rapports zoologiques et géologiques* ». Le titre de ce travail est inspiré du livre de Brongniart (1822a) et Desmaret (1822), « *Histoire naturelle des crustacés fossiles sous les rapports zoologiques et géologiques* » dont Bourdet avait manifestement eu connaissance (BCM Ms1964/136, lettre F; BGE Ms. fr. 2241/2, p. 17). La page de titre (Pl. I) porte la mention « *extrait* », ce qui laisserait supposer que Bourdet avait rédigé ou prévoyait de rédiger une version plus longue de ce travail. La BGE fit l'acquisition de ce document, ainsi qu'une partie de la collection « Bourdet-Grand » (Ms. fr. 2241-2247), en juin 1931. L'ensemble fut acheté 150 francs français à Charles Eggimann, propriétaire de la librairie « A la Licorne » sise au 12 rue Bonaparte dans le VI^e arrondissement de Paris. Eggimann (1863-1948) est né à Orbe dans le canton de Vaud. Il devint éditeur imprimeur à Genève puis à Paris à partir de 1904. Ruiné après la Grande Guerre, il se replia sur le métier de libraire entre 1919 et 1938. Sa boutique de livres anciens, dessins et autographes comptait parmi les meilleures de Paris. Ce manuscrit comporte 46 pages numérotées après la feuille de titre. Les pages 25, 29, 33, 37, 39, 41, 43 et 45 sont blanches. Il est accompagné de 11 planches numérotées en chiffre romain, soit une de moins par rapport aux 12 réalisées par Charton (BGE Ms. fr. 2243, f. 19). Deux planches portent par erreur le numéro VIII (Pl. IX-X), l'une d'elles (Pl. X) constitue en réalité la planche IX. La planche numérotée par erreur IX (Pl. XI) correspond, quant à elle, à la planche X et a été publiée du vivant de Bourdet pour accompagner sa notice sur les Ichthyosia-gônes (Bourdet, 1822c). Les planches IX (numérotée par erreur VIII) et X (numérotée par erreur IX) sont chacune présentes dans une version en noir et blanc et dans une version aquarellée. Ces deux planches sont également présentes en 6 exemplaires chacune dans les archives de la BGE (Ms. fr. 2242/1, f. 6-17). Les planches II (Pl. III) et IX (Pl. X) ont été reproduites dans un article récent sur Pernette Judith Muzy, la seconde épouse de Bourdet (Tissot, 2001). Elle dessina en effet trois planches de l'ouvrage de son mari (Tabl. I). Quatre planches furent

réalisées par Bourdet lui-même. Il possédait un certain talent pour le dessin comme en témoignent ses lavis d'animaux et de fossiles conservés à la BGE (Ms. fr. 2241/3, Ms. fr. 2242/5, f. 44-47) et la BCM (Ms629/453, 454, 457, 459, 461, 463, 465, 466; Ms634/770, 771; Ms1964/134a, 134b). En 1820, Bourdet exécuta également un portrait de son ancien professeur de minéralogie, René Just Haüy, dont il fut tiré une lithographie (BCM Po. 554; Meisser & Meisser-Isenring, 2011, fig. 14). Enfin quatre autres planches du mémoire de Bourdet sur les dents de poissons fossiles sont l'œuvre de Timothée-Daniel Velin (1767-1824), appelé également Vellen. Cet artiste genevois étudia à l'Académie de Paris et à l'École de dessin de Genève (Choisy, 1913). Il est surtout connu pour ses peintures en émail.

Ce travail est structuré en quatre parties. La première, intitulée «*Historique des Ichthyodontes*», donne une introduction et un bref historique de l'étude des dents de poissons fossiles en citant quelques-uns de ses illustres prédécesseurs. Bourdet cite également les principaux gisements connus à l'époque ayant livré des dents de poissons. La seconde partie du manuscrit, «*Classification et description des Ichthyodontes*», donne la liste des espèces étudiées par Bourdet. Une majorité de noms utilisés ou introduits par Bourdet font appel à la nomenclature binominale. Aucune espèce n'est réellement décrite, ce qui peut laisser penser que ce document n'est qu'une première version ou une version résumée d'un travail qui aurait eu pour vocation à être plus détaillé. Dans la troisième partie, qui s'intitule «*Sur le gisement des Ichthyodontes*», Bourdet établit la composition de l'ichtyofaune de chaque formation géologique et propose une théorie de l'histoire de la Terre pour expliquer ses observations. Enfin la dernière partie de ce travail est constituée des planches accompagnées de leurs légendes.

Bourdet adopte la classification du «*Règne animal*» introduite par Cuvier en 1817. Dans ce système, les

«*poissons*» étaient subdivisés en huit «ordres» rangés dans deux séries distinctes, les «*Chondroptérygiens*», d'une part, et les «*Poissons ordinaires*» ou «*Poissons osseux*», d'autre part. Les dents fossiles décrites par Bourdet appartenaient selon lui aux ordres des «*Chondroptérygiens à branchies fixes*», des «*Plectognathes*» et des «*Acanthoptérygiens*». L'«*ordre*» des «*Chondroptérygiens à branchies fixes*» incluait à l'époque les lamproies [classe des Petromyzontida], les myxines [classe des Myxini] et les «*sélaciens*» (ou «*plagiostomes*») qui regroupaient les «*Chimères*», les «*Squales*» et les «*Raies*». Dans cette acception, les «*sélaciens*» représentent donc la classe des Chondrichthyes. L'«*ordre*» des «*Plectognathes*» correspondait aux Tetraodontiformes (Actinopterygii, Neopterygii, Teleostei). Les «*Acanthoptérygiens*» comprenaient une grande partie des Perciformes ainsi que plusieurs autres téléostéens. Pour finir, Bourdet crée l'«*ordre*» hétéroclite des «*Palichthyosiagones*» réunissant aussi bien des aptychi que des dents d'élasmobranches du genre *Ptychodus* Agassiz, 1835.

3.3. Les espèces introduites par Bourdet

Sur les 42 espèces mentionnées par Bourdet, quatre sont des aptychi qu'il désigne sous les noms de «*Palichthyosiagone de Solnhaußen*», «*Palichthyosiagone de de Luc*», «*Palichthyosiagone minus*» et «*Palichthyosiagone lamelleux*» (Pl. XI). Certains spécimens sur lesquels sont fondés le «*Palichthyosiagone de de Luc*» (Pl. XI, figs 2-3) et le «*Palichthyosiagone lamelleux*» (Pl. XI, fig. 7) faisaient partie des collections Deluc et Bourdet et ont ensuite été donnés au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève où ils sont toujours conservés aujourd'hui (MHNG BVIII-39-30739, BVIII-39-30761, AI-16-640) (Berset, 1985) (Fig. 1). Une dent de cétagé

Tableau I : Artistes ayant participé à la réalisation des planches de l'«*Histoire naturelle des ichthyodontes*».

	Dessinateurs	Graveurs
Planche I	Velin	Charton & Millenet
Planche II	Judith Bourdet, née Muzy	Charton
Planche III	Judith Bourdet, née Muzy	Charton
Planche IV	Bourdet	Charton
Planche V	Bourdet	Charton
Planche VI	Velin	Charton & Millenet
Planche VII	Velin	Charton
Planche VIII	Velin	Charton
Planche IX (numérotée par erreur VIII)	Judith Bourdet, née Muzy	Charton
Planche X (numérotée par erreur IX)	Bourdet	Charton
Planche XI	Bourdet	Charton

odontocète (Mammalia, Odontoceti) du Miocène de l'île de Malte est identifiée par erreur comme celle d'un requin qu'il nomme *Squalus dubius* (Pl. VI, fig. VI). Le dessin de cette dent a été tiré de l'ouvrage du peintre italien

Agostino Scilla (1670, pl. 12, fig. 1, dent de droite sur la figure), «*La vana speculazione disingannata dal senso*». Contrairement à l'idée généralement admise (Bianucci *et al.*, 2011), Scilla n'est pas le premier à avoir figuré

Fig. 1: A et C, spécimens originaux de *Laevaptychus* (aptychi) utilisés par Bourdet pour illustrer une des planches de son «*Histoire naturelle des ichthyodontes*» dont il publia un extrait intitulé «*Notice sur des fossiles inconnus qui semblent appartenir à des plaques maxillaires de poissons dont les analogues vivants sont perdus et que j'ai nommés Ichthyosiagônes*» (Bourdet, 1822c). A, *Laevaptychus* sp. provenant du calcaire lithographique de Solnhofen (Kimméridgien supérieur – Tithonien inférieur) de la collection Deluc (MHNG AI-16-640). C, *Laevaptychus latus* (Parkinson, 1811) provenant du Jurassique supérieur des Voirons de la collection Bourdet (MHNG BVIII-39-30739). B et D, figures lithographiées et aquarellées correspondantes réalisées à partir de dessins de Bourdet (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. X numérotée par erreur IX). Comme Guillaume-Antoine Deluc (1800), Bourdet pensait que les aptychi (Cephalopoda, Ammonoidea) étaient des «*plaques maxillaires de poissons*». Il nomma le premier spécimen (A), le «*Palichthyosiagône de Solnhaufen*», et le second (C), le «*Palichthyosiagône de de Luc*». Photographies Philippe Wagneur, MHNG (A et C) et Bibliothèque de Genève (B et D). Echelle : 2 cm.

de telles dents. En 1616, dans son traité «*De glossopetris dissertatio*» dans lequel il démontre brillamment que les glossopètres ou «*Melitentes lingue*» (dents de Malte) sont des dents de requins, le botaniste napolitain Fabio Colonna (1567-1640) avait déjà présenté une dent similaire de mammifère marin de Malte (Colonna, 1616, p. 33). Bien qu'il ait émis quelques réserves, Blainville (1818, p. 385) avait finalement conclu que le fragment représenté par Scilla, composé de trois dents, appartenait à un requin. Ce spécimen avait été acquis par le médecin et naturaliste britannique John Woodward (1665-1728) en 1717 (Price, 1989, p. 95). Il est conservé depuis dans le Woodwardian Museum à Cambridge qui fait aujourd'hui partie du Sedgwick Museum of Earth Science (Woodwardian collection M-70; Fabiani, 1949, fig. 9). C'est là que Louis Agassiz put l'observer lors de son second voyage en Angleterre durant l'été 1835 (Agassiz, 1836, feuilleton additionnel, 81). Le paléontologue suisse estimait que ce fragment appartenait à «*une espèce très-remarquable du genre Phoca, qui n'a point encore été décrite et qui diffère sensiblement de tous nos phoques vivans*». Blainville (1840, p. 46), s'appuyant sur cette conclusion, désigna en 1840 le fossile de Scilla sous le nom *Phoca dubia melitensis*. La même année, Jean-Pierre Sylvestre de Grateloup (1782-1862) venait de décrire, dans le Burdigalien de Léognan en Gironde, les restes d'un animal qu'il identifia comme un «saurien» proche de l'*Iguanodon* et qu'il nomma *Squalodon*. Un des élèves de Blainville, Pierre-Joseph van Beneden (1809-1894), avait conclu que le *Squalodon* était une sorte de dauphin. Paul Gervais (1816-1879) avait par ailleurs fait remarquer à Blainville la similitude des dents de *Squalodon* et celles représentées par le peintre italien. Ces observations firent à nouveau douter Blainville (1840, p. 51) quant à la vraie nature du fossile de Scilla. Il le renomma *Phoca? melitensis antiqua*. Agassiz (1841) le désigna quant à lui sous le nom de *Phocodon scillae*. Cette espèce fut plus tard correctement identifiée comme un odontocète squalodontide (Fabiani, 1949; Rothausen, 1968, p. 92; Bianucci *et al.*, 2011).

Parmi les 37 espèces restantes proposées par Bourdet appartenant réellement à des sélaciens ou des actinoptérygiens, seize sont, selon lui, encore vivantes. Il mentionne ainsi des dents fossiles appartenant à la roussette [*Scyliorhinus canicula* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale requin*» [*Carcharodon carcharias* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale bleu*» [*Prionace glauca* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale Perlon*» [*Heptranchias perlo* (Bonnaterre, 1788)], au «*Squale nez*» [*Lamna nasus* (Bonnaterre, 1788)], au «*Squale marteau*» [*Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale Pantoufflier*» [*Sphyrna tiburo* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale milandre*» [*Galeorhinus galeus* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale émisole*» [*Mustelus mustelus* (Linnaeus, 1758)], au «*Squale grisette*» [*Hexanchus griseus* (Bonnaterre, 1788)], au «*Squale féroce*» [*Odontaspis ferox* (Risso, 1810)], au «*Squale ange*» [*Squatina squatina* (Linnaeus, 1758)], à la «*Scie des*

anciens» [*Pristis pristis* (Linnaeus, 1758)], à l'«*Aigle de mer*» [*Myliobatis aquila* (Linnaeus, 1758)], à la «*Raie narinari*» [*Aetobatus narinari* (Euphrasén, 1790)] et à la «*Raie chinoise*». Ce nom vernaculaire avait été introduit par Bernard-Germain de Lacépède (1756-1825) pour désigner un rhinobatide des côtes de la Chine (Lacépède, 1798, p. 157, pl. 2, fig. 2), aujourd'hui désigné *Platyrrhina sinensis* (Bloch & Schneider, 1801). D'après une des figures données par Bourdet (Pl. IX, fig. 4), il s'agit en réalité d'un rhinoptéride et plus particulièrement de *Rhinoptera jussieui* Cuvier, 1829, espèce créée à partir d'une plaque dentaire figurée par Antoine de Jussieu (1686-1758) (1723, pl. 4, fig. 12; Cuvier, 1829, p. 401). A l'exception d'*Hexanchus griseus* qui se rencontre effectivement dans le Miocène de l'île de Malte (Ward & Bonavia, 2001), toutes les dents figurées par Bourdet appartiennent à des espèces éteintes. Bourdet ne se démarque donc pas, tout au moins pour les espèces qui viennent d'être énumérées, de la plupart des auteurs de l'époque (Faujas de Saint-Fond, 1799-[1803], p. 110; Parkinson, 1811, pp. 255-257; Laskey, 1813, p. 125; Mantell, 1819, 1822) qui assignaient les dents fossiles de sélaciens à des espèces vivantes, faute d'une connaissance approfondie de la morphologie de ces dernières (Brignon, 2015b). Alexandre Brongniart était d'ailleurs sceptique sur la capacité de Bourdet à établir les ressemblances entre les dents des espèces vivantes et fossiles (BCM Ms1964/132, lettre A, note de Brongniart). Le naturaliste installé à Genève se justifiait en déclarant (BCM Ms1964/133, lettre B): «*j'ai réuni autant que je l'ai pu les dents des Squales vivans, et ce n'est que d'après les rapprochemens et la confrontation exacte que j'en ai faite, que j'ai dit telle dent de Squale fossile, appartenant à tel Squale vivant*». Même si la méthode était la bonne, force est de constater que les analogies établies par Bourdet restaient encore très superficielles. Bourdet attribue ainsi la dent d'*Otodus obliquus* de l'Yprésien de Sheppey à la roussette (*Scyliorhinus canicula*). Cette dent, qui faisait partie de la collection Deluc, a pu être retrouvée au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève (Fig. 2A). Bourdet attribue au «*squale requin*» (*Carcharodon carcharias*) les grandes dents de *Megaselachus megalodon*, opinion alors communément admise (Lacépède, 1798, pp. 205-207; Faujas de Saint-Fond, 1803a). Mais dans cet exemple précis, on ne saurait reprocher à Bourdet de ne pas avoir su souligner les différences entre ces deux espèces dont la relation taxonomique reste une question encore discutée aujourd'hui (Applegate & Espinosa-Arribarrena, 1996; Nyberg *et al.*, 2006; Cappetta, 2012; Ehret & Ebersole, 2014). Une des dents de *Megaselachus megalodon* illustrée par Bourdet a également été retrouvée (Fig. 2C). Une étiquette indique que cette dent avait été achetée en 1757 à Rome, probablement par Guillaume-Antoine Deluc (1729-1812) qui effectua un voyage en Italie entre septembre 1756 et août 1757, voyage au cours duquel il rapporta de nombreux fossiles (Sigrist, 2011).

Bourdet présente 21 espèces disparues n'ayant pas

Fig. 2: A, C, Otodontidae de la collection Deluc utilisés par Bourdet pour illustrer la planche II de son «*Histoire naturelle des ichthyodontes*». A, *Otodus obliquus* Agassiz, 1838 de l'Yprésien de Sheppey (MHNG V-1380), face labiale. C, *Megaselachus megalodon* (Agassiz, 1835) (MHNG V-1007), face linguale. L'étiquette collée sur la face labiale de la dent indique «*de l'Isle de Malthe achetée à Rome en 1757*» et aurait été par conséquent achetée par Guillaume-Antoine Deluc (1729-1812) durant son voyage en Italie. B, D, figures lithographiées réalisées à partir de dessins de Judith Bourdet, née Muzy (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. II). Lors du processus de lithographie, les figures ont été inversées par rapport aux spécimens originaux. Bourdet identifia la dent A comme appartenant à la «*grande roussette*» [*Scyliorhinus canicula* (Linnaeus, 1758)] et la dent C comme celle du «*squale requin*» [*Carcharodon carcharias* (Linnaeus, 1758)]. Photographies Philippe Wagner, MHNG (A et C) et Bibliothèque de Genève (B et D). Echelle: 2 cm.

d'analogues vivants. Excepté deux espèces créées par de Blainville en 1818, *Squalus tricuspidens* [*nomen dubium*] et *Squalus auriculatus* [= *Carcharocles auriculatus*], toutes les autres sont des espèces nouvelles. Bien que non valides, n'ayant jamais fait l'objet d'une publication, ces espèces sont intéressantes d'un point de vue épistémologique, car elles démontrent l'adhésion de Bourdet à la notion d'espèces disparues pour les «poissons». Parmi les 19 nouvelles espèces introduites par Bourdet, «*Cestracion cuvieri*» de la molasse des environs de Fribourg, «*Squalus antiquus*» de provenance inconnue et le «*Palaeobalistes maunoiri*» du «calcaire compact» du Jura sont douteuses, les figures ne permettant pas de les déterminer. Plusieurs espèces sont en revanche identifiables. Sous le nom *Squalus wytttenbachi*, Bourdet est le premier à introduire un nom scientifique binominal pour une dent d'*Hempristis serra* (Neoselachii, Carcharini-formes, Hemigaleidae) (Pl. VI, fig. 9), espèce qui sera créée par Louis Agassiz en 1835 (Agassiz, 1835b, vol. 3, pl. 27; 1843a, vol. 3, pp. 237-238). Il faut néanmoins noter que Bourdet identifie d'autres dents de cette espèce (Pl. II, figs 19-21), trouvées dans la molasse de Münsingen, comme appartenant au «Squale milandre» [*Galeorhinus galeus* (Linnaeus, 1758)]. Une dent d'*Hempristis serra* avait déjà été figurée au début du XVIII^e siècle par Johann Jakob Scheuchzer dans son *Piscium Querelae et Vindiciae* (Scheuchzer, 1708, p. 21, pl. 3; Gaudant & Bouillet, 2008, pp. 67, 102). La découverte d'une dent d'*Isurus* sp. (Lamnidae) dans les schistes rupéliens de la région de Glaris, désignée par Bourdet *Squalus glarisiani* (Pl. VI, fig. 8), mérite également d'être soulignée. Cette formation est célèbre pour avoir livré une riche ichthyofaune composée de téléostéens. Les restes de sélaciens y sont en revanche très rares (Furrer & Leu, 1998; Furrer, 2003).

Les dents d'élasmobranches de la collection Deluc présentées sur la dernière planche du mémoire de Bourdet (Pl. XII, figs 1-4, 6-7) sont intéressantes d'un point de vue historique, car elles illustrent toute la difficulté qu'il y avait jusque dans les années 1820 à interpréter l'origine des dents broyeuruses d'Hybodontiformes. Les figures du «*Palaeodiodon de Cuvier*» de la région d'Oxford représentent des dents attribuables au genre *Acrodus* Agassiz in Alberti, 1834 (Hybodontiformes, Acrodontidae). Des dents semblables avaient déjà été figurées en 1699 par Edward Lhuyd (1660-1709) (1699, pl. 16, figs 1503-1505). Lhuyd nommait ces dents «*Limaculum*» ce qui leur valut d'être désignées «*glossopètre[s] représentant un limaçon*» par Dezallier d'Argenville (1757, p. lii). Plusieurs dents d'*Acrodus* en connexion anatomique furent également présentées par le naturaliste britannique John Walcott (1754-1831) dans un ouvrage sur les fossiles de la région de Bath (Walcott, 1779, fig. 68). Les carriers anglais appelaient ces fossiles «*Leeches*», car ils leur évoquaient des sangsues contractées et pétrifiées (Buckland, 1836, vol. 2, p. 47; Agassiz, 1838, vol. 3, p. 139). Une dent d'*Acrodus* sp. conservée au Muséum d'histoire

naturelle de la ville de Genève (Meister, 1995) correspond certainement à une des dents figurées par Bourdet (Fig. 3). L'étiquette qui accompagne ce spécimen, de la main de Jean-André Deluc (1763-1847), indique «*palais de poisson de l'Oxfordshire calcaire à oolites*». Cette dent présente des affinités avec l'espèce *Acrodus nobilis* Agassiz du «Lias» de Lyme Regis (Hettangien à Pliensbachien inférieur) dans le Dorset (Agassiz, 1837, vol. 3, pl. 21; Woodward, 1889, pl. 13).

Sous le nom de «*Palichthyosiagône de de Candolle*», Bourdet représente une dent d'*Asteracanthus* sp. (Euselachii, Hybodontiformes, Acrodontidae) qui a également pu être retrouvée (Fig. 4). Une étiquette conservée avec cette dent, écrite de la main de Bourdet, prouve qu'il l'avait étudiée lorsqu'elle se trouvait dans le Cabinet de Deluc. Décrite par erreur comme provenant du London Clay de Sheppey par Bourdet, cette pièce proviendrait de Blenheim près d'Oxford d'après les indications données par Jean-André Deluc (1763-1847). Les dents d'*Asteracanthus* sont connues depuis la fin du XVII^e siècle. Edward Lhuyd (1660-1709), qui les nommait «*Siliquastrum*», en avait figuré dans un article de 1693 paru dans les *Philosophical Transactions* et dans son ouvrage *Lithophylacii Britannici Ichnographia* (Lhuyd, 1693, figs 1-2; 1699, pl. 16, spécimens 1442, 1445, 1448, 1449 et 1488). Ce catalogue dresse la liste des fossiles dans la collection de l'Ashmolean Museum à Oxford, dont il était le conservateur (Hellyer, 1996). Cette collection fut ensuite transférée à l'Oxford University Museum of Natural History. Quelques spécimens de cette collection, dont deux dents d'*Asteracanthus*, ont survécu jusqu'à aujourd'hui.

Les dents désignées «*Palichthyosiagône de Pictet*» (Pl. XII, figs 4, 6-7) peuvent être attribuées à *Ptychodus polygyrus* Agassiz, 1835 (Elasmobranchii, Ptychodontidae) (Agassiz, 1835a, feuilletton additionnel, p. 54). Bourdet déclare que cette espèce a été découverte dans la craie blanche d'Angleterre où elle s'y rencontre en effet dans les zones à *Micraster coranguinum* et *Actinocomax quadratus* (Santonien-Campanien inférieur) du Surrey, de l'Essex, du Kent, du Hampshire et du Wiltshire (A. S. Woodward, 1912; Hamm, 2008). Cette espèce a également été trouvée dans ces mêmes zones stratigraphiques dans le nord du Bassin de Paris (Herman, 1977). En revanche, elle ne semble pas avoir été signalée dans les carrières de craie du Campanien supérieur de Meudon et de Bougival contrairement aux indications de Bourdet (Hébert, 1855; Priem, 1908; Galoyer, 2010). Une des dents de *Ptychodus polygyrus* de la collection Deluc figurée par Bourdet a pu être retrouvée (Fig. 5). L'étiquette ancienne qui accompagne cette dent, de la main de Jean-André Deluc (1763-1847), indique qu'elle aurait été découverte à Hammersmith, un quartier situé à l'ouest de Londres. Le médecin allemand Franz Ernst Brückmann (1697-1753) est à l'origine de l'opinion selon laquelle les dents de *Ptychodus* étaient des plaques dentaires d'«ostracions» (Brückmann, 1752). Ce terme vague désignait

Fig. 3: A-B dent d'*Acrodus* sp. de la collection Deluc conservée au Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève (V-1321) qui devait certainement faire partie d'un ensemble de quatre dents dont Bourdet donne des figures dans son « Histoire naturelle des ichthyodontes ». A, face linguale; B, face occlusale. C, étiquette accompagnant le spécimen, de la main de Jean-André Deluc (1763-1847), sur laquelle est écrit « palais de poisson de l'Oxfordshire calcaire à oolites ». D, figures lithographiées réalisées à partir de dessins de Bourdet (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. XI). Il précise que ces dents avaient été trouvées à Blenheim, près d'Oxford. Bourdet nomma cette espèce « *Palaeodiodon cuvieri* ». Photographies Philippe Wagner, MHNG (A-C) et Bibliothèque de Genève (D). Echelle : 2 cm.

alors différents poissons tétraodontiformes, dont ceux appartenant à la famille des Diodontidae (Aubert, 1754, pp. 266-270; Valmont de Bomare, 1791, p. 251), comme le montre la figure de l'article de Brückmann (1752, pl. 6, fig. 1). Même si Brückmann se trompait dans son interprétation, l'approche utilisée, fondée sur ce qui sera appelé plus tard l'anatomie comparée, était louable pour l'époque. Quoi qu'il en soit, plus de quatre-vingts ans après la publication de Brückmann (1752), une grande majorité d'auteurs, y compris Georges Cuvier en 1807 (Brignon, 2015a), considéraient les dents de *Ptychodus* comme des « palais de diodons » (Knorr & Walch, 1769: pp. 235-236, pl. H.I.a, figs 4-6; 1775, p. 209, pl. H.I.a, figs 4-6; Catullo, 1820, pp. 390-391, pl. 7, fig. C; Mantell, 1822, p. 231, pl. 32, figs 17, 18, 20, 21, 25, 27, 29; Catullo, 1827, pl. 3, fig. C; Mantell, 1833, p. 133). Elles étaient également appelées « *Bufonites à dos sillonnés* »

et Blainville (1818, pp. 390-391) écrivait à leur sujet : « l'opinion générale sur ces sortes de dents fossiles, c'est qu'elles proviennent du palais de poissons rapprochés des ostracions ou poissons coffres, ou mieux peut être des diodons; mais j'ignore sur quoi cette hypothèse est établie ». L'idée qu'elles puissent appartenir à des sortes de raies commença alors à progresser dans les années 1820 (Defrance, 1821, p. 71; Schlotheim, 1822, p. 70). Agassiz (1835a, feuilleton additionnel, p. 54; 1839, vol. 3, p. 150) confirma la vraie nature des dents de *Ptychodus* en les décrivant comme des dents broyeuses de « *Placoïdes* », terme désuet qui correspond pour l'essentiel aux Chondrichthyes. L'opinion de Bourdet vis-à-vis des « *Bufonites à dos sillonnés* » est, quant à elle, quelque peu insolite pour l'époque puisqu'il les range dans le nouvel « ordre » des « *Palichthysiagônes* » ou « *Palichthyde* », distinct des « *Chondroptérygiens à bran-*

Fig. 4: A, dent d'*Asteracanthus* sp. (face occlusale) de la collection Deluc utilisée par Bourdet pour illustrer une des planches de son «*Histoire naturelle des ichthyodontes*» (MHNG V-2016, cette cote comprend une autre dent similaire). B, figure lithographiée réalisée à partir d'un dessin de Bourdet (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. XI). Bourdet nomma cette espèce le «*Palichthyosiagône de Candolle*» en hommage au botaniste genevois Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841). C, première étiquette écrite par Jean-André Deluc (1763-1847) sur laquelle on peut lire «*palais fossiles de poisson*» «*trouvés près de Blenheim, Oxfordshire*». D, seconde étiquette accompagnant les spécimens écrite par Bourdet. On peut y lire «*Palais fossile de poisson, Bufonite. Bourdet, Mém.[mémoire] sur les Ich.[ichthyodontes] Pl. V.*». Une seconde inscription de Jean-André Deluc fait référence à la figure 15 de la planche XIX de l'ouvrage de James Parkinson (1811) et précise «*près de Blenheim*». Dans le manuscrit Ms. fr. 2241/2, Bourdet indique par erreur que cette dent provient de Sheppey. Lors du processus de lithographie, la figure a été inversée par rapport au spécimen original. Photographies Philippe Wagneur, MHNG (A, C et D) et Bibliothèque de Genève (B). Echelle: 2 cm.

Fig. 5: A, dent du *Ptychodus polygyrus* Agassiz, 1835 (face occlusale) de la collection Deluc étudiée par Bourdet pour son «*Histoire naturelle des ichthyodontes*» (MHNG V-1228). B, figure lithographiée réalisée à partir d'un dessin de Bourdet (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. XI). Bourdet nomma cette espèce le «*Palichthyosiagône de Pictet*» en hommage à Marc-Auguste Pictet (1752-1825). C, étiquette accompagnant le spécimen, de la main Jean-André Deluc (1763-1847), sur laquelle on peut lire «*osselet du palais d'un poisson sur ce morceau de craie d'1 ¼ pouce est gravé Hammersmith à une lieue à l'Ouest de Londres*». Lors du processus de lithographie, la figure a été inversée par rapport au spécimen original. Photographies Philippe Wagneur, MHNG (A et C) et Bibliothèque de Genève (B). Echelle: 2 cm.

chies fixes» (l'équivalent dans la nomenclature actuelle des Chondrichthyes regroupés avec les Petromyzontida et les Myxini) et des «*Plectognathes*» (l'équivalent des téléostéens Tetraodontiformes dans la nomenclature actuelle incluant donc les «*diodons*» et les «*ostracions*»).

Bourdet introduit par ailleurs quatre nouvelles espèces appartenant à la famille des Myliobatidae qu'il rattache toutes au genre *Raia* [=Raja]. Il était en effet courant à cette époque d'utiliser ce nom introduit par Linné pour désigner les «raies» au sens large, même si le genre *Myliobatis* avait déjà été introduit par Constant Duméril (1774-1860) (*in* Cuvier, 1817, p. 137). Les nouvelles espèces de Bourdet sont «*Raia cordieri*», censé provenir de l'île de Sheppey, «*Raia deluci*» du Burdigalien de

Boutonnet à Montpellier, «*Raia regleyiani*» du grès de la Molière (Burdigalien) en Suisse et «*Raia christiani*». Sans l'observation directe des spécimens représentés, ces espèces restent néanmoins difficiles à rapprocher précisément des espèces fossiles connues aujourd'hui. Le spécimen nommé «*Raia cordieri*» (Pl. VIII, fig. 1) était conservé d'après Bourdet dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle (Paris). Une esquisse au crayon de ce dessin se retrouve au dos d'un cours manuscrit intitulé «*Classification des Roches par Mr. Cordier, Professeur de Géologie au Muséum d'Histoire Naturelle*» que Bourdet avait dû rédiger durant son séjour à Paris au printemps 1822 (BGE Ms. fr. 2241/4). Cet indice confirmerait que Bourdet avait en effet vu ce fossile au Muséum. A cette époque, relativement peu de palais de

raie étaient présents dans les collections de ce musée, excepté ceux qui furent étudiés par Louis Agassiz dans les années 1830. La taille et la forme du spécimen dessiné par Bourdet rappellent celui sur lequel Louis Agassiz (1835a, pl. 46, fig. 17; 1843a, vol. 3, p. 318) fonda *Myliobatis micropleurus*, espèce aujourd'hui attribuée au genre *Pteromylaeus* Garman, 1913 (Hovestadt & Hovestadt-Euler, 2013). Cependant l'examen direct de cette pièce, qui est toujours conservée au Muséum (MNHN.F.PTF607, ancien numéro 11372), montre que sa face basilaire est très différente du dessin donné par Bourdet. Par ailleurs Bourdet indique que le spécimen qu'il avait dessiné provenait de l'île de Sheppey alors que le lieu de la découverte de l'holotype de «*Myliobatis*» *micropleurus* était inconnu selon Agassiz, information confirmée dans le catalogue manuscrit des «*ossements fossiles de vertébrés placés dans les galeries de géologie et de minéralogie*» (Laboratoire de Paléontologie, MNHN) daté de 1861 (p. 1625).

L'espèce nommée par Bourdet *Raia studeri*, provenant de la molasse burdigalienne de Brittnau près de Zofingen, est intéressante (Pl. VII, figs 5-6). Représentée par des chevrons courts avec une couronne épaisse, elle correspond au *Zygobates studeri* [= *Rhinoptera studeri*] de Louis Agassiz (1843a, vol. 3, p. 329). En 1833, Agassiz écrivait dans la première livraison de ses *Recherches sur les poissons fossiles*: «*le Musée de Berne doit à M. Studer une série complète de dents de Squales de la Molasse, et en particulier de beaux fragmens d'une espèce nouvelle de Myliobates*» (Agassiz, 1833, vol. 1, p. 4). Dans la version de 1843 parue dans la 18^e livraison, Agassiz précisa qu'il avait nommé cette espèce *Zygobates studeri* [= *Rhinoptera studeri*]. Bourdet et Agassiz avaient tous deux étudié les dents de *Rhinoptera studeri* au musée de Berne. Ces fossiles avaient été donnés par Bernhard Studer (1794-1887), ce qui explique pourquoi ils ont rendu hommage au savant bernois en choisissant l'épithète «*studeri*» pour désigner ce rhinoptéride. Il n'est d'ailleurs pas impossible que, lors de la visite d'Agassiz au musée de Berne au début des années 1830, Studer ait indiqué que ces dents avaient été nommées ainsi par Bourdet une dizaine d'années auparavant. Une dent attribuable à *Rhinoptera studeri* avait déjà été signalée par le comte Grigori Kirillovitch Razoumovsky (1789, pp. 144-145, pl. 2, fig. 4) dans la carrière de la Tour de la Molière où était exploité le Grès de la Molière (Burdigalien inférieur). Également connu sous le nom francisé Grégoire de Razoumovsky (1759-1837), ce naturaliste était issu d'une famille noble ukrainienne installée en Russie. Il effectua plusieurs voyages d'études sur la minéralogie et la géologie, notamment en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Suisse. Il est à noter que Bourdet désigna également sous le nom de *Raia studeri* ce qui pourrait ressembler au premier abord à des dents d'un myliobatiforme dans un bloc de molasse de Brittnau (Pl. VII, fig. 3). Ce fossile est toujours conservé au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern

(NMBE D4598) (Fig. 6A). Sa structure osseuse visible sur sa tranche permet de l'identifier comme étant en réalité un fragment de plaque de chélonien.

Bourdet désigne sous le nom de *Palaeodiodon mayori* une dentition préarticulaire découverte dans les environs de Soleure attribuable à un pycnodontiforme. Cette région est célèbre pour avoir livré de nombreux restes de poissons (Elasmobranchii, Actinopterygii), de chéloniens et autres reptiles, notamment dans les «calcaires à tortues de Soleure» (Solothurner-Schildkrötenkalke) du Kimméridgien (Gressly, 1838-1841; Rütimeyer, 1873; Bräm, 1965; Müller, 2011; Anquetin *et al.*, 2014). Bourdet estimait que ce spécimen provenait du «Calcaire grossier», formation qui se rencontrait selon lui au Bouttonnet, sur l'île de Malte, aux environs de Paris, en Sicile, à Dax, à Vérone, dans le Plaisantin et aux environs de Bruxelles. Ces gisements couvrent en réalité une période allant de l'Eocène au Pliocène. Si l'on se fie au dessin de Judith Bourdet (Pl. X, fig. VIII), les dents de la rangée centrale du «*Palaeodiodon mayori*» ont une forme anguleuse et rhomboïdale, caractéristique de *Proscinetes hugii* (Agassiz, 1839). Cette espèce fut créée par Louis Agassiz à partir de dentitions similaires découvertes également dans le calcaire kimméridgien de la région de Soleure (Agassiz, 1839, vol. 2, pl. 72a; 1843b, vol. 2, 2^e partie, 195-196). Les spécimens étudiés par Agassiz avaient été collectés par le naturaliste et alpiniste suisse Franz Joseph Hugi (1791-1855).

Bourdet introduit trois autres espèces, *Palaeobalistes peschieri*, *Palaeobalistes dondeydi* et *Palaeoanarrhichas coindetii*, fondées sur des spécimens découverts dans le Jurassique supérieur sans provenances précises. Ces espèces sont attribuables à des Pycnodontiformes indéterminés. Un des spécimens sur lequel Bourdet fonda le «*Palaeobalistes peschieri*» a pu être retrouvé dans les collections paléontologiques du Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (Fig. 6C). L'étiquette qui accompagne ce fossile indique qu'il provient du Weissenstein, une montagne située entre Soleure et Moutier.

3.4. Les collections paléontologiques utilisées par Bourdet

Sur la centaine de fossiles figurés par Bourdet, environ 36 spécimens provenaient selon ses dires de sa propre collection. Excepté le témoignage du prince Christian Frederik de Danemark qui la visita pour la première fois le 1^{er} octobre 1821, très peu de renseignements sont connus sur cette collection et sur ce qu'il en advint après le décès de Bourdet en décembre 1824. Il convient de noter cependant qu'un fossile de la collection Bourdet fait partie aujourd'hui des collections paléontologiques du Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève (BVIII-39-30739; Fig. 1C). Il s'agit de l'aptychus trouvé dans le Jurassique supérieur des Voirons figuré dans sa notice sur les «Ichthyosiagones» (Pl. XI, figs II-III)

Fig. 6: Spécimens originaux étudiés par Bourdet au Musée d'Histoire naturelle de Berne en juin 1823 (A, C) et les figures correspondantes extraites des planches imprimées de son «*Histoire naturelle des ichthyodontes*» (B, D). A, restes de chélonien (NMBE D4598) provenant de Brittnau. B, figure lithographiée d'après un dessin de Timothée-Daniel Velin (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. VI, fig. 3). Cette figure a été inversée lors du procédé de lithographie. Bourdet décrit ces restes comme des dents de «*Raia Studeri*» découvertes à Brittnau. C, dentition préarticulaire de pycnodontiforme (NMBE D4597) du Weissenstein près de Soleure (Jurassique supérieur). D, figure lithographiée et aquarellée d'après un dessin de Judith Bourdet, née Muzy (BGE Ms. fr. 2241/2, pl. IX numérotée par erreur VIII, fig. V). Bourdet décrit cette dentition comme celle du «*Palaeobaliste de Peschier*» et indique qu'elle provient du calcaire compact du Jura. Photographies Ursula Menkveld-Gfeller, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (A et C) et Bibliothèque de Genève (B et D). Echelle : 2 cm.

(Bourdet, 1822c, figs 2-3 ; Favre, 1875, pl. 7, figs 2a-2b ; Berset, 1985). Bourdet était en relation avec des amateurs de fossiles et de minéraux qui lui procuraient des échantillons (BGE Ms. fr. 2243, f. 1-2). Sa correspondance avec Bernhard Studer dévoile que vers la fin de l'année 1823, Bourdet négociait l'achat de la collection de fossiles d'un certain Stettler. Studer tentait de dissuader son ami français de faire cette acquisition en lui écrivant (BGE Ms. fr. 2243, f. 89, 90, lettre M) : «*à peu d'exception près tous les fossiles sont du Jura, mais tous*

sont sans étiquettes, de sorte qu'ils n'ont aucune valeur sous le rapport géologique et ne pourront figurer que dans une collection de fossiles à l'ancienne mode, plutôt curieuse qu'instructive». Bourdet se procurait également des spécimens auprès de marchands d'objets d'histoire naturelle, soit pour son propre compte, soit pour celui de son mécène le prince Christian Frederik. Il était notamment en rapport avec Emanuel Wisard, un marchand réputé de Berne (Saussure, 1793, p. 13 ; Heinzmann, 1794, p. 200 ; Anonyme, 1804, p. 23 ; Bourdet, 1826b, p. 370).

Wisard proposait à Bourdet au début de l'année 1824 une importante collection de coquillages, de minéraux et de pétrifications comprenant deux plaques d'ardoise rupé-lienne de Glaris avec des impressions de poissons (BGE Ms. fr. 2241/5, f. 3-7; Ms. fr. 2243, f. 117).

Après la sienne, la collection qui lui avait offert le plus de fossiles, au nombre de 17, était celle de Jean-André Deluc (1763-1847). Ce dernier, né à Genève, hérita des collections de fossiles et de roches qu'avaient constituées son père Guillaume-Antoine (1729-1812) et son oncle Jean-André (1727-1817), physicien, philosophe et géo-logue, connu pour avoir contribué à l'essor de la théorie du catastrophisme et pour avoir ainsi influencé Cuvier dans une certaine mesure (Ellenberger & Gohau, 1981; Rudwick, 2011). Les frères Deluc commencèrent à collectionner des fossiles dès les années 1750 (Sigrist, 2011), comme en atteste d'ailleurs l'étiquette collée sur la dent de *Megaselachus megalodon* présentée précédemment (Fig. 2C). C'est surtout Guillaume-Antoine qui montra le plus d'intérêt pour la collecte de fossiles. Le cabinet d'histoire naturelle des frères Deluc était déjà réputé dans les années 1760. Lors de son voyage scientifique à travers la Suisse en 1763, le naturaliste Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724-1793), originaire de Hanovre, visita ce cabinet le 5 octobre 1763 et donna une longue liste des fossiles qui s'y trouvaient (Andreae, 1766, pp. 810-816). Des figures de ces fossiles furent même publiées dans une édition postérieure de son récit de voyage (Andreae, 1776, pl. 14). Andreae déclarait (traduit par Bernoulli, 1777, p. 19): «*J'ai employé la plus grande partie de cette après-midi à voir une collection d'histoire naturelle qui seule mériterait un voyage à Genève, c'est celle de Mrs. les frères de Luc, Négociants, & je n'en connois gueres en Suisse qu'on puisse lui comparer pour le choix des pieces*». Ce cabinet possédait déjà à cette époque une des deux tortues fossiles (Andreae, 1766, p. 813; 1776, p. 265; Bernoulli, 1777, p. 24) qui sera décrite plus tard par Bourdet (1822b) et des restes de poissons fossiles de l'île de Sheppey (London Clay, Yprésien), dont une grosse vertèbre d'un requin lamniforme figurée par Andreae (1776, p. 265, pl. 14, fig. C). Le cabinet des frères Deluc est mentionné dans plusieurs autres publications du XVIII^e siècle (Dezallier d'Argenville, 1780, pp. 399-400, Senebier, 1786, p. 204).

Jean-André Deluc (I), qui avait longtemps vécu en Grande-Bretagne en qualité de lecteur de la reine Charlotte, procura à son neveu, Jean-André (II), une place de précepteur dans ce pays vers la fin de l'année 1788. Ce dernier voyagea en Irlande, dans les montagnes du pays de Galles, dans le Sussex, à Portsmouth et dans l'île de Wight. Il s'occupait alors très activement d'histoire naturelle et surtout de minéralogie et de géologie (Anonyme, 1848). Il revint s'établir à Genève en 1800, où il continua tout au long de sa vie à se consacrer à la science et au développement de la collection familiale de minéraux et de fossiles. Son frère cadet, Guillaume-Antoine (II), dit William (1766-1841), qui avait aussi

passé quelques années en Angleterre, semble avoir également contribué à l'enrichissement de cette collection (Cartier, 1916, p. 58). La collection Deluc est particulièrement riche en fossiles d'Angleterre, rassemblés au cours des nombreux voyages outre-Manche des membres de cette famille à partir de l'année 1759 (Andreae, 1766; Leschevin, 1812, p. 46; Bechon *et al.*, 1982; Berset & Decrouez, 1990; Sigrist, 2011). Bourdet signale dans la collection Deluc une dent d'*Otodus obliquus* (Fig. 2A; Pl. III, fig. 5) et une dent de lamniforme (Pl. IV, fig. 2) de l'île de Sheppey, des dents d'*Acrodus* et d'*Asteracanthus* de la région d'Oxford (Figs 3-4; Pl. XII, figs 1-3) et des dents de *Ptychodus* de la craie blanche (Fig. 5; Pl. XII, figs 4, 6-7). Cette collection était également riche en fossiles du Miocène de Boutonnet. Jean-André Deluc (I) avait en effet séjourné à Montpellier en mars-avril 1775, séjour au cours duquel il avait étudié les fossiles des carrières environnantes (Ellenberger & Gohau, 1981, p. 234). Durant sa visite en 1809, Cuvier (1822a, p. 217) avait étudié dans la collection Deluc des dents de mammifères provenant de cette localité. Bourdet y signale des dents et un palais de raie (Pl. VIII, figs 2-8). A la mort de Jean-André Deluc (II) en 1847, la collection familiale devint la propriété de son neveu Jean-Théodore Deluc (1807-1849) puis du fils de ce dernier, William (1840-1926) qui en fit don au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève en 1904 (Cartier, 1916, p. 56). Ce musée possède environ 2000 exemplaires d'invertébrés fossiles de la collection Deluc sans compter les foraminifères et les fossiles du Salève (Lanterno, 1965; Bechon *et al.*, 1982; Berset & Decrouez, 1990). Un très grand nombre de restes de «poissons» de Sheppey (vertèbres et dents de lamniformes, vertèbres et crânes d'actinoptérygiens) ainsi que de nombreuses dents de sélaciens et d'actinoptérygiens d'autres localités conservés au MHNG proviennent vraisemblablement de la collection Deluc bien qu'il n'y soit pas toujours fait explicitement référence sur les étiquettes. Comme en atteste une inscription à l'encre sur un des crânes de poisson conservés au MHNG, Guillaume-Antoine Deluc commença à collecter des fossiles de Sheppey dès 1759, lors d'un voyage en Angleterre (Sigrist, 2011). La bibliothèque de l'Université de Yale aux Etats-Unis possède un important ensemble de manuscrits de la main de Jean André Deluc (II) (Sigrist, 2011). Parmi ces documents se trouvent la liste des poissons fossiles (Tabl. II) et celle des reptiles (YUL Ms179, Series II, Box 35, folder 507) présents dans la collection Deluc. Durant plusieurs séjours à Berne, notamment vers le milieu de l'année 1823, Bourdet eut l'occasion de visiter les collections de Meisner, de Wytttenbach et celles du Muséum de Berne. Karl August Friedrich Meisner (1765-1825) naquit à Ilfeld dans la Thuringe (Meisner, 1865). Il étudia les sciences naturelles et la philologie à Göttingen (1782-1784). Il s'établit à Berne, où il fut directeur d'école. Dès 1805, il est nommé professeur d'histoire naturelle et de géographie à l'Académie de Berne. En 1815, il participe à la création de la Société helvétique

Tableau II: Transcription d'un document de la main de Jean-André Deluc (1763-1847) donnant la liste des poissons fossiles dans la collection Deluc (YUL Ms179, Series II, Box 34, folder 506).

<i>Liste des empreintes de poissons dans notre collection rangés d'après l'ordre des formations</i>	<i>Nombre des échantillons ou plaques</i>	<i>Nombre des individus ou espèces</i>
1. <i>Plaques d'ardoise de la Vallée de Sernft, dans le Canton de <u>Glaris</u> suspendues contre un montant</i>	8	4
2. <i>Une plaque d'ardoise grisâtre sombre de 9 ¼ pouces suspendue, présentant des débris d'un ou 2 poissons</i>	1	1
3. <i>Muse près d'Autun, plaque de 10 ½ pouces présentant trois poissons</i>	1	1
4. <i>Schiste bitumineux cuprifère de Mansfeld et d'Eisleben Demi nodule de 5 ¼ pouces Nodule oblong de 4 ¾ pouces partagé en deux</i>	5 1 2	5 1 1
5. <i><u>Solenhofen</u>, dans la vallée de l'Altmuhl, plaques Une double Solenhofen plaques dans le tiroir des glossop. Solenhofen, plaques suspendues contre un montant</i>	5 2 4 5	5 1 4 3
6. <i><u>Monte-Bolca</u> plaques</i>	10	8
7. <i>Petit poisson d'1 ½ du Mt St Ange près Sinigaglia</i>	1	1
8. <i>Plaque de 4 ¾ pouces d'Aix en Provence, présentant un petit Cyprinus d'1 ¾ pouce</i>	1	1
9. <i><u>Oeningen</u>, un poisson avec insectes, bivalves...</i>	1	1
	47	37

Il y a dix espèces dont nous avons deux empreintes séparées

10. *Poissons de l'Isle de Sheppey. Huit têtes de poissons dans le tiroir 6-12. Une grosse tête de 9 pouces sur une étagère*
11. *Soixante vertèbres détachées; 38 petites vertèbres dans un carton*
12. *Deux grosses vertèbres de 3 et 3 ½ pouces de diamètre*
13. *Autres parties de poisson comme palais, queues. De même dans le tiroir 6-14 peut-être des os et une tête de tortue.*
14. *Glossopètres ou dents de squal en grand nombre, tiroir 7-6.
1°. de l'Isle de Sheppey. 2°. de Delden en Over Issel, 3°. de Boutonnet. 4°. de la craye.
5°. de la Perte du Rhône, du Parc. 6°. de Costa près Tortone, avec osselets qui se trouvent dans la tête de certains poissons. 7°. de Malte, la plus grosse dent*
15. *Palais de poissons, dans le calcaire des Voirons, Agey près Dijon, de la craie, de Crêt en Dauphiné, de l'oolite d'Oxfordshire ou de Stonesfield.*

des sciences naturelles dont il est secrétaire avec Samuel Studer (1757-1834) (Meisner, 1817a). Il fut rédacteur en chef des annales de cette Société. Le géologue Heinrich Georg Bronn (1800-1862) d'Heidelberg visita le cabinet d'histoire naturelle de Meisner durant l'été 1824 alors qu'il effectuait un voyage d'études en Suisse, en Italie et dans le sud de la France (Bronn, 1826, pp. 27-28). Meisner possédait une riche collection d'insectes de la Suisse et d'autres pays, des oiseaux empaillés, un ornithorynque, des coquilles terrestres et d'eau douce de la Suisse. Parmi les pétrifications, Bronn signale des glossopètres sur un morceau de mâchoire encore fixé dans un bloc de molasse. La deuxième collection privée de Berne signalée par Bourdet était celle de Jakob Samuel Wytttenbach (1748-1830). Après des études de théologie

qui le conduisirent à Lausanne, Wytttenbach revint s'installer à Berne, sa ville natale (Wolf, 1852-1853). Pasteur de l'église du Saint-Esprit à partir de 1783, il était en même temps membre de la commission des mines, du Conseil d'éducation, du consistoire cantonal, de la commission de la bibliothèque, du conseil synodal et de la commission scolaire. Maître de sciences naturelles à l'orphelinat, il enseigna, de 1798 à 1805, à l'institut de médecine. Il fut élu président de la Société helvétique des sciences naturelles à sa création en 1815 (Meisner, 1817a). Wytttenbach était passionné de botanique, d'entomologie, de géologie, de minéralogie et de glaciologie, ce qui l'amena à constituer très tôt un cabinet d'histoire naturelle. Ce cabinet était particulièrement réputé pour son herbier de plantes alpines et pour ses fossiles, ses

roches, ses insectes et ses mollusques de la région bernoise (Heinzmann, 1794, pp. 200-201). Ces collections passèrent au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern après la mort de Wytttenbach (Ritter-Lutz, 2007, p. 57)

Bourdets étudia également plusieurs fossiles dans le musée de Berne. Le 3 mars 1832 marque officiellement la fondation du Musée d'Histoire Naturelle de Berne (Stalder, 1982; Huber, 1982). En réalité, ce musée est beaucoup plus ancien, mais était rattaché administrativement, avant cette date, à la bibliothèque de la ville. Géré avant par un Comité d'histoire naturelle, le musée fut administré par une direction indépendante à partir de 1832. La création d'un cabinet d'histoire naturelle au sein de la bibliothèque de Berne remonte au 7 novembre 1694 et est due à Johann Rudolf Zeender (1650-1730), bailli de Gessenay (Saanen en allemand) (Strahm, 1945; Ritter-Lutz, 2007, p. 63). Cette collection s'enrichit progressivement tout au long du XVIII^e siècle grâce notamment à des dons. L'un des cadeaux les plus remarquables, constitué d'un ensemble de 75 minéraux et fossiles, avait été offert à la bibliothèque de Berne par le célèbre naturaliste zurichois Johann Jakob Scheuchzer en 1706. Par décision du gouvernement bernois, deux grands cristaux de quartz furent placés en 1721 à la bibliothèque. Ils avaient été confisqués à des cristalliers pour non-paiement d'une taxe. Une description détaillée du cabinet d'histoire naturelle de la bibliothèque de Berne fut donnée en 1732 par Johann Rudolf Gruner (1680-1761) dans son ouvrage *Deliciae urbis Bernae* (Gruner, 1732, pp. 377-386). Les visiteurs pouvaient alors y voir, entre autres, des cristaux, un crocodile, une grande tortue, un oiseau du paradis, un œuf d'autruche et une corne de « licorne » dont Gruner précise qu'elle appartient certainement à un « poisson marin » (il s'agissait vraisemblablement d'une défense de narval). Se sont ajoutés aux collections de la bibliothèque, le cabinet d'histoire naturelle de Georg von Werdt en 1793 ainsi que la collection d'objets ethnographiques du peintre Johann Wäber (1751-1793), qui avait accompagné le capitaine Cook dans son troisième voyage autour du monde (1776-1780) (Strahm, 1945). Après la mort de Daniel Sprüngli (1721-1801), sa collection d'oiseaux de la Suisse et ses fossiles furent achetés pour la bibliothèque de Berne en 1802 et 1803. A la fin de la république helvétique en 1803, la collection minéralogique de Gabriel Albrecht von Erlach (1739-1802) fut également remise à la ville de Berne pour qu'elle soit exposée dans la galerie de la bibliothèque municipale (Stalder, 1982). L'apport de ces collections considérables allait transformer ce qui n'était qu'un cabinet de curiosité en un véritable musée. Cette évolution est due en particulier à Wytttenbach, mais également à Meisner et Daniel Rätzer (1770-1808) qui ont contribué à mettre de l'ordre et décrire les collections du Muséum.

A partir de 1818, le jeune Bernhard Studer (1794-1887) va prendre en charge la section géologique du Muséum de Berne (Pfister, 1982). Studer est le fils de Samuel

(1757-1834), un des cofondateurs avec Wytttenbach et Meisner de la Société helvétique des sciences naturelles. Samuel Studer avait formé une importante collection de mollusques terrestres et d'eau douce de la Suisse (Bronn, 1826, p. 28) qui intégra le Muséum d'histoire naturelle de Berne. Quand Bourdet rencontra Bernhard Studer en 1823, ce dernier préparait un travail sur la Molasse de la Suisse, dont une première version abrégée fut publiée en 1824. L'ouvrage complet parut en 1825. Les lettres de Bernhard Studer à Bourdet dans les années 1823 et 1824 soulignent la relation d'amitié qui liait les deux hommes. Studer attendait avec impatience le livre de Bourdet sur les Ichthyodontes, car il espérait y trouver des renseignements dont il pourrait profiter pour son ouvrage sur la Molasse (BGE Ms. fr. 2243, f. 92, lettre O). Comme il le reconnaissait lui-même, Studer « n'entendait rien » à cette partie des sciences naturelles (BGE Ms. fr. 2243, f. 94, lettre P) et c'est donc bien volontiers qu'il aidait Bourdet en lui envoyant des dents de poissons fossiles. Studer fit notamment un envoi, en septembre 1823, de dents provenant de la molasse de Würenlos et de Mägenwil (BGE Ms. fr. 2243, f. 89, 90, lettre M), localités connues depuis le début du XVIII^e siècle pour avoir livré des dents de sélaciens (König, 1703; Scheuchzer, 1718, pp. 334-335). Bourdet déclare également avoir fait usage de fossiles du Cabinet du prince Christian Frederik de Danemark, futur roi Christian VIII. Décédé prématurément, Bourdet n'eut jamais l'occasion de se rendre au Danemark. Le prince l'avait pourtant officiellement invité (BGE Ms. var. 15/17, f. 5), et ce voyage faisait partie des projets du naturaliste français (BGE Ms. fr. 2241/1). Il est donc probable qu'une partie des spécimens indiqués par Bourdet comme faisant partie de la collection du prince lui avaient d'abord appartenu, avant qu'il ne les cède à son mécène. Un des aptychi figuré par Bourdet (Pl. XI, figs 5-6) était ainsi dans sa propre collection en 1822 (Bourdets, 1822c, p. 8) alors que ce même spécimen est indiqué dans le Cabinet du prince en 1824 (BGE Ms. fr. 2241/2, p. 44). Le prince reçut très jeune les enseignements du zoologiste danois Hans Severin Holten (1770-1805) qui développa sa curiosité et son goût pour les sciences naturelles (Callisen, 1945). Le jeune prince, alors âgé de sept ans, disposait déjà d'une collection de minéraux, qui fut cependant détruite en 1794 par un incendie. Un nouveau « musée de la Nature » fut constitué pour le prince. Vers 1800, Holten rédigea l'inventaire des collections minéralogiques qui comprenaient 2300 spécimens ainsi que des roches et des fossiles (Garboe, 1959, p. 190). Après la mort prématurée d'Holten en 1805, le botaniste danois Peter Thonning (1775-1848) supervisa pendant quelques années le musée princier (Hopkins, 2012, p. 213). Thonning conseillait le prince dans ses achats de spécimens et contribua à enrichir encore ses collections entomologiques et minéralogiques. Vers les années 1810, Edouard Romeo Vargas-Bedemar (1770-1847) fit son apparition à la cour du Danemark et s'imposa comme le conservateur de la collection minéralogique particulière de Christian

Frederik, position qu'il occupa jusqu'à sa mort. Vargas-Bedemar se chargea du classement de cette collection et de son étiquetage. Il l'enrichit considérablement par l'ajout de spécimens qu'il rapportait de ses voyages à travers toute l'Europe. En 1813, le prince est envoyé en Norvège par son cousin Frédéric VI, roi du Danemark et de Norvège, en tant que gouverneur général. Suite au traité de Kiel, Frédéric VI est contraint de céder la Norvège à la Suède. Les représentants de la Norvège, réunis en assemblée constituante tentent de profiter de l'occasion pour proclamer l'indépendance de la Norvège. L'assemblée se choisit comme souverain Christian Frederik. Le roi de Suède, Charles XIII, rejette la proclamation d'indépendance et entame une campagne militaire qui va contraindre Christian Frederik à abdiquer en octobre 1814. Déchargé de ces hautes fonctions politiques, le prince va alors pendant plus de vingt ans pouvoir pleinement se consacrer à ses collections qu'il ne cessa d'accroître et enrichir. Le prince Christian Frederik prit également à son service Henrich Henrichsen Beck (1799-1863) pour s'occuper de sa collection malacologique (Spärck, 1950). Dans les années 1820, Beck préparait un ouvrage sur les fossiles de la craie du Danemark, *Gæa Danica* (Lyell, 1837; Garboe, 1959; Larsen, 2006). Des planches furent gravées, mais l'ouvrage ne fut jamais achevé. A la mort de Frédéric VI en 1839, Christian Frederik est désigné à son tour roi du Danemark, sous le nom de Christian VIII. A son décès en 1848, le nombre de spécimens dans sa collection minéralogique était évalué à 8000 (Callisen, 1945). A cela s'ajoutaient les collections de fossiles, d'antiquités, de pièces et de médailles et près de 12 000 coquillages. Le roi Frédéric VII (1808-1863) ordonna le transfert des collections particulières de son père dans les différents musées de l'Etat danois. Les collections de minéraux, de roches et de fossiles furent finalement placées au Geologisk Museum à l'Université de Copenhague où elles sont toujours conservées aujourd'hui. Les spécimens ayant appartenu à Christian VIII sont indiqués par des étiquettes portant la désignation «CVIII» (Callisen, 1945; Kohn, 2009). Cependant, aucun des spécimens figurés par Bourdet censés provenir de la collection de Christian Frederik n'a pu être retrouvé (Kristian Murphy Gregersen, Statens Naturhistoriske Museum, Copenhague, communication personnelle). Bourdet étudia avant juin 1823 plusieurs fossiles de la collection du chanoine Charles-Aloyse Fontaine (1754-1834) à Fribourg (BCM Ms629/497-498, lettre J). Après ses études de théologie et son ordination, Fontaine fut nommé en 1782, dans sa ville natale de Fribourg, à la Collégiale Saint-Nicolas (Kuenlin, 1835; Uldry, 1966). Dès l'invasion de l'armée française en 1798, Fontaine soutint l'ordre nouveau qui tendit à renverser l'Ancien Régime. Les autorités de la jeune République helvétique le nommèrent membre du Conseil d'éducation. Au sein de ce conseil, il stimula la réforme scolaire, mais perdit son autorité à la fin de l'Helvétique en 1803. Il continua à s'occuper des écoles fribourgeoises et à soutenir l'enseignement mutuel introduit en Suisse par le père

Grégoire Girard (1765-1850). Les attaques subies par le père Girard inciteront le chanoine Fontaine à donner sa démission en 1823. Fontaine avait constitué un cabinet d'histoire naturelle composé entre autres d'un herbier et d'une collection de minéraux et de fossiles. Ce cabinet jouissait d'une certaine réputation et était signalé dans des manuels sur la Suisse (Ebel, 1804, p. 308; 1805, p. 394). Il avait rassemblé une collection de fossiles des grès de la Molière dont il fait allusion dans une lettre adressée à François Dominique de Reynaud, comte de Montlosier (1755-1838) en 1808 (Daguet, 1852, p. 138). Fontaine y indiquait déjà la présence de «*dents de poissons marins*» et d'«*ossements de quadrupèdes*». Dans la molasse des environs de Fribourg, Fontaine mentionnait également «*une dent de requin dont l'émail n'est presque pas endommagé*» (Daguet, 1852, p. 139). Bourdet figure plusieurs de ces fossiles dans son «*Histoire naturelle des ichthyodontes*» (Pl. V, figs 5, 6, 11), dans son «*Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles*» (Pl. XVI, figs 1-2) présenté au chapitre 4 et dans son «*Mémoire sur le gisement des ossements fossiles du Mont-de-la-Molière*» publié à titre posthume (Bourdet, 1826b). Fontaine fit don en 1824 de ses collections et de sa bibliothèque au collège des jésuites pour enrichir le cabinet de physique et d'histoire naturelle de cette institution (Meisner, 1824, p. 233). Ce cabinet est à l'origine du Musée cantonal de Fribourg. Les collections du musée furent pillées en 1848 par les troupes bernoises lors de la guerre du Sonderbund puis divisées en un département d'art et d'histoire d'un côté et un département d'histoire naturelle de l'autre. En 1897, ce dernier déménagea sur le Plateau de Pérolles pour former le Musée d'Histoire Naturelle de Fribourg. Malheureusement les spécimens étudiés par Bourdet (Pl. V, figs 5, 6, 11; Pl. XVI, figs 1-2) n'ont pas été retrouvés dans les collections du MHNF.

Bourdet mentionne une dent de requin lamniforme (Pl. IV, fig. 1) de la collection de Charles Bertrand-Geslin (1796-1863). Fils de l'ancien maire de Nantes, Bertrand-Geslin se consacra à la géologie qu'il découvre comme élève d'Alexandre Brongniart (Dufour, 1865). Au début des années 1820, il se fait connaître par des travaux sur la géologie de la région d'Aix-en-Provence et de l'Italie. Il légua ses collections et sa bibliothèque au Muséum d'histoire naturelle de Nantes en 1863.

4. MÉMOIRE SUR DIFFÉRENTES ESPÈCES DE TORTUES FOSSILES

4.1. Données historiques

Bourdet débuta l'étude des tortues fossiles lors de sa visite de la collection de Jean-André Deluc (1763-1847) à Genève, vers la fin de l'année 1820. Deluc en possédait deux spécimens dont il avait hérité de son père et de son oncle. Le premier spécimen provenait du London Clay (Yprésien) de l'île de Sheppey et le second de

la région d'Asti dans le Piémont. L'une de ces tortues était déjà dans le Cabinet des frères Deluc à Genève en 1763, comme en témoigne Andreae qui la vit le 5 octobre 1763 (Andreae, 1766, p. 813; 1776, p. 265; Bernoulli, 1777, p. 24). Jean-André Deluc (1727-1817) fait également allusion à ces deux tortues en 1779 dans ses *Lettres Physiques et Morales sur l'Histoire de la Terre* (Deluc, 1779, p. 331) en écrivant : « on trouve aussi parmi les fossiles des parties de crocodiles & de tortues ; on a des têtes pétrifiées de ces deux Animaux qui viennent de l'Isle de Sheppey, d'ailleurs si abondante en corps marins fossiles : & ces collines du Piémont, dont je tire si souvent mes exemples, nous ont fourni une assez grande écaille de ce dernier animal ». Bourdet dessina les deux tortues fossiles de la collection Deluc et entreprit leur description à partir du début de l'année 1821. En février 1821, il envoya à Alexandre Brongniart un premier résumé de ces observations (BCM Ms1964/133, lettre B) sur ces deux fossiles qu'il nomma d'abord «*Chélonée Brongniart*»

et «*Trionyx deluc*» (Tabl. III). Peu de temps après, en mars 1821, il communiqua à Brongniart leurs dessins qui sont toujours conservés à la BCM (Ms1964/134a et 134b, cotes notées par erreur 124a et 124b) (Figs 7A, 8). Il compléta la description de ces tortues en décembre 1821 et renomma la deuxième espèce «*Chélonée deluc*» (BCM Ms1964/134, lettre C), abandonnant sa première hypothèse selon laquelle elle puisse appartenir au genre *Trionyx*. Lors d'un voyage à Paris, Bourdet présenta le 7 juin 1822 les résultats de son étude devant la Société d'Histoire Naturelle de Paris. Un extrait en fut publié dans le *Bulletin des Sciences* (Bourdet, 1822b) accompagné d'une planche reprenant les figures qu'il avait communiquées à Brongniart un an plus tôt. Dans cette publication, Bourdet rattache finalement la «*Chélonée deluc*» au genre *Emys*, se ralliant ainsi à l'opinion de François-Isaac Mayor, docteur en chirurgie et naturaliste à Genève avec qui il avait d'abord eu un avis divergent au sujet de la position systématique de cette tortue fos-

Tableau III : Les espèces de chéloniens fossiles introduites par Bourdet dans ses lettres, ses documents manuscrits inédits et ses publications, par ordre chronologique.

	<i>Chelonia brongniarti</i> Bourdet, 1822	<i>Emys deluci</i> Bourdet, 1822 ^(a)	<i>Emys wyttensbachii</i> Bourdet, 1823	<i>Trionyx mau- noiri</i> Gray, 1831	<i>Chelonia meisneri</i> Bourdet, 1823	<i>Emys defontei</i> Bourdet, 1823 ^(b)	<i>Emys cordieri</i> Bourdet, 1823	« <i>Trionyx daudeber- tii</i> » ^(c)
BCM Ms1964/133, lettre B (12 février 1821)	X	X						
BCM Ms1964/134, lettre C (23 décembre 1821)	X	X						
(7 juin 1822) ^(d)	X	X						
Ms629/467-474 (24 septembre 1822)	X	X	X	X				
BCM Ms634/766, lettre I (14 mai 1823)			X	X				
BCM Ms629/497-498, lettre J (28 juin 1823)					X ^(e)	X ^(e)		
(23 juillet 1823) ^(e)			X		X	X	X	
Ms629/430-451 (18 décembre 1823) ^(f)	X	X	X	X	X	X	X	X

(a) Bourdet avait d'abord attribué cette espèce au genre *Trionyx* puis au genre «*Chélonée*».

(b) Bourdet nomma cette espèce *Testudo defontis* dans son mémoire inédit Ms629/430-451 (Annexe 2).

(c) Ce nom ne fut jamais publié. Sur une partie du matériel décrit par Bourdet que Cuvier a figuré, John Edward Gray créa l'espèce *Trionyx laurillardii*.

(d) Séance de la Société d'Histoire Naturelle de Paris (Bourdet, 1822b).

(e) Réunion annuelle de Société helvétique des Sciences naturelles à Aarau (Bourdet, 1823d, 1824). Manuscrit GA SNG/SANW/SCNAT 169 (BBB).

(f) Voir Annexe 2.

(g) Dans ce document manuscrit, Bourdet fait allusion aux spécimens sans les nommer.

Fig. 7: A, aquarelle originale de Pierre François Marie Bourdet envoyée à Alexandre Brongniart en mars 1821 représentant la «Chélonée de Bongniart», *Chelonia brongniartii* Bourdet, 1822 (*nomen dubium*), découverte dans l'Yprésien de l'île de Sheppey (BCM Ms Ms1964/134a, cotes notées par erreur 124a). © Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris). B, face dorsale et C, face ventrale du spécimen original (Cheloniidae indéterminé) de la collection Deluc (MHNG V-2362). C'est le plus ancien spécimen de tortue fossile encore préservé à avoir reçu un nom binominal. Photographies Philippe Wagneur, MHNG (B et C). Echelle: 5 cm.

sile (BCM Ms1964/134, lettre C). Les noms binominaux de ces deux espèces, la *Chelonia brongniartii* de l'île de Sheppey et l'*Emys deluci* de l'Astésan, sont également introduits dans cette publication de 1822.

Durant l'été 1822, Bourdet acheva de décrire deux nouvelles espèces de chéloniens fossiles. Le 24 septembre 1822, il communiqua à Cuvier (BCM Ms634/765, lettre H) un mémoire de 15 pages, fruit de ce travail, intitulé «*Descriptions des nouvelles espèces de tortues fossiles décrites par M. Bourdet de la Nièvre, géologue*

voyageur». Ce document est toujours présent dans les archives de Cuvier conservées à la BCM (Ms629/467-474). En revanche, une seule figure sur les quatre qui l'accompagnaient a pu être retrouvée (BCM Ms629/466). Cette figure aquarellée représente l'*Emys deluci*. Outre cette espèce et la *Chelonia brongniartii* qui avaient déjà fait l'objet d'une publication (Bourdet, 1822b), Bourdet introduit dans ce mémoire l'«*Emys wytttenbachii*» et le «*Trionyx maunoirii*». Il établit son *Emys wytttenbachii* sur un spécimen, représenté par la partie postérieure d'un

Fig. 8: Aquarelle originale de Pierre François Marie Bourdet envoyée à Alexandre Brongniart en mars 1821 représentant l'empreinte de la carapace de la «Trionyx de Luc» trouvée dans le Piémont (BCM Ms Ms1964/134b, cotes notées par erreur 124b). Bourdet la rebaptisa l'«Emys de Luc» [*Emys deluci* Bourdet, 1822 (*nomen dubium*)]. Ce spécimen appartenant aux Testudinoidea était déjà dans la collection Deluc en 1763. Ce fossile a été perdu durant le XIX^e siècle (Portis, 1884). © Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris).

plastron, qu'il avait étudié au musée de Berne. L'espèce « *Trionyx maunoirii* » est quant à elle fondée sur des fragments de carapace et de plastron provenant selon Bourdet des plâtrières d'Aix-en-Provence. Le nom « *Trionyx maunoirii* » ne fut pas publié par Bourdet. Cuvier (1824, p. 223) mentionne cette espèce sous le nom de « *trionyx maunoir* » qui ne peut pas être considéré comme un nom binominal valide. John Edward Gray (1831, p. 49) est le premier à avoir introduit une forme nominale valide, *Trionyx manouri* [sic], bien qu'il se soit manifestement trompé sur l'orthographe du nom qui doit être corrigé en *Trionyx maunoiri* comme le souligna Fitzinger (1836, p. 128). Bourdet envoya également une copie de ce mémoire manuscrit au prince Christian Frederik le 15 avril 1823 (RA, lettre 9).

Alors qu'il séjournait à Berne, Bourdet écrivit une lettre à Cuvier le 28 juin 1823 pour lui donner la description de nouveaux restes de chéloniens fossiles (BCM Ms629/497-498, lettre J). Dans le musée de Berne, plusieurs os de membres trouvés en 1805 près d'Aarberg avec l'*Emys wyttenschachii*, appartenaient selon lui à une nouvelle espèce de « chélonée » qu'il nomma plus tard *Chelonia meisneri* (Bourdet, 1823d, 1824). Dans la collection du chanoine Fontaine à Fribourg, il reconnut les restes d'une tortue provenant des grès burdigaliens de la Molière pour lesquels il créa l'espèce *Emys defonte* (Bourdet, 1823d, 1824) qu'il renomma *Testudo defontis* dans un document inédit envoyé à Cuvier (BCM Ms629/436, Annexe 2). Lors de la neuvième réunion annuelle de la Société helvétique des Sciences naturelles, Bourdet présenta le 23 juillet 1823 un mémoire intitulé « *Notice sur quatre nouvelles espèces de reptiles chéloniens, trouvés dans le grès-molasse de la Suisse* » dont seuls de courts résumés en allemand furent publiés (Bourdet, 1823d, 1824). Dans ce travail, Bourdet décrivait les tortues *Emys wyttenschachii*, *Chelonia meisneri*, *Emys defonte* et une nouvelle espèce l'*Emys cordieri* représentée par une carapace presque complète censée avoir été découverte à la Molière en 1819 et conservée dans sa collection personnelle. Bourdet fit don à la Société helvétique des Sciences naturelles d'une copie manuscrite de cette notice (Anonyme, 1824d; Kuenlin, 1832, p. 138, note de bas de page). Pictet & Humbert (1856, pp. 4, 50) utilisèrent ce document, mais regrettaient qu'il ne fût pas accompagné de planches. Ce manuscrit de 5 pages est conservé aujourd'hui à la Burgerbibliothek Bern. Il est relié dans un recueil réunissant plusieurs manuscrits scientifiques (GA SNG/SANW/SCNAT 169).

Le 18 décembre 1823, Bourdet communiqua à Cuvier, par l'intermédiaire de Cyprien Prosper Brard (1786-1838), un mémoire manuscrit de 38 pages sur les tortues fossiles qui récapitule l'ensemble de ses recherches dans le domaine. Ce travail, intitulé « *Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles, répandues dans des terrains de diverse nature* », est conservé à la bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). Il est dédié à Charles-Théophile Maunoir (1775-1830),

docteur en chirurgie à l'académie de Genève qui avait opéré Bourdet pour un sarcocele en novembre 1821. Ce mémoire est accompagné de 7 planches (Pl. XIV-XX) dessinées et aquarellées par Bourdet. Sa transcription complète est donnée en Annexe 2. Les annotations au crayon visibles sur ces dessins sont de la main de Cuvier. Il utilisa d'ailleurs largement ce travail pour son chapitre consacré aux tortues fossiles qui parut dans le dernier volume, consacré aux reptiles, de la nouvelle édition de ses *Recherches sur les ossements fossiles*. Cuvier (1824, pp. 220-221) rendit d'ailleurs hommage à Bourdet en écrivant : « *J'ai joui pour cette partie de mon travail [Section II. Des tortues fossiles] d'un secours dont il est juste que je fasse mention ; c'est un mémoire sur les tortues fossiles de M. Bourdet de la Nièvre, naturaliste voyageur, dont il a été donné un extrait dans le Bulletin des Sciences de la Société philomatique de juillet 1821 [il s'agit en réalité de l'année 1822]. L'auteur, qui y décrit et représente plusieurs morceaux qu'il a observés dans les cabinets de la Suisse et ailleurs, a bien voulu me confier son manuscrit et ses figures, en me permettant d'en faire usage ; je lui en témoigne ici ma reconnaissance* ». Cuvier (1824, pl. 15, figs 1-3, 13-15) fit recopier les figures de Bourdet représentant les restes de la *Chelonia brongniartii*, de l'*Emys deluci*, de la *Trionyx maunoir* et une partie de ceux de la « *Trionyx daudebertii* ». Le mémoire inédit de Bourdet reste d'une grande importance pour l'histoire de la paléontologie puisqu'il révèle les figures inédites de l'*Emys wyttenschachii*, de la *Chelonia meisneri*, de l'*Emys defonte*, de l'*Emys cordieri* et des autres restes de la « *Trionyx daudebertii* ».

Comme dans son *Histoire naturelle des ichthyodontes*, Bourdet utilise la classification donnée par Cuvier dans l'édition de 1817 (pp. 9-15) du « *Règne Animal* ». L'« *ordre des chéloniens* » y est subdivisé en cinq « *sous-genres* ». Le premier « *sous-genre* » « *Testudo*, Brongniart » était utilisé par Cuvier pour désigner des espèces qui sont aujourd'hui assignées à plusieurs genres de la famille des Testudinidae. Le deuxième « *sous-genre* » « *Emys*, Brongniart » était utilisé pour des représentants des familles des Emydidae, des Geoemydidae, des Kinosternidae, des Chelydridae, des Chelidae et des Pelomedusidae. Le troisième « *sous-genre* » « *Chelonia*, Brongniart » était utilisé pour des espèces qui sont aujourd'hui attribuées à plusieurs genres des familles des Cheloniidae et des Dermochelyidae. Le quatrième « *sous-genre* » « *Chelys*, Duméril » correspond au genre *Chelus*, et le cinquième « *sous-genre* » « *Trionyx*, Geoffroy Saint-Hilaire » a été séparé, dans la classification actuelle, en plusieurs genres au sein de la famille des Trionychidae.

4.2. Discussion sur les espèces introduites par Bourdet

Bien que son mémoire sur les tortues fossiles soit resté inédit et que seuls des résumés de ses travaux aient été publiés, les espèces introduites par Bourdet sont souvent

mentionnées dans la littérature (Studer, 1824, pp. 58-59; 1825, pp. 295, 304; Gray, 1831; Bronn, 1831, pp. 213-214; Kuenlin, 1832, p. 137; Meyer, 1832, pp. 101-103; Fitzinger, 1836, pp. 127-128; Meyer, 1838a, p. 586; Pictet, 1845, pp. 26, 28; Giebel, 1847, pp. 58, 67; Gervais, 1848, p. 55; Owen & Bell, 1849, p. 47; Trautschold, 1858, p. 530; Delaharpe, 1858; Jaccard, 1869, p. 37; Maack, 1869, pp. 220, 331; Depéret, 1890, p. 164; Bergounioux, 1935, p. 100). Après Cuvier (1824), très peu de travaux discutèrent cependant de la validité de ces espèces. Bien qu'ils n'aient pas eu accès au mémoire complet de Bourdet sur les tortues fossiles présenté ici (Annexe 2), Pictet & Humbert (1856) sont les premiers à avoir donné une révision de quelques-unes de ces espèces censées provenir de la molasse suisse. Cette formation est connue pour avoir livré de nombreux restes de chéloniens (Portis, 1882; Golliez & Lugeon, 1889; Berger, 1992). Le fragment de plastron dessiné par Bourdet sous le nom d'*Emys wyttenschachii* (Pl. XVII, fig. 1) fut en particulier étudié en détail par Pictet & Humbert (Fig. 9). Comme il l'indique dans sa correspondance avec Cuvier (BCM Ms634/766, lettre I; BCM Ms629/497-498, lettre J) et dans son mémoire (BCM Ms629/442), Bourdet avait étudié ce fossile au Musée d'histoire naturelle de Berne où il est toujours conservé aujourd'hui (NMBE D4602). Depuis l'époque de Bourdet, il a été entièrement dégagé de sa gangue. La forme générale de cette portion postérieure de plastron permet de l'attribuer au genre *Ptychogaster* Pomel, 1847 (Chelonii, Geoemydidae) (Gervais, 1848-1852, pl. 53, figs 4-6; De Stefano, 1903; Schäfer, 2013). Le peu d'éléments diagnostiques offerts par ce fragment et le caractère polymorphe des représentants du genre *Ptychogaster* (Lapparent de Broin, 2000) ne permettent cependant pas de définir avec précision l'espèce introduite par Bourdet qui doit être considérée comme un *nomen dubium*. Ce fragment fut trouvé avec d'autres restes de chéloniens et de mammifères en 1805 à Rappenfluh près d'Aarberg dans le canton de Berne, sur la rive droite de l'Aar, «dans une carrière de molasse marneuse» (BCM Ms629/497-498, lettre J). Friedrich Meisner (1817b, 1820) est le premier à avoir signalé ces découvertes qui furent ensuite souvent mentionnées dans la littérature (Studer, 1825, p. 293; Meyer, 1837; Studer, 1853, p. 420; Pictet & Humbert, 1856, p. 11; Heer, 1865, p. 407; Greppin, 1870, p. 242). Meisner figura quelques restes de mammifères, mais ne mentionna que brièvement ces restes de tortues (Meisner, 1820, p. 72). La «molasse de Rappenfluh» est placée dans l'Agénien (=Aquitainien, Miocène inférieur; biozones MN1-MN2) (Hellmund, 1991).

Le musée de Berne possédait également un autre fragment de plastron correspondant à une portion de hyoplastron également trouvé avec le spécimen précédent dans la molasse de Rappenfluh. Bourdet signala ce fossile à Cuvier dans sa lettre du 28 juin 1823 en le décrivant par erreur comme un «fragment d'un des os du pourtour, qui joint le plastron à la carapace, où se trouve l'échancre

qui donne passage à la cuisse» (BCM Ms629/497-498, lettre J). Il attribuait également cette pièce à son *Emys wyttenschachii*. Il en donna un dessin, resté inédit jusqu'à maintenant, dans son mémoire sur les tortues fossiles (Pl. XVII, fig. 2). Pictet et Humbert (1856, pp. 46-47, pl. 17, figs 2a, 2b) donnèrent une description et une figure de ce morceau (Fig. 10) attribuable au genre *Testudo* (Chelonii, Testudinidae). Comme ces auteurs n'eurent accès qu'à la brève description donnée par Bourdet dans son manuscrit conservé à la Société helvétique des Sciences naturelles, ils ne pouvaient se douter que ce hyoplastron était le même morceau que celui identifié par Bourdet comme une plaque périphérique de la région fémorale. Ce fossile n'a pas pu être retrouvé dans les collections du Musée d'histoire naturelle de Berne (Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern) (Ursula Menkveld-Gfeller, NMBE, communication personnelle). Seule subsiste aujourd'hui son étiquette originale manuscrite de la main de Bourdet (Fig. 10).

Les restes sur lesquels Bourdet établit *Chelonia meisneri* (Pl. XIX, figs 1, 3-4) étaient conservés au Musée d'histoire naturelle de Berne. Dans sa «Notice sur quatre nouvelles espèces de reptiles chéloniens, trouvés dans le grès-molasse de la Suisse» qu'il présenta le 23 juillet 1823 à la réunion annuelle de la Société helvétique des Sciences naturelles, il avait d'abord identifié les deux os (Pl. XIX, figs 3-4) de sa «*Chelonia meisneri*», contenus dans un bloc de molasse, comme étant un tibia et un péroné. Dans son mémoire sur les tortues fossiles qu'il envoya à Cuvier en décembre 1823, il se ravisa et les décrivit comme des fémurs (BCM Ms629/446, voir Annexe 2). Plusieurs fragments d'os de la molasse de Rappenfluh (Aquitainien) près d'Aarberg sont encore conservés au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (NMBE D4601, D4604, D4605, D4609), mais aucun ne correspond exactement aux dessins de Bourdet. L'étiquette originale manuscrite de la main de Bourdet qui accompagnait les restes de la «*Chelonee de Meisner*» est en revanche encore présente dans cette collection (Fig. 11). Dans une notice sur les vertébrés fossiles de la molasse suisse, Hermann von Meyer (1838b, 1839) estima que les débris d'ossements désignés sous le nom de *Chelonia meisneri* appartenaient à l'*Emys wyttenschachii*. L'espèce *Chelonia meisneri* fondée sur des restes aussi fragmentaires doit dans tous les cas être rejetée (Pictet & Humbert, 1856, p. 46). Bourdet donne également l'illustration d'un os trouvé dans la molasse de Rappenfluh (Pl. XIX, fig. 5) que ni lui ni Cuvier ne considéraient être celui d'un chélonien. Le fossile représenté sur le dessin de Bourdet pourrait correspondre à un os d'oiseau encore conservé au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern sous le numéro d'inventaire NMBE D4606. Bourdet signala deux tortues dans la molasse marine supérieure (OMM) de la Molière. En 1789, Razoumovsky avait déjà figuré quelques débris de cette localité dont certains peuvent se rapporter à des chéloniens (Pictet & Humbert, 1856). Mais la plus ancienne référence à des

Fig. 9: Portion postérieure du plastron de l'*Emys wyttimbachii* Bourdet, 1823 (*nomen dubium*) en vue ventrale. En haut à gauche, dessin inédit de Bourdet (BCM Ms629/459) envoyé à Georges Cuvier le 18 décembre 1823. © Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). En haut à droite, le même spécimen représenté par Pictet et Humbert (1856, pl. 17, fig. 1). En bas, spécimen original conservé au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (NMBE D4602, photographie Ursula Menkveld-Gfeller). Signalé dans une publication pour la première fois par Karl Friedrich Meisner (1820, p. 72), ce fossile a été découvert en 1805 dans la molasse de Rappenfluh d'âge Agénien (=Aquitaniens, Miocène inférieur; biozones MN1-MN2), près d'Aarberg. Ce plastron est attribuable à *Ptychogaster* sp. (Chelonii, Geoemydidae). Echelle pour le spécimen original: 2 cm.

Fig. 10: Portion d'un hyoplastron gauche de *Testudo* sp. en vue ventrale. En haut à gauche, dessin inédit de Bourdet (BCM Ms629/459; Planche XVII, fig. 2) envoyé à Georges Cuvier le 18 décembre 1823. © Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle. En haut à droite, le même spécimen représenté par Pictet et Humbert (1856, pl. 17, fig. 2a). La figure de droite a été réorientée pour faciliter sa comparaison avec le dessin de Bourdet. Ce fossile a été découvert en 1805 dans la molasse de Rappentfluh (Aquitarien) près d'Aarberg. Il était conservé dans le Musée d'histoire naturelle de Berne. Seule l'étiquette (en bas) de la main de Bourdet a pu être retrouvée dans ce musée (photographie Ursula Menkveld-Gfeller, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern). Cette étiquette accompagne aujourd'hui un fossile (NMBE D4601) qui ne correspond pas au spécimen décrit par Bourdet.

Fig. 11: Étiquette de la main de Bourdet retrouvée dans les collections du Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern. Elle décrit les os de la « chelonée de Meisner » représentés Planche XIX, figs 3-4. Cette étiquette a été rédigée avant décembre 1823 puisque Bourdet, dans son « Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles » envoyé à Cuvier, avait changé d'avis sur ces os et les considérait non plus comme un tibia et un péroné mais comme deux fémurs. Aujourd'hui cette étiquette accompagne un fossile (D4603) qui ne correspond pas aux spécimens décrits par Bourdet. Ces derniers n'ont pas pu être retrouvés. (Photographies Ursula Menkveld-Gfeller, Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern).

tortues fossiles de la molasse suisse est due à Johannes Gessner (1709-1790). En 1752, il indiqua dans sa *Dissertatio physica de petrificatorum*, que Salomon Thomann, docteur en médecine et naturaliste, lui avait fait don d'un fragment de carapace de tortue aquatique trouvé dans une carrière de grès de Berlingen, canton de Thurgovie (J. Gessner, 1752, p. 41; 1777, p. 546). Né à Zurich, Gessner était un des descendants du célèbre naturaliste Konrad Gessner (1516-1565) qui publia de nombreux travaux sur la zoologie et le fameux *De rerum fossilium, lapidum et gemmarum*, considéré comme le premier traité sur les fossiles (K. Gessner, 1565; Gaudant & Bouillet, 2005). Après avoir suivi l'enseignement de Johann Jakob Scheuchzer, Johannes Gessner partit étudier la médecine à Leyde. Après un séjour à Paris, il retourna en Suisse pour s'y établir comme médecin. D'autres opportunités lui firent rapidement abandonner la pratique de la médecine pour se consacrer à l'enseignement des mathématiques et de la physique au Collegium Carolinum à Zurich. Défenseur des conceptions de Scheuchzer sur l'origine organique des fossiles, il possédait un important cabinet d'histoire naturelle à Zurich. Le naturaliste Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724-1793), originaire de Hanovre, visita ce cabinet en 1763 et donna une description des pièces les plus remarquables qu'il y avait vues (Andreae, 1765). Andreae mentionna ainsi le fragment de tortue de Berlingen (Andreae, 1765, p. 620; Bernoulli, 1777, pp. 149-150; Studer, 1824, p. 58) et en donna également une figure (Andreae, 1776, p. 53, pl. 9, fig. a). Décrite par Gessner en 1769 dans une lettre à Andreae comme un morceau de carapace d'une tortue d'eau douce (*Testudine aquarum dulcium*), Pictet & Humbert (1856, p. 3) la regardent plutôt comme une tortue de terre du genre *Testudo*. D'autres fragments de tortues trouvés à Wynau dans le canton de Berne furent également signalés par Gottlieb Sigmund Gruner (1717-1778) (1775, p. 103).

La première espèce de tortue du grès de la Molière décrite et figurée par Bourdet est constituée de deux fragments de carapace (Pl. XVI, figs 1-2). Il créa pour ces morceaux une nouvelle espèce qu'il nomma d'abord *Emys defontis* puis *Testudo defontis*. Ces morceaux faisaient partie de la collection du chanoine Fontaine à Fribourg qui fut donnée au Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Ces restes de tortue, qui d'après Pictet & Humbert (1856, p. 4) étaient déjà perdus en 1856, n'ont pas pu être retrouvés dans ce musée (Emmanuel Gerber, MHNF, communication personnelle). Le mauvais état de conservation de ces morceaux et la qualité des dessins de Bourdet ne permettent pas de déterminer cette tortue. La deuxième espèce, *Emys cordieri*, faisait partie, selon ses dires, de sa collection et sera discutée plus loin au paragraphe 6.2. Bourdet présente une nouvelle espèce, «*Trionyx daudbertii*», créée à partir d'un fragment de carapace provenant du «*grès molasses du Quercy et de l'Agenais*» que lui avait donné le baron d'Audébert de Férussac (1786-1836) en 1822. Ce nom spécifique ne l'a jamais été publié et

n'est donc pas valide. Bourdet attribue également à cette espèce une moitié de ceinture scapulaire (Pl. XX, fig. 4) provenant selon ses dires d'une série de fossiles qu'il avait reçue des environs de Lauzerte dans le département de Tarn-et-Garonne. Cuvier (1824, p. 225) pensait à tort que ce spécimen avait été communiqué à Bourdet par d'Audébert de Férussac. Le dessin de ce fragment d'épaule fut également reproduit dans l'ouvrage de Cuvier (1824, pl. 15, fig. 3). John Edward Gray (1831, p. 49) introduisit l'espèce *Trionyx laurillardii* à partir de cette figure de ceinture scapulaire et d'autres restes décrits par Cuvier (1824, p. 224) sous le nom de «*Trionyx de la molasse du département de la Gironde*». Ces derniers avaient été découverts par le duc Elie Decazes (1780-1860) dans le Ludien (Priabonien, Eocène supérieur) de Bonzac, au lieu-dit La Grave. *Trionyx laurillardii*, fondée sur un matériel fragmentaire et hétérogène, doit également être rejetée (Broin, 1977, p. 196).

Bourdet créa l'espèce *Chelonia bronngartii* à partir d'une carapace incomplète du London Clay de Sheppey. Ce fossile, qui faisait partie de la collection Deluc, a depuis été transféré au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève où il est toujours conservé (Figs 7B-C). Jean-André Deluc (I) est un des premiers à avoir signalé la présence de tortue fossile sur l'île de Sheppey (Deluc, 1779, p. 331; Burtin, 1784, p. 94). Cependant, deux ans auparavant, Edward Jacob (1777) avait déjà signalé dans son inventaire des fossiles de Sheppey, intitulé *Fossilia shepeiana*, que deux variétés de tortues avaient été découvertes «*under the Cliffs, one of a more convexed Form, the other more depressed; both are extremely rare*». Quelques années plus tard, en 1785, le révérend James Douglas (1753-1819) publia, dans un ouvrage intitulé *A dissertation on the Antiquity of the Earth*, la première figure d'une tortue fossile de cette localité (Douglas, 1785, p. 25, pl. 4). Le spécimen appartenait à Joseph Banks (1743-1820) qui avait été élu président de la Royal Society après son retour triomphal de son voyage autour du monde avec James Cook. Durant la première moitié du XIX^e siècle, l'île de Sheppey va devenir un haut lieu de la paléontologie. En 1811, James Parkinson indiquait que deux ou trois tortues de Sheppey étaient conservées au British Museum. D'autres tortues se trouvaient dans sa propre collection, dans celle du colonel Peter Hawker (1786-1853) ou encore dans celle de Francis Crow (1755-1835). Ce dernier était horloger et orfèvre à Faversham et Margate dans le Kent. Auteur de plusieurs inventions, il est surtout célèbre pour avoir constitué une importante collection de fossiles de Sheppey. Cette collection fut acquise par le muséum de la «*Canterbury Philosophical and Literary Institution*». La majorité des spécimens de cette collection ont été détruits par pyritisation (Cleeveley, 1983, pp. 92-93).

Le conservateur du British Museum, Charles Dietrich Eberhard König (1774-1851), figura le crâne d'une tortue du London Clay sur une planche parue après 1825 et pour laquelle il créa l'espèce *Chelone antiqua* [= *Argillochelys*

antiqua] (König, 1825-?, pl. 18, fig. 232). D'autres collections remarquables de fossiles du London Clay avaient été constituées par Barbara Rawdon-Hastings (1810-1858), Marquise de Hastings, et surtout par James Scott Bowerbank (1797-1877). Richard Owen (1804-1892) fit largement usage de ces collections pour décrire de nombreuses espèces de chéloniens de cette formation (Owen, 1842a, 1842b; Owen & Bell, 1849). Cette faune comprend, entre autres, un représentant des Pelomedusidae (Pleurodira), *Palaeaspis bowerbanki* (Owen, 1842), des Testudinoidea représentés par *Palaeoemys testudiniformis* (Owen, 1842), des Trionychia (Carettochelyidae et Trionichidae) et des Chelonioida représentées par *Puppigerus camperi* (Gray, 1831), *Puppigerus crassicostata* (Owen in Owen & Bell, 1849), *Argillochelys cuneiceps* (Owen in Owen & Bell, 1849), *Argillochelys antiqua* (König), *Neurochelys harvicensis* (Woodward, 1830), *Glossochelys planimentum* (Owen, 1842) et un Dermochelyidae, *Eosphargis gigas* (Owen, 1861) (Broin, 1977; Moody, 1974, 1997; Benton & Spencer, 1995; Lapparent de Broin, 2001; Claude & Tong, 2004; Parham & Pyenson, 2010; Danilov *et al.*, 2011).

Cuvier, qui n'avait pas vu le spécimen original de la collection Deluc (Figs 7B-C), estimait que cette tortue, celle que Francis Crow avait offerte au cabinet du Roi (Cuvier, 1824, pl. 15, fig. 12) ainsi que celles figurées par Parkinson (1811, pl. 18, figs 2, 3; Cuvier, 1824, pl. 15, fig. 13) appartenaient toutes à une seule et même espèce proche des émydes. Elle fut nommée *Emys parkinsonii* par John Edward Gray (1831, p. 33). Owen & Bell (1849, pp. 8-9) montrèrent que les spécimens figurés par Parkinson et Bourdet devaient être attribués aux «*Chelone*» ou «*tortues marines*». Après examen du spécimen original figuré par Parkinson (1811, pl. 18, fig. 2; Cuvier, 1824, pl. 15, fig. 13), qui se trouvait alors dans le cabinet de Thomas Bell (1792-1880), Owen l'attribua finalement à *Chelone longiceps* [= *Puppigerus camperi* (Gray, 1831)] (Owen & Bell, 1849, p. 68). Pour le spécimen envoyé à Paris par Crow (Cuvier, 1824, pl. 15, fig. 12), Owen estima qu'il se rattachait à l'*Emys testudiniformis* [= *Palaeoemys testudiniformis* (Owen, 1842)] (Owen, 1842b, p. 161; Owen & Bell, 1849, p. 69). Les opinions de Cuvier, Gray, Owen et Bell au sujet de ces premiers spécimens de Sheppey furent source d'une immense confusion durant le XIX^e siècle (Winkler, 1869, pp. 120-123). Le spécimen sur lequel est fondé *Chelonia bronngartii* appartient bien, quant à lui, aux Cheloniidae, mais il est trop incomplet pour pouvoir être identifié au niveau générique. Cette espèce créée par Bourdet doit être considérée comme un *nomen dubium*.

La deuxième tortue de la collection Deluc que Bourdet eut l'occasion d'étudier provenait du Pliocène de la région d'Asti dans le Piémont (Fig. 8; Pl. XVI, fig. 3). Ce spécimen, déjà présent dans la collection Deluc en 1763 (Andreae, 1766, p. 813), est mentionné par plusieurs auteurs du XVIII^e siècle (Knorr & Walch, 1769, p. 190; 1775, p. 170; 1776, p. 265; Bernoulli, 1777,

p. 24; Deluc, 1779, p. 331; Burtin, 1784, p. 94). C'est probablement durant un voyage dans le Piémont que Jean-André Deluc (1780, p. 519) rapporta ce fossile ainsi que de nombreux autres invertébrés (Bechon *et al.*, 1982; Berset & Decrouez, 1990), qui ont été transférés en 1904 au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève. Ce spécimen, qui n'est représenté que par une empreinte, fut nommé *Emys deluci* par Bourdet (1822b). Durant le XIX^e siècle, les découvertes de chéloniens dans le Tertiaire du Piémont se multiplièrent et donnèrent lieu à la création de nombreuses espèces (Sismonda, 1836, 1839; Peters, 1859, pp. 62-63, pl. 4; Gastaldi, 1861; Portis, 1880, 1884; Sacco, 1889). Dans les années 1880, le paléontologue turinois Alessandro Portis (1853-1931) tenta de retrouver le spécimen original de l'*Emys deluci* de la collection Deluc. Ne l'ayant pas trouvé au Muséum de Genève, il fut informé que cette collection était encore en possession de la famille Deluc. Par l'entremise du paléontologue suisse Charles Louis Perceval de Lorio (1828-1908), Portis rentra en contact avec William Deluc, l'arrière-petit-fils des deux frères Deluc, Jean-André (I) et Guillaume-Antoine (les grands-parents paternels de William étaient cousins germains!). Malgré les recherches de l'héritier de la collection Deluc, l'*Emys deluci* de Bourdet ne put être retrouvée. Portis suspectait que le spécimen pouvait avoir perdu son étiquette et qu'il était peut être passé inaperçu, oublié au fond d'un tiroir. Les recherches récentes effectuées au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève n'ont pas permis de retrouver le spécimen qui ne semble jamais avoir été transféré dans ce musée et qui devait déjà être perdu à la fin du XIX^e siècle. Il est à noter que cette tortue était encore présente dans la collection Deluc en 1845, comme en atteste un document retrouvé dans les archives de Jean-André Deluc (1763-1847) conservée à la bibliothèque de l'Université de Yale (YUL Ms179, Series II, Box 35, folder 511). Deluc avait d'ailleurs envoyé à Cuvier le 30 septembre 1825 des esquisses des deux tortues présentes dans sa collection (Fig. 12). Dans la lettre qui accompagne ces dessins (BCM Ms627/255), Deluc déclarait: «*J'ai vu avec un très grand plaisir les deux tortues fossiles que je possède, figurées dans votre magnifique & immense ouvrage sur les Ossemens fossiles, tome V.B [tome 5, 2^e partie] Pl. XV, fig. 13, 14 & 15. J'en suis redevable aux soins de feu M^r Bourdet. Je regrette seulement qu'il n'ait pas employé un dessinateur plus exact, ou que lui-même n'ait pas dirigé ce dernier dans ce qu'il étoit essentiel de faire ressortir. Je crois vous faire plaisir, Mons^r le Baron, en vous donnant une esquisse (ci-derrière) des sutures dont vos figures 14 & 13 ne donnent aucune idée ou ne donnent qu'un faible aperçu. Je conserve aux deux esquisses les numéros qu'ils portent dans votre Planche XV. On voit fig. 14 la carapace de l'Émyde de Sheppey [il s'agit de la *Chelonia bronngartii* Bourdet, 1822], dans laquelle les sutures des écailles sont en creux. La fig. 13 est l'empreinte concave de l'Émyde d'Asti [il s'agit de l'*Emys deluci* Bourdet,*

Fig. 12: Dessins (BCM Ms 627/255) de Jean-André Deluc (1763-1847) représentant les deux tortues fossiles de sa collection (en haut, *Chelonia brongniartii* Bourdet, 1822 de l'île de Sheppey; en bas, *Emys deluci* Bourdet, 1822 de l'Astésan). Ils accompagnent une lettre envoyée à Cuvier le 30 septembre 1825. © Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris).

1822] dans laquelle les sutures sont en bosse». Comme le souligna Federico Sacco (1889, p. 431), le dessin et la description donnée par Bourdet (1822b) ne permettent pas de définir suffisamment *l'Emys deluci*. Cette espèce doit être considérée comme un *nomen dubium*. Son identification au niveau générique est également hasardeuse et on se contentera de l'attribuer aux Testudinoidea.

5. LES TRAVAUX DE BOURDET SUR LES MAMMIFÈRES FOSSILES

Bourdet souhaitait entreprendre, au printemps 1821, l'exploration de la Suisse pour y étudier les différents faciès de la molasse, leur superposition et les fossiles qui s'y rencontrent (BCM Ms1964/133, lettre B). Presque deux ans plus tard, en décembre 1822, il déclarait que ce travail n'était pas aussi aisé qu'il l'avait cru au premier abord (BCM Ms1964/135, lettre D). Bourdet avait néanmoins réalisé quatre planches représentant divers ossements de mammifères et deux planches «*d'odontolithes*» (BCM Ms1964/134, lettre C), terme qu'il utilisait pour désigner les dents de mammifères fossiles. En mars 1823, son étude de la Molasse de la Suisse et des fossiles qu'elle contient (BCM Ms1964/136, lettre F) était déjà bien avancée et en juin de la même année, ce travail était presque achevé (BCM Ms1964/137, lettre G; Ms634/766, lettre I; Ms629/497-498, lettre J). Il annonça à Alexandre Brongniart y avoir reconnu des débris d'ossements de «*grands quadrupèdes*», «*des dents de rhinocéros*» et de «*mastodonte*», des restes de «*carناسiers*», de crocodiles, de chéloniens et de poissons. En mai 1824, il fit parvenir à Cuvier une planche de dessins exécutés par ses soins (BCM Ms628/194), représentant des mâchoires et des dents de suidés (Mammalia, Suidae) et de cervidés (Mammalia, Cervidae) (BCM Ms628/193, lettre L). Bourdet affirme que ces restes ont été trouvés au Mont de la Molière en Suisse, «*dans un psammitte très solide, à ciment calcaire*» qui a livré une quantité d'autres débris tels que des «*phalanges de grands pachydermes*» et «*une machoire inférieure d'une hyène de grande dimension*» qui était conservée dans la collection du chanoine Fontaine à Fribourg. L'ensemble de ces restes correspond cependant à la grande faune froide du Pléistocène et en aucun cas à la faune du «*grès de la Molière*», formation datée du Burdigalien inférieur (Weidmann & Ginsburg, 1999). Bourdet présenta les résultats de son étude sur la géologie du Mont de la Molière et les ossements fossiles censés s'y trouver durant la séance du 14 octobre 1824 de la Société Linnéenne de Paris (Anonyme, 1824a). Cette notice, accompagnée de trois planches, fut publiée à titre posthume dans les *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris* (Bourdet, 1826b). La deuxième planche (Bourdet, 1826b, pl. 17, figs 1-7), dont l'exécution est attribuée à son épouse, reprend les dessins que Bourdet avait communiqués à Cuvier en mai 1824. Dans le dernier volume de ses *Recherches sur les osse-*

ments fossiles, Cuvier signala la mâchoire de «*cochon*» censée provenir selon Bourdet de la Molière (Cuvier, 1824, p. 04). Cuvier, qui s'étonnait à juste titre de la forme moderne de cet animal, en concluait qu'il devait y avoir des molasses d'âges très différents (Gilliéron, 1885, p. 65). La liste faunique erronée de la Molière donnée par Bourdet fut souvent reprise dans la littérature, ce qui entraîna une certaine confusion dans la détermination de l'âge des grès de cette localité (Studer, 1824, p. 55; De la Beche, 1827; Huot, 1828, pp. 101-102; Desnoyers, 1829, pp. 459, 480-482; Kuenlin, 1832, p. 137; Meyer, 1832 pp. 50-51, 81; Malte-Brun & Huot, 1832, p. 377; Bronn, 1838, p. 785).

Bourdet s'intéressa également aux restes de mammifères fossiles de la Corse. En décembre 1821, il écrit à Brongniart que, parmi les minéraux et les roches qu'il avait collectés pendant son séjour en Corse en 1816, se trouvaient des échantillons de brèches osseuses dans lesquels il reconnaissait des restes de rongeurs et d'un ruminant (BCM Ms1964/134, lettre C; RA, lettre 4). Il publia une notice sur ces brèches du Pléistocène de Corse dans le *Journal de Physique* du mois d'août 1822 (Bourdet, 1822a). Il présenta durant la séance du 25 novembre 1824 de la Société Linnéenne de Paris cette même notice (Anonyme, 1824c), qui fut réimprimée à titre posthume en 1826 (Bourdet, 1826a), mais cette fois-ci, accompagnée d'une planche présentant ces fossiles. En septembre 1822 (BCM Ms634/765, lettre H), Bourdet avait envoyé une version manuscrite de ce travail à Cuvier (BCM Ms634/772), accompagnée de deux dessins (BCM Ms634/770, 771) de ces mêmes spécimens fossiles. Dans le quatrième volume de la deuxième édition de ses *Recherches sur les ossements fossiles*, Cuvier (1823, p. 507) ne mentionna que l'article de Bourdet paru en 1822 dans le *Journal de Physique* et ne fit aucune allusion à la notice ni aux dessins que Bourdet lui avait envoyés. Bourdet fut manifestement déçu de ne pas voir ses descriptions ni ses dessins figurés dans l'ouvrage de Cuvier. Bourdet le reprocha avec tact à Cuvier en feignant de penser que ces documents ne lui avaient pas été remis (BCM Ms634/766, lettre I). Parmi les ossements de Corse décrits par Bourdet, il mentionna une portion de mâchoire qui avait beaucoup de rapport selon lui avec celle du «*lapin sauvage*». De nombreux auteurs (Meyer, 1832, p. 61; Pictet, 1844, p. 208; Waterhouse, 1848, p. 32; Serres, 1855, p. 73; Pumpelly, 1860, p. 81) attribuèrent par erreur à Bourdet l'espèce *Lagomys corsicanus* qui fut en réalité introduite par l'anatomiste et zoologiste allemand Rudolf Wagner (1828, p. 20; 1829, p. 1139). Cette espèce est aujourd'hui considérée comme synonyme de *Prolagus sardus* (Wagner, 1829), le pika géant de Sardaigne ou lapin rat (Mammalia, Lagomorpha, Ochotonidae) (Geer *et al.*, 2010, p. 105). Il est à noter que Bourdet envoya également à Cuvier des dessins aquarellés représentant une portion de mâchoire avec trois dents découvertes dans un «*banc de grès à Aarberg*» et une mâchoire récente de babiroussa

[*Babyroussa babyroussa* (Linnaeus, 1758)] pour comparaison (BCM Ms 628/192). Ces dessins sont des reproductions de figures données dans l'ouvrage de Friedrich Meisner intitulé *Museum der Naturgeschichte Helvetiens* (Meisner, 1820, figs 1-3). Ce dernier avait correctement identifié cette portion de mâchoire fossile comme étant celle d'un suidé. Cette pièce fut découverte en 1805 dans la molasse de Rappenfluh (Aquitainien) près d'Aarberg en même temps que les restes de l'*Emys wytttenbachii* et d'autres restes de chéloniens présentés précédemment (Pl. XVII, XIX) (Meisner, 1817b, 1820). Ce fossile est l'holotype de l'*Hyotherium meisneri* (Meyer, 1829) (Mammalia, Suoidea) (Meyer, 1829; 1832, p. 81; Studer, 1896; Hellmund, 1991; Made, 1994).

6. ANALYSE CRITIQUE DES TRAVAUX DE BOURDET

6.1. Positionnement de ces travaux dans le contexte des années 1820

Le mémoire de Bourdet sur les Ichthyodontes révèle qu'il est un des premiers à avoir affirmé que les dents de poissons fossiles, tout au moins pour une partie d'entre elles, appartenaient à des espèces n'ayant plus d'équivalent dans le monde vivant. Ses illustres prédécesseurs comme Colonna, Scilla et Scheuchzer avaient montré l'origine organique de ces dents. Leur démarche impliquait de démontrer la ressemblance des dents fossiles avec celles des animaux vivants. Une fois cette idée acquise, il s'agissait ensuite de reconnaître leurs différences pour établir la notion d'espèces disparues. Ce concept, énoncé dès le XVIII^e siècle pour d'autres groupes d'animaux, notamment par Buffon, commençait à être accepté dans la pensée occidentale. L'idée s'imposait grâce aux travaux influents de Cuvier pour des formes fossiles spectaculaires comme le mastodonte (Tassy, 2002), le paresseux géant de Patagonie (Cuvier, 1796), le grand animal de Maastricht, désigné plus tard mosasaure (Cuvier, 1808) ou les mammifères des carrières de Montmartre, pour ne prendre que ces exemples. Ces formes emblématiques faisaient déjà l'objet de recherches scientifiques approfondies, notamment de la part de Cuvier, qui, en choisissant l'étude des «quadrapèdes», obtenait plus facilement des preuves pour conforter sa théorie du catastrophisme. L'étude des poissons fossiles n'en était en revanche qu'à ses balbutiements. Les poissons fossiles étaient jusqu'alors considérés comme des objets de collections qui faisaient la fierté des cabinets d'histoire naturelle. Depuis le XVII^e siècle, de nombreux ouvrages présentaient déjà des figures plus ou moins précises de poissons pétrifiés, ou «*ichthyolites*» et de dents de poissons souvent désignées sous les noms de «*glossopètres*» ou «*bufonites*». Une liste exhaustive des auteurs ayant publié des figures de dents de «poissons» fossiles serait trop longue à donner, mais il convient de citer, parmi

les principaux, Colonna (1616), Scilla (1670), Sloane (1697), Lhuyd (1699), Scheuchzer (1708), Wolfart (1719), Jussieu (1723), Brückmann (1734), Solander (1766), Knorr & Walch (1769, 1775), l'abbé de Witry (1780), Guettard (1783), Burtin (1784), Faujas de Saint-Fond (1799-[1803], 1803a), Parkinson (1811) et Mantell (1822). Ces fossiles étaient alors le plus souvent attribués à des espèces vivantes. Pour les formes inconnues, on ne doutait pas qu'elles seraient un jour découvertes dans les mers exotiques ou dans quelques eaux profondes encore inexplorées. Les célèbres poissons de l'Eocène de Monte Bolca étaient tantôt identifiés comme des espèces encore vivantes dans la Méditerranée toute proche, tantôt comme des espèces tropicales vivant dans les mers chaudes. Cette question était d'ailleurs au centre de débats virulents entre les naturalistes italiens de l'époque (Gaudant, 1997). De la même manière, les poissons du Miocène d'Öhningen dans le pays de Bade étaient couramment identifiés comme des espèces encore vivantes dans les grands lacs de la Suisse et de l'Allemagne ou dans les mers européennes (Lacépède, 1800, p. lvi).

Henri-Marie Ducrotay de Blainville fait ainsi figure de pionnier dans l'étude des poissons fossiles puisque, dans un cours au collège de France donné en 1817, il reconnaissait la présence d'espèces fossiles disparues, distinctes des formes actuelles. Ces travaux furent publiés dans le *Dictionnaire d'histoire naturelle* de Deterville (Blainville, 1818). Malgré cela, force est de constater que l'étude des poissons fossiles dans les années 1820 avait pris un retard relatif par rapport aux autres groupes d'animaux. Cuvier a pourtant quelquefois brièvement abordé le sujet des poissons fossiles dans son œuvre. A chaque fois, il exprime sa conviction que les formes fossiles ont disparu du monde vivant. Mais Cuvier ne peut aller plus loin dans sa démonstration faute de posséder une connaissance exhaustive de toutes les formes actuelles : «*je ne désespère pas de m'essayer un jour sur cette ostéologie des poissons fossiles, et je m'y prépare dès aujourd'hui, en étudiant celle des poissons vivants ; mais ce sera l'objet d'un autre ouvrage, si mes forces me permettent de l'entreprendre*» (Cuvier, 1809b, p. 404). Ce fut une de ses motivations pour se consacrer à une grande «*Histoire naturelle des poissons*», œuvre qu'il débuta en 1828 avec l'aide d'Achille Valenciennes (1794-1865), mais qu'il ne put achever. Il fallut ensuite attendre le grand ouvrage de Louis Agassiz, «*Recherches sur les poissons fossiles*», dont la publication débuta en 1833 et s'acheva en 1844, pour que soient véritablement posées les bases de la paléoichthyologie.

Dans ce contexte, les travaux de Bourdet sur les dents de poissons fossiles sont intéressants d'un point de vue historique à cette époque charnière où les catalogues de pétrifications, ou «*médailles de la nature*», des anciens oryctographes sont abandonnés au profit de travaux scientifiques fondés sur l'anatomie comparée. Même si les travaux de Bourdet sont entachés de nombreuses erreurs, voire de falsifications comme nous le verrons

dans le paragraphe 6.2, la méthode qu'il dit utiliser est bien, tout au moins en théorie, celle de Cuvier. Comme il l'écrit à Brongniart (BCM Ms1964/133, lettre B), il avait réuni des dents de «squales» actuels pour les comparer aux dents fossiles afin d'établir leur rapprochement spécifique ou d'en déduire que certaines formes fossiles n'avaient pas leur équivalent dans le monde vivant. Il savait que la tâche était complexe : «*l'étude des Ichthyodontes présente d'autant plus de difficultés que la plupart de ces débris n'offrent pas d'analogues vivants, ou ils diffèrent par leur taille de ceux que nous avons sous les yeux. Aussi avons-nous été souvent obligé [sic] de les confronter avec les dents de l'animal vivant, pour en reconnaître la véritable source*» (Annexe 1). Les connaissances ichtyologiques de Bourdet restent cependant superficielles. Sur le fond, son travail rappelle un article de Jacques Louis Marin DeFrance (1758-1850) sur les «Glossopètres» inséré dans le *Dictionnaire des Sciences Naturelles* en 1821. Cet article, fondé sur une importante collection de dents de «poissons» rassemblée par DeFrance, reste cependant très vague sur l'identification spécifique des dents, comme d'ailleurs de Blainville (1818, pp. 381-391) qui excepté l'introduction de quatre nouvelles espèces (*Squalus tricuspidens* [*nomen dubium*], *Squalus pristodontus* [*nomen dubium*], *Squalus auriculatus* [= *Carcharocles auriculatus*] et *Pristobatus dubius* [*nomen dubium*]) avait traité la question des «glossopètres» de manière très générale. Bourdet va cependant plus loin que ses prédécesseurs en proposant, pour chaque dent, des noms d'espèces binominaux.

En rédigeant son *Mémoire sur les Ichthyodontes*, Bourdet s'est inspiré, sur la forme, du travail de Brongniart sur les trilobites publié en 1822. Pour ce dernier, la zoologie doit servir à apporter des informations propres à éclairer la géognosie (Brongniart, 1821). Les espèces doivent être rigoureusement déterminées pour différencier les couches qui les contiennent et établir la spécificité de chaque terrain. Bourdet compte bien suivre la voie ouverte par son maître à penser : «*après avoir examiné les Ichthyodontes, sous leur rapport zoologique, disons un mot des localités qui les renferment, car maintenant l'étude des corps organisés fossiles ne promet de résultats véritablement utiles à la géognosie, qu'en désignant les êtres qui se rencontrent dans les diverses couches solides et profondes du globe*». Bourdet poursuit, en n'hésitant pas à plagier son maître presque mot pour mot (Brongniart, 1822a, p. 46) : les dents de poissons ne peuvent être importantes pour la géologie «*qu'en les déterminant exactement, afin de ne pas donner le même nom à des corps qui n'ont que des ressemblances apparentes, mais qui sont cependant des espèces distinctes, quoique très voisines les unes des autres*». La géologie, qui a «*pour but principal la distinction des couches terrestres et la détermination de leur antériorité relative*», écrit Brongniart (1822a, p. 68), doit s'associer à la zoologie pour révéler l'histoire de la Terre. Bourdet suit les recommandations de son maître : «*la détermination des espèces, la distinction exacte des couches*

de la terre, dans laquelle ils sont renfermés doivent à présent guider le géologue dans ses recherches, car les couches qui composent le sphéroïde terrestre, sont autant de pages écrites de son histoire, dont ces débris organiques ont été pour ainsi dire les témoins».

L'œuvre de Bourdet montre qu'il suit la théorie du catastrophisme énoncée par Cuvier. Dans son *Mémoire sur les tortues fossiles*, il n'exclut pas l'action d'une catastrophe pour expliquer la présence d'une *Trionyx* d'Égypte [= *Trionyx triunguis* (Forskål, 1775)] dans les plâtrières d'Aix (BCM Ms629/448). Son raisonnement est quelque peu affaibli par le fait qu'il crée une espèce fossile distincte de celle qui vit encore aujourd'hui. Mais c'est surtout son *Mémoire sur les Ichthyodontes* qui est intéressant du point de vue de l'histoire des idées. Il y évoque les époques des *grandes catastrophes* (page 1) ou des *grandes révolutions du globe* (page 20) mais il ne semble pas fixé sur leur nombre puisque plus loin (page 23), il ne fait allusion qu'à une *révolution du globe*. Cuvier était d'ailleurs lui-même resté vague sur cette question tant sur le nombre des révolutions que sur leur ampleur (Laurent, 1987). Cuvier, qui s'est surtout intéressé à l'extinction des faunes terrestres, est resté moins précis sur l'effet des révolutions du globe sur les faunes marines. Evoquant parfois un assèchement brutal des mers, il n'exclut pas non plus que les espèces marines, se déplaçant avec l'eau, aient survécu aux grands mouvements des mers. Pour expliquer les différences fauniques entre les couches géologiques successives, Bourdet propose dans son mémoire une théorie originale fondée sur l'influence environnementale liée à la bathymétrie. Il part tout d'abord du constat que les «*Plectognates*» (qui représentent en réalité des Pycnodontiformes, des Lepisosteiformes, et le genre *Acrodus*), les «*acanthopterygiens*» (en réalité des Pycnodontiformes et des Sparidae) et les «*Palichtydes*» (en réalité les aptychi et les genres *Ptychodus* et *Asteracanthus*) sont mieux représentés dans les terrains les plus anciens («*terrains de transition et secondaires*»), alors que les «*Squales*» se rencontrent surtout dans les «*sédiments supérieurs ou Tertiaire*». Bourdet déduit de ces disparités fauniques entre les couches qui composent la surface du globe que «*la catastrophe qui a englouti ces êtres n'a donc pas été la même pour tous*». Bourdet postule ensuite que les poissons de petite taille «*se tiennent toujours dans les profondeurs des mers*» et que les «*Squales*» «*d'une grosseur colossale*» restent au contraire proches de la surface de l'eau. Comme les dents de poissons de petite taille («*Plectognates*», «*Acanthopterygiens*» et «*Palichtydes*») sont communes dans les couches les plus anciennes et que les dents de «*Squales*», vivant à la surface de l'eau, se rencontrent en plus grands nombres dans les terrains les plus récents, Bourdet en déduit que les terrains de transition et secondaires ont été formés au fond des mers alors que les terrains tertiaires correspondent à un environnement marin de faible profondeur. Bourdet savait que sa théorie pourrait prêter le flanc à la critique, puisque quelques dents de «*Balistes*»,

«*Spires*» et «*Daurades*» se trouvent aussi «*englobées*» dans les terrains supérieurs. Pour expliquer ce fait, il évoque que quelques-uns de ces poissons, dans un instinct de survie, auraient fui les abîmes «*où la révolution existait*» pour regagner la surface avant d'être rattrapés par la destruction des révolutions suivantes. La théorie de Bourdet implique une formation soudaine des couches qui se seraient formées durant chacune des grandes révolutions du globe.

Influencé par les recommandations d'Alexandre Brongniart, l'objectif principal de Bourdet est de nommer de nouvelles espèces fossiles. En cela, il s'écarte de Cuvier qui s'est contenté la plupart du temps de nommer les espèces fossiles par des noms vernaculaires ou de ne les avoir désignées qu'au niveau générique. Avec l'introduction des noms *Chelonia brongniartii* de l'île de Sheppey et l'*Emys deluci* de l'Astésan, Bourdet est ainsi le premier à introduire des noms binominaux pour des tortues fossiles et non pas Charles Dietrich Eberhard König (1774-1851) comme on peut le lire parfois dans la littérature (Moody *et al.*, 2013). König était conservateur au British Museum et publia un recueil de planches, non daté, intitulé *Icones fossilium sectiles*. L'impression des planches ayant été échelonnée sur plusieurs années, il existe encore aujourd'hui une grande confusion sur leurs dates de publication. Les cents premières (*centuria prima*) figures réparties sur les planches numérotées de 1 à 8 parurent vers le milieu de l'année 1825 comme en atteste des journaux de l'époque (Webster & Treadwell, 1825; Taylor, 1825; Férussac, 1825; Bell *et al.*, 1826) même si quelques références font allusion à l'année 1824 (Anonyme, 1825, 1826). König envoya cette première livraison à Cuvier le 12 avril 1825 en précisant qu'elle venait juste d'être imprimée (BCM Ms627/334). Cette première livraison est en outre accompagnée de quatre pages qui donnent les noms et la description des fossiles représentés sur ces cent premières figures. Les dates de publication des autres planches, numérotées de 9 à 19, sont en revanche beaucoup plus difficiles à déterminer. Dans tous les cas, elles ont circulé après la parution des planches 1 à 8 (Zeiller, 1888, p. 708), autrement dit après 1824. Les espèces «*Testudo plana*» et *Chelone antiqua* [= *Argillochelys antiqua*] du London Clay, introduite par König sur les planches 16 et 18 de son *Icones fossilium sectiles*, ont donc été créées après celles de Bourdet.

6.2. Plagiats, falsifications et fabrications de données dans les travaux de Bourdet : un exemple de fraude en paléontologie au début du XIX^e siècle

Ce qui frappe à première vue dans le travail de Bourdet sur les *Ichthyodontes*, c'est la qualité très inégale des dessins. Certaines figures sont relativement précises et surpassent même parfois les standards de l'époque. Les dents de *Ptychodus polygyrus* de la collection Deluc représentées sur sa planche XI (Pl. XII, figs 4, 6, 7), les

dentitions de Myliobatidae représentées sur les planches VI et VII (Pl. VII-VIII), quelques dents d'Otodontidae de la planche II (Pl. III, figs 5, 6, 8) en sont les meilleurs exemples. En revanche, certaines figures sont très imprécises et même d'une certaine naïveté comme plusieurs dents représentées sur les planches III, IV et V (Pl. IV, fig. 2; Pl. V, figs 1-4, 7; Pl. VI, figs III, VII). D'autres figures enfin représentent des dents pour le moins extravagantes qui ne correspondent à aucune espèce connue (Pl. VI, figs II, V).

Bourdet indique avoir repris quelques figures (Pl. VI, figs III, IV, VI; Pl. XVIII, figs 3, 4) dans les ouvrages de Scilla (1670, pl. 12, fig. 1), Burtin (1784, pl. 1, fig. C), Parkinson (1811, pl. 18, figs 2-3) et dans les «*Transactions philosophiques*» (Lister, 1674, fig. 1). Pour la figure tirée de l'article de Lister (Pl. VI, fig. IV) représentant une dent attribuable au genre *Hybodus* (probablement *Hybodus obtusus* Agassiz, 1839), Bourdet indique par erreur que cette dent provient de l'île de Sheppey. Lister écrivait pourtant qu'il avait trouvé ce fossile dans les carrières de Hinderskelf-Park, près de Malton dans le Yorkshire du Nord. Cette dent provient vraisemblablement de la «*Coralline Oolite Formation*» (Malton Oolite and Coral Rag Members, Oxfordien). Quatorze autres figures de dents ont été manifestement copiées de l'ouvrage d'Agostino Scilla (1670), «*La vana speculazione disingannata dal senso*» ou dans une de ses éditions latines publiées à titre posthume (Scilla, 1747, 1752, 1759) sans que Bourdet ne le mentionne (Fig. 13). Le plus gênant est qu'il indique de fausses provenances pour les dents représentées sur ces figures. Ainsi une dent de *Megaselachus megalodon* du Miocène de l'île de Malte représentée par Scilla (Fig. 13, A1) est indiquée par Bourdet (Fig. 13, A2) comme ayant été découverte dans le calcaire grossier coquillier des environs de Paris. Cette dent ne pouvait pas faire partie de la collection du Muséum (Paris) comme Bourdet le prétend puisqu'elle appartenait à Scilla et fut acquise par John Woodward en 1717. Elle est depuis conservée au Sedgwick Museum of Earth Science (Price, 1989, p. 95). Deux dents d'Hexanchidae, censées être conservées dans la collection Meisner à Berne (Figs 13, I2-J2), proviennent selon Bourdet d'un calcaire de sédiment supérieur du Weissenstein en Suisse alors que les figures de ces dents du Miocène de l'île de Malte ont été tirées de l'ouvrage de Scilla (Figs 13, I1-J1). Un groupe de quatre dents d'un lamniforme, représenté par Scilla (Fig. 13, B1) pour illustrer la disposition des dents chez les requins, se trouve selon Bourdet dans la collection du prince Christian Frederik et est censé avoir été découvert dans les argiles bleues du Jurassique des falaises de Normandie (Fig. 13, B2). Par ailleurs, d'autres figures ont été copiées de l'ouvrage de James Parkinson (1811) «*Organic remains of a former world*» et de l'article de Martin Lister publié dans les *Philosophical Transactions* en 1674 (Fig. 14). Là encore, Bourdet donne des informations complètement erronées sur leur provenance et les collections dans lesquelles ces dents étaient censées

être conservées. Si ce manuscrit avait été publié en l'état, le prince Christian Frederik, Meisner et Wyttenbach auraient aisément pu se rendre compte qu'ils ne possédaient pas les fossiles que Bourdet prétendait leur attribuer. Etourderies ou falsifications? Ces constatations jettent un sérieux doute sur la probité scientifique de Bourdet. Certains fossiles présentés dans son mémoire sur les tortues fossiles envoyé à Cuvier en décembre 1823 (Annexe 2) semblent également avoir été copiés dans d'autres ouvrages sans qu'il ne le mentionne (Fig. 15). Une des figures (Pl. XX, fig. 3) présentant les restes de *Trionyx daudebertii* qu'il avait reçus d'un mystérieux envoi de Lauzerte dans le Quercy ressemble étrangement à une figure de l'ouvrage de Parkinson (1811, pl. 18, fig. 1). Bourdet va même jusqu'à indiquer que Parkinson a représenté un fossile similaire alors qu'il saute aux yeux qu'il s'agit bien de la même figure, comme en témoigne la forme de la matrice pierreuse qui entoure ces restes que Bourdet semble avoir recopiée telle quelle. Le fossile représenté par Parkinson n'appartient d'ailleurs pas à un chélonien. Il s'agit en réalité d'une plaque dentaire de cératodontide (Sarcopterygii, Dipnoi) comme le fit remarquer Gideon Mantell (1850, p. 157). Ce fossile a été attribué à l'espèce *Ceratodus latissimus* Agassiz, 1838 du Rhétien de Grande-Bretagne (A. S. Woodward, 1891, p. 265; Conant, 1986) ce qui démontre toute l'incohérence de la description de Bourdet. Sur la base du dessin de Bourdet, Georges Cuvier (1824, p. 226) s'était d'ailleurs bien rendu compte que cette pièce ne pouvait en aucun cas appartenir au genre *Trionyx*, sans douter toute-

fois de la bonne foi de son compatriote installé en Suisse. Autre coïncidence troublante, la deuxième figure montrant les restes du «*Trionyx daudebertii*» de Lauzerte (Pl. XX, fig. 4), sur laquelle John Edward Gray (1831) créa l'espèce *Trionyx laurillardii*, ressemble étrangement à une figure publiée par Cuvier lui-même (1810, pl. 4, fig. 9; 1812, vol. 3, Fossiles de Paris, reptiles et poissons, fig. 9; 1822, pl. 76, fig. 9). Cuvier, ne se doutant pas d'une possible supercherie, écrit au sujet de ce fossile: «*L'épaulé dont nous reproduisons la figure, fig. 3 [(Cuvier, 1824, pl. 15, fig. 3)], ressemble tellement à celle du trionyx de Montmartre de notre III^e. vol., pl. LXXVI, fig. 9 [(Cuvier, 1822b, pl. 76, fig. 9)], qu'à la mutilation près de l'os coracoïdien on dirait qu'elle en a été copiée*». On peut également être frappé par la similitude des ossements de mammifères soi-disant découverts par Bourdet (1826a, pl. 6, figs 1, 3; BCM Ms634/770-771) dans les brèches osseuses de Corse avec des spécimens provenant des brèches de Gibraltar et de Sète (Hérault, France) illustrés par Cuvier (1809a, pl. 15, fig. 2, pl. 16, fig. 13; 1812, vol. 4, brèches osseuses pl. 1, fig. 2, brèches osseuses pl. 2, fig. 13), similitude que Bourdet n'hésite d'ailleurs pas à souligner lui-même (BCM Ms1964/134, lettre C; BCM Ms634/772).

Dans son mémoire sur le «Mont-de-la-Molière» publié à titre posthume, Bourdet (1826b) donne de nombreuses figures de dents et d'os, tous censés provenir du Grès de la Molière. Il mentionne clairement que quelques-unes de ces pièces sont encore «*incrustées dans le psammite calcaire*». Cependant, Weidmann & Ginsburg (1999) ont

Fig. 13: Comparaison des figures de dents de sélaciens de Scilla (1670) (A1-N1) avec celles du manuscrit inédit de Bourdet intitulé «*Histoire naturelle des Ichthyodontes*» (A2-N2, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2). A1, dent de *Megaselachus megalodon* du Miocène de l'île de Malte (Scilla, 1670, pl. 5, fig. 2). A2, figure A1 reprise par Bourdet (Pl. III, fig. 7) représentant une dent soi-disant du calcaire coquillier des environs de Paris, collection du Muséum (Paris). B1, groupe de quatre dents d'un lamniforme indéterminé (Scilla, 1670, pl. 6, fig. 2). B2, figure B1 reprise par Bourdet (Pl. II, fig. 10) représentant des fossiles soi-disant des argiles bleues des falaises de Normandie, collection du prince Christian-Frederik. C1, dent d'un lamniforme du Miocène de l'île de Malte (Scilla, 1670, pl. 3, fig. 2). C2, figure C1 reprise par Bourdet (Pl. IV, fig. 6) représentant une dent soi-disant de Sicile, de la collection du pasteur Wyttenbach. D1, dent d'un Hexanchidae récent (Scilla, 1670, pl. 27, fig. A). D2, figure D1 reprise par Bourdet (Pl. V, fig. 2) représentant une dent soi-disant de l'île de Malte, de sa collection. E1, dent de *Carcharocles* cf. *auriculatus* (Scilla, 1670, pl. 5, fig. 1). E2, figure E1 reprise par Bourdet (Pl. V, fig. 4) représentant une dent soi-disant «*du terrain de sédiment supérieur*» des «*collines sub-apyennes*», collection Meisner. F1, dent d'un Hexanchidae récent (Scilla, 1670, pl. 27, fig. B). F2, figure F1 reprise par Bourdet (Pl. V, fig. 1) représentant une dent soi-disant de l'île de Malte, collection Bourdet. G1, dent d'un Hexanchidae récent (Scilla, 1670, pl. 1, figure non numérotée). G2, figure G1 reprise par Bourdet (Pl. II, fig. 17) représentant une dent soi-disant du «*terrain de sédiment supérieur de l'île de Malte*», de sa collection. H1, dent d'un Hexanchidae du Miocène de l'île de Malte (Scilla, 1670, pl. 4, fig. 1). H2, figure H1 reprise par Bourdet (Pl. II, fig. 18) représentant une dent de l'île de Malte, soi-disant de sa collection. I1, dent d'un Hexanchidae récent (Scilla, 1670, pl. 1, fig. 3). I2, figure I1 reprise par Bourdet (Pl. III, fig. 4) représentant une dent soi-disant «*du calcaire de sédiment supérieur du Weissenstein*», de la collection Meisner. J1, dent d'un Hexanchidae récent (Scilla, 1670, pl. 1, fig. 4). J2, figure J1 reprise par Bourdet (Pl. III, fig. 3) représentant une dent soi-disant «*du calcaire de sédiment supérieur du Weissenstein*», de la collection Meisner. K1, dent d'un Hexanchidae récent (Scilla, 1670, pl. 27, fig. C). K2, figure K1 reprise par Bourdet (Pl. V, fig. 3) représentant une dent soi-disant de l'île de Malte, collection Bourdet. L1, dent de *Sphyrna* sp. récent (Scilla, 1670, pl. 28, fig. 3). L2, figure L1 reprise par Bourdet (Pl. II, fig. 15) représentant une dent soi-disant du «*terrain de sédiment supérieur du Boutonnet, près Montpellier*» de sa collection. M1, dent de *Carcharias acutissima* du Miocène de l'île de Malte (Scilla, 1670, pl. 7, fig. 2). M2, figure M1 reprise par Bourdet (Pl. V, fig. 7) représentant une dent soi-disant des terrains du Plaisantin, de la collection du prince Christian-Frederik. N1, dent d'un Carcharhinidae récent (Scilla, 1670, pl. 28, fig. 3). N2, figure N1 reprise par Bourdet (Pl. II, fig. 16), représentant une dent soi-disant du «*terrain de sédiment supérieur du Boutonnet, près Montpellier*» de sa collection. Lors du processus de lithographie, les figures de Bourdet ont été inversées par rapport à celles de Scilla. ►

montré qu'il ne s'agit pas de formes d'âge tertiaire, mais uniquement de représentants de la grande faune froide du Pléistocène comme la hyène des cavernes, le sanglier, le cerf ou le renne, le mammoth, le rhinocéros de Merck qui n'ont certainement pas été trouvés à La Molière. Comme le prouve sa lettre à Cuvier datée du 1^{er} mai 1824 (BCM Ms628/193, lettre L), cette erreur est bien à mettre sur le compte de Bourdet, même s'il était peut être de bonne foi. Il est en effet possible que les provenances indiquées dans les collections qu'il avait visitées, comme celle de Fontaine à Fribourg, de Meisner et Wyttenbach à Berne, étaient erronées. On peut également supposer que les spécimens de sa propre collection ainsi que ceux qu'il avait procurés au prince Christian Frederik provenaient d'achats faits à des amateurs ou des marchands qui fournissaient des indications peu fiables sur ces fossiles. Bernhard Studer recommandait pourtant à Bourdet de ne pas faire l'acquisition de ces collections « à l'ancienne mode » sans étiquettes et donc sans valeur scientifique (BGE Ms. fr. 2243, f. 91, lettre N). Mais il faut bien re-

connaître que cette accumulation d'erreurs systématiques renforce l'hypothèse d'une fraude de la part de Bourdet. D'autres éléments troublants jettent encore un doute sur la véracité de certains propos de Bourdet. Sa fameuse ascension échouée du Mont-Blanc en est un exemple. Alors que, selon ses dires, il participait à l'expédition qui vit mourir trois guides dans une crevasse, la version de cet épisode écrite par Joseph Hamel dément cette version des faits. Selon Hamel, Bourdet fut informé du drame seulement lorsque les rescapés regagnèrent le refuge des Grands Mulets. La découverte insolite de la *Trionyx maunoiri* narrée par Bourdet est un autre exemple d'histoire à propos de laquelle on peut avoir quelques doutes. Selon lui, vers l'année 1816, alors qu'il était attaché à l'état-major général de la 23^e Division militaire et qu'il marchait dans les rues de Marseille, il découvrit ces débris dans un tas de pierres qui provenaient selon lui des plâtrières d'Aix-en-Provence, sans d'ailleurs apporter aucune preuve sur cette provenance (BCM Ms629/472). Pour édulcorer cette version des faits, Bourdet rajoutera

Fig. 14: Comparaison des figures de dentitions et de dents de sélaciens publiées par Parkinson (1811) (A1-C1) et Lister (1674) (D1) avec celles du mémoire inédit de Bourdet intitulé «*Histoire naturelle des Ichthyodontes*» (A2-D2, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2). A1, B1, pavés dentaires de *Myliobatis* sp. de l'Yprésien de l'île de Sheppey (Parkinson, 1811, pl. 19, figs 16, 17). A2, B2, les mêmes figures reprises par Bourdet (Pl. IX, figs 5, 7) représentant des «palais de raie» soi-disant du «*terrain de sédiment supérieur des environs de Bruxelles*», collection du prince Christian-Frederik. C1, dent de *Squalicorax pristodontus* de la craie du Kent en Angleterre (Parkinson, 1811, pl. 19, fig. 3). C2, figure C1 reprise par Bourdet (Pl. V, fig. 10) représentant une dent soi-disant de Maastricht, collection Bourdet. D1, dent de carcharhiniforme ? d'origine inconnue (Lister, 1674, fig. 2). D2, figure D1 reprise par Bourdet (Pl. IV, fig. 9) représentant une dent soi-disant du calcaire grossier inférieur du Hampshire censée être conservée dans la collection de Wyttenbach à Berne. Lors du processus de lithographie, les figures de Bourdet ont été inversées par rapport à celles de Parkinson et de Lister.

Fig. 15: A1, figure publiée par Parkinson (1811, pl. 18, fig. 1) dont il donne la description suivante : «*fossil body resembling part of a tortoise from Gloucestershire*». Il s'agit d'une plaque dentaire de *Ceratodus latissimus* Agassiz, 1838 (Dipnoi, Ceratodontidae) du Rhétien. A2, dessin de Bourdet donné dans son mémoire inédit sur les tortues fossiles (BCM Ms629/464). Bourdet prétend avoir reçu ce fossile de Lauzerte (Tarn-et-Garonne) et l'identifie comme l'«*appendice postérieur du plastron de la Trionyx de Daudebert*». B1, figure publiée par Cuvier (1810, pl. 4, fig. 9) montrant «*l'épaule fossile*» du *Trionyx* des plâtrières de Montmartre. B2, dessin de Bourdet (BCM Ms629/464) de l'«*épaule*» de la «*Trionyx de Daudebert*» de Lauzerte. © Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (A2-B2).

plus tard que ces fossiles avaient été jetés par leur propriétaire qui venait d'hériter du Cabinet d'histoire naturelle de son père et qui ne se doutait pas de leur valeur (BCM Ms629/448). Cette histoire est d'autant plus difficile à croire que Bourdet semble avoir oublié l'existence dans sa collection de pièces aussi remarquables jusqu'en 1822 alors qu'il avait entrepris l'étude des chéloniens fossiles dès 1820. Par ailleurs, le dessin du plastron de la *Trionyx maunoiri* semble fortement inspiré d'une des figures d'un article de Geoffroy Saint-Hilaire (1809b, pl. 2, fig. B) (Fig. 16).

Le spécimen sur lequel Bourdet établit l'*Emys cordieri* du Mont de la Molière est également douteux. Le 28 juin 1823, Bourdet écrivit une lettre à Cuvier sur les chéloniens de la molasse de la Suisse (BCM Ms629/497-498, lettre J). Il y décrit en détail deux nouvelles espèces, fondées sur des restes très incomplets, qu'il nomma plus tard *Chelonia meisneri* et *Emys defonte*. Or, environ un mois plus tard, le 23 juillet 1823, au cours de la réunion annuelle de la Société helvétique des Sciences naturelles, il présente une notice dans laquelle il introduit, en plus de ces espèces, l'*Emys cordieri* fondée sur une carapace relativement complète. Il est étonnant qu'il n'ait jamais parlé à Cuvier de ce fossile assez remarquable avant juillet 1823, alors que ce spécimen était censé avoir été découvert en 1819. Il est par ailleurs improbable qu'une carapace en connexion anatomique ait été découverte dans le grès de la Molière, formation dans laquelle seuls des éléments détachés ont été signalés (Pictet & Humbert, 1856, p. 49). D'ailleurs, dans une lettre à Bernhard Studer (BBB Mss.h.h.XIV.150.1, f. 13,

Lettre Q) et dans son mémoire intitulé «*Sur le gisement des ossements fossiles du Mont-de-la-Molière*» présenté devant la Société linnéenne de Paris le 14 octobre 1824 et publié à titre posthume, Bourdet (1826b, p. 377) ne mentionne plus ce fossile. Parmi les vertébrés trouvés à la Molière, il ne signale en effet que la présence d'une tortue terrestre faisant allusion à son *Emys defonte* qu'il attribue au genre *Testudo* dans son mémoire inédit sur les tortues fossiles (Annexe 2 ; pl. 16, figs 1-2). L'*Emys cordieri* «fait son apparition» dans les écrits de Bourdet entre sa lettre à Cuvier du 28 juin 1823 et le 23 juillet 1823, juste au moment où Bourdet déclarait à Cuvier qu'il avait l'intention de se rendre à Soleure pour dessiner les tortues fossiles du cabinet de Franz Joseph Hugi. Cette entreprise fut manifestement un échec, or Bourdet avait besoin de nouveaux spécimens pour enrichir ses travaux. On peut donc se demander si certains dessins de fossiles représentés par Bourdet n'ont pas été créés de toute pièce, en particulier lorsqu'il s'agit de spécimens qu'il indique comme faisant partie de sa propre collection. Il existe donc une forte suspicion sur le fait que les espèces *Trionyx maunoiri* (Pl. XX, figs 1-2) et *Emys cordieri* (Pl. XVI, fig. 4) soient fondées, ou en partie fondée dans le cas de *Trionyx daudebertii* (Pl. XX, fig. 4), sur des fossiles n'ayant jamais existé. Cuvier (1824, pl. 15, figs 1-3), qui a utilisé certaines de ces figures, aurait donc été victime de cette fraude. Cuvier avait mis en place un réseau efficace de correspondants qui l'aidaient dans son projet scientifique en lui envoyant des renseignements et des dessins (Taquet, 2003 ; Brignon, 2014b). Cuvier, toujours très attentif à les remercier dans ses ouvrages,

Fig. 16: A, Figure du plastron de la «*Trionyx d'Egypte*» [= *Trionyx triunguis* (Forskål, 1775)] publiée par Geoffroy Saint-Hilaire (1809b, pl. 2, fig. B). B, dessin de Bourdet du plastron de la *Trionyx maunoiri* (BCM Ms629/464, © Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris).

leur garantissait d'être reconnus pour leurs contributions. Cette manière de procéder lui a incontestablement permis d'accomplir une œuvre scientifique considérable alors que ses hautes fonctions politiques et administratives occupaient une grande partie de son temps. On voit cependant ici la limite de cette stratégie qui ne lui permettait pas toujours d'étudier lui-même les fossiles et de vérifier les informations qui lui étaient communiquées. Cuvier (1812, vol. 1, p. 72; 1821, p. lvi) en avait bien conscience et pour se dédouaner de possibles erreurs, il prévenait le lecteur dans le discours préliminaire des *Recherches sur les ossements fossiles*: « toutes mes déterminations d'espèces ont été faites sur les os eux-mêmes, ou sur de bonnes figures; il s'en faut au contraire beaucoup que j'aie observé par moi-même tous les lieux où ces os ont été découverts. Très-souvent j'ai été obligé de m'en rapporter à des relations vagues, ambiguës, faites par des personnes qui ne savoient pas bien elles-mêmes ce qu'il falloit observer; plus souvent encore je n'ai point trouvé de renseignements du tout ».

La preuve la plus éclatante de la propension de Bourdet à falsifier des données scientifiques est offerte par son faux

rhinoptéride fossile du Miocène de Mosson (Fig. 17). En 1723, Antoine de Jussieu publia un article sur des pétrifications « de la figure d'un parallélogramme » découvertes à Mosson que son frère, Bernard (1699-1777), alors docteur en médecine à la Faculté de Montpellier, lui avait envoyées. Ce gisement du Miocène est également connu pour avoir livré des ossements d'hippopotames (Jussieu, 1726, p. 212) et des glossopètres (Rivière, 1766). Les fossiles figurés par Jussieu représentent des dents de *Rhinoptera* sp. (Chondrichthyes, Rhinopteridae). Jussieu avait à juste titre remarqué leur ressemblance avec les éléments de la plaque dentaire d'un poisson de Chine que lui avait communiqué Antoine-Denis Raudot (1679-1737), commissaire et inspecteur général de la Marine. Sur la base de cette plaque dentaire, Georges Cuvier (1829, p. 401; Agassiz, 1838, vol. 3, p. 79; 1843a, vol. 3, p. 328) créa l'espèce *Rhinoptera jussieui*, dont la synonymie avec *Rhinoptera brasiliensis* Müller, 1836 reste un sujet controversé (Menni & Stehmann, 2000; Domingues *et al.*, 2009). Bourdet recopia les figures des dents fossiles publiées par Jussieu déclarant qu'elles faisaient partie de sa propre collection. Mais il alla plus loin. Il

Fig. 17: A-C, figures publiées par Antoine de Jussieu (1723, pl. 4, figs 7-9) représentant des fossiles découverts dans le Miocène de Mosson près de Montpellier (A, fragment de dent de myliobatiforme, B-C, dent de *Rhinoptera* sp.). D-F, les mêmes figures reprises par Bourdet (Pl. IX, figs 1-3) qui prétend que ces fossiles faisaient partie de sa collection. G, figure d'une plaque dentaire d'un spécimen récent (Jussieu, 1723, pl. 4, fig. 12) à partir de laquelle Cuvier (1829, p. 401) créa l'espèce *Rhinoptera jussieui*. H, Bourdet s'est inspiré de la figure de Jussieu pour créer un fossile de toute pièce. Bourdet décrit ce soi-disant fossile comme provenant de Mosson et comme faisant partie de sa collection. Lors du processus de lithographie, les figures de Bourdet ont été inversées par rapport à celles de Jussieu. Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2 (D-H).

recopia la figure de la plaque dentaire du *Rhinoptera jussieu* en la plaçant sur une matrice pierreuse pour faire croire qu'il s'agissait d'un fossile de Mosson. Pour tenter de rendre cette falsification plus crédible, Bourdet n'a fait dessiner qu'une partie du spécimen, mais la supercherie est trop grossière pour ne pas voir clairement qu'il s'est directement inspiré de la figure de Jussieu pour « créer » son fossile. Bourdet va jusqu'à introduire une nouvelle espèce qu'il nomme « raie de Chine » ou « *Raja chinensis* [sic] », faisant ainsi une imprudente allusion à la provenance de la plaque dentaire figurée par Jussieu.

Au milieu de ces fossiles douteux présentés par Bourdet, soit copiés dans d'autres ouvrages, soit même créés de toute pièce, il convient cependant de rappeler que de nombreux spécimens décrits et illustrés par Bourdet restent en revanche bien réels comme il l'a été montré précédemment (Figs 1 à 12). Le saupoudrage de quelques données frauduleuses au milieu de données réelles était le meilleur moyen d'enrichir rapidement son travail sans prendre, du moins le pensait-il, trop de risques.

7. CONCLUSION

Des manuscrits inédits ont permis de dévoiler les travaux de Pierre François Marie Bourdet sur la paléontologie des vertébrés. Souvent mentionnés dans la littérature, ils n'étaient jusqu'alors connus que de manière parcellaire au travers de l'œuvre de Cuvier, de courtes notices et des résumés publiés dans des comptes rendus de séances de diverses sociétés savantes. Alors qu'il résidait à Genève, Bourdet se lança au début des années 1820 dans la rédaction de monographies sur les dents de poissons et les chéloniens fossiles, dont l'étude, à cette époque, en était encore à ses balbutiements. Bien avant les travaux fondateurs de Louis Agassiz sur les poissons fossiles (1833-1844) et ceux de Richard Owen sur les chéloniens, pour ne citer que ceux-ci, Bourdet propose des descriptions accompagnées de planches, introduit des noms d'espèces binominaux et affirme, pour ces groupes d'animaux, l'existence d'espèces disparues n'ayant pas leur équivalent dans le monde vivant. Cependant, pour rendre ses travaux plus attractifs, il n'hésite pas à s'inspirer de dessins puisés dans d'autres ouvrages pour créer des fossiles de toute pièce et leur inventer des provenances fictives. Après avoir pris soin de distinguer le vrai du faux, les travaux de Bourdet apportent néanmoins des renseignements sur des spécimens bien réels de plusieurs collections, principalement suisses, de l'époque. Il n'en reste pas moins que les manuscrits de Bourdet offrent un des

premiers exemples de pratiques frauduleuses dans le domaine de la paléontologie à une époque où cette discipline s'affirmait en tant que science. Cuvier fut d'ailleurs victime de Bourdet en relayant dans la nouvelle édition de ses *Recherches sur les ossements fossiles* plusieurs résultats falsifiés par ce personnage sans probité scientifique. Bourdet cherchait manifestement à donner l'illusion qu'il avait su réunir en très peu de temps de nombreux fossiles susceptibles d'être dignes d'intérêt aux yeux des plus grands scientifiques de son temps. Sa soif de reconnaissance par ses pairs et son désir de se procurer des titres honorifiques semblent avoir été les principales motivations de ces agissements.

REMERCIEMENTS

Je remercie la Bibliothèque de Genève et la Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) de m'avoir facilité l'accès à leurs archives et de m'avoir donné l'autorisation de reproduire les documents qui illustrent cet article ; André Piuz et Lionel Cavin (MHNG) ainsi que Gaël Clément (MNHN) pour leur accueil et les renseignements qu'ils m'ont fournis sur les collections dont ils ont la charge ; Ursula Menkveld-Gfeller (NMBE) et Philippe Wagneur (MHNG) pour l'envoi de clichés photographiques de spécimens ; Kristian Murphy Gregersen (Statens Naturhistoriske Museum, Copenhague) et Emmanuel Gerber (MHNF) pour les recherches qu'ils ont effectuées dans le but de retrouver les spécimens illustrés par Bourdet. J'adresse enfin mes remerciements à Luc Lienhard (Académie suisse des Sciences Naturelles, Berne), Karl Peder Pedersen (Rigsarkivet, København), Silvan Thüring (Naturmuseum Solothurn), la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne (Burgerbibliothek Bern) et le Musée Monétaire Cantonal (Lausanne) pour l'envoi de documents et de renseignements. Ce texte a bénéficié des commentaires d'Eric Buffetaut et de Lionel Cavin.

RÉFÉRENCES

SOURCES IMPRIMÉES

Agassiz J.-L.-R. 1833-1844. *Recherches sur les poissons fossiles*, 1^e livraison (1833), 4^e livraison (1835a), 5^e livraison (1835b), 6^e livraison (1836), 8^e et 9^e livraisons (1837), 11^e livraison (1838), 10^e et 12^e livraisons (1839), 15^e et 16^e livraisons (1843a), 17^e livraison (1843b), 18^e livraison (1843c), Tableau général des poissons fossiles (1844).

Bourdets 107

Histoire Naturelle
des Ichthyodontes,
ou dents de Poissons Fossiles,
Sous les Rapports Zoologiques et Géologiques.

Par le *Ch.^e* Bourdets de la Vievre,
 Voyageur Géologue de S. a. S. le prince Christian
 Frédéric de Danemarck, etc. etc.

avec onze Planches.

Extrait.

Genève 1824.

193/306

- Petitpierre et Prince, Neuchâtel (texte des livraisons 1, 4, 5), Petitpierre, Neuchâtel (texte des livraisons 6, 11, 10 & 12 et Tableau général), Jent et Gasmann, Soleure (texte des livraisons 15 & 16, 17, 18) et H. Nicolet (planches), Neuchâtel, [Pour la collation complète de cet ouvrage, voir (Brignon, 2014a)].
- Agassiz J.-L.-R. 1841. [Die Species *Phocodon Scillae*]. *Repertorium fuer Anatomie und Physiologie* 1841 : 236.
- Alberti F. von 1834. *Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers, und die Verbindung dieser Gebilde einer Formation*. J. G. Cotta, Stuttgart & Tübingen, xx + 366 p., 2 pl.
- Andreae J. G. R. 1765. Fortsetzung der Briefe, so aus der Schweiz nach Hannover geschrieben sind. *Hannoversches Magazin*, 2 (1764): 610-622, 655-668.
- Andreae J. G. R. 1766. Fortsetzung der Briefe, so aus der Schweiz nach Hannover geschrieben sind. Acht und dreissigster Brief. *Hannoversches Magazin*, 3 (1765): 801-816.
- Andreae J. G. R. 1776. *Briefe aus der Schweiz nach Hannover geschrieben in dem Jahre 1763*. Joh. Caspar Fuessli, Zürich und Winterthur, xxiv + 346 + [2] p., 18 pl.
- Anonyme 1804. *Verzeichniss der Kunstwerke und andrer Gegenstände der Kunst- und Industrie-Ausstellung in Bern, welche eröffnet worden den 25sten Jun. 1804*. Gottlieb Stämpfli, Bern, 32 pp.
- Anonyme 1820a. Mémoire sur les qualités et les connoissances que doit avoir un naturaliste-voyageur ; sur les moyens de recueillir, de conserver, et d'expédier une grande quantité d'objets d'histoire naturelle, le plus sûrement et le plus économiquement possible, suivi d'un traité de Taxidermie. Par le Chev. Bourdet, de la Nièvre, ex-officier d'état-major-général, naturaliste-voyageur, associé correspondant de plusieurs Académies et Sociétés savantes (extrait). *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts*, Genève, 14 : 124-132.
- Anonyme 1820b. Notice sur l'éléphant mort à Genève le 31 mai dernier. *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts*, Genève, 14 : 155-163.
- Anonyme 1820c. Bulletin du Mémorial. Sciences. *Mémorial Universel de l'Industrie Française, des Sciences et des Arts*, Paris, 3 : 286-287.
- Anonyme 1821. Bulletin bibliographique. *Revue Encyclopédique, ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la Littérature, les Sciences et les Arts*, Paris, 10 : 381-435.
- Anonyme 1824a. Séances de la Société Linnéenne de Paris. *Bulletin Linnéen*, Paris, 1824 (5) : 49-50.
- Anonyme 1824b. Prospectus. *Bulletin Linnéen*, Paris, 1824 (5) : 51-52.
- Anonyme 1824c. Séances de la Société Linnéenne de Paris. *Bulletin Linnéen*, Paris, 1824 (6) : 57-60.

Planche II

Explication de la planche I dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 26-27).
Dimension du cadre : 168 mm x 224 mm.

Odontosquales

- Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Dents du *Squale nez*, trouvées dans le Psammite molasse (Nagelflue Sand) du Bucheggberg [Bucheggberg], en Suisse. Ma collection.
- Fig. 9, et 10. Dents du *Squale Requin*, les 4 dents composant le groupe Fig. 10, sont rangées telles qu'elles doivent l'être dans la bouche de l'animal, elles proviennent des argiles bleues, des falaises de Normandie. Collection de S. a. R. le prince Christian Frederic de Danemarck.
- Fig. 11, 12, et 13. Dents de la *Grande Roussette*, ces trois dents qui font partie du musée de Berne, proviennent des carrières de psammite molasse, de Würenlas [Würenlos], près de Zurich.
- Fig. 14. Dent du *Squale Feroce*, de Mägenweil, près de Lenzbourg [Mägenwil près de Lenzburg], dans la molasse. Musée de Berne.
- Fig. 15 et 16. Dents du *Squale marteau*, rencontrées dans le terrain de sédiment supérieure [sic] du Boutonnet, près de Montpellier. Ma collection.
- Fig. 17 et 18. Dents du *Squale griset*, découvertes dans le terrain de sédiment supérieure [sic], de l'île de Malte. Ma collection.
- Fig. 19, 20 et 21. Dents du *Squale milandre*, trouvées dans le psammite molasse de Munsingen [Münsingen], près de Berne. Collection du Musée de Berne.
- Fig. 22 et 23. Dents de *Cestracion de Cuvier* provenant des psammites molasses des environs de Fribourg. Ma collection.

Fig. 1-8, 11, 14: Dents de Lamniformes indéterminés.

Fig. 9: Dent antérieure de *Carcharodon carcharias* (Linnaeus, 1758) ?

Fig. 10: Dents de Lamniformes indéterminés. Figure copiée de l'ouvrage d'Agostina Scilla «*La vana speculazione disingannata dal senso*» (Scilla, 1670, pl. 6, fig. 2).

Fig. 12-13: Dents de Carcharhiniformes indéterminés.

Fig. 15-16: Dents de Carcharhiniformes indéterminés. Figures copiées de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 28, fig. 3).

Fig. 17: Dent d'Hexanchidae. Figure copiée de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 1, figure non numérotée) représentant une dent d'un animal récent.

Fig. 18: Dent d'Hexanchidae. Figure copiée de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 4, fig. 1) représentant une dent du Miocène de l'île de Malte.

Fig. 19-21: Dents d'*Hemipristis serra* Agassiz, 1835.

Fig. 22: Restes indéterminés.

Fig. 23: Dents de sélaciens indéterminés.

Lithog. de G. Charton. J.C. Millenet, fec.

Vellin. del.

JCHTHYODONTÈS.

- Anonyme 1824d. Verzeichniss der Geschenke an die allgemeine Schweizerische naturforschende Gesellschaft. *Verhandlungen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Schaffhausen, 10: 50-53.
- Anonyme 1825. Histoire naturelle. *Journal Général de la Littérature Étrangère*, Paris, 25(6): 161-162.
- Anonyme 1826. *Bibliographie étrangère, ou répertoire méthodique des ouvrages intéressans en tous genres qui ont paru en langues anciennes et modernes dans les divers pays étrangers à la France, pendant les années 1821 à 1825*, chez Treuttel et Würtz, Paris, [iv] + 186 + [2] p.
- Anonyme 1830. P. T. M. Bourdet: über die Ablagerung der fossilen Knochen am Mont de la Molière. (Mem. d. I. Sociét. Linn. d. Paris IV. 1825. pp. 361-379. tff. XVI-XVIII.). *Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde*, Heidelberg, 1: 385-387.
- Anonyme 1848. Notices sur les Membres ordinaires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève, décédés de 1843 à 1847. *Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève*, 11: v-xvi.
- Anquetin J., Püntener C. & Billon-Bruyat J.-P. 2014. A taxonomic review of the Late Jurassic eucryptodiran turtles from the Jura Mountains (Switzerland and France). *PeerJ*, DOI 10.7717/peerj.369.
- Applegate S. P. & Espinosa-Arrubarrena L. 1996. The fossil history of *Carcharodon* and its possible ancestor, *Cretolamna*: a study in tooth identification. In: Klimley A. & Ainley D. (Eds). *Great white sharks: the biology of Carcharodon carcharias*, Academic Press, San Diego: 19-36.
- Archiac A. d' 1851. *Histoire des progrès de la géologie de 1834 à 1850, tome 4*. Société Géologique de France, Paris, [iv] + 600 pp.
- Archiac A. d' 1868. *Paléontologie de la France*. Imprimerie Impériale, Paris, [iv] + 726 pp.
- Aubert de la Chesnaye des Bois F.-A. 1754. *Système naturel du règne animal, par classe, familles ou ordres, genres et espèces avec une notice de tous les animaux; les noms Grecs, Latins, & vulgaires, que les naturalistes leur ont donnés, tome 1*. J. B. Bauche, Paris, 400 pp., 4 pl.
- Baier J. J. 1757. *Monumenta rerum petrificatarum praecipua Oryctographiae Noricae supplementi loco iungenda. Georgii Lichtenstegeri, Norimbergae*, [iv] + 20 pp., 15 pl.
- Bechon F., Decrouez D. & Villoutreys O. de 1982. Les collections du département de géologie et de paléontologie des invertébrés du Muséum d'histoire naturelle de Genève. 1. La collection de Luc. *Revue de Paléobiologie*, 1(2): 187-193.
- Bell T., Children J. G. & Sowerby J. de C. 1826. *Icones Fossilium Sectiles. Centuria Prima. fol. London. 1825. The Zoological Journal*, London, 2: 251-252.
- Benton M. J. & Spencer P. S. 1995. Fossil reptiles of Great Britain. *Geological Conservation Review Series*, London, 10: 1-386.
- Berger J.-P. 1992. *Paléontologie de la Molasse de Suisse occidentale, taxinomie, biostratigraphie, paléoécologie, paléogéographie, paléoclimatologie*. Thèse d'agrégation, Faculté des Sciences de l'Université de Fribourg, [xii] + 405 + [63] p., 26 pl.
- Bergounioux F.-M. 1935. *Contribution à l'étude paléontologique des chéloniens: chéloniens fossiles du Bassin d'Aquitaine*. Société Géologique de France, Paris, 215 p., 16 pl.
- Bernoulli J. 1777. Lettres sur différens sujets, écrites pendant le cours d'un voyage par l'Allemagne, la Suisse, la France méridionale et l'Italie en 1774 et 1775, tome II. G. J. Decker, Berlin, [iv] + 263 pp.
- Berset S. 1985. Les collections du département de géologie et de paléontologie des invertébrés du Muséum d'histoire naturelle de Genève. 12. La collection des Voirons. *Revue de Paléobiologie*, 4(2): 397-399.
- Berset S. & Decrouez D. 1990. Les collections du département de géologie et de paléontologie des invertébrés du Muséum d'histoire naturelle de Genève. 37. La collection De Luc. *Revue de Paléobiologie*, 9(1): 199-213.
- Beuchot A.-J.-Q. & Pillet J.-B.-A. 1816. *Bibliographie de la France ou Journal général de l'imprimerie et de la libra-*

Planche III

Explication de la planche II dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 28). Dimension du cadre: 172 mm x 227 mm.

Fig. 1, 2, et 5. Dents de la *Grande Roussette*, les dents Fig. 1 et 2. se trouvent dans la carrière de psammite molasse du Gourten [Gurten], près de Berne, et sont dans la collection de M. Meisner. La Fig. 5. vient de l'argile plastique des îles de Shepey [Sheppey], et est placée dans la collection de M.M. de Luc à Genève.

Fig. 3, et 4. Dents du *Squale griset*. Ces Ichthyodontes se voient dans la collection de M. Meisner, et ont été trouvées dans le calcaire de sédiment supérieure [sic] du Weissenstein près de Soleure.

Fig. 6, 7, et 8. Dents du *Squale Requin*. La Fig. 8 qui appartient à la collection de M. de Luc, vient de l'île de Malte; la Fig. 6, qui se trouve dans la collection de S. a. R. le prince de Danemarck, a été trouvée au Boutonnet, et la Fig. 7 qui est dans la collection du Muséum de Paris, a été rencontrée dans le calcaire grossier coquiller [sic] des environs de la capitale.

Fig. 1-2: Dents de Carcharhiniformes indéterminés.

Fig. 3-4: Dents d'Hexanchidae. Figures copiées de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 5, fig. 4 et 3) représentant des dents d'un animal récent.

Fig. 5: Dents d'*Otodus obliquus* Agassiz, 1838.

Fig. 6, 8: Dents de *Megaselachus megalodon* (Agassiz, 1835).

Fig. 7: Dent de *Megaselachus megalodon*. Figure copiée de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 5, fig. 2) représentant une dent du Miocène de l'île de Malte.

Del. M^{me} Bourdet née Muzy.

Lithog. de G. Charbon.

ICHTHYODONTES.

- rie. 5^e année, No. 40, samedi 5 octobre 1816, Imprimerie de Pillet, Paris, pp. 425-440.
- Beudant F.-S. 1822. *Voyage minéralogique et géologique, en Hongrie, pendant l'année 1818. Tome troisième: résumé géologique*. Verdrière, Paris, [iv] + 659 p.
- Bianucci G., Gatt M., Catanzariti R., Sorbi S., Bonavia C. G., Curmi R. & Varola A. 2011. Systematics, biostratigraphy and evolutionary pattern of the Oligo-Miocene marine mammals from the Maltese Islands. *Geobios*, 44: 549-585.
- Blainville H. M. D. de 1818. Poissons fossiles. In: *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine, etc. par une société de naturalistes et d'agriculteurs, tome 27, (Pla - Por)*. Deterville, Paris: 310-395.
- Blainville H. M. D. de 1822. Analyse des principaux travaux dans les sciences physiques, publiés dans l'année 1821. *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts*, Paris, 94: v-lxxx.
- Blainville H. M. D. de 1840. *Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette et du système dentaire des mammifères récents et fossiles pour servir de base à la zoologie et à la géologie, 7^e fascicule, des phoques (G. Phoca L.)*. J. B. Baillière et fils, Paris, vol. 2, 51 pp., 10 pl.
- Bloch M. E. & Schneider J. G. 1801. *Systema ichthyologiae*. Sumtibus auctoris impressum et Bibliopolio Sanderiano commissum, Berolini, lx + 584 pp., 110 pl.
- Boddaert P. 1770. *Over de Kraakbeenige Schildpad*. Kornelis van Tongerlo, Amsterdam, 39 + [1] pp., 1 pl.
- Bonnaterre P. J. 1788. *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Ichtyologie*. Panckoucke, Paris, lvi + 215 pp., 102 pl.
- Bosc L.-A. G. 1804. Tortue. In: *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique, tome 22*, Deterville, Paris: 242-271.
- Bourdet P. F. M. 1820a. *Mémoire à Messieurs les Professeurs-administrateurs du Muséum d'Histoire Naturelle au Jardin du Roi, sur les qualités et les connaissances que doit avoir un Naturaliste-voyageur; sur les moyens de recueillir, de conserver et d'expédier une grande quantité d'objets d'histoire-naturelle, le plus sûrement et le plus économiquement possible; suivi d'un traité de Taxidermie*. L. A. Haller, Berne, [iv] + viii + 170 pp., 1 pl.
- Bourdet P. F. M. 1820b. Mémoire sur les ichthyodontes ou dents de poissons fossiles, trouvées dans différents points du globe, et dans des terrains de diverse nature. *Feuilles d'Agriculture et d'Économie Générale*, Lausanne, 7: 293-295.
- Bourdet P. F. M. 1820c. Mémoire sur les Ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles. *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres et Arts*, Genève, 15: 72-73.
- Bourdet P. F. M. 1820d. Mémoire sur les Ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles. *Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Berne, 4 (4): 27-28.
- Bourdet P. F. M. 1821a. Ueber die Ichthyodonten oder versteinerte Fischzähne. *Isis von Oken*, Jena und Leipzig, 1 (4), *Litterarischer Anzeiger*: 191-192.
- Bourdet P. F. M. 1821b. Über die fossilen Fischzähne. *Annalen*

Planche IV

Explication de la planche III dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, pp. 30-31). Dimension du cadre: 173 mm x 227 mm.

Fig. 1. Dent de la *Grande Roussette*. Cette dent qui appartient à la collection de M. Bertrand-Geslin de Nantes, a été trouvée dans l'argile plastique de l'île de Shepey [Sheppey].

Fig. 2. Dent du *Squale Perlon*, rencontrée dans l'île de Shepey [Sheppey], appartient à la collection de M.M. de Luc.

Fig. 3 et 10. Dents du *Squale Milandre*. La Fig. 3 vient du terrain de sédiment supérieure [sic] du Weissenstein, et est dans la collection de M. Meisner; la Fig. 10, qui fait partie de la même collection provient de la craie grossière de la Montagne de St Pierre près de Maëstricht.

Fig. 4 et 8. Dents du *Squale Feroce*. Ces deux Ichthyodontes qui sont dans la collection de M. Meisner, ont été trouvés dans le psammite calcaire du Mont de la Molière, près d'Estavayer.

Fig. 5 et 6. Dents du *Squale bleu*. La Fig. 5 qui est adhérente à un calcaire grossier a été trouvée aux environs de Soleure. Collection de M. Meisner; la Fig. 6, qui vient de la Sicile, se trouve dans la collection de M. le pasteur Wytttenbach de Berne.

Fig. 7. Dent du *Squale Pantouffier*, vient du Mont de la Molière, musée de Berne.

Fig. 9. Dent du *Squale marteau*. Elle vient du Calcaire grossier inférieur du Hampshire, en Angleterre. Collection de M. le Pasteur Wytttenbach.

Fig. 11. Dent du *Squale Emissole*. Se trouve dans la molasse du Gourten [Gurten]. Ma collection.

Fig. 1-2, 5: Dents de Lamniiformes indéterminés.

Fig. 6: Dent d'un lamniiforme indéterminé. Figure copiée de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 3, fig. 2) représentant un groupe de Dents du Miocène de l'île de Malte.

Fig. 3: Dent d'*Hemipristis serra* Agassiz, 1835 ?

Fig. 7: Dent de *Megaselachus megalodon*.

Fig. 4, 8: Dents inférieures de *Cosmopolitodus hastalis* (Agassiz, 1838).

Fig. 9: Dent de carcharhiniiforme ? indéterminé. Figure copiée d'un article de Martin Lister (1674, fig. 2) publié dans les *Philosophical Transactions*. Son lieu de découverte n'est pas indiqué.

Fig. 10: Dent de *Squalicorax pristodontus* (Agassiz, 1835).

Fig. 11: Dent de sélacien indéterminé.

Del. M^{me} Bourdeinnee Muz.

Lithog. de G. Charlon.

JCHTHYODONTES.

- der Physik und der Physikalischen Chemie*, Leipzig, 7: 105.
- Bourdet P. F. M. 1822a. Notice sur les brèches osseuses de l'île de Corse. *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts*, Paris, 95: 143-145.
- Bourdet P. F. M. 1822b. Mémoire sur deux tortues fossiles du genre Chélonée et du genre Emyde. *Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris*, année 1822: 99-101, 1 pl.
- Bourdet P. F. M. 1822c. Notice sur des fossiles inconnus qui semblent appartenir à des plaques maxillaires de poissons dont les analogues vivans sont perdus et que j'ai nommés *Ichthyosiagones*. J. J. Paschoud, Genève, 8 pp., 1 pl.
- Bourdet P. F. M. 1823a. Note sur un nouveau gisement de la Strontiane sulfatée (extrait). *Bulletin des Sciences par la Société Philomatique de Paris*, année 1823: 37-38.
- Bourdet P. F. M. 1823b. Notice sur un gisement de Strontiane sulfatée dans la montagne du Weissenstein, près de Soleure (Suisse). *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts*, Paris, 96: 187-190.
- Bourdet P. F. M. 1823c. Notice sur un nouveau gisement [sic] de la Strontiane sulfatée dans la montagne du Weissenstein, près de Soleure, lue à la société de physique et d'hist. naturelle de Genève, le 19 Déc. 1822. *Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Berne, 5 (11): 81-82.
- Bourdet P. F. M. 1823d. Über vier neue Arten, von Schildkröten (reptiles cheloniens) im Sandsteine der Schweiz. *Verhandlungen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Aarau, 9: 49-50.
- Bourdet P. F. M. 1824. Über 4 neue Arten, von Schildkröten (reptiles Cheloniens) im Sandsteine der Schweiz. *Annalen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Berne, 1: 19-20.
- Bourdet P. F. M. 1826a. [publication posthume] Sur les brèches osseuses de l'île de Corse. *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris*, 4 (année 1825): 52-56, pl. 6.
- Bourdet P. F. M. 1826b. [publication posthume] Mémoire sur le gisement des ossemens fossiles du Mont-de-la-Molière. *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris*, 4 (année 1825): 361-379, pl. 16-18.
- Bourguet L. & Cartier P. 1742. *Traité des pétrifications*. Briasson, Paris, xvi + 163 + 91 + [3] pp., 60 pl.
- Bräm H. 1965. Die Schildkröten aus dem oberen Jura (Malm) der Gegend von Solothurn. *Schweizerische Paläontologische Abhandlungen*, Basel, 83: 1-190, 8 pl.
- Brignon A. 2014a. Les recherches paléoichthyologiques et géologiques sur le gisement permien de Muse près d'Autun (Saône-et-Loire) au début du XIX^e siècle. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 185(4): 233-252.
- Brignon A. 2014b. Les premières découvertes de crocodiliens fossiles dans la Pierre de Caen (Bathonien, Normandie) au travers des archives de Georges Cuvier. *Revue de Paléobiologie*, 33(2): 379-418.
- Brignon A. 2015a. Les débuts de la paléoichthyologie en Normandie et dans le Boulonnais. *Fossiles, Revue française de Paléontologie*, 21: 43-62.
- Brignon A. 2015b. Faujas de Saint-Fond, Reinwardt, Cuvier et les poissons fossiles du Crétacé de la «Montagne Saint-Pierre» de Maastricht (Pays-Bas). *Geodiversitas*, 37 (1): 59-77.
- Brignon A. 2015c. Senior synonyms of *Ptychodus latissimus* Agassiz, 1835 and *Ptychodus mammillaris* Agassiz, 1835 (Elasmobranchii) based on teeth from the Bohemian Cretaceous Basin (the Czech Republic). *Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis*, 71 (1-2): 5-14.
- Broin F. de 1977. Contribution à l'étude des chéloniens. Chéloniens continentaux du Crétacé et du Tertiaire de France. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle*, Paris, nouvelle série, Série C, Sciences de la Terre, 38: 1-366, 38 pl.
- Brongniart A. 1800. Essai d'une classification naturelle des rep-

Planche V

Explication de la planche IV dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 32). Dimension du cadre: 173 mm x 230 mm.

Fig. 1., 2, 3, 4. Dents du *Squale Griset*. Celles Fig. 1, 2 et 3 qui sont dans ma collection, viennent de l'île de Malte; la Fig. 4 qui est placée dans celle de M. le Prof. Meisner vient du terrain de sédiment supérieur qui constituent les collines sub-apennines [sic].

Fig. 5, 7, 8 et 9. Dent du *Squale Feroce*. La Fig. 5, qui est dans la collection du chanoine Fontaine à Fribourg, est sur le psammite calcaire, des environs de Fribourg; les Fig. 7 et 8 qui sont dans le musée de S. a. R. le prince de Danemarck, viennent des terrains du Plaisantin. Enfin la Fig. 9, qui est aussi dans le même musée, a été trouvée dans le psammite molasse du Gourten [Gurten].

Fig. 6. Dents du *Squale nez* adhérente à un psammite calcaire du Mont de la Molière. Collection du chanoine Fontaine.

Fig. 10. Dents du *Squale Pantoufflier*. Se trouve dans la craie grossière de la Montagne de Maëstricht. Ma collection.

Fig. 11. Dent du *Squale ange* placée sur un psammite calcaire, vient du Mont de la Molière. Collection du chanoine Fontaine.

Fig. 1-3: Dents d'*Hexanchus griseus* (Bonnaterre, 1788). Fig. 1, dent latérale antérieure de la mâchoire inférieure. Fig. 2, dent latérale antérieure de la mâchoire supérieure. Fig. 3, dent symphysaire de la mâchoire inférieure. Figures copiées de l'ouvrage d'Agostina Scilla «*La vana speculazione disingannata dal senso*» (Scilla, 1670, pl. 27, figs A-C) représentant des dents récentes.

Fig. 4: Dent d'Otodontidae. Figure copiée de l'ouvrage de Scilla (1670, pl. 5, fig. 1).

Fig. 5-6, 8-9, 11: Dents d'Odontaspidae.

Fig. 7: Dent de *Carcharias acutissima* (Agassiz, 1843). Figure copiée de Scilla (1670, pl. 7, fig. 2) représentant une dent du Miocène de l'île de Malte.

Fig. 10: Dent de *Squalicorax pristodontus* (Agassiz, 1835). Figure copiée de l'ouvrage de Parkinson, «*Organic remains of a former world*» (Parkinson, 1811, pl. 19, fig. 3) représentant une dent de la craie du Kent.

Lithog^e par G. Charton.

Le Ch^{er} Bourdet de la Nièvre, del.

ODONTO-SQUALUS .

- tiles. *Bulletin des Sciences, par la Société Philomathique*, Paris, 2(36) : 89-91, pl. 6.
- Brongniart A. 1805. *Essai d'une classification naturelle des reptiles*. Baudouin, Paris, 53 pp., 2 pl. [également paru en 1806 dans les *Mémoires présentés à l'Institut des Sciences, Lettres et Arts, par Divers Savans, et lus dans ses Assemblées, Sciences Mathématiques et Physiques*, Paris, 1 : 587-637, 2 pl.].
- Brongniart A. 1821. Sur les caractères zoologiques des formations, avec l'application de ces caractères à la détermination de quelques terrains de craie. *Annales des Mines*, Paris, 6 : 537-572, pl. 7-8.
- Brongniart A. 1822a. Des corps organisés fossiles nommés trilobites. In : Brongniart A. & Desmaret A.-G. *Histoire naturelle des crustacés fossiles sous les rapports zoologiques et géologiques*. Chez F.-G. Levrault, Paris : 1-65, pl. 1-4.
- Brongniart A. 1822b. De quelques terrains d'argile plastique et de lignite hors du bassin de Paris. In : Cuvier G. & Brongniart A. *Description géologique des environs de Paris, nouvelle édition*. Chez G. Dufour et E. d'Ocagne, Paris : 107-122.
- Brongniart A. 1823. *Mémoire sur les terrains de sédiment supérieurs calcaréo-trappéens du Vicentin, et sur quelques terrains d'Italie, de France, d'Allemagne, etc., qui peuvent se rapporter à la même époque*. F. G. Levrault, Paris, [iv] + v + 86 pp., 6 pl.
- Bronn H. G. 1826. *Ergebnisse meiner naturhistorisch-ökonomischen Reisen. Erster Theil. Briefe aus der Schweiz, Italien und Südfrankreich, im Sommer 1824*. Karl Groos, Heidelberg & Leipzig, [ii] + xx + 652 + [2] pp., 8 pl.
- Bronn H. G. 1831. *Testudo antiqua*, eine im süßwasser-Gypse von Hohehöwen untergegangene Art. *Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum*, Breslau & Bonn, 15(2) : 201-216, pl. 63-64.
- Bronn H. G. 1838. *Lethaea Geognostica oder Abbildungen und Beschreibungen der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen, Zweiter Band*. E. Schweizerbart's Verlagshandlung, Stuttgart, [iv] + 545-1346 + [iv] p.
- Brückmann F. E. 1734. *Epistola itineraria XXIX. De glossopetris et chelidoniis*. Wolfenbüttel, 8 pp., 1 pl.
- Brückmann F. E. 1752. Petrefactum singulare & curiosum, dentem seu palatum piscis ostracionis referens. *Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum*, Norimbergae, 9 : 116-120, pl. 5, fig. 3-4; pl. 6, fig. 1-3.
- Buc'hoz P.-J. 1780. *Centuries de planches enluminées et non enluminées représentant au naturel ce qui se trouve de plus intéressant et de plus curieux parmi les animaux, les végétaux et les minéraux. Centurie 2, decade 6*. Chez Marc-Michel Rey, Amsterdam, [iii] p., 20 pl.
- Buckland W. 1823. *Reliquiae diluvianae ; or, observations on the organic remains contained in caves, fissures, and diluvial gravel, and on other geological phenomena, attesting the action of an universal deluge*. John Murray, London, vii + [ii] + 303 p., 27 pl.
- Buckland W. 1836. *Geology and Mineralogy considered with reference to natural theology*. William Pickering, London, vol. 1 : xvi + 599 + [1] p. ; vol. 2 : vii + 128 p., 87 pl.

Planche VI

Explication de la planche v dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, pp. 34-35). Dimension du cadre : 167 mm x 222 mm.

Fig. 1. Dent du *Bec de la Scie*, des psammites molasses du Gourten [Gurten]. *Ma collection*.

Fig. 7. Dent du *Squale Feroce*, de la craie grossière de St Pierre de Maëstricht. Musée du Jardin du Roi. *Odontasémichthydes*.

Fig. 2. Dents du *Squale antique*. Gisement inconnu. *Ma collection*.

Fig. 3 et 4. Dents du *Squale tricuspide*. La Fig. 3 est représentée dans l'ouvrage de Burtin, et a été trouvée aux environs de Bruxelles; la Fig. 4 vient de l'île de Shepey [Sheppey], et est figurée dans les *Transactions Philosophiques*.

Fig. 5. Dent du *Squale à oreille*, trouvée dans le psammite molasse du Gourten [Gurten]; *ma collection*.

Fig. 6. Dent du *Squale douteux*, figurée dans Scilla. Vient de l'île de Malte.

Fig. 8. Dent du *Squale de Glaris*, trouvée dans le terrain de transition de cette contrée. Musée de S. a. R. le prince de Danemark.

Fig. 9. Dent du *Squale de Wyttenbach*, sur un calcaire gris compacte [sic], ayant beaucoup de rapport avec celui du Jura. Cette dent est accompagnée d'une *hamite* de grande dimension, que nous avons nommée *hamite de Brongniart*.

Fig. 1 : Dent d'un lamniforme indéterminé.

Fig. 2 : Dent indéterminée.

Fig. 3 : Dent d'Odontaspidae. Figure tirée de l'ouvrage de Burtin (1784, pl. 1, fig. C), «*Oryctographie de Bruxelles*».

Fig. 4 : Dent d'hybodont (probablement *Hybodus obtusus* Agassiz, 1839). Figure tirée d'un article de Lister (1674, fig. 1) qui avait découvert cette dent dans les carrières de Hinderskelf-Park, près de Malton dans le Yorkshire du Nord. Cette dent provient vraisemblablement de la «*Coralline Oolite Formation*» (Malton Oolite and Coral Rag Members, Oxfordien).

Fig. 5 : Dent d'*Hemipristis serra* Agassiz, 1835 ?

Fig. 6 : Dent d'un Squalodontidae (Mammalia, Odontoceti). Figure tirée de Scilla (1670, pl. 12, fig. 1, dent de droite sur la figure). A partir de ce spécimen, Agassiz (1841) créa l'espèce *Phocodon scillae*, aujourd'hui rattachée au genre *Squalodon* Grateloup, 1840.

Fig. 7 : Dent d'un lamniforme indéterminé.

Fig. 8 : Dent antéro-latérale d'*Isurus* sp.

Fig. 9 : Dent d'*Hemipristis serra* Agassiz, 1835. Contrairement à l'opinion de Bourdet, le test qui accompagne cette dent n'est pas celui d'une ammonite hétéromorphe (Ammonoidea, Ancyloceratina), mais probablement celui d'un ostreidé (Bivalvia, Ostreidae).

Fig. II.

Fig. III.

Fig. I.

Fig. VI.

Fig. V.

Fig. IV.

Fig. IX.

Fig. VIII.

Fig. VII.

Lithog^s par G. Charbon.

le Ch^r Bourdet de la Bièvre, del.

ASÊMICHTHUS.

- Burtin F.-X. 1784. *Oryctographie de Bruxelles, ou description des fossiles tant naturels qu'accidentels découverts jusqu'à ce jour dans les environs de cette ville*. Le Maire, Bruxelles, [ii] + 152 pp., 32 pl.
- Callisen K. 1945. Til Mineralogisk Museums Historie. Kong Christian VIII. og hans particulaire mineralogiske Cabinet. *Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening*, Copenhagen, 10(5): 507-531.
- Camerarius E. 1712. *Dissertationes taurinenses Epistolicae, Physico-Medicae*. Impensis Joh. Georgii Cottae, Tübingen, [viii] + 376 pp.
- Cappetta H. 2012. *Chondrichthyes. Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii: teeth*, Handbook of Paleoichthyology, volume 3E. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 512 pp.
- Cartier A. 1916. La station magdalénienne de Veyrier (Haute-Savoie). *Archives Suisses d'Anthropologie Générale*, Genève, 2(1): 45-76.
- Catullo T. A. 1820. Fine dell'Appendice alla memoria oritografica sopra gli avanzi marini che si trovano dentro i monti della Provincia Veronese. *Giornale di Fisica, Chimica, Storia Naturale, Medicina ed Arti*, Pavia, decade 2, 3: 383-391, pl. 7-8.
- Catullo T. A. 1827. *Saggio di zoologia fossile ovvero osservazioni sopra li petrefatti delle provincie Austro-Venete*. Tipografia del Seminario, Padova, 348 pp., 8 pl.
- Céard N. 1820. *Mémoire et observations historiques et critiques sur la route du Simplon, et autres objets d'art*, Goeury, Paris, 64 pp.
- Choisy A. 1905. Charton, Gabr. III. In: Brun C. (Ed.). *Schweizerisches Künstler-Lexicon*, vol. 1 (A-G). Verlag von Huber & Co., Frauenfeld: 290.
- Choisy A. 1908. Millenet, Louis-Hippolyte. In: Brun C. (Ed.). *Schweizerisches Künstler-Lexicon*, vol. 2 (H-R). Verlag von Huber & Co., Frauenfeld: 408.
- Choisy A. 1913. Velin, appelé aussi Vellen, Timothée-Daniel. In: Brun C. (Ed.). *Schweizerisches Künstler-Lexicon*, vol. 3 (S-Z). Verlag von Huber & Co., Frauenfeld: 375-376.
- Claude J. & Tong H. 2004. Early Eocene testudinoid turtles from Saint-Papoul, France, with comments on the early evolution of modern Testudinoidea. *Oryctos*, Espérasa, 5: 3-45.
- Cleeveley R. J. 1983. *World palaeontological collections*. British Museum (Natural History), London, 365 pp.
- Colonna F. 1616. *De purpura ab animali testaceo fusa*. Aputi Jacobum Mascardum, Rome, [viii] + 42 pp.
- Conant E. B. 1986. An historical overview of the literature of Dipnoi: introduction to the bibliography of lungfishes. *Journal of Morphology*, 190 (Supplement 1): 5-13.
- Coquand H. 1841. Sur les *Aptychus*. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 12: 376-391, pl. 9.
- Cuvier G. 1796. Notice sur le squelette d'une très-grande espèce de quadrupède inconnue jusqu'à présent, trouvé au Paraguay, et déposé au cabinet d'Histoire naturelle de Madrid. *Magasin Encyclopédique*, 1: 303-310, 2 pl.
- Cuvier G. 1808. Sur le grand animal fossile des carrières de Maestricht. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris 12: 145-176, pl. 19-20.
- Cuvier G. 1809a. Sur les brèches osseuses qui remplissent les fentes de rochers à Gibraltar et dans plusieurs autres lieux des côtes de la Méditerranée, et sur les animaux qui en ont fourni les os. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 13: 169-206, pl. 15-16.
- Cuvier G. 1809b. Sur quelques quadrupèdes ovipares fossiles conservés dans des schistes calcaires. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 13: 401-437, pl. 30-31.
- Cuvier G. 1809c. Sur les ossemens fossiles de tortues. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 14: 229-244, pl. 17-18.
- Cuvier G. 1810. Mémoire sur les os de reptiles et de poissons des carrières à plâtre des environs de Paris. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, 16: 115-134, pl. 4.
- Cuvier G. 1812. *Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs espèces d'animaux que les révolutions du globe paroissent avoir détruites*. Deterville, Paris, 4 volumes.
- Cuvier G. 1817. *Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée, tome 2, contenant les reptiles, les poissons, les mollusques et les annélides*. Chez Deterville, Paris, xviii + 532 pp.
- Cuvier G. 1821. *Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces, nouvelle édition, tome 1*. G. Dufour et E. d'Ocagne, Paris, [vi] + 6 + clxiv + 340 pp.
- Cuvier G. 1822a. *Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces, nouvelle édition, tome 2, 1^{re} partie*. G. Dufour et E. d'Ocagne, Paris, [iv] + 232 pp.

Planche VII

Explication de la planche VI dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 36).
Dimension du cadre: 170 mm x 223 mm.

Odontobates

Fig. 1. 2 et 4. Palais dentaire de l'*aigle de mer*, trouvés dans les marnes du Plaisantin. La Fig. 1 est le palais vu en dessous, la Fig. 2 est le même vu à sa partie supérieure, la Fig. 4. est un os qui appartient à l'appareil [sic] masticateur de la même raie. Ma collection.
Fig. 3, 5 et 6. Dents palatines de la *Raie de Studer*. Ces dents ont été trouvées par ce savant dans les psammites molasses, au dessus de Brittnau entre Zofingue [Zofingen] et St Urbain en Suisse. Musée de Berne.

Fig. 1-2: Plaque dentaire de *Pteromylaeus* sp. (Myliobatidae), faces basilaire (fig. 1) et occusale (fig. 2).

Fig. 3: Fragment de plaques de chélonien. Ce spécimen est toujours conservé au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (NMBE D4598).

Fig. 4: Reste indéterminé.

Fig. 5-6: Dents de *Rhinoptera studeri* (Agassiz, 1843).

Lithog. de G. Charton. J.C. Millenet, fec.

Velin. del.

ODONTOBATES.

- Cuvier G. 1822b. *Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces, nouvelle édition, tome 3*. G. Dufour et E. d'Ocagne, Paris, 412 pp., 80 pl.
- Cuvier G. 1823. *Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces, nouvelle édition, tome 4*. G. Dufour et E. d'Ocagne, Paris, [iv] + 514 pp.
- Cuvier G. 1824. *Recherches sur les ossemens fossiles, où l'on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe ont détruit les espèces, nouvelle édition, tome 5, 2^e partie*. G. Dufour et E. d'Ocagne, Paris, 547 pp., 33 pl.
- Cuvier G. 1829. *Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée, nouvelle édition, tome 2*. Chez Déterville, Paris, xv + 406 pp.
- Daguet A. 1852. Lettres sur l'histoire naturelle du Canton de Fribourg, par le chanoine Fontaine. *L'Émulation, Nouvelle Revue Fribourgeoise*, 1: 129-141, 204-207.
- Danilov I. G., Zvonok E. A., Syromyatnikova E. V. & Udovichenko N. I. 2011. A new species of soft-shelled turtle (Trionychidae) from the Middle Eocene of Ukraine. *Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences*, 315(4): 399-411.
- Defrance J.-L.-M. 1821. Glossopètres (Foss.). In: *Dictionnaire des Sciences Naturelles, tome 19 (GLA-GRZ)*. Levrault, Strasbourg et Paris: 65-73.
- De la Beche H. T. 1827. On the position of the fossil bones of Mont de la Molière (Switzerland), by late Mons. P. F. M. Bourdet. *The Philosophical Magazine or Annals of Chemistry, Mathematics, Astronomy, Natural History, and General Science*, London, 2: 8-10.
- Delaharpe P. 1858. Sur les chéloniens de la molasse vaudoise. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, Lausanne, 5(42): 405-408.
- Deluc G.-A. 1800. Description du Mont Voirons, près Genève, et de deux fossiles qu'on y trouve. *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts*, Paris, 50: 421-425, 1 pl.
- Deluc J.-A. 1779. *Lettres physiques et morales sur l'histoire de la Terre et de l'homme, adressées à la Reine de Grande Bretagne*, tome 1. Chez De Tune, La Haye & chez V. Duchesne, Paris, [i]-viii + 1-224 + ccxxv-ccclxviii + [225]-430.
- Deluc J.-A. 1780. *Lettres physiques et morales sur l'histoire de la Terre et de l'homme, adressées à la Reine de Grande Bretagne*, tome 2. Chez De Tune, La Haye & chez V. Duchesne, Paris, 539 pp.
- Depéret C. 1890. Les animaux pliocènes du Roussillon. *Mémoires de la Société Géologique de France, Paléontologie*, 3: 1-194 + [3], 19 pl.
- Deshayes G. P. 1838. Un *Aptychus* d'espèce nouvelle. In: Verneuil E. de, *Mémoire géologique sur la Crimée. Mémoires de la Société Géologique de France*, Paris, 3(1): 31-32.
- Desmaret A.-G. 1817. Crustacés fossiles. In: *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine, etc., volume 8 (COR-CUN)*. Deterville, Paris: 493-519.
- Desmaret A.-G. 1822. Des crustacés fossiles. In: Brongniart A. & Desmaret A.-G. *Histoire naturelle des crustacés fossiles sous les rapports zoologiques et géologiques*. Chez F.-G. Levrault, Paris: 67-142, pl. 5-11.
- Desnoyers J. 1829. Observations sur un ensemble de dépôts marins plus récents que les terrains tertiaires du bassin de la Seine, et pouvant constituer une Formation géologique distincte; précédées d'un aperçu de la non simultanéité des bassins tertiaires. *Annales des Sciences Naturelles*, Paris, 16: 171-214, 402-491.
- De Stefano G. 1903. *Ptychogaster* miocenici della Francia conservati nel Museo di Storia Naturale di Parigi. *Palaeontographia Italica*, Pisa, 9: 61-94, pl. 12-15.
- Dezallier d'Argenville A. J. 1757. *L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, la conchyliologie, qui traite des coquillages de mer, de rivière et de terre, nouvelle édition*. De Bure, Paris, xxii + 394 + [iv] + 84 + cviii, 41 pl.
- Dezallier d'Argenville A. J. 1780. [publication posthume] *La conchyliologie, ou histoire naturelle des coquilles de mer, d'eau douce, terrestres et fossiles*, 3^e édition, tome 1. Guillaume de Bure, Paris, 878 pp.
- Dollo L. 1886. Première note sur les chéloniens du Bruxellien (Eocène moyen) de la Belgique. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, Bruxelles, 4: 75-96, 2 pl.
- Dolomieu D. de 1798. Sur la strontiane sulfatée cristallisée. *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts*, Paris, 3: 203-208.
- Domingues R. R., Gonzalez M. M. B. & Amorim A. F. 2009. First reported occurrence of pregnant and neonate, *Rhinoptera brasiliensis* (Chondrichthyes, Rhinopteridae) caught off Guaruja city, São Paulo state, Brazil. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences*, 4(4): 605-608.

Planche XIII

Explication de la planche VII dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 38); Dimension du cadre: 179 mm x 228 mm.

Fig. 1. Dents palatines de la *Raie Cordier*, trouvées à l'île de Shepey [Sheppey]. Collection du musée au Jardin du Roi.

Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Dents palatines de la *Raie Narinari*. Les Fig. 2 à 7 ont été rencontrées au Boutonnet, et sont dans la collection de M.M. de Luc. La Fig. 9 est un palais entier de la même raie, qui vient des marnes du Plaisantin. Ma collection.

Fig. 8. Palais de la *Raie de de Luc*. Ce palais qui est dans la collection du savant de ce nom, a été trouvée au Boutonnet.

Fig. 1: Plaque dentaire de *Pteromylaeus* sp. (Myliobatidae), face basilaire.

Fig. 2-7: Dents isolées d'*Aetobatus arcuatus* (Agassiz, 1843).

Fig. 8: Plaque dentaire de *Pteromylaeus* sp. (Myliobatidae), face occlusale.

Fig. 9: Plaque dentaire d'*Aetobatus arcuatus* (Agassiz, 1843), face occlusale.

P^lVII.

Lithog^e par G. Charlon.

Velin, del.

ODONTOBATES.

- Douglas J. 1785. *A dissertation on the Antiquity of the Garth* [sic]. George Nicol, London, [xiv] + 86 + [iv] pp., 8 pl.
- Dufour E. 1865. *Notice biographique sur M. le baron Ch. Bertrand-Geslin*. Ev. Mangin, Nantes, 30 pp.
- Duméril A. M. C. 1804. *Traité élémentaire d'histoire naturelle*. Crapelet, Paris, xii + 394 pp.
- Duméril A. M. C. 1806. *Zoologie analytique, ou méthode naturelle de classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques*. Librairie Allais, Paris, xxxii + [ii] + 344 pp.
- Eastman C. R. 1894. Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Oxyrhina* mit besonderer Berücksichtigung von *Oxyrhina Mantelli* Agassiz. *Palaeontographica*, Stuttgart, 41 : 149-192, 3 pl.
- Ebel J. G. 1804. *Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweiz zu bereisen, zweyter Theil, erster Abschnitt (A-G)*. Orell, Fussli und compagnie, Zürich, vi + 440 + [2] pp.
- Ebel J. G. 1805. *Manuel du voyageur en Suisse, tome 2 (A-F)*. Orell, Fussli et compagnie, Zurich, xii + 403 pp.
- Ehret D. J. & Ebersole J. 2014. Occurrence of the megatoothed sharks (Lamniformes: Otodontidae) in Alabama, USA. *PeerJ*, 2 : e625 ; DOI 10.7717/peerj.625.
- Ellenberger F. 1991. La paléontologie britannique naissante et ses dilemmes. *Travaux du Comité Français d'histoire de la Géologie*, 3^e série, 5(5) : 29-60.
- Ellenberger F. & Gohau G. 1981. A l'aurore de la stratigraphie paléontologique: Jean-André De Luc, son influence sur Cuvier. *Revue d'Histoire des Sciences*, 34(3-4) : 217-257.
- Eisler W. 2008. Le chevalier Bourdet de la Nièvre (1785-vers 1825), naturaliste au service du prince Christian-Frédéric de Danemark, et le médaillier vaudois. *Bulletin de l'Association des amis du Musée monétaire cantonal*, 20 : 106-118.
- Eudes-Deslongchamps E. 1864. Notes paléontologies. II. Sur la nature des *Aptychus*. *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, Caen, 8 (année 1862-1863) : 178-190, pl. 2.
- Eudes-Deslongchamps J.-A. 1835. Mémoire sur les coquilles fossiles du genre *Münsteria*. *Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie*, 5 : 59-67, pl. 2.
- Euphrasén B. A. 1790. *Raja (narinari)*. *Kongliga Ventenskaps Akademiens nya Handlingar*, 11 : 217-219, pl. 10.
- Fabiani R. 1949. Gli odontoceti del Miocene Inferiore della Sicilia. *Memorie dell'Istituto Geologico della Università di Padova*, 16 : 1-32, 2 pl.
- Fabritius A., Friis F. & Kornerup E. 1976. *Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, II. 2. Halvbind (1821-1822)*. I Kommission hos Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Copenhagen, pp. i-vii + 355-673.
- Faujas de Saint-Fond B. 1799-[1803]. *Histoire naturelle de la Montagne de Saint-Pierre de Maestricht*. H. J. Jansen, Paris, 263 pp., 54 pl., 1 carte.
- Faujas de Saint-Fond B. 1803a. Mémoire sur une grosse dent de requin, et sur un écusson fossile de tortue, trouvés dans les carrières des environs de Paris. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 2 : 103-109, pl. 39.
- Faujas de Saint-Fond B. 1803b. *Essai de Géologie, ou Mémoires pour servir à l'histoire naturelle du globe, tome 1*. C. F. Patris, Paris, [iv] + 492 pp. (1-400 et 403-[494]), 18 pl. (1-17, 8bis).
- Favre E. 1875. Description des fossiles du terrain jurassique de la montagne des Voirons (Savoie). *Mémoires de la Société Paléontologique Suisse*, Genève, 2 : 1-[79], 7 pl.
- Férussac A. E. d'Audebert de 1824a. Notice sur des fossiles inconnus qui semblent appartenir à des plaques maxillaires de poissons dont les analogues vivans sont perdus, et que j'ai nommés *Ichthyosiagônes*; par M. Bourdet (de la Nièvre), géologue voyageur. *Bulletin des Sciences Naturelles et de Géologie*, Paris, 2 : 100-102.
- Férussac A. E. d'Audebert de 1824b. Histoire naturelle des Ichthyodontes, ou dents fossiles qui ont appartenu à la famille des poissons, sous les rapports zoologiques et géologiques; par M. Bourdet de la Nièvre (prospectus). *Bulletin des Sciences Naturelles et de Géologie*, Paris, 3 : 231-232.
- Férussac A. E. d'Audebert de 1825. *Icones Fossilium Sectiles. Centuria Prima*. Cahier in fol. de 4 pages de texte sur deux

Planche IX

Explication de la planche VIII dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 40); Dimension du cadre : 174 mm x 225 mm.

Fig. 1, 2, 3 et 4. Dents de la Raie chinoise. La Fig. 1, 2 et 3 sont des plaques qui appartiennent à l'appareil [sic] masticateur de cette raie, et qui s'engrennent [sic] les uns dans les autres pour former la machoire Fig. 4. Ces débris se trouvent à Mosson près de Montpellier. *Ma collection*.

Fig. 5 et 7. Palais de la Raie du Prince Christian. Ces deux machoires qui sont dans la collection de S. a. R. ont été trouvés dans le terrain de sédiment supérieure [sic] des environs de Bruxelles.

Fig. 6. Débris de palais de la Raie de Regley. Ce débris de Palaeobate qui est dans notre collection s'est trouvé dans le psammite calcaire du Mont de la Molière.

Fig. 1 : Fragment de dent d'un myliobatiforme indéterminé. Figure copiée d'un article d'Antoine de Jussieu (1723, pl. 4, fig. 9) représentant une dent découverte dans le Miocène de Mosson, près de Montpellier.

Fig. 2-3 : Dent isolée (fig. 2, face basilaire et fig. 3, face occlusale) de *Rhinoptera* sp. Figures également copiées de l'article de Jussieu (1723, pl. 4, figs 7-8) représentant une dent découverte dans le Miocène de Mosson.

Fig. 4 : Faux spécimen fossile créé à partir d'une figure de l'article de Jussieu (1723, pl. 4, fig. 12) représentant une plaque dentaire d'un animal récent. A partir de la figure donnée par Jussieu, Georges Cuvier (1829, p. 401) créa l'espèce *Rhinoptera jussieui*.

Fig. 6 : Plaque dentaire de Myliobatidae, face occlusale.

Fig. 5, 7 : Plaques dentaires de *Myliobatis* sp., faces occlusales. Figures copiées de l'ouvrage de Parkinson (1811, pl. 19, figs 16-17) représentant des plaques dentaires de l'Yprésien de l'île de Sheppey.

- col., avec 8 pl. lithogr. *Bulletin des Sciences Naturelles et de Géologie*, Paris, 5: 206-208.
- Fischer von Waldheim G. 1834. *Bibliographia palaeontologica animalium systematica*. Typis Universitatis Caesareae, Moscou, [ii] + viii + 414 pp.
- Fitzinger L. 1836. Entwurf einer systematischen Anordnung der Schildkröten nach den Grundsätzen der natürlichen Methode. *Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte*, 1: 103-128.
- Forskål P. 1775. [publication posthume] *Descriptiones animalium, avium, amphibiorum, piscium, insectorum, vermium; quae in itinere Orientali observavit Petrus Forskål*. Mölleri, Hauniae, 20 + xxxiv + [2] + 164 pp.
- Furrer H. 2003. Die Glarner Fossilien vom Landesplattenberg Engi. In: Weidert W. K. (Ed.). *Klassische Fundstellen der Paläontologie*, vol. 4. Goldschneck-Verlag, Korb: 178-193.
- Furrer H. & Leu U. B. 1998. *Der Landesplattenberg Engi. Forschungsgeschichte, Fossilien und Geologie*. Stiftung Landesplattenberg Engi, 131 pp.
- Gaffney E. S. 1975. A taxonomic revision of the Jurassic turtles *Portlandemys* and *Plesiochelys*. *American Museum Novitates*, New York, 2574: 1-19.
- Galoyer A. 2010. The vertebrate-bearing Meudon Chalk (Campanian) and Meudon Conglomerate (Sparnacian) at Meudon (Yvelines). In: Bardet N. (Ed.). *Third Mosasaur Meeting*. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 18-22 May 2010: 24-29.
- Garboe A. 1959. *Geologiens historie i Danmark I. Fra myte til videnskab*. C. A. Reitzels Forlag, Copenhagen, 283 pp.
- Gardy F. 1927. La Bibliothèque Publique et Universitaire en 1926. *Genava*, 5: 24-30.
- Garman S. 1913. The Plagiostomia (Sharks, Skates and Rays). *Memoirs of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard College, Cambridge, 36: xiii + 515 pp., 77 pl.
- Gastaldi B. 1861. Cenni sui vertebrati fossili del Piemonte. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Serie 2, 19: 19-84, 10 pl.
- Gaudant J. 1997. La querelle des trois abbés (1793-1795): le débat entre Domenico Testa, Alberto Fortis et Giovanni Serafino Volta sur la signification des poissons pétrifiés du Monte Bolca (Italie). *Travaux du Comité Français d'Histoire de la Géologie*, Série 3, 11(9): 147-184.
- Gaudant J. 2012. Une nouvelle contestation de la nature organique des fossiles: les Dissertationes taurinenses Epistolicae physico-medicae d'Elias Camerarius (1712). *Travaux du Comité français d'Histoire de la Géologie*, 3^e série, 26(11): 235-240.
- Gaudant J. & Bouillet G. 2005. La paléontologie de la Renaissance. *Travaux du Comité Français d'Histoire de la Géologie*, 3^e série, 19(3): 35-50.
- Gaudant J. & Bouillet G. 2008. *Les fossiles témoins du déluge*. Collection Histoire, Sciences et Sociétés, Presses de l'Ecole des Mines, Paris, 163 pp.
- Geer A. A. E. van der, Lyras G., Vos J. de & Dermitzakis M. 2010. *Evolution of island mammals: adaptation and extinction of placental mammals on islands*. Wiley-Blackwell Publishing, Oxford, xi + 479 pp.
- Geoffroy Saint-Hilaire E. 1809a. Mémoire sur les tortues molles. *Nouveau Bulletin des Sciences*, Société Philomatique de Paris, 1(22): 363-367.
- Geoffroy Saint-Hilaire E. 1809b. Mémoire sur les tortues molles, nouveau genre sous le nom de *Trionyx*, et sur la formation des carapaces. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 14: 1-20, pl. 1-5.
- Gervais P. 1848. Reptiles. In: Orbigny C. d' (Ed.). *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*. Renard, Martinet & Cie, Paris, 11: 1-65.
- Gervais P. 1848-1852. *Zoologie et paléontologie française (animaux vertébrés) ou nouvelles recherches sur les animaux vivants et fossiles de la France*. Arthus Bertrand, Paris, tome 1: [iv] + viii + 271 pp.; tome 2: [iv] + 42 + 16 + [2] + 8 + 8 + 8 + 12 + [10] + 8 + [2] + 14 + 16 pp.; tome 3: 80 pl.
- Gessner K. 1565. *De Rerum fossilium lapidum et gemmarum maximé, figuris & similitudinibus Liber: non solum*

Planche X

Explication de la planche IX (numéroté par erreur VIII) dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 42). Dimension du cadre: 177 mm x 232 mm.

Fig. 1, 5 et 7. *Palaeobaliste de Peschier*. Ces débris de Palichthydes viennent du calcaire compacte [sic] du Jura; musée de la ville de Berne.

Fig. A. *Palaeobaliste Dondex*, du calcaire compact du Jura. Collection de M. Meisner.

Fig. 2, 3 et 4. *Palaeoanarrhichas de Coindet*. La Fig. 2 est vue des dents détachées de la mâchoire, Fig. 4; proviennent du calcaire compact du Jura. Ma collection.

Fig. 6. *Palaeospare de Blainville*. Ce bel appareil [sic] masticateur a été trouvé dans le calcaire compacte du Jura. Ma collection.

Fig. 8. *Palaeodiodon de Mayor*. Ce petit débris de mâchoire a été trouvé dans une marne bleuâtre [sic] des environs de Soleure. Collection de M. Meisner.

Fig. 9 et 10. *Palaeospare de Meisner*. Ces petites mâchoires ont été découvertes dans les environs de Soleure, calcaire de sédiment supérieure. Collection de M Meisner.

Fig. A, 1-5: Dents isolées et dentitions préarticulaires de Pycnodontiformes.

Fig. 6: Dentition indéterminée.

Fig. 7: Dent isolée d'un pycnodontiforme ou d'un lépisosteiforme.

Fig. 8: Dentition préarticulaire de *Proscinetes hugii* (Agassiz, 1839).

Fig. 9: Mandibules d'un sparidé.

Fig. 10: Dentition indéterminée.

Lithog^e par G. Charton.

ICHTHYOSIAGÔNES.

Dessins de M^{me} Bourdet.

- Medicis, sed omnibus rerum Naturae ac Philologiae studiosis, utilis & iucundus futurus.* Tiguri [Zurich], 7 + 169 feuilles.
- Gessner J. 1752. *Dissertatio physica de petrificationum differentiis et varia origine.* Ex officina Gessneriana, Tiguri [Zurich], 50 pp.
- Gessner J. 1777. Traité des pétrifications, première partie, des différentes pétrifications & de leurs diverses origines. *Introduction aux Observations sur la Physique, sur l'Histoire Naturelle et sur les Arts*, Paris, 2: 517-552.
- Giebel C. G. 1847. *Fauna der Vorwelt mit steter Berücksichtigung der lebenden Thiere, Erster Band: Wirbelthiere, Zweite Abtheilung: Vögel und Amphibien.* F. A. Brockhaus, Leipzig, xii + [ii] + 218 pp.
- Gilliéron V. 1885. Description géologique des territoires de Vaud, Fribourg et Berne compris dans la feuille XII entre le lac de Neuchâtel et la crête du Niesen. *Matériaux pour la Carte Géologique de la Suisse*, 18: i-viii + 1-532 + 1-10, 1 tab., 13 pl.
- Gmelin J. F. 1789. *Caroli a Linné, Systema Naturae per regnia tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species; cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima tertia, aucta, reformata. Tom. I. Pars III.* J. B. Delamolliere, Lugduni, pp. [i]-[ii] + 1033-1516.
- Golliez H. & Lugeon M. 1889. Note sur quelques chéloniens nouveaux de la molasse Langhienne de Lausanne. *Mémoires de la Société Paléontologique Suisse*, Genève, 16: 24 pp., 13 pl.
- Grateloup J.-P.-S. de 1840. Description d'un fragment de mâchoire fossile, d'un genre nouveau de reptile (Saurien), de taille gigantesque, voisin de l'*Iguanodon*, trouvé dans le grès marin, à Léognan, près Bordeaux (Gironde). *Actes de l'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux*, 2: 201-210, 1 pl.
- Gray J. E. 1831. *Synopsis reptilium or short descriptions of the species of reptiles. Part I. Cataphracta. Tortoises, crocodiles, and enaliosaurians.* Treuttel, Wurtz, and Co., London, viii + 85 pp.
- Greppin J. B. 1870. Description géologique du Jura bernois et de quelques districts adjacents compris dans la feuille VII de l'atlas fédéral. *Matériaux pour la Carte Géologique de la Suisse*, 8: [vi] + xx + 357 pp., 8 pl., 1 carte.
- Gressly A. 1838-1841. Observations géologiques sur le Jura soleurois. *Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences Naturelles*, Neuchâtel, 2 (1838): 1-112, pl. 1-5; 4 (1840): 113-242, pl. 6-12; 5 (1841): 243-349, pl. 13-14.
- Gruner G. S. 1775. *Versuch eines Verzeichnisses der Mineralien des Schweizerlandes.* Bey der Typographischen Gesellschaft, Berne, xviii + [2] + 183 pp.
- Gruner J. R. 1732. *Deliciae urbis Bernae. Merckwürdigkeiten der hochlöbl. Stadt Bern.* Marcus Rordorf, Zurich, [vi] + 487 pp.
- Guettard J.-E. 1762. Mémoire sur les ardoisières d'Angers. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences avec les Mémoires de Mathématiques & de Physique*, année 1757: 52-87, pl. 3-9.
- Guettard J.-E. 1783. *Mémoires sur différentes parties des Sciences et Arts, tome 5.* Philippe-Denys Pierres, Paris, [iv] + 446 + [1] pp., 54 pl.
- Hamel J. 1820. Relation de deux tentatives récentes pour monter sur le Mont-Blanc. *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts*, Genève, 14: 304-323.
- Hamm S. 2008. *Systematic, stratigraphic, geographic and paleoecological distribution of the late Cretaceous shark genus Ptychodus within the Western Interior Seaway.* Master thesis, University of Texas, Dallas, xiv + 434 pp.
- Hansen A. H. 2000. The needs of a gentleman: the Egyptian antiquities in the collection of Christian VIII. In: Rasmussen B. B., Jensen J. S. & Lund J. (Eds). *Christian*

Planche XI

Explication de la planche X (numéroté par erreur IX) dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 44). Dimension du cadre: 177 mm x 231 mm.

Fig. 1. *Palichthyosiagône de Solnhaufen, des schistes calcaires de Solnhaufen.* Collection de M. M. de Luc.

Fig. 2 et 3. [*Palichthyosiagône*] de de Luc. La Fig. 2 est vue dans sa partie externe, et la Fig. 3 dans sa face interne. Ils ont été découverts par ce savant dans le terrain de sédiment supérieur des Voirons en Savoie. Ma collection.

Fig. 4. Morceau du même palais, coupé transversalement & vu à la loupe, afin d'en faire la construction.

Fig. 5 et 6. [*Palichthyosiagône*] minus. Vu dans sa partie concave Fig. 6, et dans sa partie convexe Fig. 5. Du Randenberg. Musée de S. a. R. le prince de Danemarck.

Fig. 7 et 8. [*Palichthyosiagône*] lamelleux. La Fig. 7 que nous avons trouvée aux Voirons, est dans notre collection, et représente l'appareil [sic] masticateur de ce débris de Palichthyde. La Fig. 8 est une des plaques vue au dessous. Collection de M. M. de Luc.

Une version en noir et blanc de cette planche fut publiée par Bourdet (1822c) dans sa «*Notice sur des fossiles inconnus qui semblent appartenir à des plaques maxillaires de poissons dont les analogues vivans sont perdus et que j'ai nommés Ichthyosiagônes*». Cette planche représente des aptychi (Cephalopoda, Ammonoidea) appartenant aux genres *Laevaptychus* (figs 1-v, VIII) et *Lamellaptychus* (fig. VII). Le spécimen représenté sur les figures II et III faisait partie de la collection de Bourdet et a été figuré par Favre (1875, p. 49, pl. 7, figs 2a, 2b). Il est conservé aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève (BVIII-39-30739) (Berset, 1985). Le spécimen de Solnhafen (Kimméridgien supérieur - Tithonien inférieur) de la collection Deluc (fig. 1) est présent dans les collections du MHNG (AI-16-640). Le spécimen de la collection Deluc représenté sur la figure VIII fut déjà figuré par Guillaume-Antoine Deluc (1800, figs 2-3) et est également présent dans les collections du MHNG (BVIII-39-30761). Enfin, les deux valves représentées sur la figure VII, censées provenir de la collection Bourdet, ressemblent aux deux valves de la collection Deluc (MHNG BVIII-39-30738 et 30759) qui furent également figurées par Guillaume-Antoine Deluc (1800, figs 7-8). La figure IV montrant une coupe transversale vue à la loupe a été copiée de l'article de Deluc (1800, fig. 5).

Lithog^r par G. Charton.

Ch^r. Bourdet de la Nievre, delinea vit. 1822.

ICHTHYOSIAGÔNES.

- VIII and the National Museum. The National Museum of Denmark, Copenhagen : 101-117.
- Haüy R. J. 1809. *Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la classification des minéraux*. Chez Courcier, Paris, [iv] + lvi + 312 pp.
- Hébert E. 1855. Tableau des fossiles de la Craie de Meudon et description de quelques espèces nouvelles. *Mémoires de la Société Géologique de France*, Paris, 2^e série, 5 (4): 345-374, pl. 27-29.
- Heer O. 1865. *Die Urwelt der Schweiz*. Friedrich Schulthess, Zurich, xxix + 622 pp., 18 pl., 1 carte.
- Heinzmann J. G. 1794. *Beschreibung der Stadt und Republik Bern, 1. Theil*. Typographische Societät, Bern, viii + 357 pp.
- Hellmund M. 1991. Schweineartige (Suina, Artiodactyla, Mammalia) aus oligo-miozänen Fundstellen Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs I. *Hyotherium meissneri* (Suidae) aus dem Untermiozän von Ulm-Westtangente (Baden-Württemberg). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B (Geologie und Paläontologie)*, 176: 1-69.
- Hellyer M. 1996. The pocket museum: Edward Lhwyd's *Lithophylacium*. *Archives of Natural History*, 23(1): 43-60.
- Herman J. 1977. Les sélaciens des terrains néocrétacés et paléocènes de Belgique et des contrées limitrophes. Eléments d'une biostratigraphie inter-continentale. *Mémoires pour servir à l'Explication des Cartes géologiques et minières de la Belgique*, 15 (1975): 1-401.
- Hopkins D. P. 2012. *Peter Thonning and Denmark's Guinea commission: a study in nineteenth-century African colonial geography*. Brill, Leiden, 743 pp.
- Hovestadt D. C. & Hovestadt-Euler M. 2013. Generic assessment and reallocation of Cenozoic myliobatins based on new information of tooth, tooth plate and caudal spine morphology of extant taxa. *Palaeontos*, Antwerpen, 24: 1-66, 51 pl.
- Huber W. 1982. Die Geschichte des Naturhistorischen Museums Bern. In: Huber W., Küng K., Lüps P., Stalder H. A. & Volkart H. D. (Eds). *1832-1982 Festschrift zur 150-Jahr-Feier*. Naturhistorisches Museum Bern, Jahrbuch, 8: 11-47.
- Huot J.-J.-N. 1828. Ossemens fossiles. In: Desmaret N., Bory de Saint-Vincent J.-B., Doin G. T., Ferry C.-J. & Huot J.-J.-N. (Eds). *Encyclopédie méthodique, géographie-physique, tome 5*. Chez Mme veuve Agasse, Paris: 50-107.
- Jaccard A. 1869. *Description géologique du Jura vaudois et neuchâtelois et de quelques districts adjacents du Jura français et de la plaine suisse compris dans les feuilles VI, XI et XVI de l'atlas fédéral*. Chez J. Dalp, Berne, viii + 340 + [1] pp., 2 cartes, 8 pl.
- Jacob E. 1777. Fossilia Shepeiana, a short review of the fossil bodies native and extraneous, of the Island of Shepey, in the County of Kent. In: *Plantae Favershamienses, a catalogue of the more perfect plants growing spontaneously about Faversham, in the County of Kent with an appendix exhibiting a short review of the fossil bodies of the adjacent Island of Shepey*. J. March, London: 129-146.
- Jell P. A. & Adrain J. M. 2002. Available generic names for trilobites. *Memoirs of the Queensland Museum*, 48(2): 331-553.
- Jensen J. S. 2000. Christian VIII as numismatist: his collections of coins and medals. In: Rasmussen B. B., Jensen J. S. & Lund J. (Eds). *Christian VIII and the National Museum*. The National Museum of Denmark, Copenhagen: 45-77.
- Jussieu A. de 1723. Recherches physiques sur les pétrifications qui se trouvent en France de diverses parties de plantes et d'animaux étrangers. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences avec les Mémoires de Mathématique et de Physique*, Paris, année 1721: 69-75, pl. 4; 322-324, pl. 17.
- Jussieu A. de 1726. Observations sur quelques ossements d'une teste d'hippopotame. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences avec les Mémoires de Mathématique et de Physique*, Paris, année 1724: 209-215, pl. 14-15.
- Knorr G. W. 1755. *Sammlung von Merckwürdigkeiten der Natur und Alterthümen des Erdbodens welche petrificirte Körper enthält aufgewiesen und beschrieben*. A. Bieling, Nürnberg, [iv] + 36 + [ii] pp., 57 pl.
- Knorr G. W. & Walch J. E. I. 1769. *Die Naturgeschichte der Versteinerungen, vol. 2, section 2*. Paul Jonathan Felssecker, Nürnberg, [vi] + 303 pp., 131 pl.
- Knorr G. W. & Walch J. E. I. 1775. *Recueil de monumens des catastrophes que le globe de la terre a essuïées contenant des pétrifications dessinées, gravées et enluminées, d'après les originaux, vol. 2, section 2*. Nuremberg, [vi] + 268 (recte 266) pp., 50 pl.
- König C. G. 1825 -?. *Icones fossilium sectiles. Centuria prima*. Londres, 4 pp., 19 pl. [les planches 1 à 8 ont été publiées en 1825, les planches 9 à 19 à des dates postérieures].
- König E. 1703. *Regnum minerale, generale et speciale, quorum illud naturalem et artificialem mineralium productionem*

Planche XII

Explication de la planche XI dans le manuscrit de Bourdet sur les Ichthyodontes (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 2241/2, p. 46). Dimension du cadre: 168 mm x 222 mm.

Fig. 1. et 2. *Palaeodiodon de Cuvier: De Blenheim en Angleterre*. Collection de M.M. de Luc, ainsi que les Fig. 3, 4 et 6.

Fig. 3. *Palichthyosiagône de de Candolle, des argiles plastiques de l'île de Sheppey*.

Fig. 4, 6 et 7. *Palichthyosiagône de Pictet, la Fig. 4. a été trouvée dans la craie des environs de Paris, et la Fig. 7 dans le même terrain en Angleterre, la Fig. 6 est celle n°7 vue de profil*.

Fig. 5. *Palaeobaliste de Maunoir: Cette plaque dentaire a été trouvée dans le calcaire compacte [sic] du Jura. Ma collection*.

Fig. 1-2: Dents d'*Acrodus* sp. Une des dents dessinées est conservée au MHNG (V-1321).

Fig. 3: Dent d'*Asteracanthus* sp. Le spécimen dessiné est conservé au MHNG (V-2016).

Fig. 5: Dent indéterminée.

Fig. 4, 6-7: Dents de *Ptychodus polygyrus* Agassiz, 1835. Le spécimen de la fig. 4 est conservé au MHNG (V-1228).

F. 1.

F. 3.

F. 2.

F. 4.

F. 5.

F. 6.

F. 7.

Lithog^e par G. Charlon.

le Ch^r Bourdet, de la Nievre del.

ODONTO ASÊMICHTHUS.

- cum parallelismo alchymico verorum philosophorum, tractatibus hucnique ineditis, commentario super introitum philalethae, &c. candide sistis.* Emanuelis König, senioris, Basilae, [xxii] + 181 + [3] + 428 + [4] pp.
- Kohn A. J. 2009. Type specimens of *Conus* (Mollusca: Gastropoda) in the Zoological Museum of the University of Copenhagen: a historical account. *Steenstrupia*, Copenhagen, 30(2): 93-113.
- Kuenlin F. 1832. *Dictionnaire géographique, statistique et historique du Canton de Fribourg, seconde partie (G-Z)*. Louis Eggendorffer, Fribourg, 464 pp.
- Kuenlin F. 1835. Lebensgeschichtliche Blümchen auf das Grab des Herrn Kanonikus Fontaine, von Freiburg. *Verhandlungen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Luzern, 19: 44-46.
- Lacépède B.-G. 1798. *Histoire naturelle des poissons*, tome premier. Chez Plassan, Paris, [iv] + 8 + cxlvii + 532 pp., 25 pl.
- Lacépède B.-G. 1800. *Histoire naturelle des poissons*, tome second. Chez Plassan, Paris, [iv] + lxiv + 632 pp., 20 pl.
- La Harpe F.-C. de 1836. *Notice nécrologique d'Albert Rengger, citoyen des cantons d'Argovie et de Vaud, ministre de l'Intérieur de la République helvétique, adressée à la Société Helvétique d'Utilité publique, réunie à Zurich, au mois d'août 1836*. Imprimerie des Frères Blanchard, Lausanne, 39 pp.
- Lamanon P. de 1780. Mémoire sur la nature et la position des ossemens trouvés à Aix en Provence, dans le cœur d'un rocher. *Observations sur la Physique, sur l'Histoire Naturelle et sur les Arts*, Paris, 16: 468-475, pl. 3.
- Lanterno E. 1965. A propos de fossiles ramassés au Salève il y a près de deux cents ans. *Musées de Genève, Revue Mensuelle des Musées et Collections de la Ville de Genève*, 60: 5-7.
- Lapparent de Broin F. 2000. Les chéloniens de Sansan. In: Ginsburg L. (Ed.). *La faune miocène de Sansan et son environnement, Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle*, Paris, 183: 219-261.
- Lapparent de Broin F. 2001. The European turtle fauna from the Triassic to the Present. *Dumerilia*, Paris, 4(3): 155-217.
- Larsen G. 2006. Udforskningens historie. In: Sand-Jensen K. & Larsen G. (Eds). *Naturen i Danmark: Geologien*, Gyldendal, Copenhagen: 25-40.
- Laskey J. 1813. *A general account of the Hunterian Museum, Glasgow*. John Smith & Son, Glasgow, 133 pp.
- Latham J. 1794. An essay on the various species of sawfish. *Transactions of the Linnean Society*, London, 2: 273-282, 2 pl.
- Laurent G. 1987. Paléontologie et évolution en France de 1800 à 1860. Une histoire des idées de Cuvier et Lamarck à Darwin. *Mémoires de la Section d'Histoire des Sciences et des Techniques*, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Paris, 4: 1-553.
- Leschevin F. X. 1812. *Voyage à Genève et dans la vallée de Chamouni, en Savoie; ayant pour objet les Sciences, les Arts, l'Histoire, le Commerce, l'Industrie, les Mœurs des habitants, etc. etc.* A. A. Renouard, Paris & Cuers, Genève, [viii] + 385 pp.
- Leu U. B. 1999. Geschichte der Paläontologie in Zürich. In: *Paläontologie in Zürich, Fossilien und ihre Erforschung in Geschichte und Gegenwart*, Zoologisches Museum der Universität Zürich: 11-76.
- Levade L. 1824. *Dictionnaire géographique, statistique et historique du Canton de Vaud*. Imprimerie des Frères Blanchard, Lausanne, [ii] + 448 pp.
- Lhuyd E. 1693. Epistola in qua agit de lapidibus aliquot perpetua figura donatis, quos nuperis annis in Oxoniensi et vicinis agris adinvenit. *Philosophical Transactions*, 17(200): 746-754, 1 pl.
- Lhuyd E. 1699. *Lithophylacii Britannici Ichnographia. Sive lapidum aliorumque fossilium Britannicorum singulari figura insignium*. Ex Officina M. C., Londini, [i] + [xiv] + 139 + [iv] pp., 23 pl.
- Linnaeus C. 1758. *Systema naturae per regna tria naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I*. Editio Decima, reformata. Laurentii Salvii, Holmiae [Stockholm], 824 pp.
- Linnaeus C. 1766. *Systema naturae per regna tria naturae, secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I, Pars I*. Editio Duodecima, reformata. Laurentii Salvii, Holmiae [Stockholm], 532 pp.
- Lister M. 1674. Some observations and experiments made, and in a letter communicated to the publisher, for the Royal Society. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 9: 221-226, figs 1-2.
- Lund J. 2000. Royal connoisseur and consular collector: the part played by C. T. Falbe in collecting antiquities from Tunisia, Greece and Paris for Christian VIII. In: Rasmussen B. B., Jensen J. S. & Lund J. (Eds). *Christian VIII and the National Museum*. The National Museum of Denmark, Copenhagen: 119-149.
- Lyell C. 1837. On the Cretaceous and Tertiary strata of the Danish Islands of Seeland and Møem. *Transactions of the Geological Society of London*, Serie 2, 5(1): 243-257, pl. 18.
- Lyell C. 1838. *Elements of Geology*. John Murray, London, xx + 543 pp.
- Maack G. A. 1869. Die bis jetzt bekannten fossilen Schildkröten und die im oberen Jura bei Kelheim (Bayern) und Hannover neu aufgefundenen ältesten Arten derselben. *Palaeontographica*, Cassel, 18: 193-338, pl. 33-40.
- Made J. van der 1994. Suoidea from the Lower Miocene of Cetina de Aragón (Spain). *Revista Española de Paleontología*, 9(1): 1-23.
- Malte-Brun C. & Huot J.-J.-N. 1832. *Précis de la géographie universelle ou description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau, nouvelle édition, tome deuxième*. Aimé André, Paris, vi + 752 + 32 pp.

 Planche XIII

Mémoire

Sur différentes espèces de Tortues Fossiles,
repandues dans des Terrains de diverse Nature.

Par le Chev^{er} Bourdel de la Rivière,

Voyageur. géologue de S. a. R. le Prince
Christian Frederic de Danemarck, membre des
Sociétés d'histoire naturelle et Linnéenne de Paris,
de la Société helvétique des Sciences naturelles, etc.
& Capitaine au Corps d'Etat-major Général, etc.

- Mantell G. 1819. A sketch of the geological structure of the South Eastern part of Sussex. *The Gleaner's port-folio, or Provincial Magazine Containing Original Essays, on Various Subjects*, Lewes, 1819: 8-11, 68-71.
- Mantell G. 1822. *The fossils of the South Downs; or illustrations of the geology of Sussex*. Lupton Relfe, London, xiv + [xv-xvi] + 328 pp., 42 pl.
- Mantell G. 1833. *The geology of the South-East of England*. Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman, London, xix + 415 pp., 1 frontis., 5 pl., 1 carte.
- Mantell G. 1850. *A pictorial atlas of fossil remains, consisting of coloured illustrations selected from Parkinson's "Organic remains of a former world" and Artis's "Antediluvian phytology" with descriptions*. H. G. Bohn, London, 207 pp., 1 frontispice, 74 pl.
- Maunoir C.-T. 1820. *Nouvelle méthode de traiter le sarcocèle sans avoir recours à l'extirpation du testicule*. Imprimerie de Marc Sestié fils, Genève, 27 pp.
- Meisner K. A. F. 1817a. Copie des arrêtés pris par l'assemblée, formant le noyau de la Société helvétique, dans les séances du 6. et 7. octobre 1815. *Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, 1(2): 9-10.
- Meisner K. A. F. 1817b. Über einige in der Schweiz gefundene fossile Knochen und Zähne verschiedener Landthiere. *Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, 1(5): 38-39.
- Meisner K. A. F. 1820. Ueber einige in der Schweiz gefundene Osteolithen und Odontolithen. *Museum der Naturgeschichte Helvetiens*, Bern, 1 (9-10): 63-78, 1 pl.
- Meisner K. A. F. 1824. Miscellen. *Annalen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften*, Berne, 1: 232-234.
- Meisner F. 1865. Karl August Friedrich Meisner, Professor in Bern (1765-1825). *Berner Taschenbuch*, 14: 95-142.
- Meisser N. & Meisser-Isenring P. 2011. Frédéric-César de la Harpe, le naturaliste à l'origine des collections de l'Etat de Vaud. In: Meuwly O. (Ed.). *Frédéric-César de La Harpe*. Bibliothèque Historique Vaudoise, Lausanne, 134: 89-101.
- Meister C. 1995. Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. 54. Les collections des poissons fossiles (dents, vertèbres, écailles et fragments osseux divers). *Revue de Paléobiologie*, Genève, 14(1): 221-240.
- Menni R. C. & Stehmann F. W. 2000. Distribution, environment and biology of batoid fishes off Argentina, Uruguay and Brazil. A review. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, Buenos Aires, n. s., 2(1): 69-109.
- Meunier P. 1899. Gilbert Trouflaut, botaniste. *Bulletin de la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts*, 3^e série, 8: 315-343.
- Meyer C. E. H. von 1829. [Lettre] Frankfurt, den 31. Dezember 1828. *Taschenbuch für die gesammte Mineralogie*, Heidelberg, 23: 150-152.
- Meyer C. E. H. von 1831. Das Genus *Aptychus*. *Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosum*, 15(2): 125-170, pl. 58-60.
- Meyer C. E. H. von 1832. *Palaeologica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe*. Siegmund Schmerber, Frankfurt am Main, xii + 560 pp.
- Meyer C. E. H. von 1837. Mittheilungen an Professor Bronn gerichtet. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde*, Stuttgart, 1837: 674-677.
- Meyer C. E. H. von 1838a. Recent researches in fossil zoology. *The Magazine of Natural History*, London, 2: 548-553, 583-588.
- Meyer C. E. H. von 1838b. Über die fossilen Säugethiere, Reptilien u. Vögel aus der Molassengebilde der Schweiz. *Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft*, Basel, 23: 60-71.
- Meyer C. E. H. von 1839. Die fossilen Säugethiere, Reptilien und Vögel aus den Molasse-Gebilden der Schweiz [sic]. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde*, 1839: 1-9.
- Møller A. M. 2000. What the collections meant to Christian VIII. In: Rasmussen B. B., Jensen J. S. & Lund J. (Eds.). *Christian VIII and the National Museum*. The National Museum of Denmark, Copenhagen: 79-99.
- Moody R. T. J. 1974. The taxonomy and morphology of

 Planche XIV

Planche 1 du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/453). Cette planche présente la morphologie de carapaces et de plastrons d'espèces vivantes. Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/452):

- F. [Fig.] 1 Carapace de la Tortue de terre. F. 2. Son Plastron.
 F. 3. Carapace de l'Emyde à bord en Scie. F. 4. Son Plastron.
 F. 5. Carapace de la chelonée Franche. F. 6. Plastron du Caret.

- Fig. 1: Carapace de Testudinidae. Figure reprise d'un article de Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 4; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 4; 1824, pl. 13, fig. 4).
- Fig. 2: Plastron de Testudinidae.
- Fig. 3: Carapace d'Emydidae, face dorsale. Figure reprise d'un article de Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 1; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 1; 1824, pl. 13, fig. 1).
- Fig. 4: Plastron d'Emydidae, face ventrale. La partie postérieure est orientée vers le haut.
- Fig. 5: Carapace de Cheloniidae, face dorsale. Figure reprise d'un article de Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 2; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 2; 1824, pl. 13, fig. 2).
- Fig. 6: Plastron de Cheloniidae, face ventrale. Figure reprise d'un article de Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 7; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 7; 1824, pl. 13, fig. 7).

- Puppigerus camperi* (Gray), an Eocene sea-turtle from Northern Europe. *Bulletin of the British Museum (Natural History)*, London, 25(2): 153-186, 8 pl.
- Moody R. T. J. 1997. The paleogeography of marine and coastal turtles of the north atlantic and trans-Saharan regions. In: Callaway J. M. & Nicholls E. L. (Eds). *Ancient marine reptiles*, Academic Press, xlvii + 501 pp.
- Moody R. T. J., Walker C. A. & Chapman S. D. 2013. Fossil European sea turtles: a historical perspectives. In: Brinkman D. B., Holroyd P. A. & Gardner J. D. (Eds). *Morphology and Evolution of Turtles*, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series, Springer: 439-458.
- Morris 1852. Description of a species of Belemnite, with observations on *Aptychus*. *The Annals and Magazine of Natural History*, London, 2nd Series, 10: 355-356.
- Müller M. K. 2011. The fish fauna of the Late Jurassic Solothurn Turtle Limestone (NW Switzerland). *Swiss Journal of Geosciences*, 104 (Suppl. 1): S133-S146.
- Nyberg K. G., Ciampaglio C. N. & Wray, G. A. 2006. Tracing the ancestry of the great white shark, *Carcharodon carcharias*, using morphometrics analyses of fossil teeth. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 26(4): 806-814.
- Orbigny, A. d' 1849. *Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques*, volume 1. Victor Masson, Paris, [iv] + 299 pp.
- Owen R. 1842a. Description of the remains of six species of marine turtles (*Chelones*) from the London Clay of Sheppey and Harwich. *Proceedings of the Geological Society of London*, 3(2), No. 83: 570-578.
- Owen R. 1842b. Report on the British Reptiles, part 2. *Report of the British Association for the Advancement of Science*, London, 11th meeting (Plymouth, 1841): 60-204.
- Owen R. 1861. *Palaeontology or a systematic summary of extinct animals and their geological relations. Second edition*. Adams and Charles Black, Edinburgh, xvi + 463 + 12 pp.
- Owen R. & Bell T. 1849. *Monograph on the fossil Reptilia of the London Clay. Part I. Chelonia*. The Palaeontographical Society, London, viii + 79 pp., 40 pl.
- Parent H., Westermann G. E. G. & Chamberlain J. A. Jr. 2014. Ammonite aptychi: Functions and role in propulsion. *Geobios*, 47: 45-55.
- Parham J. F. & Pyenson N. D. 2010. New sea turtle from the Miocene of Peru and the iterative evolution of feeding ecomorphologies since the Cretaceous. *Journal of Paleontology*, 84(2): 231-247.
- Parkinson J. 1811. *Organic remains of a former world, an examination of the mineralized remains of the vegetables and animals of the antediluvian world generally termed extraneous fossils*, volume 3. Sherwood, Neely, and Jones, Paternoster-Row, London, xvi + 480 + [5] pp., 22 pl., 1 frontispice.
- Peters K. F. 1859. Beitrage zur Kenntnis der Schildkroetenreste aus den Oesterreichischen Tertiaerablagerungen. *Beiträge zur Palaeontographie von Oesterreich*, Wien & Olmüz, 1: 59-64, 4 pl.
- Pfister T. 1982. 150 Jahre Naturhistorisches Museum Bern. Die paläontologische Sammlung. *Schweizer Strahler*, 6 (2): 75-92.
- Pictet F.-J. 1844. *Traité de paléontologie ou histoire naturelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports zoologiques et géologiques*, tome 1. Jules-Guillaume Fick, Genève, xvii + 371 + [2] pp., 18 pl.
- Pictet F.-J. 1845. *Traité de paléontologie ou histoire naturelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports zoologiques et géologiques*, tome 2. Jules-Guillaume Fick, Genève, xii + 403 + [2] pp., 20 pl.
- Pictet F.-J. 1854. *Traité de paléontologie ou histoire naturelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports zoologiques et géologiques*, seconde édition, tome 2. J.-B. Baillière, Paris, [iv] + 727 pp.
- Pictet F.-J. & Humbert A. 1856. *Monographie des chéloniens de la mollasse suisse*. In: Pictet F.-J. (Ed.). *Matériaux pour la Paléontologie Suisse, Première Série*, J. Kessmann, Genève: 1-71, 22 pl.
- Pillet C. M. 1815. Fischer (Chrétien-Gabriel). In: *Biographie universelle, ancienne et moderne, tome 14*. L. G. Michaud, Paris: 574.

Planche XV

Planche II du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/454). Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/452):

F. [Fig.] 1 Intérieur de la Carapace du Caret. F. 2. Plastron de la tortue Franche.

F. 3. Carapace de la *Matamata*. F. 4. Son Plastron.

F. 5. Carapace de la *Trionyx aplatie* F. 6. Plastron de la *Trionyx* de Java.

- Fig. 1: Carapace de Cheloniidae, face ventrale. Figure reprise d'un article de Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 3; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 3; 1824, pl. 13, fig. 3).
- Fig. 2: Plastron de Cheloniidae, face ventrale. Figure reprise d'un article de Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 6; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 6; 1824, pl. 13, fig. 6).
- Fig. 3: Carapace de *Chelus fimbriata* (Schneider, 1783) (Testudines, Chelidae), vue latérale droite.
- Fig. 4: Plastron de *Chelus fimbriata*, face ventrale.
- Fig. 5: Carapace de *Dogania subplana* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) (Testudines, Trionychidae), face dorsale. La partie postérieure est orientée vers le haut. Cette figure est copiée d'un article d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1809b, pl. 5, fig. 2). Cuvier (1809c, pl. 17, fig. 5; 1812, vol. 4, tortues pl. 1, fig. 5; 1824, pl. 13, fig. 5) avait également utilisé l'illustration de Geoffroy Saint-Hilaire.
- Fig. 6: Plastron d'*Amyda cartilaginea* (Boddaert, 1770) (Testudines, Trionychidae), face ventrale. Cette figure est copiée d'un article d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1809b, pl. 3, fig. B).

Plan. II^{me} 145

le cst Bourdet de la Nièvre, delincauit.

- Pomel A. 1847. Note sur des animaux fossiles découverts dans le département de l'Allier (addition au Mémoire sur la géologie paléontologique, etc. Bull., 2^e série, t. III, p. 353). *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 2^e série, 4: 378-385, pl. 4.
- Portis A. 1880. Di alcuni fossili terziarii del Piemonte e della Liguria appartenenti all'ordine dei chelonii. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Serie 2, 32: 113-134, 4 pl.
- Portis A. 1882. Les Chéloniens de la Molasse vaudoise conservés dans le Musée géologique de Lausanne. *Mémoires de la Société Paléontologique Suisse*, Bâle, 9: 78 pp., 29 pl.
- Portis A. 1884. Nuovi chelonii fossili del Piemonte. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Serie 2, 35: 369-378, 2 pl.
- Price D. 1989. John Woodward and a surviving British geological collection from the early eighteenth century. *Journal of the History of Collections*, Oxford, 1(1): 79-95.
- Priem F. 1908. Etude des poissons fossiles du bassin parisien. *Annales de Paléontologie*, Paris: 144 pp., 5 pl.
- Pumpelly R. 1860. Sur quelques traces de glaciers dans l'île de Corse. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 2^e série, 17: 78-82, pl. 1
- Risso A. 1810. *Ichtyologie de Nice, ou Histoire naturelle des poissons du département des Alpes-Maritimes*. F. Schoell, Paris, xxxvi + 388 pp., 11 pl.
- Ritter-Lutz S. 2007. Die bernische Kunstkammer im 18. Jahrhundert. In: Schubiger B., Schwinn Schürmann D. & Hurley C. (Eds). *Collections et pratiques de la collection en Suisse au XVIII^e siècle*. Actes du colloque, Bâle, 16 au 18 octobre 2003. Slatkine, Genève: 47-66.
- Rampasse J. 1806. Lettre à M. Faujas-de-Saint-Fond. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 8: 470-475.
- Rampasse J. 1807. Lettre à M. Cuvier, sur une brèche calcaire découverte en Corse, contenant des os fossiles. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle*, Paris, 10: 163-168.
- Rasmussen B. B. 2000. A Danish Prince in Naples. In: Rasmussen B. B., Jensen J. S. & Lund J. (Eds). *Christian VIII and the National Museum*. The National Museum of Denmark, Copenhagen: 11-43.
- Razoumovsky G. de 1789. *Histoire Naturelle du Jorat et de ses environs; et celle des trois lacs de Neufchatel, Morat et Bienné; précédées d'un essai sur le climat, les productions, le commerce, les animaux de la partie du pays de Vaud ou de la Suisse Romande, qui entre dans le plan de cet ouvrage*, tome 2. Jean Mourer, Lausanne, [4] + 238 pp., 3 pl.
- Rhodin A. G. J. & Carr J. L. 2009. A quarter millenium of uses and misuses of the turtle name *Testudo scabra*: Identification of the type specimens of *T. scabra* Linnaeus, 1758 (= *Rhinoclemmys punctularia*) and *T. scripta* Thunberg in Schoepff 1792 (= *Trachemys scripta scripta*). *Zootaxa*, 2226: 1-18.
- Rhodin A. G. J., van Dijk P. P. & Parham J. F. 2008. *Turtles of the World: annotated checklist of taxonomy and synonymy*. In: Rhodin A. G. J., Pritchard P. C. H., van Dijk P. P., Saumure R. A., Buhlmann K. A. & Iverson J. B. (Eds). *Conservation biology of freshwater turtles and tortoises: a compilation project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group*. *Chelonian Research Monographs* 5: 1-38. Doi: 10.3854/crm.5.000/checklist.v1.2008.
- Rivière G. 1766. Sur les dents pétrifiées de divers poissons, comparées avec les dents des mêmes poissons nouvellement pêchés. *Histoire de la Société Royale des Sciences, établie à Montpellier avec les Mémoires de Mathématiques et de Physique, tirés des Registres de cette Société*, Chez Benoit Duplain, Lyon, 1: 75-84.
- Rollier L. 1907-1908. Bibliographie géologique de la Suisse pour les années 1770-1900. *Matériaux pour la Carte Géologique de la Suisse*, Berne, 29: xlviii + 1-540 + [1] (1^e partie, 1907), 541-1025 (2^e partie, 1908).
- Rothausen K. 1968. Die systematische Stellung der europäischen Squalodontidae (Odontoceti, Mamm.). *Paläontologische Zeitschrift*, 42(1/2): 83-104, pl. 11-12.
- Rudwick M. J. S. 2005. *Bursting the limits of time - The reconstruction of geohistory in the age of revolution*. The University of Chicago Press, Chicago & London, xxiv + 708 pp.
- Rudwick M. J. S. 2011. Geohistory and the historicity of Genesis. In: Heilbron J. L. & Sigrist R. (Eds). *Jean-André Deluc, historian of earth and man*. Slatkine Erudition, Genève: 242-260.
- Rüppel E. 1829. *Abbildung und Beschreibung einiger neuen*

Planche XVI

Planche III du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/457). Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/455):

F. 1^{re} Moule intérieur de la Tortue de Fontaine. F. 2. Plastron de la même tortue. Trouvée au Mont de la Molière en Suisse, collection du chanoine Fontaine de Fribourg.

F. 3. *Emyde de de Luc. de l'Astésan en Piemont. Collection de M.M. de Luc de Genève.*

F. 4. *Emyde de Cordier. du Mont de la Molière. ma collection.*

Fig. 1-2: Fragments de Testudinoidea (genre et espèce indéterminés) à partir desquels Bourdet créa l'espèce *l'Emys defonte* (*nomen dubium*) (Bourdet, 1823c) qu'il changea en *Testudo defontis* dans son «*Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles*» (BCM Ms629/430-451).

Fig. 3: Empreinte d'une carapace de tortue appartenant aux Testudinoidea (genre et espèce indéterminés) sur laquelle Bourdet (1822b) créa *l'Emys deluci* (*nomen dubium*). Ce fossile faisait déjà partie de la collection Deluc en 1763. Il a été perdu au XIX^e siècle (Portis, 1884).

Fig. 4: Carapace de Testudinoidea (genre et espèce indéterminés), face dorsale, à partir de laquelle Bourdet créa *l'Emys cordieri* (*nomen dubium*).

Grandeurs de Nature.

F. 2

F. 1.

texture
de
fontaine

de
monte
de
la
mer
au
N. O.

1/4

F. 3.

Emyde
de
la
laté

1/3

F. 4.

Emyde
de
la
laté

de
monte
de
la
mer
au
N. O.

le cl^o Dourdet de la Nièvre, delinea vit.

- oder wenig gekanteten Versteinerungen aus der Kalkschieferformation von Solenhofen. Verlag der Brönnner'schen Buchhandlung, Frankfurt am Main, 12 pp., 3 pl.
- Rütimeyer L. 1873. Die fossilen Schildkröten von Solothurn und der übrigen Juraformation. *Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften*, Zürich, 25: i-v, 1-185, 17 pl.
- Sacco F. 1889. Di alcuni fossili terziarii del Piemonte e della Liguria appartenenti all'ordine dei chelonii. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Serie 2, 39: 427-461, 2 pl.
- Saussure H.-B. de 1793. Sur le sappare dur. *Observations sur la Physique, sur l'Histoire Naturelle et sur les Arts*, Paris, 43: 13-18.
- Schäfer D. 2013. *Die Schildkröten der Gattung Ptychogaster Pomel, 1847 (Reptilia, Testudines)*. Dissertation der Fakultät für Geowissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München, vi + 381 pp.
- Scheuchzer J. J. 1702. *Specimen lithographiae helveticae curiosae, quo lapides ex figuratis Helveticis selectissimi aeri incisae sistuntur & describuntur*. Davidis Gessneri, Tiguri [Zurich], [xii] + 67 pp., 7 pl.
- Scheuchzer J. J. 1708. *Piscium querebrae et vindiciae*. Gessner, Tiguri [Zürich], [ii] + 36 pp., 5 pl.
- Scheuchzer J. J. 1718. *Meteorologia et oryctographia Helvetica, oder, Beschreibung der Luft-Geschichten, Steinen, Metallen und anderen Mineralien des Schweitzerlands, absonderlich auch der Überbleibseln der Sündfluth*. In der Bodmerischen Truckerey, Zürich, [8] + 336 pp., 19 pl.
- Scheuchzer J. J. 1732. *Physique sacrée ou histoire naturelle de la Bible*, tome 1. Pierre Schenk et Pierre Mortier, Amsterdam, [iv] + xxxvi + 127 pp., 100 pl., 1 frontispice, 2 portraits.
- Schneider J. G. 1783. *Allgemeine Naturgeschichte der Schildkröten, nebst einem systematischen Verzeichnisse der einzelnen Arten*. Johan Gotfried Müller, Leipzig, xlvi + 364 + [1] pp., 2 pl.
- Schoepff J. D. 1792-[1801]. *Historia testudinum iconibus illustrata*. Ioannis Iacobi Palm, Erlangae, xii + 136 pp. [1-32 (1792); 33-80 (1793); 81-112 (1795); 113-136 (1801)], 35 pl.
- Scilla A. 1670. *La vana speculazione disingannata dal senso. Lettera risponsiva circa i corpi marini, che petreficati si trovano in varii luoghi terrestri*. Andrea Colicchia, Napoli, [viii] + 168 pp., 1 frontispice, 29 pl.
- Scilla A. 1747. *De corporibus marinis lapidescentibus quae de fossa reperiuntur*. Typis Antonii de Rubeis, Rome, [viii] + 73 + [5] pp., 1 frontispice, 29 pl.
- Scilla A. 1752. *De corporibus marinis lapidescentibus quae de fossa reperiuntur*. Typis Antonii de Rubeis, Rome, [viii] + 84 + [6] pp., 1 frontispice, 30 pl.
- Scilla A. 1759. *De corporibus marinis lapidescentibus quae de fossa reperiuntur*. Typographia Joannis Zempel, Rome, [vi] + 82 + [6] pp., 1 frontispice, 30 pl.
- Schlotheim E. F. von 1820. *Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte durch die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Überreste des Thier- und Pflanzenreichs der Vorwelt erläutert*. Becker, Gotha, lxii + [ii] + 437 pp.
- Schlotheim E. F. von 1822. *Nachträge zur Petrefactenkunde*. Becker'schen Buchhandlung, Gotha, xii + 100 pp., 21 pl.
- Senebier J. 1786. *Histoire littéraire de Genève*, tome 3. Barde, Manget & Compagnie, Genève, [ii] + 382 pp.
- Serres M. de 1855. Des ossements humains des cavernes et de l'époque de leurs dépôts. *Mémoires de la Section des Sciences*, Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 3: 13-90.
- Sigrist R. 1998. *Marc-Auguste Pictet (1752-1825). Correspondance, sciences et techniques, tome II, les correspondants français*. Editions Slatkine, Genève, xlv + 793 pp.
- Sigrist R. 2011. Collecting nature's medals. In: Heilbron J. L. & Sigrist R. (Eds). *Jean-André Deluc, historian of earth and man*. Slatkine Erudition, Genève: 106-146.
- Sismonda A. 1836. Découverte d'une trionyx et d'un crustacé aux collines de Saint-Etienne Pœvo, province d'Alva, dans un banc coquillier appartenant aux terrains tertiaires supérieurs. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 7 (1835-1836): 207, 1 pl.
- Sismonda A. 1839. Notizie intorno a due fossili trovati nei colli di San Stefano Roero. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, Serie 2, 1: 85-90.
- Sloane H. 1697. An account of the tongue of a Pastinaca marina, frequent in the Seas about Jamaica, and lately dug up in Mary-Land, and England. *Philosophical Transactions* 19 (1695-1697), No. 232: 674-676, 1 pl.

Planche XVII

Planche IV du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/459). Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/458):

F. 1 Plastron de l'Emyde de Wyttenbach, A. deuxième vertèbre cervicale

F. 2. Fragment d'un os du pourtour qui joint le Plastron à la Carapace. trouvés dans les Grès Molasse de la Suisse aux environs d'Aarberg. Collection du Musée de la Ville de Berne.

Fig. 1: *Emys wyttbachii* Bourdet, 1823 (nomen dubium), portion postérieure du plastron, face ventrale. Le spécimen représenté est toujours conservé au Naturhistorisches Museum der Burggemeinde Bern (NMBE D4602). Signalé dans une publication pour la première fois par Karl Friedrich Meisner (1820, p. 72), ce fossile a été découvert en 1805 dans la molasse de Rappenfluh, près d'Aarberg.

Fig. 2: *Testudo* sp., portion d'un hyoplastron gauche, face ventrale. Ce fossile a été découvert en 1805 dans la molasse de Rappenfluh, près d'Aarberg, comme le spécimen précédent. Il était conservé dans le Musée d'histoire naturelle de Berne où il n'a pas pu être retrouvé.

Grandeur de nature.

F. 2.

52 de
pourbois
Denim
sp

de gris mollas
3 arbez

1/3

F. 1

Emyde de
Wyttembach

181
MU
H.M.

- Solander D. C. 1766. *Fossilia hantoniensia collecta, et in Musæo britannico deposita, a Gustavo Brander*. Londini, [ii] + vi + 43 pp., 9 pl.
- Soret F. 1821. Notice sur quelques substances minérales mises sous les yeux de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, par S. A. R. le prince héréditaire de Danemarck, présent à la séance du 18 octobre 1821. *Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts, faisant suite à la Bibliothèque Britannique, Sciences et Arts*, Genève, 18: 137-139.
- Spärck R. 1950. L'histoire des collections malacologiques du Musée Zoologique de Copenhague. *Journal de Conchyliologie*, Paris, 90(1): 292-295.
- Stalder H. A. 1982. 150 Jahre Naturhistorisches Museum Bern. Die mineralogische Sammlung. *Schweizer Strahler*, 6 (2): 41-74.
- Strahm H. 1945. Die Anfänge der naturhistorischen Sammlungen in der alten berner Stadtbibliothek. *Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde*, 7: 37-40.
- Studer B. 1824. Bruchstück aus den Beiträgen zu einer Monographie der Molasse. *Annalen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten Naturwissenschaften*, Berne, 1: 29-69.
- Studer B. 1825. *Beiträge zu einer Monographie der Molasse*. Christian Albrecht Jenni, Bern, xxxviii + 427 p., 2 pl.
- Studer B. 1853. *Geologie der Schweiz. Zweiter Band. Nördliche Nebenzone der Alpen. Jura und Hügelland*. Stämpfliche Verlagshandlung, Bern & Friedrich Schulthess, Zürich, vii + 497 pp.
- Studer T. 1896. Die Säugetierreste aus den marinen Molasseablagerungen von Brütteln. *Abhandlungen der Schweizerischen paläontologischen Gesellschaft*, 22: 1-47, 3 pl.
- Taquet P. 2003. Quand les reptiles marins anglais traversaient la Manche, Mary Anning et Georges Cuvier, deux acteurs de la découverte et de l'étude des Ichthyosaures et des Plésiosaures. *Annales de Paléontologie*, 89: 37-64.
- Tassy P. 2002. L'émergence du concept d'espèce fossile: le mastodonte américain (Proboscidea, Mammalia) entre clarté et confusion. *Geodiversitas*, Paris, 24(2): 263-294.
- Taylor R. 1825. *Icones Fossilium sectilis. Centuria prima*. London, 1825. Folio, pp. 4. Plates 8. *The Philosophical Magazine and Journal*, London, 66: 301-304.
- Thiébaud de Berneaud A. 1825. Notices sur les membres correspondants de la Société Linnéenne morts pendant le cours des années 1823 et 1824. *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris*, 3: 473-534.
- Thurmann J. 1851. *Abraham Gagnebin de la Ferrière. Fragment pour servir à l'histoire scientifique du Jura bernois & neuchâtelois pendant le siècle dernier. Avec un appendice géologique*. Victor Michel, Porrentruy, ix + 143 pp., 2 pl.
- Tissot A. 2001. Pernelle Judith Muzy, dite Julie Bourdet: peintre et restauratrice de tableaux à Genève entre 1820 et 1840. *Genava*, 49: 69-92.
- Trautschold H. 1858. Ueber die Geologie von Spanien. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 31: 501-566.
- Tyler J. C. 1980. Osteology, phylogeny, and higher classification of the fishes of the order Plectognathi (Tetraodontiformes). *NOAA Technical Report NMFS Circular*, 434: xi + 422 pp.
- Uldry J.-P. 1966. Le chanoine Fontaine et son temps (1754-1834). *Annales Fribourgeoises*, 47: 111-142.
- Valmont de Bomare J.-C. 1791. *Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, 4^e édition, tome 15*. Bruyset, Lyon, 408 pp.
- Verneur J.-T. 1820. Hauteur du Mont-Blanc, et liste des principales ascensions qui y ont été faites jusqu'à ce jour. *Journal des Voyages, Découvertes et Navigations Modernes; ou Archives Géographiques et Statistiques du XIX^e siècle*, 8: 5-10.
- Voltz P.-L. 1837. Détermination des fossiles connus sous le nom d'*Aptychus*. *L'Institut, Journal Général des Sociétés et Travaux Scientifiques de la France et de l'Étranger*, Paris, 5: 48-50.
- Walcott J. 1779. *Descriptions and figures of petrifications, found in the quarries, gravel-pits, &c. near Bath*. S. Hazard, Bath, 51 + iv pp., 16 pl.
- Wagner R. 1828. Ueber die Knochen-Brekzie in Sardinien und die darin gefundenen Thiere, so wie über einige andere hieher gehörige Erscheinungen. *Archiv für die gesammte Naturlehre*, Nürnberg, 15: 10-31.

 Planche XVIII

Planche v du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/461). Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/460):

- F. 1 *Chelonée de Brongniart*. F. 2. *Son Plastron. Des Iles de Sheppey. Collection de M.M. de Luc de Genève*.
 F. 3. *Tête fossile d'une chelonée, des Iles de Sheppey. Musée Britannique*.
 F. 4. *Plastron tiré de l'ouvrage de M. Parkinson*.

Fig. 1-2: *Chelonia brongniartii* Bourdet, 1822 (*nomen dubium*) du London Clay de Sheppey (Yprésien), vue dorsale de la carapace (fig. 1) et vue ventrale du plastron (fig. 2). Ces deux figures furent reprises par Cuvier (1824, pl. 15, figs 14-15). Le spécimen représenté (*Cheloniidae* indéterminé) faisait partie de la collection de Deluc. Il est conservé aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève (MHNG V-2362).

Fig. 3: Crâne de tortue (genre et espèce indéterminés) découvert dans le London Clay de Sheppey (Yprésien). Figure reprise de l'ouvrage de James Parkinson (1811, pl. 18, fig. 3). Ce spécimen faisait partie de la collection de Francis Crow (1755-1835).

Fig. 4: Plastron d'une tortue chélonide du London Clay de Sheppey. Figure reprise de l'ouvrage de Parkinson (1811, pl. 18, fig. 2). Ce spécimen fut acquis par Thomas Bell (Owen & Bell, 1849, p. 68). Richard Owen, qui avait étudié le spécimen original, estimait qu'il appartenait au *Chelone longiceps* Owen, 1842, espèce aujourd'hui considérée comme conspécifique avec *Puppigerus camperi* (Gray, 1831) (Moody, 1974).

- Wagner R. 1829. Beiträge zur Geschichte der fossilen Thiere. *Isis von Oken*, Leipzig, 22: 1132-1141.
- Ward D. J. & Bonavia C. G. 2001. Additions to, and a review of, the Miocene shark and ray fauna of Malta. *The Central Mediterranean Naturalist*, Malta, 3(3): 131-146.
- Waterhouse G. R. 1848. *A natural history of mammalia, vol. II containing the order Rodentia, or gnawing Mammalia*. Hippolyte Baillière, London, [ii] + 500 pp., 23 pl.
- Webster J. W. & Treadwell D. 1825. New scientific works. *The Boston Journal of Philosophy and the Arts*, 2 (July, 1824 to July, 1825): 502-503.
- Wegmüller U. & Pfister T. 2013. *Versteinerungen aus den Belpberg-Schichten*. Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, 167 pp.
- Weidmann M. & Ginsburg L. 1999. Sur le Grès de la Molière. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 86(4): 213-228.
- Winkler T. C. 1869. Des tortues fossiles conservées dans le musée Teyler et dans quelques autres musées. *Archives du Musée Teyler*, Harlem, 2(1-2): ii + 151 pp., 33 pl.
- Witry L.-H. d'Everlange de 1780. Extrait d'un mémoire sur les glossopètes & les buffonites, lu à la séance du 3 mars 1775. *Mémoires de l'Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles*, 2: iii-iv, 1 pl.
- Wolf R. 1852-1853. Jakob Samuel Wytttenbach. *Berner Taschenbuch*, 1: 148-174, 1 pl.; 2: 118-153.
- Wolfart P. 1719. *Historiæ naturalis Hassiæ inferioris pars prima*. Gedruckt bey Henrich Harmes, Cassel, 52 pp., 25 pl., 1 frontispiece.
- Woodward A. S. 1889. *Catalogue of the fossil Fishes in the British Museum, Part I*. British Museum (Natural History), London, xlvii + 474 pp., 17 pl.
- Woodward A. S. 1891. *Catalogue of the fossil Fishes in the British Museum, Part II*. British Museum (Natural History), London, xli + 567 pp., 16 pl.
- Woodward A. S. 1912. *The fossil fishes of the English Chalk, Part VII*. The Palaeontographical Society, London, 225-264, pl. 47-54.
- Woodward S. 1830. *A synoptical table of British organic remains*. Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, London, [2] + xiii + 50 pp., 1 pl.
- Zammit Maempel G. 1975. Fossil sharks' teeth, a medieval safeguard against poisoning. *Melita Historica*, 6(4): 391-406, 5 pl.
- Zeiller R. 1888. *Bassin houiller de Valenciennes. Description de la flore fossile*. Etude des gîtes minéraux de la France, Ministère des travaux publics, Paris, [iv] + 731 p. (texte); [iv] + vi pp., 95 pl. (atlas).

SOURCES MANUSCRITES ET ICONOGRAPHIQUES

Bibliothèque centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

- Papiers et Manuscrits du baron Georges Cuvier
 - 5^e caisse (portant le n° 7). «Notes et documents concernant les ossements fossiles»
 - Généralités. Homme, Ms 627/334 & 400-401 (ancien numéro 76).
 - Hippopotames, Rhinocéros, Tapirs, Palaeotherium, etc., Ms 628/192-194.
 - Reptiles, Ms 629/430 à 474.
 - 6^e caisse (portant le n° 8). «Pièces et documents concernant les ossements fossiles».
 - Fragments de manuscrit, dessins et correspondance, Ms 633/208-213.
 - Ossements fossiles. Ruminans. Carnassiers, rongeurs. Brèches osseuses. Edentés. Cétacés, Ms 634/765 à 772.
- Histoire naturelle des poissons, par Cuvier et Valenciennes, Ms 540.
- Correspondance d'Alexandre Brongniart, «Acosta- Brignoli», Ms 1964/132 à 138a.
- Fonds Henri-Marie Ducrotay Blainville, Correspondance, A-B, Ms BLA 4.
- Collection des portraits de la bibliothèque centrale. Portrait de René Just Haüy dessiné par le chevalier Bourdet en 1820 et lithographié par Gabriel Charton à Genève, Po. 554.

Bibliothèque de Genève

- Collection Bourdet-Grand [une grande partie de cette collection provient d'un achat fait en juin 1931 à Charles Eggimann, propriétaire de la librairie «La Licorne» à Paris. Plusieurs lettres à Bourdet et à sa femme proviennent également d'un don du Musée d'Art et d'Histoire fait en 1926 à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, renommée depuis Bibliothèque de Genève (Gardy, 1927)]
 - Diverses notices sur le Chevalier Bourdet de la Nièvre. Ms. fr. 2241/1.
 - Chevalier Bourdet. «Histoire naturelle des Ichtyodonta

Planche XIX

Planche VI du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/463). Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/462):

F 1 Fragment de l'Epaule d'une chelonée

F 2. Epaule vivante d'une tortue de mer.

F 3. Femur mutilé par le bas, appartenant aussi à une tortue marine. a. os du carpe. b. coquille du genre Cytherée

F 4. Reste d'un Femur, mutilé par le bas, ayant appartenu à une Emyde.

Fig. 5. Cubitus entier, qui ne me paraît pas avoir appartenu à une tortue.

Ces blocs ont été trouvés dans les Grès molasse des environs d'Aarberg. Collection du Musée de Berne.

Fig. 1: Débris d'os indéterminé.

Fig. 2: Ceinture scapulaire de Cheloniidae.

Fig. 3-4: Os indéterminés de chéloniens.

Fig. 5: Os indéterminé d'oiseau? Ce dessin pourrait correspondre à un spécimen encore conservé au Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (NMBE D4606).

Plan. VI.

463

le ch^{er}. Bourdet de la Nièvre, delinea vit.

ou dents de poissons fossiles, sous les rapports zoologiques et géologiques. Extrait.» Genève, 1824. Ms. fr. 2241/2.

- Chevalier Bourdet. «Mémoire sur les lombrics ou vers de terre», lu à la Société d'Histoire naturelle de Berne le 5 février 1820. Ms. fr. 2241/3.
- Chevalier Bourdet. Cours de Minéralogie. Ms. fr. 2241/4.
- Catalogue de librairie et lettres autographes signées Wilsard. Ms. fr. 2241/5.
- Zoologie: dessins et gravures. L'éléphant indien. Ms. fr. 2242/5.
- Lettres adressées au chevalier Bourdet. Ms. fr. 2243.
- Lettres adressées à Mme Julie Bourdet (ex-Mme Grand). Ms. fr. 2244.
- Collection de manuscrits varia. Ms. var. 15/17. Chevalier Bourdet. Don d'Alexandre Claparède, 26 mai 1906.
- Collection Coindet, autographes de princes et souverains étrangers. Ms. suppl. 364, f. 125 [lettre du prince Christian Frederik de Danemark à M. le Ch^{er} Bourdet, 2 mars 1822].

Bibliothèque de l'Institut de France, Paris

- Histoire des Sciences, Ms 3204
- Papiers et correspondance du baron Georges Cuvier, Ms 3245, 3247, 3251.

Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Paris

Chevalier Bourdet. Lettre reçues, 1820-1824. NAF 16595

Bibliothèque de la Société Géologique de France, Paris

«Catalogue d'une collection des roches, qui composent les montagnes de Neuchâtel, précédée d'une classification, des pierres roulées, servant comme d'introduction aux roches des montagnes de Neuchâtel», SGF 60432. Manuscrit de Christian

Léopold von Buch recopié par Bourdet et par au moins deux autres personnes inconnues. [1] + 262 pp. (les pages 1 à 27, la moitié de la page 29, les pages 30 à 71 et 73 sont écrites de la main de Bourdet; toutes les autres sont de mains inconnues).

Burgerbibliothek Bern

- Gesellschaftsarchiv Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SNG / SSSN / SHSN 1815-1988) / Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften (SANW / ASSN 1988-2005; seit 2005 SCNAT)
 - Beilagen zum Protokoll (1823-1834). Manuskripte der wissenschaftlichen Abhandlungen der Jahresversammlungen. GA SNG/SANW/SCNAT 169.
- Autographensammlung, Mss.h.h.XIV.150.1, f. 13 & Mss.h.h.XIV.150.4, f. 482.

Laboratoire de Paléontologie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

Muséum d'Histoire Naturelle, Anatomie comparée, Catalogue des ossements fossiles de vertébrés placés dans les galeries de géologie et de minéralogie, volume deuxième, 1861.

Rigsarkivet, Copenhagen

Kongehuset, Christian 8. Breve fra forskellige (Böetius – Bruun).

[Lettres de Bourdet au prince Christian Frederik. Elles sont toutes écrites de Genève]

Lettre 1: 28 novembre 1821 - Lettre 2: 8 décembre 1821 - Lettre 3: 14 janvier 1822 - Lettre 4: 12 février 1822 - Lettre 5: 12 mars 1822 - Lettre 6: 25 mars 1822 - Lettre 7: 29 mars 1822 - Lettre 8: 25 mai 1822 - Lettre 9: 15 avril 1823.

Yale University Library, New Haven

Jean André DeLuc Papers, Ms179, Series II. Writings: Box 34, folder 506; Box 35, folders 507 & 511

Planche XX

Planche VII du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Ms629/465). Bourdet en donne la description suivante (BCM Ms629/464):

F. 1. Carapace de la Trionyx de Maunoir. F 2. Son Plastron. provenant des Plâtrières d'Aix en Provence. ma collection.

Fig. 3. Appendice postérieur du Plastron de la Trionyx de Daudebert. F 4. Son Epaule

F 5. Epaule d'une Trionyx vivante. F 6. Débris d'une des premières côtes de droite.

Ces débris ont été trouvés dans les grès molasses du Quercy & de l'Agenais. ma collection.

Fig. 1-2: *Trionyx* sp., carapace, vue dorsale (fig. 1) et plastron, face ventrale (fig. 2). Cuvier (1824, p. 223, pl. 15, figs 1-2) fit reproduire ces dessins et désigna ces restes sous le nom de «*Trionyx des plâtrières d'Aix*».

Fig. 3: Plaque dentaire de *Ceratodus latissimus* Agassiz, 1838 (Sarcopterygii, Dipnoi). Figure copiée de l'ouvrage de Parkinson (1811, pl. 18, fig. 1).

Fig. 4: *Trionyx* sp., moitié droite de ceinture scapulaire, vue dorsale.

Fig. 5: «*Trionyx carinatus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1809» [= *Apalone ferox* (Schneider, 1783)], moitié droite de ceinture scapulaire, vue dorsale. Figure copiée de Cuvier (1810, pl. 4, fig. 10; 1812, vol. 3, Fossiles de Paris, reptiles et poissons, fig. 10; 1822, pl. 76, fig. 10).

Fig. 6: *Trionyx* sp., fragment de pleurale, vue dorsale.

165

Plan. VII.

Des grès molats de quercy d'Alagnon

le ch^o. Bourdet de la Nièvre, delinea vit.

ANNEXE 1 : texte de l' «*Histoire naturelle des ichthyodontes*»

Dans cette annexe, est transcrit en italique le texte manuscrit de Bourdet sur les *Ichthyodontes* (BGE Ms. fr. 2241/2). Les passages soulignés dans le manuscrit ont été conservés. Les commentaires, indications et renvois aux notes infrapaginales sont indiqués entre crochets.

[page i]

Histoire naturelle des ichthyodontes, ou dents de poissons fossiles, sous les rapports zoologiques et géologiques.
Par le Ch^{er} Bourdet de la Nièvre,
Voyageur géologue de S. a. R. le prince Christian Frederic de Danemarck, etc. etc.
avec onze Planches
Extrait
Genève 1824

[page ii, blanche], [page 1]

des Débris de Corps organisés Fossiles, nommés Ichthyodontes, ou dents qui ont appartenu à la famille des Poissons historique des Ichthyodontes.

Depuis que l'histoire naturelle des corps organisés fossiles est regardée, comme une des bases fondamentales de la géologie, et que le nombre de personnes vouées à ce genre d'étude s'augmente chaque jour, il n'est pas de Nation qui ne tire quelque gloire des monumens, qui peuvent servir à justifier l'antiquité de son pays et qui ne cherche à la faire remonter jusqu'à l'époque des grandes catastrophes, au-delà même s'il est possible.

Luyd [1] et Wôdward [2] ont fait honneur à l'Angleterre d'une quantité de fossiles qu'ils ont découverts dans ces îles; Lang [3], Scheuchzer [4] et Koenig [5], ont signalé la Suisse par l'abondance de ceux qui s'y trouvent, d'autres savans oryctographes, dont l'énumération serait trop longue, et dont les noms sont consignés dans les mémoires de l'académie [6] ont enrichi la science de leurs recherches, mais plusieurs d'entre-eux [page 2] ont laissé des vides ou des incertitudes qui ont été heureusement remplis par M.M. Cuvier [7], Brongniart [8], de Blainville [9], Desmaret [10] et de Lamarck [11]. Ces illustres zoologues ont sorti du néant une foule de débris d'être organisés, qui nous ont conduits à des résultats précieux pour l'histoire de la terre. Ces savans archéologues de la Nature [12], ont su rendre la vie à ces restes nombreux des premiers habitans du monde, et c'est en marchant sur les traces de ces habiles antiquaires [13], que nous essayons [sic] à déchiffrer et à classer ces médailles de la Nature.

Jusqu'au 16^{ème} siècle, on ne trouve aucun écrit sur les dents de poissons pétrifiés [14]. Nous apprenons seulement que du tems d'Agricola [15], de Scilla [16], de Gesner [17], de Knorr [18], on débitait une quantité de fables sur leur origine, et leurs effets surprenans [19], qu'ils avaient été désignés sous le nom de Glossopètres ou Lamiodontes.

Peu de naturalistes s'en étaient peu occupés sous les rapports géologiques et zoologiques, avant Luyd [20], les divisa en sections sous les noms de Petroglossae, ornithoglossae, Lamiodontes, Lycodontes, etc [sic].

Pour exécuter le travail que nous osons soumettre à l'approbation du monde savant, nous avons examiné avec soin les dents fossiles que renferment les diverses collections de Paris et de la Suisse, celles que les Naturalistes avec lesquels nous sommes en rapport ont bien voulu mettre à notre disposition. Nous en avons dessiné une grande partie, d'autres l'ont été par [page 3] M^{me} Bourdet née Muzy, de Genève, et T. Velin [21], de la même ville.

1 Edward Lhuyd (1660-1709).

2 John Woodward (1665-1728).

3 Carl Nicolaus Lang (1670-1741).

4 Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733).

5 Emanuel König (1658-1731).

6 Ces mémoires sont parus sous le titre «Histoire de l'Académie Royale des Sciences avec les Mémoires de Mathématique et de Physique» et couvrent les années 1699 à 1786.

7 Georges Cuvier (1769-1832).

8 Alexandre Brongniart (1770-1847).

9 Henri-Marie Ducrotay de Blainville (1777-1850).

10 Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838).

11 Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829).

12 Robert Hooke (1635-1703), dans son «*Discourse of Earthquakes*» exposé oralement en 1667-1668 et publié à titre posthume en 1705, introduisit le terme d'«archéologues de la Nature» et la métaphore des «médailles» pour désigner les fossiles (Ellenberger, 1991).

13 Cuvier (1812, vol. 1, discours préliminaire, p. 1) se qualifiait lui-même d'«antiquaire d'une espèce nouvelle».

14 Il convient cependant de mentionner que dans son *Histoire Naturelle* (livre 37, chapitre 59), Plin l'Ancien parlait déjà des glossopètres comme des objets tombant du ciel lors des éclipses de lune.

15 Georgius Agricola, dit Agricola, de son vrai nom Georg Pauer ou George Bauer (1494-1555).

16 Agostino Scilla (1639-1700).

17 Il peut s'agir de Konrad Gessner (1516-1565) ou de Johannes Gessner (1709-1790) qui ont tous les deux évoqué dans leurs travaux les glossopètres (K. Gessner, 1565; J. Gessner, 1752). Si la liste des auteurs donnée par Bourdet est classée par ordre chronologique, il s'agirait plutôt du second.

18 Georg Wolfgang Knorr (1705-1761).

19 Voir à ce sujet la liste des prétendues vertus qui étaient attribuées aux «glossopètres» donnée par Guettard (1783) et l'étude de Zammit Maempel (1975).

20 (Lhuyd, 1699).

21 Timothée Daniel Velin, dit Vellen (1767-1824).

C'est ici le lieu de témoigner notre sincère gratitude à M.M. Wytttenbach [22], Meisner [23] et Studer [24] de Berne, de Luc [25], Mayor [26], Maunoir [27], et Peschier [28] de Genève, Brongniart, de Blainville, Regley [29] et Bertrand-Geslin [30] de Paris. Non seulement ces naturalistes ont mis à notre disposition tout ce que leurs collections renfermaient en ce genre, mais encore, ils ont contribué par leur zèle et leurs lumières à la perfection de ce travail.

L'Etude des Ichthyodontes présente d'autant plus de difficultés que la plupart de ces débris n'offrent pas d'analogues vivans, ou ils diffèrent par leur taille de ceux que nous avons sous les yeux. Aussi avons-nous été souvent obligé de les confronter avec les dents de l'animal vivant, pour en reconnaître la véritable source.

Les Ichthyodontes que nous avons examinés sont au nombre de quarante deux. Ils avaient été trouvés dans des terrains de différente nature, et avaient éprouvés dans leur pétrification des changemens qui étaient dus au terrain eux-mêmes; les uns avaient gardé leur couleur naturelle, d'autres étaient jaunâtres [sic], ou colorés en bleu noirâtre, et en rouge d'ochre, quelques uns comme les turquoises, étaient altérés dans leur composition chimique (1)

- (1) M. Peschier, chimiste analytique de Genève, ayant eu la complaisance d'examiner chimiquement une dent fossile, a reconnu qu'elle était composée de phosphate de chaux – 38,50; de carbonate de chaux 2,40; d'oxyde de fer 0,49; d'alumine 1; de cartilage 1,40 et d'eau 6,25. [31]

[page 4] On trouve beaucoup d'Ichthyodontes dans les terrains de sédiment supérieure [sic] (calcaire Tertiaire) qui constituent le sol des îles de Malte, et de Sicile, de la Calabre, des Plaisantin, etc. et dans les terrains d'eau douce de la Toscane, dans ceux de la formation marine supérieure du Siennois [32]; on les rencontre aussi dans la glauconie crayeuse (craie chloritée) près de Bellegarde, en Suisse dans le Psammite molasse (Nagelflue Sand) des environs de Fribourg, Soleure, Zurich, Neuchatel, etc, le calcaire grossier de Paris, Bruxelles, Montpellier, [...], etc, l'argile plastique de l'île de Shepey [Sheppey], la formation marine de l'île de Wight, en renferment un grand nombre; les terrains crayeux de la Seelande, et les montagnes bleues d'Amérique en fournissent aussi.

Ces débris se trouvent rarement dans les terrains schisteux de transition [33], et dans le calcaire compacte [sic] [34].

Long-tems on avait cru que ces deux roches n'offraient pas d'Ichthyodontes, mais nous avons eu occasion de voir dans la riche collection de M. le pasteur Wytttenbach [22] une dent ayant beaucoup d'analogie avec le Squalé milandre [35] qui est incrusté dans un calcaire compacte dont on ignore la localité, on voit dans le même morceau les restes d'une [page 5] hamite [36]. La composition de cette roche d'un gris foncé lui donnant beaucoup de rapport avec le calcaire compacte du Jura [37]. Nous ne doutons pas que ce fossile provienne de cette chaîne de montagne.

Nous dirons en passant, qu'ayant fait dans le même tems une excursion à Glaris [38], nous découvrîmes sur la roche l'empreinte d'une dent qui paraît avoir appartenu à la grande Roussette, mais d'une grande dimension [39]. Ces deux dents seront décrites à leur place.

Classification et description des *Ichthyodontes*

Nous divisons ces fossiles en quatre ordres. Les trois premiers répondent à trois grandes familles de poissons, le quatrième comprend les Palichtydes, dont les Ichthyosiagônes, ou plaques maxillaires, plus quelques Bufonites, qui n'ont pas offerts [sic] d'analogues vivans[,] font partie.

A la suite de chacun des ordres, nous avons décrit les Ichthyodontes, dont les analogues sont perdus, mais qui cependant se rapprochent de la famille, et nous les avons nommées *Odontasemichthides*.

22 Jakob Samuel Wytttenbach (1748-1830).

23 Karl August Friedrich Meisner (1765-1825).

24 Bernhard Studer (1794-1887).

25 Jean-André Deluc (1763-1847).

26 François-Isaac Mayor (1779-1854).

27 Charles-Théophile Maunoir (1775-1830).

28 Jacques Peschier (1769-1832).

29 François Théophile Marie Régley (1777-1833).

30 Charles Bertrand-Geslin (1796-1863).

31 Des analyses chimiques de « glossopètes » avaient déjà été effectuées aux XVII^e et au XVIII^e siècles par plusieurs auteurs pour prouver (Colonna, 1616; Rivière, 1766) ou, au contraire, tenter de réfuter (Camerarius, 1712, pp. 268-279), la nature organique de ces fossiles (Gaudant, 2012).

32 Liste de localités donnée par de Blainville (1818, p. 382).

33 Les terrains de transition étaient considérés comme les premiers dépôts sédimentaires. A partir des années 1830, ils furent nommés « terrains primaires » (Lyell, 1838, chapitres 12 et 22) et regroupaient des formations allant du Cambrien au Silurien. A cette époque, le secondaire englobait les terrains houillers (Carbonifère) et même le Old Red sandstone (Dévonien) (Lyell, 1838, p. 280).

34 Ce terme désignait les formations calcaires du Jurassique supérieur.

35 Pour cette dent, Bourdet a créé l'espèce « *Squalus wytttenbachi* ». Il s'agit d'une dent d'*Hemipristis serra* Agassiz, 1835 (Neoselachii, Carchariniiformes, Hemigaleidae) (Pl. VI, fig. 9).

36 Il ne s'agit pas d'une « hamite » (Ammonoidea, Ancyloceratina), mais probablement d'un ostreidé (Bivalvia, Ostreidae) (Pl. VI, fig. 9).

37 Compte tenu de la répartition stratigraphique d'*Hemipristis serra*, il s'agit d'une roche datant du Miocène et non du Jurassique.

38 Bourdet avait relaté au prince Christian Frederik de Danemark son excursion géologique à Glaris où il avait visité les célèbres carrières du Plattenberg riches en poissons fossiles. Le prince écrivait en retour dans une de ses lettres à Bourdet datée du 2 décembre 1823 (BGE Ms. var. 15/17, f. 5): « J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que vous me mandez de vos observations géologiques dans le canton de Glarus et près de Soleure. Ce dernier doit nécessairement avoir des analogies avec celui de Montmartre. Je ne fus pas à Plattenberg mais seulement dans le Linththal. Je recevrai avec beaucoup d'intérêt les fossiles et les pétrifications de la Suisse que vous me destinez ».

39 Pour cette dent, Bourdet a créé l'espèce « *Squalus glarisiani* ». Il s'agit d'une dent d'*Isurus* sp. (Lamnidae) (Pl. VI, fig. 8).

Le premier ordre appartient aux *Chondroptérygiens*, à branchies fixes, qui forme la famille des [page 6] *sélaciens* [40], que nous subdivisons en *Squales* et en *Raies*.

I. Genre les *Squales*. Ce premier genre se divise en 8 S.[sous] genres.

1^{er} S. Genre. *dents des Roussettes* (*odontoscyllium*)

1^{er} la grande Roussette (*Squalus canicula* L. [41])

Pl. I. F. 11. 12 et 13; Pl. II. F. 1, 2 et 5; Pl. III. F. 1.

La dent Pl. II. F. 5 provient d'une roussette dont l'analogue vivante ne se retrouve plus.

II. S. genre les *Requins* (*odontocarcharias*)

1. le *Requin* proprement dit (*Squalus carcharias* [42], ce sont les *Lamiodontes*, *Carcariodontes* et *Serella* des *oryctographes*)

Pl. I. F. 9 et 10 Pl. II. F. 6, 7 et 8.

La dent Pl. II. F. 8 provient d'un requin, qui d'après le calcul qu'en a fait M. de Lacépède [43] devait avoir 72 pieds [~23,4 m] de longueur; sur un contour de 36 pieds [~11,7 m] environ.

2. le *Squale bleu* (*Squalus glaucus* L. [44])

Pl. III. F. 5 et 6.

3. le *Squale Perlon* (*Squalus cinereus* L. [45])

ce sont les *glossopetrae tricuspidae leves tridentela* [46] de Luyd [Lhuyd]

Pl. III. F. 2.

[page 7]

III. S. genre les *Lamies* (*odontolamna*)

4. le *Squale nez* (*Squalus cornubicus* L. [47])

Pl. I. F. 1,2,3,4,5,6,7 et 8. Pl. IV. F. 6.

On attribue à cette espèce les dents que les *oryctographes* ont nommées *ophioglossae*, *glottidae*, *ophiodonta*, etc. etc

La dent planche IV. F. 6. provient d'un squale nez parvenu à une grande taille. C'est celle que Luyd [Lhuyd] nommait *Gracirhyringi* [48].

IV. S. genre les *Marteaux* (*odontozygaena*)

5. le *Sq.* [Squale] *marteau* (*Sq.* [Squalus] *zygaena* L. [49])

Pl. I. F. 15 et 16, pl. III. F. 9.

6. le *Sq.* [Squale] *Pantoufflier* (*Sq.* [Squalus] *tiburo* L. [50])

Pl. IV. F. 4. Pl. III. F. 7.

La F. 7. Pl. III. a appartenu à un individu dont l'analogue n'existe plus.

V. Sous genre les *Milandres* (*odonto galeus* L. [Linnaeus])

7. le *Sq.* [Squale] *milandre* (*Sq.* [Squalus] *galeus* L. [51])

Pl. I. F. 19, 20 et 21. Pl. III F. 3, et 10.

VI. S. genre des *Emissoles* (*odonto mustellus*)

[page 8]

8. le *Sq.* [Squale] *émissole* (*Sq.* [Squalus] *mustellus* L. [52])

Pl. III. F. 2.

VII. Sous genre *dents de Grisets* (*odonto-notidanus*)

9. le *Sq.* [Squale] *Griset* (*Sq.* [Squalus] *griseus*, *Sq.* [Squalus] *vacca* [53])

Pl. I. F. 17 et 18, Pl. II F. 3 et 4, Pl. IV. F. I. 2, 3 et 4

40 Dans la classification de Cuvier (1817), les «*Chondroptérygiens à branchies fixes*» incluent les lamproies [classe des *Petromyzontida*], les myxines [classe des *Myxini*] et les «*sélaciens*» (ou «*plagiostomes*») qui selon Cuvier regroupe les «*Chimères*», les «*Squales*» et les «*Raies*». Les «*sélaciens*» dans l'acception de Cuvier représentent la classe des *Chondrichthyes* dans la nomenclature actuelle.

41 =*Scyliorhinus canicula* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents appartenant aux *Lamniformes* et aux *Carcharhiniformes* (genres et espèces indéterminés) ainsi qu'une dent d'*Otodus obliquus* Agassiz, 1838.

42 =*Carcharodon carcharias* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Megaselachus megalodon* (Agassiz, 1835) et des dents de *Lamniformes* indéterminés.

43 Bernard-Germain de Lacépède (1756-1825) calcula les dimensions du lamniforme *Megaselachus megalodon* (Agassiz, 1835) à partir d'une dent qui était conservée au Muséum national d'Histoire naturelle (Lacépède 1798, pp. 205-207; Faujas de Saint-Fond 1803a, p. 106).

44 =*Prionace glauca* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Lamniformes* indéterminés.

45 =*Heptranchias perlo* (Bonnaterre, 1788). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Lamniformes* indéterminés.

46 (Lhuyd, 1699, p. 64, n° 1280).

47 =*Lamna nasus* (Bonnaterre, 1788). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Lamniformes* indéterminés. L'une d'elle appartient aux *Odontaspidae* (Pl. V, fig. 6).

48 Bourdet se réfère certainement aux dents que Lhuyd (1699, p. 64) nommait «*Gracirrhynchus*».

49 =*Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Carcharhiniformes* indéterminés.

50 =*Sphyrna tiburo* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne une dent de *Squalicorax pristodontus* (Agassiz, 1835) et une dent de *Megaselachus megalodon*.

51 =*Galeorhinus galeus* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne plusieurs dents d'*Hemipristis serra* Agassiz, 1835 et une dent de *Squalicorax pristodontus*.

52 =*Mustelus mustelus* (Linnaeus, 1758).

53 =*Hexanchus griseus* (Bonnaterre, 1788). Sous ce nom, Bourdet désigne une dent d'un otodontidé (Pl. V, fig. 4) et des dents d'*Hexanchidae* dont plusieurs pourraient en effet appartenir à cette espèce.

La dent Pl. IV. fig. 4. a appartenu à un griset d'une grande dimension dont l'analogue est perdu.

10. *Sq.* [Squale] *Feroce* (*Sq.* [Squalus] *ferox* Risso [54])
Pl. I. F. 14. Pl. III. F 4 et 8, Pl. IV. F 5, 8 et 9 et Pl. V. F 7.

Ce sont les *Glossopetrae tricuspidati* de Luyd [Lhuyd] et autres *oryctographes*.

VIII. S. Genre *dents des Cestracions* (*odonto cestracion*)

11. *Cestracion de Cuvier* (*Cestracion Cuvieri* Bourdet)
Pl. I. F 22. et 23.

Son analogie avec le *cestracion*, nous ont fait le dédier à M. Cuvier. C'est la première fois que ces dents ont été rencontrées. Elles proviennent des *psammites molasses* des environs de Fribourg.

Deuxième genre

dents des anges (*odonto Squatina*)

[page 9]

- I^{er}. S. genre 12. *Sq. ange* (*Squatina levis* [laevis] Cuv. [55])
Pl. IV. F. 11.

II. S. genre, *dents des scies* (*Odonto Pristis*)

13. la *Scie des anciens* (*Pristis antiquorum* Lath. [56])

Ces dents isolées provient [sic] du bec de la scie.

Ici se termine l'histoire des *odonto Squales*, dont les analogues vivans ou tout au moins dont ceux qui s'en rapprochent le plus, se trouvent encore dans les mers, nous passons maintenant à ceux qui n'offrent plus d'analogies et que nous avons nommés *Odontase-michthides*, ou dents de poissons inconnus.

14. *Squale antique* (*Sq.* [Squalus] *antiquus* Bourd. [Bourdet]) Pl. V. F 11
15. *Sq. à Trois dents* (*Sq.* [Squalus] *tricuspidens*, de Blain [57])
Pl. V. F 3 et 4
16. *Sq. à oreilles* (*Sq.* [Squalus] *auriculatus* de Blain [58])
Pl. V. F. 5.
17. *Sq. douteux* (*Squa.* [Squalus] *dubius* Bourd. [Bourdet]) [59]
Pl. V. F 6.

Nous trouvons dans cette dent figurée par Scilla, beaucoup d'analogie avec le *Sq. vacca*?

18. *Sq. de Glaris* (*Sq.* [Squalus] *glarisiani* Bourd. [Bourdet]) [60]
Pl. V. F 8.

[page 10] quoique cette dent ait beaucoup d'analogie avec celles de la *Rousette* nous en avons fait une nouvelle espèce à cause du terrain où elle a été trouvée.

19. *Sq. de Wytttenbach* (*Sq.* *Wytttenbachi*, Bourd. [Bourdet]) [61]
Pl. V. F 9.

Cette dent fixée dans le calcaire compacte du Jura, est la première trouvée dans cette sorte de roche. On y remarque les restes d'une *hamite* de grande dimension, que nous avons désignée sous le nom d'*hamite de Brongniart* [62].

III. Sous-Genre *dents des Raies* (*Odontobates*)

Les diverses couches qui composent le sphéroïde terrestre, renferment aussi des débris d'êtres organisés fossiles, qui faisaient partie des *dents de Raies*. Luyd [Lhuyd] qui le remarquera le premier, en fit une partie de sous genre *Siliquastrum* [63].

Ces dents sont des espèces de parallélépipèdes de formes un peu différentes, quelques fois entièrement droites, d'autres fois courbées en chevrons ou en zig-zag, dont une des faces est lisse, plus ou moins [...] et vernissée, et dont l'autre qui adhérerait à la peau de la bouche dans l'animal vivant est traversée par des lignes parallèles et perpendiculaires à la longueur de l'os dentaire.

Hans Sloane [64] est le premier qui ait comparé ces fossiles avec les dents palatines des *Raies-aigles*.

1. *Dents de l'aigle de mer* (*Raia aquila* [65]. Mourine)
Pl. VI. F 1, 2 et 4.
2. *Dents de la Raie Narinari* (*Raia narinari* [66])
Pl. VII F 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 [67].

54 =*Odontaspis ferox* (Risso, 1810). Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Cosmopolitodus hastalis* (Agassiz, 1838), de *Carcharias acutissima* (Agassiz, 1843) ainsi que des dents de Lamniformes indéterminés dont certaines appartiennent aux Odontaspidae.

55 *Squatina laevis* Cuvier, 1817 [= *Squatina squatina* (Linnaeus, 1758)]. Sous ce nom, Bourdet désigne une dent d'un odontaspide indéterminé.

56 *Pristis antiquorum*, Latham, 1794 [= *Pristis pristis* (Linnaeus, 1758)]. Sous ce nom, Bourdet désigne une dent de lamniforme indéterminé. Elle est représentée sur la figure 1 de la Planche V du mémoire de Bourdet (Pl. VI, fig. 1).

57 *Squalus tricuspidens* Blainville, 1818 (*nomen dubium*). Sous ce nom, Bourdet désigne une dent d'odontaspide et une dent d'hybodont appartenant probablement à *Hybodus obtusus* Agassiz, 1839.

58 *Squalus auriculatus* Blainville, 1818 [= *Carcharocles auriculatus* (Blainville, 1818)]. Sous ce nom, Bourdet désigne une dent qui semble être proche de l'espèce *Hemipristis serra*.

59 Il s'agit d'une dent d'un Squalodontidae (Mammalia, Odontoceti).

60 Il s'agit d'une dent d'*Isurus* sp.

61 La dent représentée sous ce nom appartient à l'espèce *Hemipristis serra* Agassiz, 1835 (Pl. VI, fig. 9).

62 Il s'agit probablement d'un test d'ostreïde (Bivalvia, Ostreidea). Ce morceau de calcaire provient d'une formation néogène et non jurassique comme le suppose Bourdet.

63 (Lhuyd, 1699, p. 73)

64 Hans Sloane (1660-1753)

65 = *Myliobatis aquila* (Linnaeus, 1758). Sous ce nom, Bourdet désigne des plaques dentaires de Myliobatidae appartenant au genre *Pteromylaeus*.

66 = *Aetobatus narinari* (Euphrasén, 1790). Il s'agit en réalité de dents et d'une plaque dentaire d'*Aetobatus arcuatus* (Agassiz, 1843).

67 Figure 9 et non la figure 8 (voir Pl. VIII).

[Page 11]

3. *Dents de la Raie chinoise* (*Raia chinensis* Bourd. [Bourdet]) [68]
Pl. VIII F. 1, 2, 3 et 4.

des *Palaeobates*

nous comprenons sous ce nom, tous les débris de Raies qui ne nous ont pas offerts d'analogues vivans, ou qui diffèrent de celles qu'on rencontre dans les mers.

1. *Dents de la Raie Cordier* (*Raia cordieri* Bourd. [Bourdet]) [69]
Pl. VII. F 1.
2. *Dents de la Raie de de Luc* (*Raia de Luci* Bourd [Bourdet])
Pl. VII F 8.
3. *Dents de la Raie du Prince Christian* (*Raia Christiani* B. [Bourdet]) [70]
Pl. VIII F 5. et 7.
4. *Dents de la Raie de Studer* (*Raia Studeri*, Bourd [Bourdet]) [71]
Pl. VI F 3, 5 et 6.
5. *Dents de la Raie de Regley* (*Raia Regleyiani* Bourd [Bourdet]) [72]
Pl. VIII. F 6.

II. Ordre – les *Plectognates* – qui comprennent deux familles, les *Gymnodontes* et les *Sclerodermes* [73]. Vient après le III ordre les *Acanthoptérygiens*, composés aussi de deux familles les *Gobioïdes* [Gobioïdes] et les *Sparès* [74].

[page 12] Ce sont les débris de ces quatre familles de poissons, qui sont des fragmens de dents, ou de machoires que nous désignons par le nom d'*Ichthyosiagônes*, et que les oryctographes ont appelés *Bufonites* ou *Batracites*.

Ils se rencontrent isolés ou réunis dans des terrains d'ancienne formation, sont luisans, plus ou moins arrondis, quelques uns sont orbiculaires, hémisphériques, souvent concaves en dessous, et généralement connu sous le nom de *Bufonites*, ont été figurés plutôt que décrits par Fischer [75], Bourguet [76], Scilla [77], Knorr [78], et autres. Ce fut Scilla qui le premier eut l'idée que ces fossiles pouvaient être des dents de spares.

Ces *Bufonites*, sont toutes converties en calcaire compacte. Les localités où on les trouvent [sic] en abondance sont le Querfurt, dans le Mecklenbourg [Mecklenburg], les environs de Valognes et la chaîne du Jura, l'Angleterre, l'île de Malte [79] en renferment aussi dans leur terrain de sédiment supérieure [sic].

Nous avons classé les débris de poissons d'après les analogues avec lesquels ils peuvent avoir le plus de rapports, et transporté dans l'ordre des *Palichthydes*, ceux qui par leur conformation s'éloignent trop des poissons de cet ordre.

1^{er} Famille – les *Gymnodontes*1^{er} Genre les *Diodons* (*diodon* vulg. orbis épineux)

1. *Palaeodiodon de Mayor* (*Palaeodiodon Mayori* Bourd) [80]
Pl. IX. F 8.

[page 13]

2. *Palaeodiodon de Cuvier* (*Palaeodiodon Cuvieri* Bourd [Bourdet]) [81]
Pl. XI. F 1. et 2.

Deuxième famille les *Plectognates*, ou les *Sclerodermes*, comprenant un seul genre.Les *Balistes* (*Balistes* L. [Linnaeus])

68 = *Rhinoptera jussieu* Cuvier, 1829. Sous ce nom Bourdet désigne des dents fossiles de *Rhinoptera* sp. ainsi qu'un « faux fossiles » créé par Bourdet à partir du dessin d'une plaque dentaire de *Rhinoptera jussieu* donné par Jussieu (1723).

69 Cette espèce et la suivante sont représentées par des plaques dentaires de Myliobatidae appartenant au genre *Pteromylaeus*.

70 Sous ce nom, Bourdet désigne des plaques dentaires appartenant au genre *Myliobatis*.

71 Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Rhinoptera studeri* (Agassiz, 1843) ainsi qu'un fragment de plaque d'un chélonien indéterminé.

72 Plaque dentaire de Myliobatidae indéterminé.

73 Les « *Plectognathes* » correspondent aux Tetraodontiformes. Cuvier (1817) subdivise cet ordre en deux « familles » : les *Gymnodontes* (qui incluent, dans la classification actuelle les familles des Diodontidae, des Tetraodontidae et des Molidae) et les *Sclerodermes* (qui incluent les familles des Balistidae, des Monacanthidae, des Triacanthidae et des Ostraciidae) (Tyler, 1980).

74 L'« ordre » des « *Acanthoptérygiens* » est le huitième et dernier « ordre des poissons » dans la classification de Cuvier (1817). Il comprend une grande partie des Perciformes ainsi que plusieurs autres téléostéens. Cuvier subdivise les « *Acanthoptérygiens* » en sept « familles » : les « *Taenioïdes* », les « *Gobioïdes* », les « *Labroïdes* », les « *Perches* » (qui comprend les Sparidae), les « *Scombéroïdes* », les « *Squammpennes* » et les « *Bouches en flûte* ».

75 Christian Gabriel Fischer (1686-1751) est un naturaliste prussien né à Königsberg auteur d'une dissertation intitulée *Ejus tractatum de aetitis et bufonitis agri Prussici*, Regiomonti [Königsberg], 1714, [notice non vue] dans laquelle « il y traite des erreurs populaires sur la pierre d'aigle et la crapaudine » (Pillet, 1815, p. 574; Fischer von Waldheim, 1834, p. 91).

76 Louis Bourguet (1678-1742), naturaliste, géologue et archéologue d'origine française installé à Neuchâtel, est l'auteur d'un *Traité des pétrifications* (Bourguet & Cartier, 1742).

77 (Scilla, 1670).

78 (Knorr & Walch, 1769, pp. 208-232; 1775, pp. 185-206).

79 Bourdet ne fait ici que reprendre les listes des localités déjà publiées par de Blainville (1818, p. 388) et par Jacques Louis Marin Defrance (1821, p. 70) dans son article sur les « Glossopètres » du *Dictionnaire des Sciences Naturelles*.

80 Sous ce nom, Bourdet désigne une dentition préarticulaire de *Proscinetes hugii* (Agassiz, 1839) (Pycnodontiformes).

81 Sous ce nom, Bourdet désigne des dents d'*Acrodus* sp.

1. *Palaeobalistes de Peschier* (*Palaeobalistes Peschieri* Bourd. [Bourdet]) [82]
Pl. IX. F 1. 5 et 7.

Ce sont les *Bufonites* que Luyd [Lhuyd] nommait *dentes orbiculati hemisphericici minores*. La F 7 est l'extrémité de l'émail qui entoure le noyau conique de la dent.

2. *Palaeobaliste de Dondey* [83] (*Palaeobalistes Dondeydi* B. [Bourdet])
Pl. IX. Lettre A.

C'est le *dentes orbiculati haemisphericici majores* de Luyd [Lhuyd].

3. *Palaeobaliste de Maunoir* (*Palaeo. Maunoiri* Bourd. [Bourdet])
Pl. XI. F 5.

Gesner [Johannes Gessner] nomma ces *dents, dentes orbiculati planiusculi* [84].

III ordre. – Les *acanthopterygiens* [74]

1^{ère} Famille – les *Gobioïdes* [Gobioïdes] [85]. Un seul genre.

Les *anarrhiques* (*anarrichas* L. [Linnaeus]) [86]

[page 14]

1. *Palaeoanarrhicas de Coindet* [87] (*Pa. Coindetii* Bourd [Bourdet])
Pl. IX. F. 2, 3 et 4.

Deuxième famille – les *Sparus* (*Sparus* Cuv. [Cuvier]) [88]

1^{er} Genre – les *Daurades*

1. *Palaeosparus de Blainville* (*Palae. [Palaeosparus] Blainvillei* Bourd [Bourdet])
Pl. IX. F 6.
2. *Palaeospare de Meisner* (*Pal. [Palaeosparus] Meisneri* Bour [Bourdet])
Pl. IX. F 9 et 10

IV. ordre – les *Palichthyosiagônes*.

C'est dans cet ordre que nous avons rangés [sic] les plaques maxillaires provenant de Voiron dont les analogues ne se trouvent pas, et que nous avons nommés *Ichthyosiagônes* [89], ainsi que les *Bufonites* désignés par les oryctographes sous le nom de *Buffonites à dos sillonné* [90].

1. *Le Palichthyosiagône de de Candolle* [91]
Pl. XI. F 3.
2. *Le Pali- [Palichthyosiagône] de Pictet* [92].
Pl. XI F. 4. 6 et 7.

Ces sont les *Bufonites à dos sillonnés* des oryctographes.

[page 15] Il est encore d'autres débris de palais osseux que plusieurs naturalistes ont pris pour des coquilles du genre des *Tellines* et des *Trigonies* [93].

Ces débris de palais osseux se rencontrent au Mont Voiron en Savoie, et furent décrits [sic] par M. de Luc sous le nom de *Bufonites* [94]. Elles ont la forme d'un triangle irrégulier et à la première vue on peut les prendre pour des *Trigonies*, mais en les examinant attentivement on reconnaît qu'elles ne peuvent avoir appartenu à la classe des mollusques à cause des stries rudes qui ornent l'intérieur, qui adhèrent au palais de l'animal.

1^{er} espèce. *Palichthyosiagone de Solnhaufen*. [95]

Pl. X. F 1.

Ce débris est sur un schiste calcaire feuilleté.

2. *Esp. [espèce] Pal- [Palichthyosiagone] de de Luc*
Pl. X. F 2, et 3.

82 Sous ce nom, Bourdet désigne une dentition préarticulaire d'un pycnodontiforme ainsi que des dents isolées de Pycnodontiformes ou de Lepisosteiformes.

83 Bourdet dédie cette espèce à sa première épouse, Marie Louise Augustine Dondey-Dupré qu'il avait épousée le 24 août 1816 (Beuchot & Pillet, 1816, p. 434) et qui décéda peu de temps après. Son père, Auguste-François Dondey-Dupré (1766-1847) et son frère Prosper (1794-1834) étaient imprimeur-libraire à Paris. Cette espèce est fondée sur une dent isolée de pycnodontiforme.

84 (J. Gessner, 1752, p. 38).

85 Les espèces placées par Cuvier (1817) dans cette « famille » appartiennent, dans la classification actuelle, aux familles des Blenniidae, Clinidae, Pholidae, Opistognathidae, Anarhichadidae, Gobiidae, Eleotridae, Sillaginidae, Callionymidae, Trichonotidae et Callionymidae.

86 *Anarhichas* Linnaeus, 1758 (Perciformes, Anarhichadidae).

87 Espèce dédiée à Jean François Coindet (1774-1834), médecin à Genève. Il est surtout connu pour avoir proposé le traitement du goitre par l'iode. Cette espèce désigne une dentition préarticulaire et des dents de Pycnodontiformes.

88 Famille des Sparidae.

89 (Bourdet, 1822c).

90 C'est ainsi qu'étaient désignées les dents du genre *Ptychodus* Agassiz, 1835.

91 Espèce dédiée à Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841), botaniste genevois. Ce nom est utilisé par Bourdet pour désigner une dent d'hyodontes appartenant au genre *Asteracanthus*.

92 Espèce dédiée au Genevois Marc-Auguste Pictet (1752-1825), physicien, météorologiste et astronome, qui accompagna Horace Bénédicte de Saussure (1740-1799) au Mont-Blanc. Sous ce nom, Bourdet désigne des dents de *Ptychodus polygyrus* Agassiz, 1835.

93 (Scheuchzer, 1702, p. 21 ; Parkinson, 1811, pp. 184-187).

94 (Deluc, 1800).

95 Cette espèce et les trois suivantes sont des aptychi appartenant aux genres *Laevaptychus* et *Lamellaptychus*.

3. Esp. [espèce] *Pal-* [*Palichthyosiagone*] *minus*
Pl. X. F V, et VI.
4. Esp. [espèce] *Pal-* [*Palichthyosiagone*] *lamelleux*
Pl. X. F VII et VIII.

Scheuchzer est le premier naturaliste qui les décrit sous le nom de *Concha fossilis Tellinoïdes porosa levis* [93].

Ces restes de palais osseux se trouvent à Blenheim [page 16] dans la montagne du Rhandenberg [96], dans les schistes calcaires blancs de Solnhaußen [Solnhofen], dans l'Hornstein d'Amberg [97], dépendant de la formation Jurassique, au Mont Voiron en Savoie, à la Ferrière près Neuchâtel, à Agey [98] près de Dijon, etc.

Ces fossiles sont assez rares dans les collections.

Sur le gisement des Ichthyodontes

Après avoir examiné les *Ichthyodontes*, sous leur rapport zoologique, disons un mot des localités qui les renferment, car maintenant l'étude des corps organisés fossiles ne promet de résultats véritablement utiles à la géognosie, qu'en désignant les êtres qui se rencontrent dans les diverses couches solides et profondes du globe, qu'en les déterminant exactement, afin de ne pas donner le même nom à des corps qui n'ont que des ressemblances apparentes, mais qui sont cependant des espèces distinctes, quoique très voisines les unes des autres [99]. C'est sous cette double considération que nous devons maintenant étudier l'histoire naturelle des débris des anciens mondes. Ainsi la détermination des espèces, la distinction exacte des couches de la terre, dans laquelle ils sont renfermés doivent à présent guider le géologue dans ses recherches, car les couches qui composent le sphéroïde terrestre, sont autant de pages [page 17] écrites de son histoire, dont ces débris organiques ont été pour ainsi dire les témoins.

Examinons donc les divers groupes de terrains ou de roches qui constituent la partie connue de l'écorce de la terre. Suivons les autant que nos connaissances actuelles en géologie nous le permettent dans l'ordre de succession le plus généralement admis, et voyons quels sont ceux dans lesquels on a découvert des *Ichthyodontes*, et surtout quels genres et quelles espèces y ont été rencontrés.

Les roches primordiales, telles que les porphyres, les syénites, les granites qui alternent avec des roches de structure compacte, telles que des schistes, des calcaires compactes [sic], et même avec des roches d'agrégation, telles que des psammites micacées, dont l'ordre précis de formation successive ne se connaît pas encore, s'il en existe un qui soit constant; et dont M. Brongniart suppose avec juste raison que les roches qu'il a désignées sous le nom de *schiste ardoise* et de *schiste argileux* et celle que l'on connaît sous le nom de *calcaire de transition*, dont la couleur est généralement noirâtre, et le tissu quelque fois lamellaire, sont des plus anciennes.

Ce n'est que rarement qu'on découvre des débris de corps organisés dans ces roches, particulièrement dans celles qui portent le nom d'ardoise. Les seuls observés jusqu'à ce jour sont les *Ogygies* [100], mais dans une roche très semblable à ces schistes, qui dans un grand nombre de cas paraît alterner avec l'ardoise, et qui [page 18] cependant en diffère par un grain plus grossier, qui est bien moins compacte et dans la composition de laquelle il entre du mica en paillettes, et du calcaire; roche que M. Brongniart a désignée sous le nom de *psammite schistoïde micacé* et de *phyllade pailleté*, suivant qu'elle est plus ou moins argileuse ou sablonneuse.

C'est dans cette roche qui constitue le petit vallon de la Sernft, dans la vallée de la Linth près de Glaris, que nous avons découvert la dent de squal, nommée *Squale de Glaris* [39].

Une pierre calcaire argileuse fissile et bitumineuse assez dure d'un blanc jaunâtre et à dendrite, qui forme les carrières de Solnhaußen [Solnhofen] et Pappenheim, et dans laquelle on trouve quantité d'Ichthyolites, calcaire qu'on est fondé à considérer comme dépendant de la formation jurassique; c'est là qu'on a trouvé le débris de l'appareil masticateur d'un poisson qui ne nous a pas offert d'analogie et que nous avons nommé *Palichthyosiagone de Solnhaußen*.

Le calcaire compacte du Jura a offert une quantité de débris d'ichthyolites, mais le plus remarquable est un débris de squal, que nous avons nommé *Squale de Wyttenbach* [61], elle [sic] est accompagnée d'une *hamite* [36] de grande dimension. On sait que ces mollusques ne se sont jamais rencontrés que dans les terrains de transition, et que les dents de squal ne s'étaient jamais trouvées associées à ces coquillages pélagiens et dans cette sorte de terrain.

[page 19] Les autres débris de l'appareil [sic] masticateur de *Palichthydes*, qu'on rencontre dans ce même terrain appartiennent à des familles de poissons, qui ont quelques rapports avec les analogues qui se trouvent encore dans nos mers, mais qui cependant en diffèrent par plus ou moins de grandeur. Telles sont les *Palaeobalistes de Peschier* [82], de *Dondey* [83], et de *Maunoir*, telles sont encore le *Palaeoanarrhique de Coindet* [87], et le *Palaeospare de Blainville*.

Voilà les débris d'êtres organisés que nous ont offerts les terrains de transition et secondaires. On voit que seulement deux dents de squal s'y sont trouvées, tandis qu'un plus grand nombre appartenant à une classe bien moins nombreuse que la précédente, s'y rencontrent en plus grande quantité. D'où peut provenir cette différence. La catastrophe qui a englouti ces êtres, n'a donc pas été la même pour tous. Car pourquoi en trouve-t-on plus dans le terrain de sédiments supérieurs ou tertiaires que dans ceux de transition. Comment expliquer ce fait. C'est ce que nous allons tâcher, en priant toute fois les savans de nous être indulgents.

Nous attribuons la grande quantité d'Ichthyodontes qui ont appartenu aux *Balistes*, aux *Spare*, aux *Daurades*, etc. et qu'on rencontre le plus communément dans le calcaire compacte, en ce que ces poissons d'une plus petite dimension, se tiennent toujours dans les profondeurs des mers, tandis que la famille des *Selaciens* qui comprend les *Squales* etc étant d'une grosseur colossale sont pour ainsi dire obligés de vivre sur la superficie de l'eau, tant pour respirer, que pour être plus à portée de saisir leur proie. Dans les pre-

96 Montagne du Randen dans le canton de Schaffhouse.

97 Localité indiquée par Schlotheim (1820, p. 184).

98 Département de la Côte-d'Or.

99 Phrase reprise de l'article sur les trilobites d'Alexandre Brongniart (1822a, p. 46).

100 Bourdet mentionne les trilobites découverts dans les ardoises ordoviciennes d'Angers qui étaient connus dès le XVIII^e siècle (Guettard, 1762). Alexandre Brongniart créa pour ces spécimens le genre *Ogygia* (Desmaret 1817, pp. 516-517; Brongniart, 1822a, pp. 26-29) dont la validité a été rejetée (Jell & Adrain, 2002).

miers qui sont presque toujours [page 20] dans le fond de ces abîmes, se sont trouvés englobés avant les derniers qui ont pu survivre plus long-temps aux grandes révolutions du globe en suivant la marche progressive des eaux.

Mais on nous objectera que les terrains de calcaire grossier en renferment de la même espèce que ceux des terrains de transition et secondaires. Cela est vrai et qu'y a-t-il d'impossible, que quelques uns de ces animaux se sentant pressés par les dissolutions qui se déposaient abondamment sur toutes les parties du globe, dissolutions qui devaient leur faire changer de nature, aient pour un moment évité la mort, par un instinct donné à tous les êtres de la fuite, et aient survécu quelques tems à leurs contemporains en s'éloignant du lieu où la révolution existait pour laisser plutard [sic] leurs dépouilles dans des terrains supérieures.

Nous sentons que notre hypothèse n'offre pas une solution bien satisfaisante, mais au moins nous avançons des faits qui sont d'une haute importance pour l'histoire du globe et que des savans plus exercés que nous pourront peut être mieux expliquer.

C'est dans les argiles bleues inférieures à la craie (blue lias des anglais) qui composent une partie du pied des falaises de Normandie, entre le Havre et Dive, ainsi que les écueils dits des Vaches Noires et une partie des rochers du Calvados, qu'ont été rencontrées les quatre dents qui se rapportent à notre Squale Requin [101].

Le terrain crayeux & recouvert de calcaire grossier qui forme la colline de St Pierre de Maëstricht, contient [p. 21] avec des coquilles bien connues pour lui appartenir, des dents du Squale Milandre [51], du Pantoufflier [50] et du Sq. [Squale] Feroce [54].

Ceux de craie blanche des environs de Paris à Meudon et Bougival, nous ont fourni le Palichthysiaigône de Pictet [102], et ce même terrain en Angleterre, nous a donné le débris de ce même Palichthyside.

La glauconie crayeuse (craie chloritée) des environs de Bellegarde, contient avec des coquillages une grande quantité de dents, qui ont appartenu au Squale Feroce [54].

L'argile plastique dont sont composées les îles de Shepey [Sheppey], à l'embouchure de la Tamise, contient avec des débris de reptiles chéloniens et des fragmens de crustacés, des Ichthyodontes de plusieurs grandeurs et dont une partie n'offrent plus d'analogies vivans, qui ont appartenu à la Grande Roussette [41], au Squale Perlon [45], au Squale Tricuspidé [57], dont l'analogie de ce dernier ne s'est pas offert parmi les vivans, ainsi que des plaques de l'appareil [sic] masticateur de la Raie de Cordier, et le Palichthysiaigône de Candolle [91].

Nous voici arrivés à un terrain beaucoup plus considérable que ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est celui qui est connu sous le nom de calcaire de sédiment supérieur ou Tertiaire, désigné encore sous celui de Calcaire grossier, dans lequel nous plaçons ceux du Boutonnet, celui de l'île de Malte, des environs de Paris, de la Sicile, [page 22] de Dax, de Vérone, des collines subappennines, du Plaisantin, des environs de Bruxelles, de quelques contrées de la Suisse, comme à Soleure, Berne, Fribourg, ainsi que la formation marine du Siennois, enfin le Psammitte molasse (nagel flue sand des allemands) de la Suisse. Roche dans laquelle on trouve une quantité d'Ichthyodontes, appartenant à différentes espèces de Squales et de Raies, etc.

Ce Psammitte molasse alterne en quelques endroits avec le calcaire grossier marin et des couches marneuses, quelque fois aussi il est recouvert par lui, comme dans la chaîne du Weissenstein, près de Soleure, où nous avons rencontré dans une marne bleuâtre, la petite mâchoire qui a appartenu à la famille des Diodons, que nous avons désignée sous le nom de Palaeodiodon de Mayor [80]. Ces mêmes marnes renferment des dents de squale et autres débris de poissons.

Enfin nous avons vu que tous les terrains depuis ceux de transition, jusqu'au plus récents, qui sont des couches marines de marne bleuâtre supérieure, même en quelques endroits à la molasse, et même au calcaire grossier coquiller, nous ont offert des débris d'Ichthyodontes, qui faisaient partie des poissons de tous les genres et de toutes les familles.

Tous les Ichthyodontes, qui se retrouvent dans les terrains que nous avons décrits, ont donc fait partie d'une génération, qui vivait dans les eaux à l'époque où les dépôts qui se sont déposés sur leur corps les ont engloutis, quelques uns n'offrent plus d'analogues vivans, mais on en rencontre [page 23] encore une nombreuse série qui ont échappés à la grande révolution du globe, et qui nous présentent des analogues à ceux qui vivaient à ces époques reculées.

Les terrains de transition, comme nous l'avons observé plus loin en contiennent peu, presque tous se rencontrent dans ceux de sédiments supérieurs ou Tertiaires et il est pour ainsi dire impossible d'expliquer pourquoi ces derniers en contiennent en plus grande quantité, à moins qu'on admette les faits que nous avons avancés.

Les Ichthyodontes offrent donc parmi les pétrifications de poissons quelques uns dont on ne connaît encore aucune espèce analogue dans la nature vivante. Plusieurs genres sont enfouis dans les couches les plus profondes de la terre, et semblent avoir été les premiers habitans des ondes; d'autres enfin présentent quelque analogie avec nos familles d'aujourd'hui, et sont éparés dans les terrains de sédiment supérieurs.

Telle est la disposition géologique des débris d'Ichthyodontes sur la surface du globe. Leur série commence dans les terrains anciens et s'étend jusqu'aux dépôts les plus récents.

Quelque fort incomplet que ce travail puisse paraître aux observateurs tant zoologistes que géologues, nous espérons cependant avoir apporté assez d'attention [page 24] dans les rapprochemens que nous avons cherché à faire pour ne pas mériter des reproches. Nous avons suivi la marche indiquée par nos savans maîtres, qui est de considérer les débris d'êtres organisés fossiles, sous les rapports zoologiques et géologiques et nous nous estimerons heureux si nous avons pu tirer du néant quelques uns de ces intéressans fossiles.

101 Ces dents ne proviennent pas des falaises des Vaches Noires (Villers-sur-Mer, Calvados). Leur figure a été recopiée de l'ouvrage de Scilla (1670) (voir paragraphe 6.2).

102 Ces dents correspondent au *Ptychodus polygyrus*.

ANNEXE 2 : Texte du «*Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles*»

Dans cette annexe, est transcrit en italique le texte manuscrit du mémoire de Bourdet sur les tortues fossiles (BCM Ms629/430-451). Les passages soulignés dans le manuscrit ont été conservés. Les commentaires sont indiqués entre crochets.

[page i (verso blanc); Ms 629/430]

Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles

[page iii (verso blanc); Ms 629/431]

Mémoire sur différentes espèces de tortues fossiles, répandues dans des terrains de diverse nature.

Par le Cher. Bourdet de la Nièvre, voyageur-géologue de S. a. R. le Prince Christian Frederic de Danemarck, membre des Sociétés d'histoire naturelle et Linnéenne de Paris, de la Société helvétique des Sciences naturelles, etc. & Capitaine au Corps d'Etat-major Général, etc.

[page v (verso blanc); Ms 629/432]

*à Monsieur le Professeur Charles Théophile Maunoir, de Genève.
Témoignage de Reconnaissance et du Tendre attachement.
du Cher. Bourdet de la Nièvre*

[page 1; Ms 629/433]

Mémoire, sur différentes espèces de Tortues Fossiles, répandues dans des terrains de diverse nature.

Le célèbre archéologue des mains habiles du quel les restes de nombre d'espèces d'animaux, enfouis dans le sein de la Terre, sont sortis du néant, Cuvier, nous a donné la description d'une partie des tortues fossiles connues [103]; (I) [note de bas de page: (I) Cuvier; recherches sur les ossemens fossiles.] aidé de ses précieuses leçons et à l'exemple de ce Savant illustre je me suis occupé de ce genre de recherches et reconnus sept espèces nouvelles [104], trouvées dans des terrains très différens.

On sait qu'une fois que les reptiles Cheloniens ou Tortues, sont dépouillés de leurs écailles, et qu'il ne reste plus que la charpente osseuse, il est difficile d'en définir les caractères. Cependant à l'aide de l'ostéologie que presente leurs boucliers, on peut avec assez de certitude, en assigner les sous-genres.

Je rappellerai d'abord les caractères ostéologiques des cinq sous-genres [105] de tortues connus.

Les cheloniens, sont renfermés dans une boîte osseuse, ou double bouclier, composé de la [page 2] Carapace ou Bouclier superieur, et du Plastron ou Bouclier inferieur.

La Carapace est toujours plus ou moins bombée elle est soudée à l'épine dorsale de l'animal, et recouverte de grandes plaques ou écailles, au nombre de treize à quinze dans le disque, et de vingt deux à vingt cinq sur le bord, les premières sont toujours sur trois rangs; leur forme est l'hexagone [106]: elle est aussi composée de huit paires de côtes élargies, reunies ensemble à la portion annulaire des vertebres dorsales par des sutures dentelées, ensorte [sic] que toutes ces parties sont privées de mobilité [107].

Le Plastron, est ordinairement plat, couvert de plaques semblables à celles de la Carapace, disposées sur deux (ou quatre) rangs, variant en nombre suivant les espèces; quelque fois les parties postérieures et antérieures sont mobiles sur des charnières transversales et membranueuses [sic] [106]. Ces plaques sont composées de neuf os qui forment neuf centres d'ossification, lesquels à l'exception des Trionyx (Tortues molles) comme nous le verrons, ne se rencontrent pas toujours sur assez de points, pour former une surface continue [108]. Les autres sous-genres, ont le pourtour de la Carapace ceint d'une rangée de pièces osseuses, [page 3; Ms 629/434] engrenées les unes avec les autres par des sutures, et avec les extrémités des côtes. Ces pièces sont au nombre de vingt-quatre, dont onze de chaque côté et une impaire aux extrémités. Trois de ces pièces repondent à la première côte, deux à la dernière, et six aux six intermédiaires.

Tels sont les caractères généraux de ces reptiles: disons un mot de ceux de chaque tribut en particulier.

1er. Genre [109]. Tortue de Terre (Testudo, Brong [Brongniart])[110]

pl. 1 F. 1. Carapace elliptique et bombée, soutenue par une charpente osseuse, solide, jambes comme tronquées, doigts excessivement courts, et non distincts, reunis par un moignon écaillé, d'où partent des ongles, qui peuvent ainsi que la tête, dont le dessus est un peu convexe se retirer entièrement entre les boucliers [111].

Le Plastron Fig. 2 à [sic] les angles plus ou moins echancrés selon la grandeur des membres qui doivent y passer. Il forme une plaque composée de pièces, reunies par des sutures et soudées en grande partie, aux bords lateraux de la carapace.

103 (Cuvier, 1809c, 1812, vol. 4, 1824).

104 Bourdet a en réalité introduit huit espèces nouvelles (Tabl. III).

105 Bourdet reprend la classification de Cuvier (1817, pp. 9-15) des cheloniens subdivisés en cinq «sous-genres» correspondant, dans la classification actuelle, à des familles, voire à des ensembles de familles.

106 Phrase copiée de l'article de Louis-Augustin Guillaume Bosc (1804, p. 243) sur les tortues dans le *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle*.

107 Phrase copiée du *Règne animal* de Cuvier (1817, p. 6).

108 Phrase en partie copiée de l'article de Cuvier (1809c, p. 230) «*Sur les ossemens fossiles de tortues*».

109 C'est ce que Cuvier (1817) appelle «*sous-genre*».

110 Le «sous-genre» «*Testudo*, Brongniart) était utilisé par Cuvier (1817) pour désigner des espèces qui sont aujourd'hui assignées à plusieurs genres de la famille des Testudinidae. Le genre *Testudo* fut introduit par Linnaeus (1758) et était utilisé au XVIII^e siècle pour l'ensemble des cheloniens. Cuvier attribue ce genre à Alexandre Brongniart qui distinguait deux «genres» distincts au sein des cheloniens, les «tortues de mer» (genre *Chelonia*) d'une part et les «tortues de terre et fluviatiles» (genre *Testudo*) d'autre part (Brongniart, 1800). Plus tard, Brongniart (1805) sépara l'ordre des cheloniens en trois genres, «*Chelone*» [= *Chelonia* Brongniart, 1800], «*Emydes*» [= *Emys* Duméril, 1806] et «*Testudo*», comme l'avait fait également Duméril (1804, p. 232) dans son *Traité élémentaire d'histoire naturelle*.

111 Définition inspirée du *Règne animal* de Cuvier (1817, p. 9).

[page 4] Les côtes sont d'inégales largeurs à leurs extrémités. La tortue de terre figurée est une adulte, qui ne présente point d'espace vide comme dans l'Emyde : aussi, M. Cuvier, suppose-t-il que dans le sous-genre l'ossification a lieu transversalement et à peu près également sur toute la longueur.

2e. Genre ^[109] Emyde (Emys, Brong [Brongniart]) ou Tortue d'eau douce ^[112] F. 3 (I) [note de bas de page : (I) Emyde à Bord en scie (Emys serrata.)]^[113] Carapace, elliptique plus ou moins déprimée que celle des tortues de terre, les doigts des pieds sont à peu près égaux, très distinct, terminés par des ongles crochus, leurs intervalles sont occupés par des membranes. Ce sous-genre offre dans quelques unes de ces espèces des doigts palmés, dans d'autres des demi-palmés ou même non palmés.

La Tête présente des pariétaux, qui se prolongent en casque sur la fosse temporale.

Le Plastron F. 4 diffère de celui des Tortues de Terre, en ce qu'il est plus long qu'il n'est point uni par une suture aux [page 5 ; Ms 629/435] côtes sternales, mais par une articulation peu mobile.

Les côtes presque également larges dans toute leur longueur.

3e. Genre ^[109] Chélonée (Chelonia, Brong [Brongniart]) ou Tortue de mer ^[114] F. 5. (I) [note de bas de page : (I) la Tortue Franche (Testudo mydas. L.) ^[115]. Carapace ovale & pointue en arrière, en forme de cœur, peu convexe, trop petite pour recevoir la tête et surtout les pieds de devant. Ceux-ci sont aplatis en nageoires ; les doigts sont très inégaux, allongés [sic] réunis entre-eux ; les ongles qui sont très petits sur leur bord extérieur, sont terminés par des lames écailleuses larges et aplaties.

La tête a la région temporale couverte d'une voule osseuse, en forme de casque.

Le Plastron (2) [note de bas de page : (2) le Caret. (Testudo imbricata. L.)]^[116] F. 6. ne forme point une plaque continue, il est formé de pièces distinctes, diversement dentelées suspendues dans l'épaisseur de la peau, et les intervalles qu'ils laissent sont occupés par des cartilages. La pièce impaire placée en avant, se prolonge en arrière en une longue pointe.

[page 6] Les Plastrons diffèrent cependant un peu les uns des autres, comme on peut le voir dans la Fig. 6 et dans celui de la Plan.

II. Fig. 2 (I) [note de bas de page : (I) Tortue Franche (Testudo mydas. L.)]^[115]

4e Genre ^[109], Chelyde (Chelys Dumér ^[117]) ou Tortue à Gueule Plan II F. 3 (2) [note de bas de page : (2) la matamata (Testudo fimbria Gmelin)]^[118] Carapace trop petite pour recevoir leur tête et leurs pattes ; elle est inégale et hérissée de grosses saillies pyramidales.

Leur tête est très grosse, le nez se prolonge en une petite trompe, leur gueule fendue au travers n'est point armée d'un bec de corne comme celle des chélonées.

Le Plastron fig. 4 a la forme oblongue aplatie, il est terminé du côté de la queue par une échancrure profonde qui le rend fourchu. Il est recouvert de treize plaques disposées sur deux rangs, avec une écaille impaire placée en avant et figurée en coin.

5e Genre ^[109] Trionyx (Trionyx, Geoffroy) ou Tortue molle ^[119] Fig. 5 (3) [note de bas de page : (3) Trionyx aplatie (Trionyx subplanus. Geoff.)]^[120] forment un sous genre dépourvu d'écailles, ils n'ont qu'une membrane cartilagineuse, pour envelopper leur carapace [page 7 ; Ms 629/436] et leur Plastron ne sont ni l'un ni l'autre complètement soutenus par des os. La surface est toujours chagrinée ou plutôt remplies d'une infinité de petites fossettes irrégulières, qui servent à rendre plus adhérente la peau molle, leur tegument dont la carapace soit couverte.

Les Pieds sont palmés sans être allongés [sic], trois de leurs doigts sont dépourvus d'ongles.

La tête est remarquable par un chamfrein allongé et arqué ; leur nez se prolonge en une petite trompe.

Le Plastron (1) [note de bas de page : (I) Trionyx de Java.]^[121] Fig. 6 est cartilagineux et flexible, il ne diffère de celui des chélonées que parce que sa partie supérieure est en forme de chevron tandis que dans elles, il est terminé par une longue pointe qui se prolongent [sic] en arrière.

Les côtes, n'atteignent pas la longueur de la carapace, elles ne s'articulent point par leur bout externe, avec un rebord osseux, et ne sont réunies entre-elles que d'aucune portion de leur longueur ; les portions analogues aux côtes sternales.

L'ossification des intervalles des côtes, ne [page 8] se fait qu'avec le tems [sic] d'après M. Cuvier, elle se termine beaucoup plus tard que celle des côtes réunis, et dans le plus grand nombre elle va en avançant de la région moyenne vers le bord, comme on peut le voir dans la carapace d'un jeune individu de Chélonée pl. I F. 5.

La Fig. 3 de la Pl. I représente une Emyde, dont on aperçoit [sic] encore un petit espace vide vers le bord, entre les côtes et les pièces du contour ; M. Cuvier, n'en a pas aperçu [sic] sur des carapaces plus âgées et de la même espèce.

Passons maintenant à la description des nouvelles espèces fossiles.

1er Genre. Tortue de Terre (Testudo, Brong [Brongniart]) ^[110]

1ère Espèce. C'est le moule intérieur d'une tortue terrestre, qui était en deux morceaux et que j'ai réunis. L'un offre toute la partie intérieure de la Carapace et du Plastron, et l'autre la partie supérieure.

112 Le « sous-genre » « Emys, Brongniart » était utilisé par Cuvier (1817) pour désigner des espèces qui sont aujourd'hui assignées à plusieurs genres appartenant aux familles des Emydidae, Geoemydidae, Kinosternidae, Chelydridae, Chelidae et Pelomedusidae. Le genre *Emys* a été créé par Duméril (1806).

113 *Trachemys scripta* (Thunberg, in Schoepff, 1792) (Chelonii, Emydidae) (Rhodin *et al.*, 2008 ; Rhodin & Carr, 2009).

114 Le « sous-genre » *Chelonia* Brongniart, 1800 était utilisé par Cuvier (1817) pour désigner des espèces qui sont aujourd'hui assignées à plusieurs genres (*Caretta*, *Chelonia*, *Eretmochelys*, *Dermochelys*) de la famille des Cheloniidae et des Dermochelyidae.

115 *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) (Chelonii, Cheloniidae) (Rhodin *et al.*, 2008).

116 *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) (Chelonii, Cheloniidae) (Rhodin *et al.*, 2008).

117 = *Chelus*, Duméril, 1806.

118 *Testudo fimbria* Gmelin, 1789 [= *Chelus fimbriata* (Schneider, 1783)] (Chelonii, Chelidae) (Rhodin *et al.*, 2008).

119 Le « sous-genre » *Trionyx* Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 était utilisé par Cuvier (1817) pour désigner des espèces qui sont aujourd'hui assignées à plusieurs genres (*Trionyx*, *Apalone*, *Dogania*, *Amyda*, *Rafetus*, *Lissemys*) de la famille des Trionychidae.

120 *Dogania subplana* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) (Chelonii, Trionychidae) (Rhodin *et al.*, 2008).

121 *Amyda cartilaginea* (Boddaert, 1770) (Chelonii, Trionychidae).

Ce débris que nous nommerons *Tortue de Fontaine* (*Testudo defontis, nobis* [122]) parcequ'il [page 9 ; Ms 629/437] fait partie de la riche collection du chanoine de ce nom à Fribourg (Suisse) et que j'ai figurée Plan. III. [Pl. XVI] F. 1 et 2, a été trouvée au Mont-de-la-Molière (I) [note de bas de page: (I) Le Mont de la Molière est élevé de 159. T.1.pied, au dessus du Lac de Genève, et de 347 au dessus de la Méditerranée.] situé au S. E. et à une lieue d'Estavayer, dans un grès à ciment calcaire, qui constitue les Rochers de cette hauteur. Ce grès est mêlé de débris d'ossemens qui ont en grande partie appartenu aux familles des Pachydermes, des Carnassiers, des Poissons et des mollusques. Tous ces débris se trouvent épars confusément les uns avec les autres. Ils diffèrent entre-eux par la nature de la matière pierreuse qui les a pénétrés. Les coquilles sont converties en chaux carbonatée, les Ichthyolites, particulièrement les dents paraissent n'avoir éprouvé aucune altération, tandis que tous les os paraissent avoir été pénétrés d'une dissolution siliceuse et bitumineuse, ils sont bruns, ont la dureté du silex et les pores remplis de fer oxydé. Telle est aussi la couleur et la dureté du Reptile chélonien qui nous occupe.

La partie inférieure de la Carapace Fig. 1 [Pl. XVI] présente trois côtes de chaque côté, [page 10] la supérieure offre deux vertèbres et une partie de la troisième, outre six côtes dont quatre sont entières. Il n'existe qu'une partie des cinquièmes, sixième et septième. L'inégalité de largeur à chaque extrémité des côtes, que j'ai indiqué par des points fait aisément reconnaître que ce fossile a appartenu à une tortue terrestre.

Le Plastron, Fig. 2 [Pl. XVI], offre à sa partie inférieure deux plaques de chaque côté, et à la supérieure, trois d'un côté dont deux sont entières.

Pour donner une idée exacte de cette tortue j'ai indiqué par des points toutes les parties non existantes.

2e. Genre *Emyde* (*Emys, Brong* [Brongniart]) [112].

1ère espèce. C'est une empreinte, qui nous paraît appartenir au sous-genre *Emyde*, et que nous ne pouvons nous refuser à nommer *Emyde de de Luc* (*Emys deLuci, nobis*) (I) [note de bas de page: (I) Bourdet Bulletin de la Société philomatique, juillet 1822 page 100] [123] pl. III [Pl. XVI] F 3. Savant connu par les nombreux services qu'il a rendu à diverses branches de la Physique et de la Géologie.

Cette empreinte est celle d'une carapace, qui fait partie de la riche collection de cette famille à Genève, elle a été découverte dans l'Astésan en [page 11 ; Ms 629/438] Piémont, dans un sable calcaire & marneux qui constitue la plus grande partie du sol sub-alpin des deux côtés de cette chaîne. Ce fossile a dix pouces (270.m.m) dans sa plus grande longueur et sept (189.m.m) dans sa plus grande largeur.

L'empreinte de ce qui reste de sa colonne vertébrale a neuf pouces de longueur (243 m.m) la plus longue de celle des côtes de côté gauche en a quatre et un quart (108.m.m) la plus longue des minces os du côté droit et celle de la sixième n'en a qu'un et trois quart (46.m.m).

Les quatre premières empreintes des vertèbres sont planes, les cinquième, sixième et septième ont un léger sillon longitudinal, la huitième a un enfoncement assez marqué dans son centre.

Les empreintes des premières côtes, et des huitièmes de droite et de gauche, n'ont qu'une portion de la largeur qu'elles devraient avoir dans le même sens. Celles du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième des deux côtés sont complètes, et démontrent que les côtés devaient avoir à peu près la même largeur dans toute leur longueur.

Les empreintes de la deuxième et troisième du côté gauche décrivent une courbe peu sensible, elles sont [page 12] uniformes sans apparence de fracture et paraissent être de toute la longueur de ces os, car la deuxième laisse voir à son extrémité sternale une empreinte transversale A, que je pense être celle de la côte sternale, soit de l'une des pièces du rebord du plastron.

Les deux côtés de l'épine dorsale forment dans l'empreinte une saillie, comme si les côtes y avaient été desarticulées et affaissées, pour s'appliquer sur une surface plane; toute l'empreinte démontre aussi évidemment que les os qui composent la carapace ont été désarticulés.

Il reste encore quelques portions de l'écaille sur les empreintes des premières, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vertèbres, ainsi que vers les sutures, des premières deuxième et troisième côtes de droite et de gauche.

Les empreintes des sutures des premières et cinquièmes écailles vertébrales n'existent qu'en partie, celle des deuxième, troisième et quatrième sont complètes. Une partie de celles des quatre écailles des côtes vertébrales de chaque côté se remarquent facilement.

à présent si nous voulons reconnaître à quel sous-genre appartient ce fossile, dont les [page 13 ; Ms 629/439] côtes sont à peu près d'égale largeur; nous voyons qu'il ne peut appartenir aux Tortues terrestres; il en est de même pour les chéloniens, car l'empreinte de la côte sternale, qui existe au bout de la deuxième vertébrale est entière, ainsi que la troisième uniforme dans toute sa longueur, et que les extrémités des côtes de ce sous genre, qui sont libres, auraient fait une empreinte inégale; le sous-genre *Chelyde*, semble aussi devoir être exclu, puisque la carapace de notre fossile, est évidemment unie et n'offre aucune des nombreuses inégalités pyramidales, qui se remarquent sur la matamata.

Il ne reste donc plus que le sous genre *Emyde* à examiner, et comme nous verrons bientôt que l'inégale largeur des côtes à leurs extrémités ou est le caractère et que ce fossile les possède, c'est donc à lui qui lui [sic] qu'il appartient réellement: mais offre-t-il une nouvelle espèce, ou peut-il se rapporter à une de celles qui sont connues; telles sont les questions qui nous restent à résoudre. et d'abord en retablissant ses dimensions naturelles on trouve que 1e. la carapace avait environ douze pouces de largeur (324.m.m.); 2e. que la longueur de la colonne vertébrale était de [page 14] neuf (249.m.m), on peut lui en donner trois de plus (81.m.m) pour les trois pièces qui manquent dans cette direction, c'est-à-dire, une vertèbre et les deux pièces impaires de la carapace, ce qui fera une longueur totale de douze pouces; (243.m.m) 3e. que la longueur de la troisième côte du côté gauche qui est entière, est de quatre pouces et quart (108.m.m) et qu'en doublant ce nombre pour la même côte du côté opposé, puis ajoutant un pouce et quart (208.m.m) pour la longueur de la vertèbre, et demi pouce (13.m.m) pour chacune des côtes sternales on aura une largeur totale de dix pouces trois quarts, (290.m.m) or comme il est fort peu d'*Emyde* qui atteignent cette grandeur, nous pouvons rapporter ce fossile, à aucune de celles qui approchent de cette grandeur, et je me crois autorisé à en former une nouvelle espèce.

122 Bourdet (1823d, 1824 et manuscrit BBB, GA SNG/SANW/SCNAT 169) avait d'abord désigné cette espèce l'«*Emyde de Fontaine*» ou *Emys defonte*.

123 (Bourdet, 1822b).

2ème espèce. C'est une Carapace, qui a huit pouces (216.m.m) dans sa plus grande hauteur et quatre de largeur, (108 m.m) que j'ai représenté Pl. III [Pl. XVI] F 4. et qui me paraît aussi appartenir à ce sous-genre.

Ce débris d'armure que je dédie à un savant connu pour les nombreux et importants [page 15 ; Ms 629/440] services qu'il rend journellement à la Géologie, sous le nom d'Emyde de Cordier (*Emys cordieri nobis*) présente tous les caractères de la carapace vivante de l'Emyde à Bord en Scie (*Emys serrata*) qui est elliptique et déprimée. Les côtes qui sont assez bien conservées, sont presque également larges dans toute leur longueur. La deuxième, cinquième, septième, neuvième et dernière vertèbres manquent dans le fossile, et celles qui restent ont la même configuration que dans l'animal vivant ; une partie des pièces osseuses qui ceignent le pourtour de la carapace dans ce sous-genre, sont presque toutes conservées de chaque côté, à l'exception des impaires de devant et de derrière.

Cette tortue ne pourrait se rapporter aux tortues de terre, parce que les côtes ne sont pas d'inégale largeur à leurs extrémités, ni aux chelonées, parce que la forme de la carapace en diffère, et que les côtes ne sont pas retrecies et séparées l'une de l'autre à leur partie extérieure ; ni au sous-genre Chelyde, parce qu'il n'y a aucun des indices des saillis qu'on y remarque ordinairement. Mais possédant les caractères de l'Emyde, [page 16] c'est à ce genre seulement qu'elle paraît appartenir, et quoi qu'elle offre une grande analogie avec l'Emyde à Bord en Scie, j'en ferai une nouvelle espèce, qui rappellera aux savans le nom d'un de leur collègue, celui qui fut l'un des ingénieurs en chef et qui dirigea les travaux de l'étonnante route du Simplon [124].

Ce beau fossile fut trouvé en 1819 au Mont de la Molière en Suisse.

Une 3ème espèce, qui a été trouvée dans les grès molasses des environs d'Aarberg, m'a offert les débris de deux espèces de Reptiles cheloniens fossiles que je rapporte l'un au sous-genre Emyde, et l'autre au sous-genre Chelonée, et qui font partie du musée de la ville et République de Berne.

Le grès molasse, appartient à une formation qui remplit à peu près toute la grande vallée qui se trouve entre les Alpes et le Jura et qui constitue la partie basse de la Suisse.

Le sol des plaines abstraction de la terre végétale, est formée par un amas de gravier & de cailloux roulés et de débris des roches qui constituent les montagnes de cette contrée.

[page 17 ; Ms 629/441] Ce gravier recouvre immédiatement le grès sauf dans les endroits où les collines de cette substance percent les amas de gravier et s'élèvent quelque fois à une hauteur assez considérable.

On reconnaît deux principales variétés de grès en Suisse, le Nagelflue et la molasse.

Le Nagelflue (roche à tête de chou) est une roche composée de fragmens arrondis, en partie calcaire, et en partie siliceux, réunis par un ciment généralement de nature calcaire et traversée assez souvent par des veines de chaux carbonatée.

Cette roche repose sur des couches d'un grès à grain fin et fort dur qui paraît ne différer du Nagelflue que par une plus grande ténuité de ses parties constituantes.

Ces couches de grès alternent avec des couches de marne, et quelquefois avec des couches de houille d'une mauvaise qualité.

Le grès à grain fin renferme des ammonites mais elles y sont rares.

En général les couches Nagelflue, et des roches qui lui sont subordonnées, sont inclinées au Sud et au Sud-est ; elles forment une bande en zone de trois à quatre lieues de largeur, qui suit [page 18] la lisière septentrionale de la chaîne des Alpes.

Les points de contact entre le Nagelflue et les roches alpines proprement dites, sont trop rares ou trop douteux, pour qu'on puisse prononcer avec certitude sur les relations qui existent entre ces deux espèces de terrain ; mais il paraît cependant très probable que le Nagelflue repose sur le Calcaire des Alpes.

Le grès molasse, ainsi nommé à cause de son peu de dureté se présente sous la forme d'un grès à grain fin, composé essentiellement de grain anguleux de quartz, de chaux, avec quelques paillettes de mica, réunis par un ciment calcaire ou marneux, qui se détruit facilement par l'action de l'air ou de l'humidité. On en fait cependant un grand usage comme pierre de taille.

Le grès molasse forme des bancs plus ou moins épais, qui sont quelquefois séparés par des couches de marne, et qui renferme en outre des couches de gypse fibreux. Dans plusieurs contrées il alterne avec des couches d'une espèce de brèche composée de fragmens de coquilles marines bivalves, appartenant aux genres Cythérées, douax, etc. Ces bancs reposent sur un système [page 19 ; Ms 629/442] de couches de grès plus dur, alternant avec des couches d'un calcaire brun, et des couches de houille peu épaisses mais d'une bonne qualité.

Le calcaire brun renferme une grande quantité d'espèces de coquilles fluviatiles surtout des Planorbes.

C'est un phénomène très remarquable que ce mélange de coquilles marines et de coquilles fluviatiles dans ce terrain de grès molasse ; on voit les couches inférieures renfermer des coquilles évidemment fluviatiles, des Planorbes, des Lymnées, etc. et les supérieures des coquilles marines, des Douaces, des Cythérées, des Verins, etc. ce qui semble indiquer que le même terrain formé dans des eaux douces, a été coupé et recouvert par les eaux de la mer.

C'est dans ce genre de terrain, qu'ont été trouvés les débris de reptiles cheloniens que nous allons décrire.

3ème espèce, présente les restes de la partie inférieure d'un Plastron, qui a cinq pouces (135.m.m) de hauteur, et quatre et demi de largeur (139.m.m) que j'ai figuré Plan. IV. [Pl. XVII] Fig. 1., et qui appartient aussi au sous-genre Emyde. [page 20] Ces débris que je dédie à M. le Pasteur Wyttenbach (*Emys Wyttenbachi nobis*), savant très avantageusement connu par son goût pour l'histoire naturelle et ses précieuses qualités offrent les caractères du Plastron vivant de la Tortue d'Europe (*Testudo europae*, Schn)[125] comme on peut en juger, en examinant les cinq plaques qui sont restées intactes, c'est-à-dire trois du côté gauche, ainsi qu'une de droite, et une partie de la seconde. Ces pièces osseuses possèdent si bien les caractères de l'Emyde, qu'il est impossible de s'y méprendre et si les reptiles cheloniens fossiles avaient offerts des analogues vivans, je ne balancerais pas à la placer à côté de l'individu décrit par Schneider, j'en donne une idée plus parfaite, en indiquant par des points chacune des pièces osseuses manquantes.

124 La route du Simplon, dans le Valais suisse, fut construite entre 1801 et 1805 par ordre de Napoléon Bonaparte (Céard, 1820). Ce chantier fut confié à Nicolas Céard (1745-1821). Louis Joseph Etienne Cordier (1775-1849) fut un des ingénieurs des ponts et chaussées employé à sa construction. Il se tourna plus tard vers une carrière politique.

125 *Testudo europaea* Schneider, 1783 [= *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758)] (Chelonii, Emydidae) (Rhodin et al., 2008).

Dans le même bloc, se trouve la deuxième vertèbre cervicale, que j'ai figurée en A, et qui comparée avec son analogue, présente la même conformation. La Fig. 2. [Pl. XVII] est le fragment des os du pourtour qui joignent le plastron à la carapace, ou le sternum aux côtes, par une saillie transverse a, sous laquelle est l'échan- [page 21 ; Ms 629/443] -crure qui donne passage à la cuisse. Cette pièce ne peut appartenir ni aux Trionyx, ni aux tortues marines, quoique ces dernières aient des os au pourtour, car ils ne se recourbent pas en dessous et ne s'engrenent pas avec le plastron.

Quant aux autres fragmens qui sont des débris de carapace ils sont trop brisés pour pouvoir être représentés, cependant on reconnaît aisément dans le peu qu'il en reste, qu'ils appartiennent au sous-genre Emyde, comme l'indiquent les restes des côtes qui sont à peu près d'égale largeur dans toute leur étendue.

Le plastron, diffère de celui des Tortues de terre, qu'en ce que dans les Emydes, il est beaucoup plus elliptique, n'est point uni par une suture aux côtes sternales, et que dans l'autre sous-genre la carapace est soudée en grande partie aux bords latéraux du Plastron. Ce qu'on peut voir en regardant la conformation des deux carapaces dans la Plan. I [Pl. XIV] Fig. 2 et F. 4.

Quoique ces débris aient beaucoup d'analogie tant pour la conformation que pour la grandeur avec la Tortue d'Europe, cependant nous ne croyons pas que ce doit être une raison pour le [page 22] rapporter à cette espèce, et sans être taxé d'Inovateur [sic] trop facile nous avons jugé pouvoir donner à cette espèce le nom d'un des Fondateurs de la Société helvétique des Sciences naturelles.

Ils furent trouvés en 1805 près de la ville d'Aarberg, sur la rive droite de l'Aar, à vingt à trente pieds (10 mètres) environ de son niveau [126], dans une molasse très marneuse, accompagnée de petits nids de lignites.

3e Genre Chelonée (Chelonia, Brong [Brongniart]) [114].

1ère Espèce, que nous nommerons Chelonée de Brongniart (*Chelonia brongniartii nobis*) (I) [note de bas de page: (I) Bourdet, Bulletin de la Société philomatique, juillet 1822 page 99] [123] Plan. V. [Pl. XVIII] F 1. est un fossile de six pouces de longueur (162.m.m) sur cinq de largeur (135.m.m.) dont la plus grande épaisseur est de deux pouces et demi (60.m.m) il fait aussi partie de la riche collection de M.M. de Luc de Genève, et fut trouvé à l'Ile de Sheppey, dans l'argile de Londres, (London clay) presque entièrement converti en fer sulfuré.

Sa forme est celle d'un ovale, un peu en cœur, la carapace est fort peu bombée, toutes les côtes sont désarticulées, plus ou moins brisées, retrécies et séparées l'une de l'autre à leur [page 23 ; Ms 629/444] partie extérieure; une seule portion des premières côtes de droite et de gauche existe et prouve qu'elles avaient un pouce (0,020.m.m) elles vont ainsi en diminuant jusqu'à la huitième, qui paraît n'avoir qu'un demi de largeur (0,013.m.m) toutes les vertèbres excepté la première, une portion de la deuxième et de la huitième sont enlevées; il n'existe aucune trace des côtes sternales: mais l'empreinte des écailles est très visible, celle de la première et cinquième vertèbre ne se voient qu'en partie, celle du deuxième, troisième et quatrième, sont entières; l'on peut observer leur forme dans les vestiges d'empreintes des cinq plaques dorsales, qui sont du côté droit, et des quatre premières du côté gauche. La première qui est la plus large est presque levée, les trois suivantes sont hexagones et la dernière pentagone. Quant aux vestiges des latérales, celles des extrémités sont quadrangulaires et les intermédiaires pentagones.

Le Plastron Fig. 2 [Pl. XVIII] diffère un peu de celui du chelonée, mais en le comparant avec celui de la Fig. 2. Plan II. [Pl. XV] qui est un plastron de Caret, on voit que la différence n'est pas grande. L'articulation des deux dernières plaques, qui sont obliques, et ce qui pourrait l'exclure du genre [page 24] ou nous l'avons placé. Mais le reste des plaques dont les pièces ont été désarticulées, offre le caractère des Chélonées, savoir d'être divinement dentelées. La pièce impaire placée au milieu manque.

On voit en avant, sur les faces laterales du fossile, l'extrémité supérieure des os de l'épaule a, a, qui comparés avec celle de l'épaule d'une chélonée vivante offre la même ressemblance. Sur la face latérale gauche en arrière on reconnaît le vestige d'un des os du Bassin, b.

Ce fossile paraît d'après la non ossification des côtes avoir appartenu à un jeune individu, car M. Cuvier, dit l'avoir observé sur des tortues de cette espèce de quatre pieds de long (1 m. 299.m.m.) et même de taille intermédiaire.

La forme seule des deux dernières pièces du Plastron semblerait l'exclure, comme je l'ai déjà observé du sous genre chélonée, mais le reste du plastron l'y faisant rentrer, nous ne craignons pas d'avancer que cette espèce appartient à ce sous-genre; qu'elle ne peut être rangée avec les Tortues Terrestres, puisque la forme des côtes s'y refuse, qu'elle ne peut [page 25 ; Ms 629/445] non plus appartenir au sous-genre Chelyde, puisque la carapace n'est pas hérissée d'inégalités; qu'elle n'est pas une Emyde, parce que ce sous-genre n'a pas cette forme. Enfin ce qui m'a décidé à la placer dans ce sous-genre c'est une tête figurée dans Parkinson [127] (I) [note de bas de page: (I) Parkinson, pl. 18. fig. 3. Tome. 3.] qui a été trouvée dans la même localité qui je lui ai ajustée Fig. 3, qui dessinée de grandeur naturelle, peut bien par son volume lui convenir; les pariétaux se prolongeant en casque sur la fosse temporale, comme dans les chélonées.

On trouve figuré dans l'ouvrage de Parkinson pl. 18 Fig. 2 un plastron, provenant des îles de Sheppey, que nous avons représenté Fig. 4, qui ressemble en tout à notre chelonée de Brongniart. Il est d'une belle conservation, on y distingue aisément les différentes parties osseuses qui composent le bouclier inférieure. a est une partie de l'appendice antérieure; b.b la branche antérieure; c la postérieure; et d l'appendice postérieure.

Ce savant ne dit pas à quel genre, ni à quelle sous espèce il a pu appartenir.

Cependant d'après la courte description [page 26] qu'il en donne, dans laquelle il observe que les intervalles qui se voient entre les plaques sternales et dorsales, paraissent avoir été liées par une membrane cartilagineuse. Il trace un caractère appartenant aux chéloniens, et ne paraît pas douter qu'il n'en soit une.

Nous dirons un mot des débris de tortues de la même espèce qu'on trouve à l'Ile de Sheppey dont parle M. Parkinson dans son ouvrage sur les débris organiques d'un ancien monde. (I) [note de bas de page: (I) Tome. 3.]

Cet auteur rapporte qu'on en voit deux très bien conservées dans le musée Britannique, que deux individus parfaitement entiers

126 Meisner (1820, p. 70) n'indique que 16 pieds.

127 (Parkinson, 1811).

font partie de la collection du Colonel Hawker [128], et Crow [129] de Faversham, que ces tortues quoique de quatre grandeurs différentes paraissent appartenir à une même espèce, d'âge différent, dans aucunes d'elles la carapace n'est parfaite et les écailles des plaques marginales manquent.

Le fossile de M. Crow, présente au milieu du dos une suite de huit plaques hexagones, petites et étroites, correspondant aux vertèbres ; de ces plaques dorsales partent de chaque côté autant de plaques placées [page 27 ; Ms 629/446] transversalement dans leur longueur et qui paraissent avoir une forme hexagone.

Il ajoute que les écailles étaient réunies par des membranes tendres qui ont été détruites, et que c'est pour cette raison qu'aucune n'est entière.

Comme nous l'avons remarqué plus haut, les grès molasses, des environs d'Aarberg, ont offert les débris d'une tortue marine, du sous-genre des Chelonées, dont je formerai une

2e. Espèce sous le nom de Chelonée de Meisner (*Chelonia meisnerii*.) en l'honneur du savant professeur de ce nom, qui le premier les fit connaître, et qui journellement rend des services à la zoologie helvétique, et aux autres branches de l'histoire naturelle.

La Fig 1. de la Plan. VI [Pl. XIX] est un fragment de l'épaule, comme on peut en juger en examinant les mêmes os pris d'une Tortue de mer vivante Fig. 2 [Pl. XIX] nous observons seulement que l'articulation humérale a est enclavée dans le grès, que l'extrémité de l'omoplate b est cassée, ainsi que l'un des os claviculaires c, que l'autre figurée en d est brisée. Les parties b c. et [page 28] d manquantes, sont indiquées par des points.

Cet os ne peut appartenir qu'à une tortue marine, comme l'indique sa forme qui est un angle presque droit, tandis que dans les autres tortues, il est très ouvert, et dans les *Trionyx*, très allongé et sa forme celle d'un triangle presque isocèle.

La Fig. 3 [Pl. XIX], est la partie supérieure d'un fémur [130], mutilé dans toute sa longueur, et dont la partie spongieuse et médullaire est remplacée par la matière dans lequel ce débris est enchassé. Toute la partie inférieure manque, cependant sa tête articulaire est entière, et on reconnaît à sa rondeur et à son peu de courbure que cet os a appartenu à une Tortue marine, et non à une Emyde, puisque dans le même bloc Fig. 4. se trouve un autre fémur [131] aussi mutilé par le bas et dans toute son étendue. Sa tête articulaire & sa tubérosité externe ont été cassés [?], mais dans ce qu'il me reste, on voit à sa courbure et à l'arrondissement de la partie supérieure qu'il a fait partie d'une Emyde, d'une grande dimension, puisque cet os ainsi que celui fig. 2 [Pl. XIX] ont quatre pouces [-108 mm] de [page 29 ; Ms 629/447] longueur. Nous aurions désiré en faire une nouvelle espèce, mais ne possédant que ce seul débris, nous croyons qu'il n'est pas nécessaire de la créer.

Le même bloc est lardé d'une quantité d'os qu'il est impossible de déterminer, cependant celui fig. a nous semble être un os du carpe.

Sur ce même morceau on voit une coquille du genre *Cytherée*, indiquée par la lettre b.

Le dernier morceau qui nous reste à décrire Fig. 5 [Pl. XIX], est un cubitus entier qui a sept pouces et demi de longueur (191.m.m), dont les épiphyses sont perdues, la tête supérieure est entièrement écrasée, mais on peut y voir son articulation humérale, la tête inférieure est entière.

Les débris Fig. 1.3 et a [Pl. XIX] paraissent appartenir aux tortues marines vu quelles sont les seules, qui vivantes et fossiles, ont offerts des individus de cette taille. Ces os nous semblent provenir d'un individu de trois à quatre pieds (1m.974.m.m). La Fig. 5. [Pl. XIX] paraît ne pas avoir appartenu à un reptile chelonien [132].

[page 30] 4ème Genre *Chelyde* (*Chelys*, Dumér), nous ne connaissons jusqu'à présent aucun fossile de cette sous-espèce.

5ème Genre, *Trionyx* (*Trionyx*, Geoffr. [Geoffroy Saint-Hilaire]) [119].

C'est à ce genre que se rapportent les restes les mieux caractérisés des tortues trouvées dans les carrières des environs de Paris, d'Aix en Provence et dans les bancs de molasse, ou de terrain d'alluvion de Lauzerte et de Cahors.

1ère espèce *Trionyx* de Maunoir (*Trionyx maunoirii*) (1) [note de bas de page : (1) M. C. T. Maunoir, Docteur & professeur en chirurgie à l'académie de Genève, auteur d'un nouveau procédé de traiter le sarcocele sans avoir recours à l'extirpation du testicule] en recapitulant les caractères que nous avons indiqués pour ce sous-genre, on reconnaît aisement, que les deux blocs représentés Plan. VII. [Pl. XX] Fig. 1 et 2, lui appartiennent. Je trouvai les précieux débris de cette espèce, auquel je donne le nom de ce célèbre opérateur, parmi des morceaux de chaux sulfatés déposés au coin d'une rue de Marseille (2) [note de bas de page : (2) j'étais alors attaché à l'Etat-major général de la 23e Don militaire (île de Corse)], ils auraient été perdus pour la Science sans ma manie de [page 31 ; Ms 629/448] regarder tous les amas de pierre que je rencontre. Ces débris provenaient d'un Cabinet dont le propriétaire n'avait aucune connaissance des richesses Géologiques que possédait son père. La plupart sortaient des carrières à Platre d'Aix.

La Fig. 1 [Pl. XX] est une carapace de *Trionyx*, entourée de chaux sulfatée calcarifère ; elle a douze pouces de hauteur (324.m.m.) sur huit de largeur (216.m.m.) elle était restée dans ma collection sans que je l'examinasse, jusqu'à l'époque où je m'occupai de ce travail.

Au premier abord je crus que c'était une *Trionyx*, qui avait beaucoup d'analogie avec celle que M. Geoffroy a décrite sous le nom de *Trionyx aplatie* [133], ce qui me le fit croire, c'est le peu de convexité de la carapace, que j'ai rendue sensible en faisant une coupe transversale apposée au milieu de la carapace de la *Trionyx* vivante, Plan II [Pl. XV] Fig. 5. (1) [note de bas de page : (1) Lettres a.b. a est une courbe tracée par une ligne pleine au milieu et ponctuée aux deux extrémités, la ligne pleine est la partie solide de la carapace ; et les lignes ponctuées celles des côtes qui se prolongent au delà. La courbure de la carapace prise dans le sens contraire au dessus

128 Peter Hawker (1786-1853).

129 Francis Crow (1755-1835).

130 Dans sa notice inédite rédigée en juillet 1823 (BBB, GA SNG/SANW/SCNAT 169), Bourdet avait d'abord décrit cet os comme un tibia.

131 Dans sa notice de juillet 1823, cet os est identifié comme étant un péroné.

132 Cuvier partageait cette conclusion comme en témoigne une note au crayon de sa main («cubitus non de tortue») apposée à côté du dessin de Bourdet.

133 *Dogania subplana* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809).

de la colonne épinière est représentée par la courbe, c.] et qui [page 32] me fournit une courbe de même forme, que dans le fossile. Mais après avoir confronté attentivement la carapace fossile, avec celle de la *Trionyx* aplatie [133] j'ai vu que les petites cavités qu'on remarque sur les tortues de ce genre étaient creusées en zig-zag, et en longueur; ce qui en s'éloignant d'une sous espèce dont la carapace est criblée de petites cavités rondes, la rapprocherait de la *Trionyx* d'Égypte ou Tyrsé [134], s'il était présumable que cette tortue qui n'habite vivante que les rives de l'Euphrate, du Tigre et du Nil, ait pu dans une catastrophe laisser ses débris dans les platrières d'Aix.

Il est bien évident cependant que les caractères ostéologiques la placent au sous-genre *Trionyx*, savoir même nombre de vertèbres et de côtes, comme dans l'animal vivant et pour en donner une idée parfaite, nous avons indiqué cette conformité par des lettres. La pièce marquée a dans l'animal vivant, marquée en partie dans le fossile, et si cette pièce était entière elle correspondrait à la dernière vertèbre cervicale. La lettre b indique la pièce de la première vertèbre dorsale; c représente l'extrémité de la première [page 33; Ms 629/449] côte, qu'on observe dans le fossile; d est la plaque formée par l'extrémité de la première côte, et la lettre e est celle de la dernière côte. (I) [note de bas de page: (I) Voyez la Planche II F 5 et 6, pour la *Trionyx* vivante. (2) c'est le morceau qui nous a été donné par M. Le Baron d'Audebert de Ferussac, en 1822].

Le *Plastron* Fig. 2 [Pl. XX] dont il n'existe qu'une partie, semble dans le peu qu'il en reste, confirmer ainsi [?] notre opinion, et confronté avec un *plastron* vivant de cette tortue, nous voyons que la lettre a est l'appendice antérieur; que b correspond à la pièce impaire; que c est la branche antérieure, d la branche postérieure et e l'appendice postérieure.

2ème espèce; nous devons une partie de cette deuxième espèce à la générosité de M. le Baron d'Audebert de Ferussac [135] aussi je prends la liberté de dédier cette tortue à ce savant, connu non seulement dans les fastes militaires, mais encore par l'Immortel travail qu'il publie sur les mollusques terrestres et fluviatiles des cinq parties du monde; ainsi je la nommerai *Trionyx* Daudebert (*Trionyx daudebertii*)

La Fig. 6 [Pl. XX] est un débris des premières côtes (2) de droite qui contribue à former la partie antérieure de la carapace, ce qui prouve la [page 34] manière oblique dont son rebord interne est coupé. La longueur de ce qui en reste est de deux pouces (054.m.m) et des points indiquent ce qui manque tant du côté de l'épine dorsale, que de la partie extérieure, de sorte que cette côte aurait quatre pouces (108.m.m.) si elle était entière.

Ce morceau appartient à ce sous-genre, non seulement par sa forme, sa courbure, et la surface de cette portion de Carapace, mais par ces traits enfoncés qui existent dans les *trionyx* (le luth *Testudo coriacea*) excepté.

Ces débris ainsi que les suivants, proviennent des grès molasses du Quercy et de l'Agenais.

Dans un envoi de fossiles, que je viens de recevoir des environs de Lauzerte, j'y ai reconnu un morceau incrusté dans un grès molasse, qui faisait partie par sa forme de l'appendice postérieure du *Plastron* d'un *Trionyx*, et que j'ai dessiné pl. VII. [Pl. XX] F 3. S'il était possible de rapporter ce reste d'armure à quelques espèces vivantes, certes par sa configuration et ces stries dont sa surface est couverte on pourrait le comparer au *Trionyx* d'Égypte [134].

M. Parkinson [127] en a représenté un morceau tout à fait semblable (I) [note de bas de page: (I) Parkinson pl. 18. fig. 1. Page 268 et 270 Tom 3.] qui a été trouvé [page 35; Ms 629/450] par M. Johnson de Bristol, au vieux passage dans le Gloucesterhires

Il nous reste encore à décrire, un autre bloc de grès molasse renfermant une épaule Fig. 4 [Pl. XX] qui provient aussi d'une *trionyx*, comme l'indique sa forme. a est l'os qui se rend au *plastron*, b est celui qui va s'attacher à la carapace; c est celui qui reste libre, se dirigeant en arrière et vers le bas, ayant la forme aplatie d'un scapulum, que j'ai rendu sensible en pointant ce qu'il en manque. Dans les autres tortues les deux os qui vont de la carapace au *plastron*, forment un angle très ouvert et sont même presque en ligne droite, le troisième est allongé en triangle presque isocèle, avec les deux bords un peu rentrants et [...] vers chaque face d'une arrête saillante comme je l'ai représenté dans la Fig. 4 de la Pl. VII [Pl. XX].

Ainsi d'après ce que nous venons d'énoncer, cet os fossile doit appartenir à une *Trionyx* car les deux premiers forment ensemble un angle fort aigu, le second est élargi et concave à la face supérieure; le troisième entièrement plat, et son bord externe coupé convexe-ment et fort oblique, par rapport au bord interne qui est presque rectiligne. Caractères qui s'observent dans [page 36] l'épaule d'une *trionyx* vivante (*Trionyx carinatus* Geoffr [136]) Fig. 5. [Pl. XX] les lettres y désignent les mêmes parties que dans ceux du fossile et la ressemblance est frappante.

Les débris du *Trionyx* que nous trouvons dans nos platrières sont les mieux caractérisés, et sont les plus faciles à reconnaître, mais ce ne sont pas les plus abondants.

Toutes les *Trionyx* dont l'habitation est connue vivent dans l'eau douce.

Pendant un dernier séjour à Paris (1822) [137] M. de Ferussac, en me donnant le débris de côte Fig. 6 [Pl. XX] me dit qu'on trouve une grande quantité d'os de tortues, qui appartiennent à cette espèce dans le Quercy et l'Agenais. dont les plateaux supérieurs sont formés presque généralement, surtout ceux du premier de ces pays vers Lauzerte, jusqu'au près de Cahors, d'un banc très épais de molasse ou de terrain d'alluvions. Ce banc est surmonté d'une couche de huit à dix pieds d'épaisseur, de calcaire de seconde formation d'eau douce, sans le moindre mélange de coquilles marines.

M. de Ferussac, ajoute encore, que le système entier de la formation de Moissac et du Bassin du Tarn, paraît être le même que celui des environs de Paris et du Bassin de la [page 37; Ms 629/451] Seine. Cependant il n'y a pas observé de dépôt gypseux, mais un vaste amas de débris fossiles, parmi lesquels on distingue des fragmens de tibia, des côtes etc qui se trouvent dans la paroisse de Moissac, à droite de la route d'Agen.

Toutes les tortues fossiles, ont été trouvées dans les schiste [sic] de transition, désignés par M. Brongniart sous le nom de *Psammite* schistoïde micacé, et de *Phyllade* pailleté, et par les allemands *Grauwacke Schiefer*; comme dans la montagne du Platemberg au S.

134 *Trionyx triunguis* (Forskål, 1775).

135 André Etienne Justin Pascal Joseph François d'Audebert de Ferussac (1786-1836).

136 *Trionyx carinatus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 [= *Apalone ferox* (Schneider, 1783)].

137 Bourdet effectua un séjour à Paris au printemps 1822.

E. de Glaris (Scheuchzer.) [138] dans les terrains calcareo trappéen du Vicentin (Bourdet) et les couches de sable calcaire et marneux de l'Asésan au Piémont. (*M. de Luc*); dans le gypse secondaire des environs d'Aix en Provence (Lamanon) [139]; les grès molasses d'Aarberg (Bourdet); la craie et la molasse du Quercy et de l'Agenais (*M. de Ferussac*); des environs de Soleure, le calcaire grossier et coquillier [140], (*M. Huggi* [141]); les terrains tertiaires d'eau douce, comme à Mont-Martre et Nanterre, ainsi que la formation gypseuse d'eau douce (*M.M. Cuvier, Brongniart & Faujas*) [142]; la craie grossière et d'apparence sablonneuse de St Pierre de Maëstricht (*M. Faujas*) [143]; le calcaire marin [page 38] grossier de Melsbroeck; (*de Burtin*) [144] et l'argile plastique dont est composé l'Ile de Sheppey à l'embouchure de la Tamise (*Parkinson*) [145]

M. Parkinson en cite aussi dans la vallée de Ronca [146]; et dit qu'on y trouve des fragmens d'écailles, dont la surface était [sic], avait des inégalités; ce qui conduirait à croire, dit-il que l'écaille était une partie coriacée. Nous pensons d'après cette description que c'est d'une Chelyde (ou de la matamata) dont il veut parler ?

Nous croyons donc avoir assez bien démontré que les nouvelles espèces de tortues fossiles, que nous venons de décrire, appartiennent aux sous-espèces ou nous les avons placées : mais que leurs originaux vivans sont jusqu'à ce moment perdus, et nous osons nous flatter que les dénominations spécifiques que nous leurs avons données seront religieusement conservées.

ANNEXE 3 : Correspondance avec Alexandre Brongniart

Dans cette annexe, est transcrite en italique la correspondance entre Bourdet et Alexandre Brongniart. Les lettres sont classées par ordre chronologique.

Lettre A – lettre de Bourdet à Brongniart, datée du 30 septembre 1820 (BCM, Ms1964/132).

Genève 30 7^{bre} [septembre] 1820
à Monsieur Brongniart, à Sèvres

Monsieur,

Une douleur abdominale m'ayant malgré moi retenu dans la maison où j'avais diné, je n'ai pu que dans la soirée me faire conduire chez moi, où j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir. J'ai été extrêmement fâché de ne m'y être pas trouvé; d'autant plus que j'avais beaucoup de choses à vous faire voir, mais je vous ménage ainsi qu'à moi ce plaisir au printemps prochain, si ma maladie ne me fait pas faire le grand saut. Le lendemain matin, je me suis présenté chez vous, et il y avait un instant que vous étiez parti.

Dans la caisse que j'expédie au Jardin du Roi [...], il y a un petit paquet pour vous ainsi qu'un exemplaire de mon ouvrage que je vous prie d'agréer. M. Cuvier vous remettra ces objets.

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous voir, je suis au lit, sans savoir quand j'en sortirai, et sans être mieux, j'ai laissé encore mon mal trop longtemps [...], et il me tient si solidement. Long-tems je me rappellerai de ma tentative au Mont Blanc.

Veillez je vous prie agréer l'hommage du profond respect sur lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur[,] votre très humble & très obéissant serviteur

Bourdet, n. voy. [naturaliste voyageur]

Rue de Lile [?] maison Couronne

Une note de Brongniart écrite sur la lettre de Bourdet indique :

Répondu le 4 décembre 1820

Je ne peux avoir d'opinion sur les huitres. On a tout [?] décrit des dents de squales. Comment s'assure-t-il de la ressemblance des fossiles et des vivans. [...]

138 Bourdet fait allusion à la tortue de Glaris (Rupélien) de la collection Johann Heinrich Zoller (1671-1763) qui possédait à Zürich un important cabinet d'histoire naturelle (Dezallier d'Argenville, 1757, p. 160; Leu, 1999 : 22-23). Ce spécimen fut nommé plus tard *Glariachelys knorri* (Gray, 1831). A partir d'une copie en plâtre envoyée par Johannes Gessner, Knorr (1755, p. 27, pl. 34) publia la première figure de ce fossile dans son *Merckwürdigkeiten der Natur*, un des plus importants ouvrages du XVIII^e siècle entièrement consacré aux pétrifications.

139 (Lamanon, 1780).

140 Il s'agit en réalité des « Calcaires à Tortues de Soleure » (Solothurner-Schildkrötenkalke) du Kimméridgien.

141 Franz Joseph Hugi (1791-1855).

142 (Faujas de Saint-Fond, 1803a; Cuvier, 1822b, pp. 329-335, pl. 76-77)

143 (Faujas de Saint-Fond, 1799-[1803]).

144 Melsbroek (province du Brabant flamand, Lutétien) est une localité célèbre depuis le XVIII^e siècle pour avoir livré de nombreux restes de chéloniens (Burtin, 1784, p. 93; Faujas de Saint-Fond, 1799-[1803], pp. 91-96; 1803b, pp. 177-180; Cuvier, 1809c; 1824, pp. 236-238; Winkler, 1869, p. 127; Dollo, 1886). Un de ces premiers spécimens, appartenant à l'espèce *Puppigerus camperi* (Gray, 1831), fut illustré par Pierre-Joseph Buc'hoz (1731-1807) (1780) et François-Xavier Burtin (1743-1818) (1784, pl. 5, fig. A) (Moody *et al.*, 2013).

145 (Parkinson, 1811, pp. 268-270, pl. 18, figs 2-3).

146 (Parkinson, 1811, p. 269).

Lettre B – lettre de Bourdet à Brongniart, datée du 12 février 1821 (BCM, Ms1964/133).

Genève 12 février 1821
à Monsieur Brongniart, à Paris

Monsieur,

J'eusse répondu plutôt à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 4^{x^{bre}} [décembre] si j'avais pu moi-même m'occuper des recherches que vous m'avez engagé de faire, des corps organisés fossiles qu'on trouve dans la molasse des environs de Genève.

J'avais déjà commencé ce travail avant que j'eusse reçu votre lettre, et mes recherches jusqu'au moment où je suis tombé malade, ont été infructueuses. Il paraîtrait d'après celles qui ont été faites par M.M. de Luc, de Saussure, et Mr. de Luc neveu [147], que le grès molasse de cette contrée ne contient aucune espèce de fossiles. Mr. de Luc lui-même me l'a assuré, et il m'a seulement fait voir une coquille marine, qui a été trouvée sous un banc de molasse, superposé sur un calcaire de première formation. Je vais moi-même faire des recherches au printemps si ma santé se rétablit, car tel vous m'avez vu pendant votre séjour à Genève, tel je suis toujours, C. a. d. [c'est-à-dire] que je souffre toujours, et que je suis alité. J'essaie de me guérir par l'électricité, j'ignore encore si ce fluide électrique agira sur moi.

La molasse des environs de Lausanne n'est pas de même formation que celle de Genève, elle est plus ancienne car on y trouve des coquilles marines, fluviales dont les analogues sont connus, et quelques débris de palmier, mais cependant je crois que celui du canton de Berne est plus ancien, car on y trouve des dents de poisson, etc etc.

Je veux au printemps explorer toutes ces contrées et faire un travail général & suivi des différentes molasses en ayant soin d'observer et de décrire les fossiles qui s'y rencontrent, et leur superposition. J'ai aussi le dessein de me rendre au Rigi et d'observer dans tous ses rapports cette intéressante montagne.

Je répondrai maintenant, Monsieur, au reste du contenu de votre lettre relativement aux observations que vous me faites sur les objets que j'ai eu l'honneur de vous faire remettre.

*La roche composée de débris de coquilles d'huîtres que je vous ai envoyée est à la vérité trop incomplète pour pouvoir déterminer l'espèce et à plus forte raison le genre aux quelles [sic] elles appartiennent. Cette roche coquillière fait partie d'un banc assez étendu à la montagne du Belberg [148], dans le canton de Berne. J'ai décrit mais non publié mes observations géognostiques relatives à ce banc coquillier. J'ai cru y reconnaître une espèce d'huître voisine de *Ostrea flabellula* [149], parce qu'à force de soin & de patience, j'étais parvenu à en débarrasser deux bien entière de la masse : il peut pourtant cependant se faire que je me trompe et qu'elles appartiennent à d'autres genres, mais quand je serai à Paris, j'aurai le plaisir de vous soumettre mon travail.*

Quant aux dents de squales, qui font partie de ma collection, elles sont toutes bien complètes et en bon état, toutes viennent de différents gisemens.

Je répondrai aux observations que vous voulez bien me faire sur ces fossiles.

Mon mémoire jusqu'à présent est inédit, je l'ai lu l'année dernière à la Société helvétique des Sciences naturelles et l'extrait en a été imprimé dans un des n^{os} de la Bibliothèque Universelle [150], pour le mois d'août ou de septembre. J'étais bien dans l'intention de le livrer à la critique du monde savant, mais j'ai réfléchi qu'il valait beaucoup mieux attendre, le revoir, le retravailler de nouveau, étudier les animaux vivans, dont les dents peuvent avoir des rapports avec les dents fossiles, visiter les couches de la terre qui peuvent en renfermer; les collections, etc etc. Ce qui m'a réussi, car lorsque je commençai, je n'avais pu réunir que quatre planches en tout. 2 de Squales, 1. de Raie, et 1. de Bufonite. La belle collection de M.M. de Luc [147] m'a fourni quatre planches de plus et tous ichthyodontes que je ne connaissais pas et qui jusqu'à présent n'avaient été décrites. Ainsi, mon mémoire sera composé de 3 planches de dents de Squale, 2. de Raies et 3 de Bufonites et toutes les dents, ou palais appartiennent à des espèces et à des genres différents. J'attendrai pour le publier que je sois à Paris, afin que je puisse le soumettre à mes maîtres, qui seuls pourront me guider dans une route où je ne marche pour ainsi dire qu'à tâtons. Alors par ce moyen, mon travail pourra être utile à la Géologie.

Je vous observerai aussi, Monsieur, que le rapprochement que je fais des dents de squales fossiles avec celles des Squales vivans, sont pris dans la nature même des animaux auxquels ces dents appartiennent car avant d'avancer les faits, j'ai réuni autant que je l'ai pu les dents des Squales vivans, et ce n'est que d'après les rapprochemens et la confrontation exacte que j'en ai faite, que j'ai dit telle dent de Squale fossile, appartient à tel Squale vivant; voilà comment j'ai opéré. Je sais que ces rapprochemens sont du plus grand intérêt et de la plus grande importance en Géologie, et qu'il faut beaucoup d'attention et de certitude pour faire un pareil travail.

Dans le cours de mes excursions, l'année dernière au Mont-Voiron, qui est composé de grès de brèches et de calcaire. Dans ce calcaire on y trouve des coquilles du genre ammonites, belemnites, turrilites etc. mais ce qui m'a le plus frappé ce sont des fossiles d'une grande dimension que primitivement je pris pour être des coquilles bivalves marines; mais après les avoir attentivement examinées je vis que j'étais dans l'erreur, et qu'elles ne pouvaient appartenir à des coquilles. Elles ont la forme d'un triangle irrégulier allongé, dont les angles sont émoussés et le grand coté arrondi, une de ses surfaces est un peu convexe, et l'autre légèrement concave, et est tracée [sic] de bandes successives concentriques au côté arrondi du triangle: la partie convexe présente une multitude de petits pores, qui lui donne assez de ressemblance avec le palais d'un poisson dans l'état naturel. Je crois donc pouvoir affirmer que ce fossile est un palais de poisson, mais à quel individu appartient-il?

En feuilletant il y a quelques jours l'ouvrage anglais de Parkinson, sur les fossiles, j'y trouvai gravé et décrit le mien. J'en fus content, croyant pouvoir y puiser quelques renseignemens. Mais quelle fut ma surprise quant au lieu d'y lire la description d'un palais de poisson, j'y lus celle de la Trigonie, et qu'il prenait ce fossile pour une coquille bivalve de ce genre qu'il nomme Trigonia lata

147 Jean-André Deluc (1763-1847).

148 Les couches du Belpberg correspondent à un faciès de la Molasse marine supérieure (OMM, Burdigalien) (Wegmüller & Pfister, 2013).

149 *Ostrea (Cubitostrea) flabellula* Lamarck, 1806 se rencontre dans l'Eocène. Cette espèce ne fait pas partie de la faune de la molasse suisse.

150 (Bourdet, 1820c).

[151] et dit que la charnière est linéaire et sans dents, et qu'il n'y a aucune espèce d'attache musculaire, et qu'on trouve ces coquilles à Blenheim, à Oxford (Angleterre) etc. J'avoue que j'étais dérouter, et que je ne savais plus si je devais regarder mon fossile comme une coquille bivalve du genre *Trigonie*, ou comme un palais de poisson. Mais après avoir réfléchi et après avoir examiné une grande quantité de coquilles bivalves de ce genre, j'ai vu que toutes ont des charnières, que jamais l'intérieur de ces coquilles n'est strié intérieurement et que le mollusque a toujours soin de rendre cette surface d'un beau poli et sans aucune aspérité. Ainsi je crois donc de ne m'être pas trompé et que c'est au contraire Parkinson qui a fait une erreur, en décrivant ce fossile comme une coquille bivalve. J'en ai plusieurs exemplaires, je vous en destine.

Il ne me reste plus pour terminer ma lettre qu'à vous parler de deux tortues fossiles qui font partie de la collection de M.M. de Luc et que j'ai dessinées et que je décris maintenant. L'une appartient à votre genre *Chelonée* (tortues de mer), et que le docteur Mayor avait nommé le *Caret*, mais lorsque j'en ai fait appercevoir [sic] à ce savant anatomiste que les caractères qui servent à distinguer les espèces de tortues sont difficiles à saisir une fois qu'elles sont dépouillées de leurs écailles et qu'il ne reste plus que la charpente osseuse de leur bouclier et qu'on ne pourrait en déterminer par l'ostéologie que les sous-genres, et que je lui eus fait comparer la carapace du *Caret* vivant, avec le fossile, il se rangea de mon avis, et reconnu son erreur.

Je vous demande la permission de nommer cette tortue *Chelonée Brongniart*.

Elle vient de l'île de Shepey [Sheppey] où elle a été trouvée dans l'argile de Londres (London Clay). Elle a 8 pouces [~216 mm] de hauteur et est très bien conservée [152].

La 2^{ème} appartient au genre *Trionyx* de Geoffroy (tortues molles). C'est une empreinte très bien conservée de ce genre qui a été trouvée dans l'Astésan en Piémont, dans une colline composée de calcaire de marne grise et bleue, qui constitue la plus grande partie du sol subappenin des deux côtés de cette chaîne.

Lorsque je vis cette empreinte qui a 10 pouces [~271 mm] de long, je crus y reconnaître le *Trionyx aplaté* (*Trionyx subplanus*) [153], ce qui me le fit présumer, c'est la multitude de petites cavités qui criblent la surface extérieure des pièces osseuses du test. Il pourrait cependant se faire que je me trompe, mais pour ne pas m'attirer la critique de nos savants zoologistes, je nommerai cette espèce le *Trionyx deluc* [154], en l'honneur du savant de ce nom, au quel ces deux fossiles ont appartenu.

Voilà, Monsieur, une réponse assez longue aux observations que vous avez bien voulu me faire. Quant aux nouveaux fossiles dont je vous donne ici une courte description, à mon retour à Paris, j'aurai l'honneur de vous en offrir quelques uns, ainsi que les dessins des fossiles intéressants que je me procurerai et dont je ne pourrai me procurer les échantillons.

La personne qui vous remet cette lettre est Monsieur Pattey de Genève qui habite depuis long-tems Naples, c'est un amateur distingué en minéralogie, et en chimie, je prends la liberté de vous le recommander et vous prie de lui procurer des cartes d'entrée pour visiter votre muséum d'histoire naturelle et la manufacture que vous dirigez avec tant d'habileté et qui grâce à vos soins n'a pas cessé et ne cessera jamais d'être la première en ce genre en Europe.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, Monsieur[,] votre très humble & très obéissant serviteur

Le ch. Bourdet, natur. voy. [naturaliste voyageur]

Lettre C – lettre de Bourdet à Brongniart, datée du 23 décembre 1821 (BCM, Ms1964/134). Une note de la main de Brongniart (Ms1964/138a) indique que lors d'une visite de Bourdet en mars 1822, Brongniart lui avait répondu verbalement à ses lettres précédentes.

Genève 23 x^{bre} 1821

Monsieur,

Depuis quelques tems une discussion polémique s'est élevée entre M. le docteur Mayor [155] et moi, au sujet de la description et de la dénomination que j'ai faite de deux tortues fossiles, dont je vous fis remettre les dessins en mars dernier [156].

Ces fossiles appartiennent selon moi au sous-genre *Chelonée*, le 1^{er} auquel j'ai donné votre nom, a la carapace ovale et pointue en arrière un peu en forme de cœur, les côtes d'égale largeur dans toute leur longueur, et séparées l'une de l'autre à leur partie extérieure ; les vertèbres, C. a. d. [c'est-à-dire] la 2^{ème} et la 8^{ème} qui restent offrent la même configuration que dans les *chelonées* vivantes, de même que l'empreinte des écailles restantes qui sont hexagones et pentagones. Le plastron est composé de pièces distinctes diversement dentelées, cependant les dernières pièces du plastron ont une disposition différente que dans les *chelonées* connues.

Ce beau fossile qui a été trouvé à l'île de Shepey [Sheppey], a 6 pouces [~162 mm] de long, sur 5 [~135 mm] de large.

Le 2^{ème} fossile que je nommai *Chelonée deluc*, est une empreinte que je pris à la première inspection que je fis pour une *Trionyx* (je crois même vous l'avoir adressée sous ce nom) mais en le décrivant et en l'examinant de nouveau, je reconnus mon erreur et le classai dans le sous-genre *chelonée*. Comme les caractères ostéologiques me l'indiquaient, les côtes sont d'égale largeur dans toute leur longueur et deux sont entières. Les vertèbres qui sont bien conservées ont la forme que l'on donne aux *chelonées*, ainsi que l'empreinte des écailles.

Cette empreinte qui a été trouvée dans l'Astésan en Piémont, a 10 pouces [~271 mm] de hauteur, sur 7 [~189 mm] de largeur.

151 (Parkinson, 1811, p. 186, pl. 13, figs 9, 12).

152 Fig. 7; Pl. XVIII, figs 1-2.

153 *Dogania subplana* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) (*Chelonii*, *Trionychidae*) (Rhodin *et al.*, 2008).

154 Bourdet rapprocha plus tard cette espèce des tortues de mer et la nomma « *Chelonée deluc* » (lettre C). Il la rattacha finalement au genre *Emys* (Bourdet, 1822b) se ralliant ainsi à l'opinion de François-Isaac Mayor, docteur en chirurgie et naturaliste à Genève, avec qui il avait d'abord eu un avis divergent au sujet de la position systématique de cette tortue fossile.

155 François-Isaac Mayor (1779-1854).

156 Ces dessins, peints en couleur, sont conservés à la bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle (BCM, Ms1964/134a et 134b, côtes notées par erreur 124a et 124b) (Figs 7A, 8).

Voilà, Monsieur, en peu de mots la description de ces deux fossiles, qui d'après les caractères que je viens d'énoncer, appartiennent bien au sous-genre où je les ai placés. A la vérité ces deux tortues sont d'âges différents, comme on peut l'observer dans la *Chelonée Brongniart*, dont l'ossification des côtes n'est pas encore achevée, tandis qu'elle est complète dans la *Chelonée De Luc*.

M. le docteur Mayor, dont les connaissances en anatomie comparée sont bien au dessus des miennes, veut que ces deux fossiles que primitivement il avait regardé le 1^{er} comme une tortue de terre, et le 2^{ème} comme une tortue de mer le *Caret*, appartiennent au sous genre *Emyde*.

Certes d'après les formes et les caractères énoncés plus haut, je ne crois pas qu'ils puissent appartenir à ce sous-genre. Vous seul, Monsieur, pouvez nous mettre d'accord, vous êtes un juge trop compétant dans l'art de déchiffrer ces anciennes chartes géologiques pour nous laisser long-tems en discussion. J'oserai donc, vous prier de vouloir bien m'honorer d'une réponse à ce sujet. Comme militaire, je ne devais pas abandonner le champ de bataille, avant que d'avoir employé tous les moyens de défense qui étaient en mon pouvoir et au moins si je venais à succomber, ce ne serait qu'après avoir tenu bon à mon poste.

Depuis que j'ai eu l'honneur de vous [voir], j'ai toujours été alité, mon sarcocèle avait grossi, je négligeais toujours de me faire traiter, enfin je m'y suis décidé, j'ai été opéré en juillet, par un nouveau procédé de M. le docteur Maunoir qui consiste à se faire la ligature de l'artère spermatique [157], qui ne m'a pas réussi, parce que ma maladie était trop ancienne. Enfin ce 29 9^{bre} [novembre] j'ai subi la douloureuse extirpation du testicule. Maintenant, je suis bien grâce aux soins de ce célèbre opérateur, et j'espère que dans le milieu de mars je serai dans la capitale et je vous communiquerai, si vous voulez bien me recevoir, la nombreuse collection de dessins que j'ai faite des fossiles qui existent dans les divers Cabinets de la Suisse. J'ai recueilli 4 planches de dents de *Squale* qui représentent 40 pièces; 4 de *bufonites*, formant 30 pièces; 4 de palais de *Raies*, ou des débris, ou 20 pièces; 4 de tortues qui font 6 pièces; 4 de divers ossemens appartenant à des *cétacées* [sic], des *ruminans*, etc.; 2 d'*odontholites*; 5 de poissons, en contenant 10 individus; 8 de *trilobites*, contenant 30 individus; une de *palmier*; une d'*encrinite*; 6 d'*empreintes de graminées et de fougères*; 20 de *coquilles diverses*, etc. Tous ces fossiles pour la plupart ont été trouvés en Suisse. Ma collection de fossile, et de roches est nombreuse. J'espère qu'avant de quitter la Suisse faire encore une tournée voir les collections de M.M. de Wittenbach [158], de Haller [159], de Lavater [160], de Levade [161], de Lainé [162], etc. et de dessiner tout ce que j'y trouverai d'utile pour la science. Si mes dessins et mes notes peuvent vous être de quelque utilité pour vos travaux, je serai trop flatté Monsieur de pouvoir vous les offrir.

Parmi le nombre de minéraux et de roches que j'ai recueillis pendant mon séjour en Corse, il s'est trouvé une brèche osseuse qui offre d'autant plus d'intérêt pour la science que parmi les morceaux décrits par M. Cuvier, il n'a reconnu que des os appartenant à la classe des rongeurs de la taille du rat, du cochon d'Inde, etc. Dans un des morceaux que j'ai, j'y ai reconnu l'extrémité inférieure d'un radius qui pourrait bien avoir appartenu au *Muffoli* de Corse [163], ainsi qu'une demi machoire de la grandeur de celle du lapin ordinaire, et qui ressemble à celle décrite par M. Cuvier, et qui vient des brèches osseuses de Cette. D'après les observations de M. Cuvier, les seules brèches de la Corse, l'éloignaient des autres par les os qu'ils contenaient, et qui étaient plus petits que ceux qu'on trouve dans les brèches de Gibraltar, de Nice, de Cette [164], etc. etc.

J'ai décrit ces ossemens et aurai l'honneur de vous les faire remettre avec les dessins, en vous priant de les communiquer si vous le jugez à propos à l'académie.

Je ne sais si vous avez bien examiné la prétendue *Laumonite* [165] de Courmayeur, je me suis aperçu [sic] que son clivage et sa cristallisation diffèrait de la vrai *Laumonite* d'*Huelgoët* [Huelgoat] [166], et qu'elle avait plus de rapport avec le *Feldspath*, qu'avec cette substance, à laquelle selon moi elle ne ressemble que par sa propriété de se décomposer à l'air. Veuillez je vous prie l'examiner de nouveau. Cette substance:

Avez-vous de la *Mesotype* [167], et de la *Stilbite* du glacier du Miage? veuillez me le mander, j'en ai à votre disposition.

M. Soret [168], a du [sic] vous mander qu'il avait découvert dans le Valais, une nouvelle forme de cristallisation du mica noir, qui est triangulaire.

157 (Maunoir, 1820).

158 Jakob Samuel Wyttenbach (1748-1830).

159 Albrecht von Haller (1758-1823) était botaniste. Il est le fondateur en 1789 et le directeur du jardin botanique de Berne. Il est le fils du célèbre Albrecht von Haller (1708-1777), poète, médecin et naturaliste.

160 Diethelm Lavater (1743-1826) était le treizième enfant du médecin Heinrich Lavater (1698-1774). Un de ses frères aînés était le théologien Johann Kaspar Lavater (1741-1801), célèbre pour ses travaux sur la physiognomonie ou « *l'art de connaître les hommes par la physionomie* ». La collection de Diethelm Lavater à Zürich était mentionnée dès 1765 par Andreae (1765, pp. 655-659 ; 1776, pp. 55-56 ; Bernoulli, 1777, pp. 161-164). Dans la version posthume de la *Conchyliologie* de Dezallier d'Argenville (1780, pp. 409, 843), il est écrit que Lavater possédait « *une belle suite d'empreintes de poissons, d'insectes et de plantes, des encrinites à tige de l'espèce des palmiers marins ; une suite de beaux cristaux de roche, de minéraux, &c* ».

161 Louis Levade (1748-1839) médecin et pharmacien à Vevey dans le canton de Vaud, avait constitué d'importantes collections numismatiques et minéralogiques (Eisler, 2008). Il est l'auteur du *Dictionnaire géographique, statistique et historique du Canton de Vaud* (Levade, 1824).

162 François-Joseph Lainé (1778-1836) était un français exilé en Suisse dans la région de Lausanne. Il est un des premiers avec Cyprien Prosper Brard à avoir découvert des poissons de l'Autunien de Muse en Saône-et-Loire (Brignon, 2014a). Sa collection minéralogique était réputée (Levade, 1824, p. 191). Bourdet connaissait Lainé qui lui avait consenti un prêt (BGE Ms. fr. 2244, f. 127).

163 Mouflon corse (*Ovis orientalis musimon* Schreber, 1782).

164 Ancienne graphie de Sète dans le département de l'Hérault.

165 Il s'agit de la *Laumontite*, espèce minérale du groupe des silicates décrite par Abraham Gottlob Werner (1749-1817) en 1805. Le nom de ce minéral est dédié à son découvreur, François Pierre Nicolas Gillet de Laumont (1747-1834). René Just Haüy (1743-1822) désignait cette espèce sous le nom de *Laumonite* (Haüy, 1809, p. 195). Bourdet avait envoyé au prince Christian Frederik une notice sur ce minéral (RA, lettre 1, 28 novembre 1821).

166 Les premiers spécimens découverts par Gillet de Laumont provenaient de la mine de plomb de Huelgoat dans le Finistère.

167 Terminologie employée par Haüy (1809, p. 194) pour désigner la natrolite.

168 Frédéric-Jacob Soret (1795-1865), minéralogiste genevois qui avait suivi les cours de Haüy.

Pardon, Monsieur, si je vous importune par mes demandes, mais vous aimez les sciences naturelles, par conséquent vous êtes porté à l'indulgence pour ceux qui les cultivent.

En attendant l'honneur de votre réponse, si vous croyez que le contenu de ma lettre en mérite la peine, veuillez agréer l'hommage du profond respect avec lequel je suis, Monsieur, votre très humble et très dévoué serviteur.

Bourdet, naturaliste voyageur

Lettre D – lettre de Bourdet à Brongniart, datée du 25 décembre 1822 (BCM, Ms1964/135). Brongniart a répondu à cette lettre le 22 février 1823.

Genève 25^{x^{bre}} 1822

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous envoyer une notice sur un nouveau gisement de strontiane sulfatée [169], découvert récemment dans la chaîne du Weissenstein près de Soleure en Suisse, que je vous prie de communiquer à la Société philomatique et à celle d'histoire naturelle [170]. Je vous en consacre un échantillon, que je joindrai à l'envoi que je vais faire au jardin des plantes d'une suite de roches du Mont-Blanc, et du bassin de Genève.

J'ai pendant tout l'été, et une partie de l'automne exploré quelques contrées de la Suisse. Je me propose d'en faire une note géologique sur cette excursion et que j'aurai l'honneur de vous communiquer. J'ai examiné avec soin la constitution géologique du Mont Pélerin près de Vevey, qui est composé de poudingues calcaires, je ferai aussi une notice détaillée sur ce phénomène géologique. J'ai reçu une quantité de fossiles provenant de la Montagne des Beauges [Bauges] près Aillon, à quelque distance de Chambéry. La plus grande partie sont des oursins, des belemnites, des griphytes, toutes coquilles bien caractérisées, j'en aurai à votre disposition, quand je les aurai classés.

Parmi ceux qui m'ont été envoyés de Pappenheim, il s'y est trouvé un crustacé que je n'ai trouvé décrit nulle part & qui a beaucoup de rapport avec le genre Nebalia. Je le dessine maintenant, je le décrirai et vous l'adresserai.

J'ai terminé mon grand travail sur les dents de poissons fossiles, j'ai divisé mon mémoire en deux parties. Dans la première sont compris les dents de Squales ou Ichthyodontes; dans la seconde j'ai placé les Bufonites et les plaques maxillaires que j'ai nommées Ichthyosiagônes.

Je m'occupe aussi des diverses espèces de molasses de la Suisse et de leur superposition. Ce travail n'est pas aussi aisé que je l'avais cru au premier abord. Je vous communiquerai ce travail.

En attendant l'honneur de recevoir de vos nouvelles, veuillez agréer l'hommage du respect avec lequel je suis[,] Monsieur[,] votre très humble serviteur

*Ch. Bourdet
géologue-voyageur, etc.*

Lettre E – lettre de Brongniart à Bourdet, datée du 22 février 1823 (BGE, Ms. fr. 2243, f. 6-7). Cette lettre est la réponse à la précédente (lettre D).

Paris 22 février 1823

J'ai beaucoup trop différé, Monsieur, de répondre à votre lettre du 25 décembre dernier qui renfermait une note sur une nouvelle localité de la strontiane sulfatée [169]. Cette lettre m'est arrivée dans les premiers jours de janvier moment où je suis très occupé par l'exposition des produits de la manufacture. J'ai voulu d'ailleurs avoir communiqué cette note à la Soc. philomatique avant de vous écrire et je ne l'ai pu faire que tout récemment. J'ai appris dans ce moment par une réclamation publique, que vous aviez envoyé la même note à la Société d'histoire naturelle. Cette note qui rappelle sans omission tout ce qu'on sait sur la strontiane sulfatée comme espèce, ne spécifie peut être pas suffisamment les seules parties un peu intéressante d'une nouvelle localité. C'est son gisement précis & les particularités de ce gisement. J'ai remis cette note au secrétaire de la Société philomatique.

Je vous remercie beaucoup du témoignage de souvenir que vous voulez bien me donner en me proposant de me communiquer les résultats de vos recherches et de vos observations sur la structure géologique de la Suisse. Ce pays observé par un grand nombre d'excellents géologues commence à être assez bien connu dans ses parties principales et devient maintenant, comme vous le remarquez vous même, d'une observation très difficile. Néanmoins avec des notions préliminaires exactes et profondes, beaucoup de suite dans les observations, un esprit juste et une habitude d'étudier ces terrains comme ils doivent l'être maintenant, on peut encore y faire des observations nombreuses, curieuses et par conséquent utiles pour les savants et honorables pour celui qui les aura faites.

Je vous remercie également, Monsieur, des coquilles fossiles que vous voulez bien me destiner et je les recevrai avec reconnaissance. C'est un sujet dont je m'occupe constamment et dont [...] je publie de tems à autres quelques nouveaux résultats de mes recherches. Je viens de mettre au jour mon travail sur les terrains calcareo-trappéens du Vicentin qui est accompagné de 6 planches représentant un grand nombre de coquilles fossiles [171].

169 Terme introduit par le minéralogiste français Déodat de Dolomieu (1750-1801) (1798) qui désigne la célestine (ou célestite).

170 Cette notice fut publiée dans le *Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts* du mois d'avril 1823 (Bourdet, 1823b), journal dirigé par Henri-Marie Ducrotay de Blainville (BCM Ms BLA 4/325). Elle parut également dans le journal de Meisner, *Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften* (Bourdet, 1823c). Pour finir, un extrait fut également publié dans le *Bulletin des Sciences par la Société Philomatique* du mois de mars 1823 (Bourdet, 1823a).

171 (Brongniart, 1823).

Vous savez peut être que j'ai dit quelque chose de la molasse de la Suisse et du poudingue de Vevay dans la description géologique des environs de Paris [172]. Je serais charmé de voir ce que j'ai dit en passant de ces terrains, confirmé par ce que vous aurez pu étudier beaucoup mieux que moi et je n'hésiterai pas à abandonner les résultats que je crois avoir obtenus comme exacts, si vos observations tendent à établir qu'ils n'ont pas la précision que je leur ai supposé.

Comment et quand publierez vous votre travail sur les dents de poissons fossiles ? Je ne doute pas que vous n'accompagniez cet ouvrage de figures nombreuses et exactes. Sans ce moyen vous savez que les descriptions ne peuvent être que d'une utilité très incertaine.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre obéissant serviteur

Alex. Brongniart

P. S. Comment se fait il que votre strontiane sulfatée fasse effervescence avec l'acide nitrique ? Cela ne pourrait provenir que d'un mélange de marne calcaire interposée et ne peut être donné comme caractère.

Lettre F – lettre de Bourdet à Brongniart, datée du 20 mars 1823 (BCM, Ms1964/136). Cette lettre est la réponse à la précédente (lettre E). Elle est accompagnée d'une notice autobiographique (BCM, Ms1964/138) de la main de Bourdet, rédigée comme une lettre de soutien à la troisième personne. Bourdet souhaite que Brongniart communique cette notice à la Société Philomatique dans l'espoir d'obtenir une place d'associé correspondant.

Genève 20 mars 1823

Monsieur le Professeur,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en réponse à la mienne, qui contenait une notice sur une nouvelle localité de strontiane sulfatée [169]. Je vous remercie de la complaisance que vous avez eue de la communiquer à la Société philomatique.

Il est vrai qu'en octobre, j'avais envoyé cette notice à M. Bertrand Geslin [173], qui l'a lue à la Société d'Histoire naturelle, mais elle n'était pas aussi étendue, que celle que je vous ai envoyée.

D'après les nouveaux renseignements que j'ai demandé [sic] sur le gisement de cette substance (car ce n'est pas moi qui l'ai découvert) on m'a mandé qu'elle se trouvait en couches ou veinales, et toujours cristallisée dans un grès argileux, appartenant aux terrains secondaires, que ce grès argileux était aussi accompagné de calcaire compacte, de marne argileuse, dans lequel se trouvait des belemnites, des ammonites, et autres coquilles marines.

Je l'ai aussi de nouveau touchée avec l'acide nitrique. L'effervescence a été vive et courte, c'est ce qui me fait présumer qu'elle pourrait contenir du gaz acide carbonique. Je l'ai mise dans une plus grande quantité, mais elle ne s'y dissout pas.

Je m'occupe maintenant des diverses molasses de la Suisse, et particulièrement des fossiles qu'elles contiennent. Je les ai toutes réunies, ainsi que les divers poudingues de cette contrée. Quand ce travail sera terminé, j'aurai l'honneur de vous le soumettre.

Vous m'avez annoncé votre mémoire sur les terrains calcaréo-trappéens du Vicentin. Est il déjà imprimé et chez qui paraît-il ?

Je dois expédier au muséum une suite de roches du Mont-Blanc et de toute la Suisse. J'y joindrai les coquilles fossiles que je vous destine avec une description des terrains qui les renferment, ainsi qu'un échantillon de la [...] du Weissenstein.

*Je ne sais si je vous ai mandé que j'avais reçu de Pappenheim une suite de poissons fossiles bien conservés et que parmi eux, j'y avais trouvé l'empreinte d'un crustacé qui m'a paru appartenir au genre *Nebalia*. Je vais le dessiner, le décrire, et vous l'enverrai afin que vous le communiquiez à M. Desmaret, pour faire suite à son travail sur les crustacés [174].*

*Quant à la publication de mon mémoire sur les *Ichthyodontes* et les *Ichthyosiagones*, je ne sais quand elle aura lieu, attendu le nombre de planches. Cependant je prie que dans le mois de juin elles seront lithographiées. Je croyais en avoir fini avec celle des *Ichthyosiagones*, mais le grand froid qu'il a fait, m'ayant donné un rhume de poitrine m'a empêché de la terminer. Sans cela je vous l'eusse envoyée avec la notice qui est imprimée, mais j'espère d'ici à quelques jours avoir le plaisir de vous la faire remettre.*

Si je ne craignais pas d'être indiscret, je vous prierais de me présenter à la Société philomatique, comme associé correspondant. Je vous serai infiniment reconnaissant de cette marque de votre estime à mon égard. Je joins pour cela une notice, sur mes droits à cette admission que vous communiquerez à la société si vous le jugez convenable.

Si vous avez quelques notes à me demander en Suisse, veuillez croire que je ferai tout ce qui répondra de moi pour vous satisfaire.

En attendant l'honneur de votre réponse, agréez l'hommage du profond respect avec lequel je suis[,] Monsieur le Professeur[,] votre très humble et très dévoué serviteur.

Le ch. Bourdet, géologue-voyageur

[BCM, Ms1964/138].

Notice sur M. Bourdet de la Nièvre, géologue-voyageur

M. Bourdet de la Nièvre, ex Capitaine au Corps d'Etat-major général, chevalier de la légion d'honneur, géologue-voyageur, membre de la Société Linnéenne, et d'Histoire naturelle de Paris, de la Société helvétique des Sciences naturelles, etc. est un des anciens élèves du Jardin du Roi. Les circonstances l'obligèrent à abandonner l'étude des Sciences naturelles pour prendre le métier des armes, et quoiqu'au milieu des camps, il la cultiva toujours, et porta surtout son attention sur la géologie et la minéralogie. Les hasards de la guerre lui procurerait [sic] même les moyens de s'y livrer, car fait prisonnier à la retraite de Moscou, il obtint de S. M. l'empereur de Russie, la permission de voyager comme naturaliste, et sous ce titre parcourut une grande partie de la Sibérie.

Pour revenir dans sa patrie, il choisit la route de la Pologne, visita la chaîne des monts Krapacks [Carpathes], les mines de Wielicka

172 (Brongniart, 1822b).

173 Charles Bertrand-Geslin (1796-1863).

174 (Desmaret, 1822).

[175], se rendit en Hongrie, traversa la Transylvanie, le Banat [176], examina avec soin la constitution géologique de ces contrées, sur lesquelles il recueillit nombre d'observations que nous pouvons espérer qu'il fera connaître.

De retour en France, son service l'appela en Corse, où il s'attacha à observer ce qui sous le rapport de l'histoire naturelle, cette île offre d'intéressant. Il étudia les brèches osseuses, décrites par M. Rampasse [177] ; trouva que ce savant n'avait pas bien observé ces phénomènes géologiques, avait fait commettre une erreur à M. Cuvier en attribuant les os qui s'y rencontrent à la classe des rongeurs de la taille du rat et du lapin, tandis que ceux que M. Bourdet y a trouvés sont de la grosseur de ceux du mouton et de l'antilope. Le mémoire où ce fait est indiqué fut lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, et l'extrait en a été donné dans le Journal de Physique du mois d'août dernier [178].

Fatigué de vivre dans l'inaction, ce naturaliste entreprit de parcourir la Suisse en 1819 et la visita avec fruit ; publia à cette époque un mémoire sur les qualités et les connaissances nécessaires aux naturalistes voyageurs [179] ; et s'y occupa d'un travail sur les *Ichthyodontes* et les *Ichthyosiagônes*, travail d'autant plus important que peu de naturalistes s'en sont spécialement occupés. Il le communiqua en 1820 à la Société helvétique des Sciences naturelles, et une partie fut insérée [sic] dans la Bibliothèque universelle [180]. M. Bourdet qui vient de terminer ce grand travail, me mande qu'il s'occupe d'en lithographier les planches, et espère enfin le faire connaître. Il a aussi porté son attention sur les *Odontholites* qu'on rencontre en Suisse, sur diverses espèces de tortues fossiles dont il communiqua la description à la Société d'Histoire naturelle de Suisse 1822, et depuis il en a découvert deux nouvelles espèces, qu'il nous fera connaître au premier jour.

En 1820, il tenta une ascension au Mont-Blanc, dans le but d'observer la densité des couches de l'atmosphère ; l'inclinaison de l'aiguille aimantée, l'état hygrométrique à cette hauteur, de faire le dessin du panorama de cette station etc. etc. mais vous connaissez, M. M., le résultat de cette malheureuse tentative, trois des principaux guides furent engloutis avec une grande partie des instrumens, et lui-même eut beaucoup à souffrir depuis lors.

M. Bourdet, comme géologue, ne manqua pas d'examiner attentivement la direction des couches des diverses montagnes qui avoisinent le Mont-Blanc ; il trouva qu'elles sont toutes verticales, qu'elles ne courent pas dans un sens déterminé, comme on l'avait supposé, observations importantes et qui doivent l'avoir conduit à en faire d'autres, que nous pouvons espérer qu'il ne fera pas longtemps attendre.

J'ajouterai qu'il s'occupe maintenant des diverses molasses de la Suisse, des fossiles qu'elles contiennent, ainsi que des pouddingues [sic] de cette contrée.

Son porte-feuille est intéressant tant par le nombre de ses observations, que par la qualité des dessins qu'il contient.

Plusieurs journaux scientifiques nous ont mis à même de connaître les points dont je viens de vous parler.

Tels sont M. M. les titres qui me semblent autoriser, M. Bourdet, à recevoir une place parmi nos associés correspondans.

La Bibliothèque de Genève conserve également deux autres versions manuscrites de la main de Bourdet de cette biographie (BGE, Ms. fr. 2241/1). Dans l'une d'elle, Bourdet rajoute : « Ce naturaliste va se rendre en Danemarck et parcourera la Suède, la Norvège, et poussera son voyage jusqu'en Islande, et un observateur zélé, tel qu'est M. Bourdet ne peut manquer de faire une récolte abondante dans toutes les parties de l'histoire naturelle. »

Lettre G – lettre de Bourdet à Brongniart, datée du 29 juin 1823 (BCM, Ms1964/137).

Berne 29 juin 1823

Monsieur le Professeur,

Je répondis dans le tems (20 mars) à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser relativement au gisement de la strontiane sulfatée [169] nouvellement découverte aux environs de Soleure. Je vis l'extrait de ma notice dans le bulletin de la Société philomatique du mois de mars dans lequel on me reprochait de n'avoir pas donné de renseignemens assez étendus sur la position géognostique de cette substance [181]. J'avais à cœur de vérifier moi-même cette localité, et il y a quelques jours que non seulement, je l'ai vue, mais encore l'auteur de cette découverte M. Huggi [Hugi¹⁸²] de Soleure, a bien voulu me donner la notice suivante : ainsi je vous prierai, Monsieur le Professeur, de la communiquer à la Société philomatique ou à celle d'histoire naturelle et de la faire insérer dans le bulletin.

«La découverte de la strontiane sulfatée aux environs de Soleure est due à M. Huggi, qui sans aucun éclaircissement en envoya quelques échantillons à M. le C^{ol} [colonel] Dufour [183] de Genève, qui voulut bien m'en remettre. Je lui demandai quelques éclaircissemens sur son gisement. Il me dit qu'elle avait été à ce qu'il croyait découverte dans la chaîne du *Weissenstein*. D'après ce qui suit cette chaîne de montagne n'est pas sa localité.

175 Les mines de sel de Wieliczka près de Cracovie étaient exploitées depuis le XIII^e siècle.

176 Le Banat est une région du sud-est de l'Europe qui fut partagé après la Première Guerre mondiale entre la Roumanie, la Yougoslavie, et la Hongrie.

177 Joseph Rampasse, ancien officier d'infanterie corse, communiqua en 1806 et 1807 plusieurs observations à Barthélémy Faujas de Saint-Fond (1741-1819) sur des roches collectées en Corse et à Cuvier sur les brèches osseuses de la région de Bastia (Rampasse, 1806, 1807 ; Cuvier, 1809a, pp. 188-189).

178 (Bourdet, 1822a).

179 (Bourdet, 1820a).

180 (Bourdet, 1820c).

181 (Bourdet, 1823a).

182 Franz Joseph Hugi (1791-1855).

183 Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) est un général, ingénieur, cartographe et homme politique suisse. Il fit ses études en France. Bonapartiste, il retourna en Suisse après la chute du Premier Empire.

J'ai trouvé me dit M. Huggi, il y a quelques années la strontiane sulfatée dans plusieurs endroits du Jura, comme dans la vallée de Runigen [Nunnigen] près de Gilgenberg, au rocher de la Balm, au dessus de Gunsberg [Günsberg]. Cette substance était dans une argile bleuâtre et en boule comme celle de la Staffeleck [Staffelegg] près Arau [Aarau]. Cette argile sert de fondement à la formation oolitique de cette chaîne de montagne; les cristaux étaient peu prononcés et en petite quantité.

Plutard [sic] je découvris cette substance dans le gips [gypse] de Warschwyll, près de Soleure (c'est celle qui a fait le sujet de la notice que j'ai en l'honneur de vous envoyer) et sous la forme compacte et granulaire qui me rappellerait le gisement de celle de Montmartre. Dans la même localité, je la trouvai de nouveau en cristaux très distincts, dans un grès recouvrant le gyps.

[...] ¹⁸⁴ »

Les planches de mon mémoire sur les Ichthyodontes et Ichthyosagônes sont terminées et au gré de mes devoirs, j'avais livré à l'impression ce travail, mais j'ai été obligé de la faire suspendre à cause de nouvelles localités où j'ai trouvé des dents de Squales et de Raies, qui sont tout à fait nouvelles, et que je veux ajouter à mon mémoire, ce qui le retardera jusqu'à mon retour à Genève fin juillet.

Mon travail sur les molasses et les fossiles qui s'y trouvent est presque achevé. Elles m'ont offert une foule de fossiles que j'étais [loin] de penser y rencontrer. J'y ai reconnu des débris d'ossements de grands quadrupèdes, des dents de rhinoceros, de mastodonte, etc. Quelques uns dans le nombre appartiennent à la famille des petits et des grands carnassiers, des débris de poissons, telles que des Ichthyospondiles, des dents de Squales et de Raies, des machoires etc. des dents de crocodiles, et du proto-saurus, trois [...] pièces de chélonien, un crustacé, une quantité de coquilles marines, fluviatiles et terrestres, (les moules) le moule de la panopée etc. des empreintes de feuilles et de branches d'arbre, de la famille des saules [...] des palmiers, des rosaux [sic] etc. Ce qui me donne le plus de peine [...] ce sont les cartes de chacune des contrées où se trouvent ces molasses.

Je m'occupe à présent des dessins de tous ces fossiles et espère vous communiquer ce travail dans le courant de septembre époque où je serais dans la capitale. Avez vous eu l'extrême bonté de me proposer ou de me faire proposer comme correspondant de la Société philomatique?

Si vous avez quelques renseignements à me demander sur les divers terrains de la Suisse, je suis en mesure de pouvoir vous les donner.

Agréez je vous prie l'hommage de la respectueuse considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être[,] Monsieur[,] votre très dévoué serviteur.

Ch. Bourdet

naturaliste-voyageur de S. a. R. le prince Christian Frederic de Danemarck
à Berne

ANNEXE 4: Lettres à Georges Cuvier

Dans cette annexe, sont transcrites en italique les lettres de Bourdet adressées à Georges Cuvier. Elles sont classées par ordre chronologique.

Lettre H – lettre de Bourdet à Cuvier, datée du 24 septembre 1822 (BCM, Ms634/765). Cette lettre est accompagnée d'une notice manuscrite (BCM, Ms634/772) intitulée « Note sur les brèches osseuses de l'île de Corse par Bourdet de la Nièvre » et de deux dessins qui représentent des restes d'un ruminant (BCM, Ms634/770) et d'un rongeur lagomorphe (BCM, Ms634/771) du Pléistocène de la région de Bastia. Ces mêmes spécimens furent présentés sur une planche publiée en 1826 (Bourdet, 1826).

Genève 24 ^{7^{bre}} [septembre] 1822
à Monsieur le Baron Cuvier, au jardin des plantes à Paris

Monsieur le Baron,

J'ai l'honneur de vous envoyer une notice sur les brèches osseuses de l'île de Corse ^[185], avec les figures des os qu'elles contiennent ^[186] et qui ont échappés [sic] à M. Rampasse ^[177] ainsi que l'extrait de mon mémoire sur les tortues fossiles en générale, qui consiste en la description de quatre nouvelles espèces inconnues, accompagné des figures ^[187].

J'oserais vous prier, M. le baron, de vouloir bien me mander si vous avez quelques observations à me faire à ce sujet. Je tacherai de vous les donner.

Je m'occupe maintenant des Ondontholites [sic] qu'on trouve en Suisse. J'ai déjà eu pendant mon dernier séjour à Paris ^[188] l'honneur de vous en remettre une figure, mais je me souviens de ne vous avoir donné aucune note sur elle. Quand je l'aurai terminée, j'aurai l'honneur de vous l'expédier.

184 25 lignes manuscrites ne sont pas retranscrites ici. Elle donne une description détaillée des couches géologiques qui entourent le niveau dans lequel la « strontiane sulfatée » a été découverte.

185 BCM, Ms634/772.

186 BCM, Ms634/770-771.

187 Ce mémoire est également conservé à la BCM (Ms629/467-474). En revanche, seule la figure 1 (BCM, Ms629/466) sur les quatre qui l'accompagnaient a pu être retrouvée. Cette figure aquarellée représente l'*Emys deluci*. Elle fut publiée dans le *Bulletin des Sciences* (Bourdet, 1822b).

188 Bourdet effectua un séjour à Paris au printemps 1822.

Si vous avez quelques questions à me demander sur les fossiles d'animaux qu'on trouve en Suisse, je suis assez en relation avec les naturalistes de cette contrée pour être à même de vous en donner.

D'ailleurs j'ai en partie tout dessiné ce que j'ai rencontré de marquant dans les divers cabinets.

En attendant l'honneur de votre réponse veuillez agréer l'hommage du profond respect avec lequel je suis,

*Monsieur le baron,
Votre très humble et très dévoué serviteur
Bourdet
Géologue-voyageur, à Genève*

Lettre I – lettre de Bourdet à Cuvier, datée du 14 mai 1823 (BCM, Ms634/766)

*Genève 14 mai 1823
Monsieur le Baron Cuvier, au jardin du Roi*

Monsieur le Baron,

Le 23^{7^{bre}} [septembre] dernier, un voyageur qui partait pour Paris, se chargea de vous remettre un paquet de ma part, contenant une notice détaillée sur les brèches osseuses de l'île de Corse, accompagnée de figures [185-186], et un mémoire très détaillé sur quatre nouvelles espèces de tortues fossiles [187], aussi avec les planches. Deux d'entre elles vous sont déjà connues, parce que pendant mon séjour à Paris, avec Son altesse Royale le prince de Danemarck [189], je vous les communiquai et l'extrait en a été inséré, dans le bulletin de la Société philomatique, pour le mois de juillet 1822. Mais deux sont tout à fait nouvelles, l'une appartient au musée de Berne, et a été trouvée dans la molasse aux environs d'Aarberg, c'est une Emyde que je décris sous le nom d'Emyde de Wyttenbach, la 2^e est la carapace et le plastron bien caractérisés d'une Trionyx, rencontrée dans les patrières d'Aix en Provence que j'ai dédiée au célèbre opérateur Maunoir de Genève et qui fait partie de ma collection.

Il paraîtrait d'après la courte note que j'ai lue dans le supplément de votre 4^e volume relative aux brèches osseuses [190], note que vous avez extraite du Journal de Physique [191], que mon paquet quoique remis long-tems avant l'impression de ce volume, ne vous sera pas parvenu, ce dont je suis extrêmement fâché. S'il en était ainsi, veuillez avoir l'extrême complaisance de me le mander, afin s'il en est encore tems, je vous envoie mon mémoire sur les tortues, ainsi que ma notice sur les brèches si vous la désirez. J'oserai vous prier, si vous trouvez mon mémoire susceptible d'être inséré dans votre cinquième volume, de vouloir bien m'en faire tirer à part 25 exemplaires.

Je vous ferai [sic] un dessin sur les odonolithes de la Suisse [192], veuillez me mander si je vous en ai aussi laissé la notice?

En attendant l'honneur de votre réponse, veuillez agréer l'hommage du profond respect avec lequel je suis[,] Monsieur le Baron, votre très dévoué et obéissant serviteur

*Bourdet
Naturaliste attaché à S. a. R. le prince Chrétien-Frédéric de Danemarck, à Genève*

Lettre J – lettre de Bourdet à Cuvier, datée du 28 juin 1823 (BCM, Ms629/497-498)

*Berne le 28 juin 1823
à Monsieur le Baron G. Cuvier, au jardin du Roi.*

Monsieur le Baron,

en examinant attentivement les divers fossiles qui font partie du musée de Berne; j'y ai reconnu les débris de deux espèces de deux Reptiles cheloniens, l'un du sous-genre Emyde, et c'est toute la moitié de la partie inférieure d'un plastron, qui dans ce qu'il en reste, a cinq pouces [~135 mm] de hauteur, sur quatre et demi [~122 mm] de largeur, et s'il était entier aurait par conséquent dix pouces [~271 mm], c'est la dimension de la Tortue d'Europe. Dans le même bloc, se trouve une des vertèbres cervicales, du même reptile, c'est je crois la deuxième.

Un autre morceau m'a offert le fragment d'un des os du pourtour, qui joint le plastron à la carapace, où se trouve l'échancrure qui donne passage à la cuisse. Les autres débris sont ceux de la carapace, mais trop mutilés pour être décrits et figurés. Cependant on reconnaît facilement qu'ils ont appartenu au même sous-genre, comme l'indique l'égale largeur des côtes.

Les débris de la 2^e espèce appartiennent au S.[sous] genre des Chelonées, ces morceaux sont assez bien caractérisés, et sont faciles à reconnaître. Le 1^{er} est un fragment de l'épaule, dont l'articulation humérale est enclavée dans la molasse. On y remarque le reste de l'extrémité de l'omoplate, ainsi que l'un des os claviculaires, la forme est un angle presque droit.

2^o. Dans un autre bloc, on voit la partie supérieure d'un tibia, vu de sa face antérieure. Il a 4 pouces [~108 mm] de longueur. Toute la partie inférieure est brisée. Il est partagé en deux et la partie médullaire [sic] est remplacée par la matière du bloc; 3^o. Ce même morceau de molasse, renferme aussi un os mutilé dans la partie supérieure et inférieure, mais on reconnaît facilement les restes du péroné.

Enfin le 4^o morceau est un cubitus entier, long de sept pouces et demi [~203 mm].

189 Le prince Christian Frederik et Bourdet se trouvaient tous les deux à Paris en avril 1822 (Fabritius *et al.*, 1976, p. 434).

190 (Cuvier, 1823, p. 507).

191 (Bourdet, 1822a).

192 Les archives de Georges Cuvier conservées à la BCM contiennent un dessin (Ms628/192) envoyé par Bourdet représentant une portion de mâchoire de l'*Hyotherium meisneri* (Meyer, 1829) découverte dans la molasse de Rappenfluh près d'Aarberg en 1805. Ce dessin a été recopié d'un ouvrage de Meisner (1820).

Tous ces débris furent trouvés en 1805 près de la ville d'Arberg ^[193], sur la rive droite de l'Aar, à 20 à 30 pieds [~6,5 m à ~10 m] au dessus de son niveau, dans une carrière de molasse très marneuse, accompagnée de petits nids de lignite.

En examinant d'autres débris de la zoologie antédiluviennne chez M. le chanoine Fontaine de Fribourg, qui proviennent du Mont de la Molière près d'Estavayer, élevé à 367 t. ^[194] au dessus de la mer:

J'ai reconnu l'empreinte d'une jeune tortue du S. g. [sous genre] Emyde, c'est toute la partie inférieure de ce reptile qui a 2 pouces ½ de large [~68 mm].

Dans ce qu'il existe de la carapace, on y reconnaît facilement les côtes qui ne sont pas encore ossifiées et qui présentes des vides, et qui sont également larges dans toute leur longueur.

Le plastron présente de chaque côté l'empreinte des deux os qui forment les pointes d'ossification. Sa forme est elliptique, et plus allongée [sic] que dans les tortues terrestres.

Ces débris sont de couleur brune, ont la dureté du silex, et paraissent avoir été pénétrés d'une dissolution siliceuse et bitumineuse. Les pores sont remplis par du fer oxydé.

Le mont de la Molière, où ils ont été trouvés est composé de grès à gros grain, ou plutôt d'une brèche à ciment calcaire.

On y rencontre une quantité de coquilles marines, des dents de Squale, mêlées avec une quantité d'ossements en partie brisés parmi lesquels on en reconnaît quelques uns provenant de quelques grands quadrupèdes. Leur couleur est aussi le brun.

J'en ai aussi trouvés provenant de la classe des carnassiers de l'espèce et de la grosseur de l'hyène.

Mais cette lettre n'ayant pour but que de vous [faire] connaître les chéloniens, je n'entrerai pas dans d'autres détails sur ces débris d'ossements. Ils seront le sujet d'une autre lettre si vous voulez bien la recevoir. J'ai toujours à votre disposition le mémoire et les dessins sur les diverses espèces de tortues fossiles [...] que je vous avais annoncé dans une de mes lettres du mois de mai qui est restée sans réponse.

Je pars demain pour Soleure, afin de voir les nouvelles carapaces de tortues fossiles de grande dimension qu'a découvert M. Huggi [Hugi ¹⁸²]. Je les dessinerai, et vous les communiquerai si vous les désirez.

Agrérez, je vous prie l'hommage du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Baron, votre très dévoué serviteur
le Ch. Bourdet de la Nièvre

Géologue voyageur de S. a. R. le prince de Danemarck, à Berne

Lettre K – lettre de Bourdet à Cuvier, datée du 18 décembre 1823 (BCM, Ms634/768)

Genève 18. x^{bre} 1823

Monsieur le Baron,

J'ai l'honneur de vous envoyer, par Monsieur Brard ^[195], un mémoire sur les Tortues Fossiles, avec les dessins. Je désire que vous trouviez dans ce travail quelque chose qui puisse être utile au vôtre, et vous prie surtout d'avoir beaucoup d'indulgence pour moi, si ce mémoire ne vous offrirait rien d'intéressant ni de nouveau.

Je croyais pouvoir joindre à cet envoi, quelques notes et les dessins de plusieurs débris fossiles, qui proviennent de la molasse du Mont de la Molière, parmi lesquels il s'en trouve qui ont appartenu à de grands quadrupèdes, et à d'autres intermédiaires. Parmi les grands, ce sont seulement quelques phalanges de quelques pouces de dimension, l'extrémité inférieure d'un fémur de la taille du cheval, j'ai les dessins d'une machoire [sic] d'hyène à ce que je crois, une autre de la taille du chamois ou du mouton, des dents de genette, etc. d'autres qui ressemblent à celles du cochon, etc. Tous ces débris sont encore adhérents [sic] à la molasse.

Je vais m'occuper de suite à recopier les dessins, et vous les expédierai [sic] avant la fin du mois, accompagnés de notes géologiques.

Quand mon mémoire, ne vous sera plus nécessaire[,] veuillez avoir l'extrême complaisance de le remettre à Monsieur Audouin ^[196], votre bibliothécaire.

Je joins à cet envoi deux notices sur les ichthyosiagones, un exemplaire vous est destiné, et je vous prie d'offrir l'autre à l'Institut.

Son altesse royale ^[197] me mande s'il est possible d'avoir l'éloge que vous avez faite de M. l'abbé Haüy ^[198], si cela est veuillez avoir la complaisance, d'en faire remettre un exemplaire pour son altesse, et une pour moi, à la librairie de M. Paschoud ^[199], qui me les remettra.

Si l'offre de mes services peuvent vous être utile pour vos recherches[,] vous pouvez compter, Monsieur le Professeur[,] sur l'empressement de celui qui est avec un profond respect, Monsieur le Baron, votre très humble et très obéissant serviteur

le Ch. Bourdet de la Nièvre

v. g. de S. a. R. [voyageur géologue de Son altesse Royale] le prince de Danemarck

193 Ville d'Arberg dans le canton de Berne.

194 367 toises (environ 715 m).

195 Cyprien Prosper Brard (1786-1838), géologue et minéralogiste (Brignon, 2014a).

196 Victor Audouin (1797-1841) occupa le poste de sous-bibliothécaire de l'Institut en 1823. Après la mort de Pierre-André Latreille (1769-1833), il obtint la chaire d'entomologie au Muséum en 1833 et devint membre de l'Académie des Sciences en 1838.

197 Prince Christian Frederik (1786-1848) qui deviendra Christian VIII, roi du Danemark en 1839.

198 Cuvier (1823c) prononça l'éloge de l'abbé René Just Haüy (1743-1822) lors de la séance de l'Académie royale des Sciences du 2 juin 1823. Une version manuscrite de cet éloge de la main de Cuvier est conservée dans la bibliothèque de l'Institut de France (Ms 3204) (Dehéraïn, 1908, p. 36).

199 Jean Jacques Paschoud (1768-1826), natif de Genève, était imprimeur et libraire dans cette ville. Il tenait une succursale à Paris, 48 rue Seine. Paschoud se chargea de l'impression de la notice de Bourdet (1822c) sur les *Ichthyosiagones*.

Lettre L – lettre de Bourdet à Cuvier, datée du 1^{er} mai 1824 (BCM, Ms628/193). Cette lettre est accompagnée de sept dessins originaux sur une feuille (BCM, Ms628/194). Ces dessins, exécutés par Bourdet, seront publiés après sa mort dans les *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris* (Bourdet, 1826b, pl. XVII, figs 1-7).

Genève 1^{er} mai 1824

Monsieur le Baron,

J'avais eu l'honneur de vous mander dans ma dernière, que je vous enverrais les dessins de quelques débris fossiles, trouvés dans les psammites molasses de la Suisse. Les uns appartiennent à ce que je crois aux mammifères Pachydermes et les autres aux ruminans.

Je profite de l'offre obligeante de M. Herisson St Sernin, pour vous les faire remettre en prenant la liberté de vous le recommander comme un sujet distingué qui se destine à l'étude de la médecine, et de lui accorder l'entrée dans les galeries anatomiques, et dans les autres parties du Jardin.

La Fig. 1 [200] m'a paru être une partie de la mâchoire inférieure du cochon, comme les dents et le reste de la défense l'indiquent, les Fig. 2 et 3 [201] sont aussi des dents provenant du même animal.

Les Fig. 5 et 6 [202], d'après l'examen que j'en ai fait, me paraissent être les mâchoires d'un chamois, la Fig. 7 [203] sont des dents isolées du même ruminant, et adhérentes à un morceau de psammite-molasse.

Il pourrait se faire que je me trompasse dans mes conjectures. Cependant ce n'est qu'après un examen suivi que je me suis permis d'émettre mon opinion.

Ils ont été trouvés au Mont de la Molière, près Estavayer en Suisse, dans un psammite très solide, à ciment calcaire et qui passe à un nagelfluh. On rencontre une quantité de débris d'êtres organisés dans cette roche, tels que des phalanges de grands pachydermes, je crois aussi avoir reconnu les restes d'une mâchoire inférieure, qui par sa grandeur & sa conformation, m'a semblé avoir appartenu à une hyène d'une grande dimension. Ce qui me l'a fait présumer c'est l'angle saillant de son bord inférieur, qui est beaucoup plus marquée que dans aucun autre des grands carnassiers.

Ce débris que je n'ai pu dessiner est dans la collection du chanoine Fontaine de Fribourg, ainsi que les précédents.

Leur couleur est le brun foncé. Ils paraissent avoir été pénétrés d'une dissolution bitumineuse, sont durs comme le silex et les pores remplis d'oxyde de fer.

Vers le milieu de mai, j'espère être à Paris et aurai l'honneur de vous voir & de vous communiquer plusieurs dessins & des notes, que j'ai recueillis dans les divers cabinets de la Suisse, notes et dessins qui ne sont pas sans intérêt pour la zoologie & la géologie. Si avant de quitter la Suisse, vous avez besoin de quelques renseignements, veuillez me les mander je ferai mon possible pour vous les procurer.

En attendant l'honneur de vous voir daignez agréer l'hommage du profond respect avec lequel je suis, Monsieur le baron, votre très humble et dévoué serviteur[,] le Ch^r Bourdet[,] de la Nièvre, géologue de S. a. R. le prince de Danemarck

ANNEXE 5 : Lettres de Studer à Bourdet

Dans cette annexe, est transcrite en italique la correspondance entre Bourdet et Bernhard Studer. Les lettres sont classées par ordre chronologique.

Lettre M – lettre de Studer à Bourdet, datée du 19 septembre 1823 (BGE, Ms. fr. 2243, f. 89, 90).

Monsieur et très cher ami

C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris par votre lettre le mauvais état de votre santé à votre arrivée à Genève. J'espère que la fameuse faculté de cette ville fera l'honneur à sa renommée en vous remettant dans un état moins inquiétant pour vos amis et plus agréable pour vous même.

Je vous envoie les dents demandées par la diligence, le paquet étant trop petit pour la messagerie et les frais les mêmes ; je n'ai pu y joindre le volume de Buch [204], l'ayant prêté à un de mes amis qui se propose de faire un voyage dans le Jura, mais on me l'aura rendu certainement à votre prochain retour à Berne. Les dents marquées bm viennent d'une carrière à Würenlos entre Baden et Zurich ouvert dans une colline de grès molasse au pied méridional de la montagne Lägerberg, composée de Calc. du Jura ; celles marquées U de Mägenwyl à l'Est de Lenzburg en Argovie.

Un grès grossier et très solide passant rarement à un vrai Nagelfluh, et contenant presque toujours de petits nids de terre verte, qui paraît être de même nature que celle qu'on trouve dans la craie à Paris, couvre presque toutes les collines de molasse entre les chaînes de Nagelfluh et le Jura, depuis les pays de Vaud et le canton de Fribourg, où on l'exploite à Estavayer, jusqu'au delà du lac de Constance. Le point le plus oriental où je l'ai trouvé est près de Staufen, à 8 lieues environ à l'Est de Bregenz. Le ciment de ce grès paraît en certains endroits n'être formé que de débris de coquilles, autre part le grès présente tous les caractères de la molasse et ne

200 Voir (Bourdet, 1826b, pl. XVII, fig. 1).

201 Voir (Bourdet, 1826b, pl. XVII, figs 2-3).

202 Voir (Bourdet, 1826b, pl. XVII, figs 5-6).

203 Voir (Bourdet, 1826b, pl. XVII, fig. 7).

204 Christian Leopold von Buch (1774-1853), géologue allemand qui s'intéressa, entre autres, à la géologie de la Suisse. Studer fait ici allusion à un ouvrage manuscrit de Buch (voir note infrapage²¹⁰).

peut à aucun indice être distingué d'elle. C'est probablement la même roche que Mr Beudant [205] a observée si souvent en Hongrie et qu'il croit être le calcaire grossier de Paris [206], ce qui s'accorderait si bien avec cette autre hypothèse, qui fait de notre molasse l'argile plastique ou le grès à lignites.

C'est dans ces couches problématiques et exploitées presque par toute la Suisse comme pierre à bâtir ou pierre meulière, qu'on trouve ce grand nombre de dents de rayes et les débris d'ossemens; elles renferment en outre une énorme quantité de moules de coquilles bivalves des genres cardines, pecten et Venus ou Mactra. Je suis presque certain que le même grès se trouve aux environs de Genève mais je crains que vous ne soyez pas assez bien pour aller à sa recherche. Ces jours derniers j'ai eu la visite de Mr. Rengger d'Aarau [207], qui s'occupe jour et nuit de géognosie et travaille sur le même bois que moi, c. a. d. sur la molasse. Nous avons fait l'été passé à peu près le même voyage sans le savoir.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de Buckland [208], que Mr. Wyttenbach m'a prêté. Pour Conybeare [209] je ne l'ai pas encore pu avoir de lui. Vous me rendrez grand service, si vous le faites venir de Paris, de commander un exemplaire pour mon compte. Ayez la bonté encore, si vous allez chez Pachoud [sic][199] de lui demander des nouvelles du Journal de Mr de Ferussac. Il faut nécessairement que je lui écrive au plutôt, et je ne sais que lui répondre, si je n'ai pas vu un seul numéro de son bulletin, qui paraît tant l'occuper.

En vous souhaitant un prompt rétablissement je me recommande à la continuation de votre amitié et vous prie de croire, votre tout dévoué, B. Studer

Berne le 19 sept. 1823.

Milles compliments de la part de mon frère, qui vous fera recevoir demain membre correspondant de notre Société cantonale.

Lettre N – lettre de Studer à Bourdet, datée du 3 décembre 1823 (BGE, Ms. fr. 2243, f. 91).

Monsieur & cher ami

Je vous envoie ci-joint le manuscrit tant désiré de Mr. de Buch [210], Madame Bourdet ayant bien voulu s'en charger, mais en vous priant de ne pas le garder trop de tems, puisque je trouve d'un jour à l'autre des occasions de le consulter.

A la demande de Mr. Stettler et de Mad. Bourdet je me suis rendu hier après midi à la Salpêtrière pour voir la collection de fossiles pour laquelle vous êtes en marché. Comme vous connaissez cette collection aussi bien que moi & peut être mieux, je ne vous en ferai pas la description. A peu d'exception près tous les fossiles sont du Jura, mais tous sont sans étiquettes, de sorte qu'ils n'ont aucune valeur sous le rapport géologique et ne pourront figurer que dans une collection de fossiles à l'ancienne mode, plutôt curieuse qu'instructive. J'ai dit à M. St. [Stettler] que je ne croyais pas que vous pourriez lui donner le prix qu'il y met, prix d'amateur parce qu'il a tout trouvé lui même, et qu'il ferait mieux de les garder et vous de ne pas les acheter; il m'a paru comprendre et m'a dit plusieurs fois qu'il n'avait eu aucune idée de les vendre et qu'ils ne lui étaient pas à charge du tout. Entre amis je ne donnerais pas 3 Louis pour le tout. J'ai vu le printemps passé à Moutiers dans l'Evêché de Bâle chez un paysan un grenier tout rempli de fossiles des environs, d'encrinites, ammonites, echinites & &, j'en ai acheté peut être une douzaine des mieux conservés pour dix batz, et vous savez que j'achète plutôt trop haut que trop bas. Je suis persuadé que vous feriez là une aussi belle collection que celle de Mr Stettler pour un prix encore au dessous de 3 Louis. Peut être aussi que les naturalistes à Delémont, Mr Verdat [211], Mr. Watt [212] && pourraient vous en procurer une.

Pour la somme que je vous dois, disposez en comme il vous plaira, cependant j'aimerais mieux payer l'ensemble à quelqu'un d'ici p.o. à Mr Stettler ou à mon frère, que de me mêler d'affaires de mode et de me fourrer dans une correspondance à Fribourg.

Le tems me presse, adieu, j'espère que votre santé va bien, votre tout dévoué B. Studer.

Berne le 3 déc. 1823.

205 François Sulpice Beudant (1787-1850) est un minéralogiste et géologue français. Il suivit les cours de René Just Haüy à l'Ecole des Mines. En 1818, il effectue un voyage d'exploration scientifique en Hongrie.

206 (Beudant, 1822, pp. 264-282).

207 Albrecht Rengger (1764-1835) fit des études de médecine. Il occupa d'importantes fonctions durant la République helvétique. Au congrès de Vienne (1814-1815), il représenta avec succès les intérêts de l'Argovie, de la Thurgovie, de Saint-Gall et du Tessin. Elu au Grand conseil argovien en 1814, puis au Petit conseil en 1815, il quitta le gouvernement et se retira de la vie politique en 1822. Libre de se consacrer aux sciences, il se consacra alors sans relâches à l'étude de la géologie de la Suisse. Ces premiers résultats furent publiés en 1824 sous le titre *Beyträge zur Geognosie, besonders zu derjenigen der Schweiz*, suivi par un autre mémoire publié en 1829, *Ueber den Umfang der Juraformation* (La Harpe, 1836).

208 Le révérend William Buckland (1784-1856) est un géologue et paléontologue britannique. En 1823, Buckland venait de publier son *Reliquiae Diluvianae*, ouvrage dans lequel il décrit une faune de mammifères éteints découverte dans les cavernes de Kirkdale dans le Yorkshire et tente de réconcilier l'histoire de la terre avec les récits bibliques (Buckland, 1823; Rudwick, 2005, chapitre 10).

209 William Daniel Conybeare (1787-1857). L'ouvrage dont il est question est certainement « *Outlines of the Geology of England and Wales* » écrit en collaboration avec William Phillips (1775-1828) et publié en 1822.

210 Il s'agit d'un manuscrit de Christian Leopold von Buch de 1803 intitulé « *Catalogue d'une collection des roches, qui composent les montagnes de Neuchâtel, précédée d'une classification des pierres roulées, servant comme d'introduction aux roches des montagnes de Neuchâtel* ». Une copie de ce manuscrit, en partie faite par Bourdet, fut offerte par le géologue Ami Boué (1794-1881) à la Société Géologique de France où elle est toujours conservée (SGF 60432) (Archiac, 1851, p. 555, Rollier, 1907-1908, p. 377).

211 F.-J. Verdat (1777-1847) était médecin à Delémont, dans le canton du Jura (Suisse). Passionné par les sciences naturelles, il avait constitué une importante collection entomologique, un herbier, une collection de coquilles terrestres et fluviatiles du Jura enfin « *une autre de fossiles des environs de Delémont renfermant bon nombre d'espèces encore inédites* » (Thurmann, 1851, p. 120).

212 Jean-Amédée Watt (1775-1834) est surtout connu pour ses travaux de génie civil. Etabli à Delémont, il s'intéressa à la botanique et à la géologie. Il rapporta de ces voyages dans le Jura et les Alpes d'importantes collections géologiques et des herbiers (Thurmann, 1851, pp. 116-118).

Lettre O – lettre de Studer à Bourdet, datée du 12 février 1824 (BGE, Ms. fr. 2243, f. 92).

Pourquoi, mon cher Chevalier, se passe-t-il des mois que je ne reçois pas la moindre nouvelle de vous, êtes vous malade, êtes vous parti de Genève, êtes vous fâché contre moi ? tirez moi d'inquiétude je vous prie.

Rien de nouveau ici. Mr. Meisner va continuer son nouveau journal qu'il publiera par semestre, mais je ne sais s'il y réussira. Sa santé se rétablit très lentement et ses affaires encore plus piano [?], à ce qu'on dit. Je crains qu'il ne succombe enfin à tous ses chagrins.

Et votre mémoire sur les Ichthyodontes, où reste-t-il ? Je l'attends avec impatience, j'espère y trouver beaucoup de renseignements dont je pourrai profiter pour mon ouvrage qui avance toujours sans que je puisse finir. La semaine prochaine j'espère aussi de recevoir Sowerby à raison de 25 Ldors [Louis d'or], pour la bibliothèque ; j'ai remis jusqu'à son arrivé mon travail sur nos fossiles de la molasse. La semaine passée j'ai eu une lettre de Mr Hugi, qui a été très fâché de ce quelques uns de mes jeunes gens ont été visiter ses carrières et ont acheté des ouvriers ce qu'ils ont bien voulu leur céder. Il me mande, qu'ayant fait un rapport à leur conseil de ville, celui-ci lui avait assuré le monopole de tout le trafic en défendant aux ouvriers sous peine de perdre leur place de vendre quoique ce soit aux étrangers, que si je voulais donc avoir des morceaux de Soleure il m'en offrirait en échange ou pour argent comptant. Je lui ai répondu [...]. Sans doute vous aurez reçu mon manusc. de Mr Buch sur le Canton de Neuchatel [210]. Je l'avais remis à Madame Bourdet la veille de son départ avec une lettre pour vous. Je vous priaï dans cette lettre de me le renvoyer le plutot possible, parce que j'en avais besoin presque journellement, et cependant il s'est passé des mois depuis. Ayez la complaisance de vous en souvenir, mon cher ami, et ne prenez pas exemple de certaines personnes que vous avez blâmé tant de fois. Je ne pourrai en effet pas m'en passer plus longtemps.

En attendant des nouvelles favorables de votre santé et de tout ce qui vous concerne, j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre dévoué serviteur, B. Studer.

Berne le 12 Févr. 1824.

Lettre P – lettre de Studer à Bourdet, datée du 7 mars 1824 (BGE, Ms. fr. 2243, f. 94).

Monsieur,

Votre dernière lettre m'a fait bien du plaisir, en me donnant des nouvelles rassurantes sur votre santé, car j'étais effectivement fort surpris de votre long silence ; j'espère donc de vous revoir ce printemps, ou bien nous nous verrons en été à Genève ; je compte y aller pour examiner les molasses des Voirons etc.

Le journal de Mr Meisner va paraître [213], on y imprime actuellement, mais vous connaissez le phlegme de nos presses. Le volume sera assez gros et contiendra plusieurs mémoires d'ornithologie et un chapitre [214] de mon ouvrage sur les molasses ; ce sera justement celui ci dans lequel je donne des détails géognostiques sur les collines coquillères, qui sont le gisement des dents de squales et de raies, comme la tour la Molière, le Buchekberg [215] && ; j'y ai passé sur les Ichthyodontes, n'y entendant rien, et j'ai annoncé votre mémoire, comme devant paraître prochainement [216]. Je suis bien fâché, que vous ne comprendrez pas un mot de tout ce que je dis de beau sur votre compte.

Je n'ai pas la plus petite connaissance dans notre évêché de Bâle, je ne puis non plus vous donner des renseignements plus précis sur ce naturaliste de Moutier, qui tient sa collection dans un grenier, je ne sais pas même si c'est un meunier ou un maréchal, mais je crois l'un des deux. Je pense que ce ne serait pas être indiscret que de demander un avis à Mr Watt [212] ou Verdat [211], vous pouvez simplement leur demander, en qualité de confrère de la Société helvét., s'il n'y avait pas moyen de se procurer les fossiles de leur canton pour argent ou en échange, s'ils sont disposés là dessus de vous céder des leurs, ils ne manqueront pas de vous en faire la proposition.

J'ai fait faire votre commission à Mr Sprungli, mais je n'ai pas encore de réponse. Je serais allé moi même chez lui, si on ne le trouvait pas si rarement chez lui. Je pense que vous ne risquez pas qu'il accepte votre proposition.

Mr Hugi vient de m'écrire que leur conseil de ville lui a assuré le monopole de la vente des fossiles de leurs carrières, de sorte que tout ouvrier qui en vendrait à des étrangers ou même à des Soleurois, devait être chassé ; cependant il n'est pas disposé d'en donner pour argent, il se fait des scrupules de délicatesse, que je ne comprends pas tout à fait, mais il en cédera en échange. Il faut aussi qu'il rétablisse la brèche que vient de faire à sa collection l'envoi à Mr Cuvier, qui selon toute apparence est perdu pour lui.

Par le même courrier je viens de remettre à Mr Paschoud [199] le libraire une somme, sur laquelle je lui ai donné ordre de vous rendre ces 14 fcs 75 cent. que je vous dois depuis longtemps. Ayez la bonté de passer chez lui et de les y toucher.

Nous avons reçu Sowerby. Il nous coute à Berne 537 fcs de Fr. En vous priant d'accepter l'assurance de mon parfait dévouement, votre B. Studer.

Berne le 7 mars 1824.

213 Annalen der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften, volume 1 (1824).

214 (Studer, 1824).

215 District de Bucheggberg dans le canton de Soleure.

216 Studer (1824, p. 59) écrit dans son article : « Ich enthalte mich in ein näheres Verzeichniss der häufigen und mannigfaltigen Glossopetern und Bufoniten des Muschel-Sandsteins einzutreten, da der thätige und kenntnisvolle Naturforscher, Hr. Bourdet, seit längerer Zeit mit einer Arbeit über diesen Gegenstand beschäftigt ist, die vielleicht noch vor der meinigen im Druck erscheinen und von vorzüglich gut ausgeführten Kupfern begleitet seyn wird. »

Lettre Q – lettre de Bourdet à Studer, datée du 16 mars 1824, en réponse à la lettre précédente (BBB, Mss.h.h.XIV.150.1, f. 13).

Genève 16 mars 1824.

Monsieur & ami,

Par votre lettre du 7 ct [courant] vous me mandez qu'on imprime le nouveau journal de M. Meisner, et qu'il contiendra le 1^{er} chapitre [214] de votre travail sur les molasses, particulièrement celles qui constituent le Mont de la Molière, le Bucheberg [215], etc. Donnez vous une notice des débris d'êtres organisés fossiles qui s'y trouvent, c. a. d. [c'est-à-dire] autres les mollusques. Veuillez me le mander. Dans le cas contraire, je vous enverrai un mémoire sur les ostéolites qui s'y rencontrent.

Je vous remercie bien d'avoir annoncé mon travail sur les Ichthyodontes, comme devant paraître prochainement. J'espère vous en porter un exemplaire dans le commencement de mai, et si je n'eusse pas été malade cet hiver il eut [sic] été plutôt terminé. Annoncez aussi si vous le voulez bien mon mémoire sur les débris d'animaux fossiles qui se trouvent au Mont de la Molière avec deux planches [217], qui contiendront 1° une tortue terrestre. 2° les restes d'une mâchoire d'hyène (dimension de l'hyène tachetée) 3° des phalanges ayant appartenu à des grands pachidermes [sic] (Rhinoceros) 4° une mâchoire et des dents de la famille des cochons ; 5° les restes de la tête d'un animal ayant beaucoup d'analogie avec le chamois, 6° enfin les restes d'un bouquetin. D'ailleurs dans mon mémoire, je décris ces débris, aussi fidèlement que possible et de manière à pouvoir les reconnaître à la description.

Si vous avez besoin de quelques notes sur les Ichthyodontes de la Molière et du Bucheberg, je pourrai vous les envoyer.

Veuillez abonner au journal de M. Meisner, S. a. R. le prince Christian Frederic de Danemarck, et moi, et me mander le prix de l'abonnement, je vous enverrai [...] de suite le montant.

Avez vous quelques fossiles des molasses à m'échanger, mandez le moi ? Je vais écrire à M. M. Watt [212] et Verdat [211], pour s'avoir ce qu'ils ont des fossiles et s'ils veulent me les céder.

Si M. Sprungli me donne pour 1000 f. de France ses minéraux, je les prendrai, ayez la complaisance de le voir à ce sujet.

Je viens de recevoir une lettre de M. Cuvier, qui me demande une note sur les ossements fossiles qu'on trouve dans les molasses, j'y travaille & la lui enverrai [218]. Je ne crois pas qu'il garde ce qu'il a à M. Huggi [sic] [219], au quel je vais écrire pour lui proposer des échanges.

Je vous remercie de l'envoi des 14f 75c. que vous avez envoyé pour moi à M. Paschoud, [...]

Mes respects à M. votre père [220], le bonjour à votre frère [221]

Tout à vous votre dévoué ami
Le Chr Bourdet

217 Bourdet présenta ce travail à la Société Linnéenne de Paris le 14 octobre 1824 (Anonyme, 1824a). Cette notice, qui fut finalement accompagnée de trois planches, parut à titre posthume dans les *Mémoires de la Société Linnéenne de Paris* (Bourdet, 1826b).

218 Bourdet envoya ces informations à Cuvier dans sa lettre du 1^{er} mai 1824 (lettre L).

219 Après les avoir étudiés et dessinés, Cuvier renvoya une partie des restes de tortues que lui avait envoyés Hugi. C'est le cas par exemple du crâne de *Plesiochelys etalloni* (Pictet & Humbert, 1857), conservé au Naturmuseum Solothurn (NMS 134 ; Cuvier, 1824, pl. 15, fig. 7 ; Gaffney, 1975 ; Anquetin *et al.*, 2014). Néanmoins, Hugi fit don à Cuvier de nombreux autres spécimens comme en atteste le catalogue manuscrit des « ossements fossiles de vertébrés placés dans les galeries de géologie et de minéralogie » (Laboratoire de Paléontologie, MNHN) daté de 1861 (p. 1283 [noté par erreur 1183] & 1285).

220 Samuel Studer (1757-1834).

221 Gottlieb Studer (1801-1889).